

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 1 N° 2 DECEMBRE 2025

ISBN: 9782493659071

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE INTERCONTINENTALE

VOL. 1 N° 2 DECEMBRE 2025

VOL. 1 N° 2 DECEMBRE 2025

**Coordonnée par AMINA GORON,
UNIVERSITE DE MAROUA, CAMEROUN**

**Tome 1:
Lettres, Langues, Arts & Education**

ISBN: 9782493659071

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOME - TOGO

Revue INTERCONTINENTALE _ DECEMBRE 2025

Revue INTERCONTINENTALE

Vol 1 N° 2 Décembre 2025

ISBN : 9782493659071

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue INTERCONTINENTALE

TOME 1: Lettres, Langues, Arts & Education.

MAISON D'EDITION

La revue *Intercontinentale* édite ses Volumes chez les Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : **Septembre 2025**

Soumission des textes : **25 Octobre 2025**

Retour des corrigés : **25 Novembre 2025**

Parution : **Décembre 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: padlafrique.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Abraham WEGA SIMEU, Université de Bamenda, Cameroun
- Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédict Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Vincent de Paul ALLAMBADEMEL, Université de Moundou
- MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
- Emilie ZOLA, Université de Lubumbashi
- Virginie OMPOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin

-Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin

-Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin

- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin

Sommaire

RÉSISTANCES SOCIALES ET RÉFORMES ÉDUCATIVES EN CÔTE D'IVOIRE : PERCEPTIONS PARENTALES FACE À LA RÉFORME DE L'ÉCRITURE SCRIPT.....10

Aminata Siahoué & Kra Yao Yao_siahoueamy@gmail.com & yaokrayao@gmail.com (Côte d'Ivoire)

REFONTE DES CURRICULA UNIVERSITAIRES : QUELS PARADIGMES ?.....36

André ZAMBO ABESSOLO_ andre.zambo@univ-yaounde1.cm (Cameroun)

LE FAKWE CHEZ LES GWA D'ALEPE : ENTRE RITE INITIATIQUE ET CÉLÉBRATION CULTURELLE.....58

AYEMOU Kadjomou Ferdinand et Al_fekaye1986@yahoo.fr et Al (Côte d'Ivoire)

PUBLIC AND PRIVATE INVESTMENT IN EDUCATION IN CAMEROON: TRENDS AND PLANNING IMPLICATIONS.....82

Engozo'o Yvan Rony_ engozooyvan@gmail.com(Cameroun)

INFLUENCE DE L'ÂGE, DU SEXE ET DU MILIEU DE VIE (URBAIN/RURAL) SUR LA VITESSE ET LA VITESSE AVEC CHANGEMENT DE DIRECTION DES ENFANTS MALIENS SCOLAIRES AGES DE 6 A 12 ANS.....130

Housseyni CISSÉ_housseynicisse@yahoo.fr(Mali)

EFFETS DES EFFECTIFS SCOLAIRES SUR LES CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE : ETUDE QUALITATIVE AU LYCEE MUNICIPAL DE BAROGO (BURKINA FASO).....164

KABORE Boukaré_boukaryjonaskabore@gmail.com(*Burkina Faso*)

ANALYSE DE LA GESTION COMMUNICATIONNELLE DES RÉFORMES DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF BURKINABÈ.....200

KAOUANE Siman Inès Josiane_kaouanesiman@yahoo.fr
(*Burkina Faso*)

TRANSFORMER UN SUJET DE DISSERTATION EN PROBLÉMATIQUE PERTINENTE : STRATÉGIE POUR LES APPRENANTS DE TERMINALE EN CONTEXTE RD CONGOLAIS.....225

KUMWIMBA KABONGO Polycarpe_polycarpekabongo@gmail.com (*Congo*)

ETUDE DE FAISABILITE ORGANISATIONNELLE ET DUREE DES PROJETS DANS LE SECTEUR DE L'EDUCATION AU CAMEROUN.....276

OMGBA JEAN JOEL LEONCE_jeanjoel1806@gmail.com
(*Cameroun*)

RESILIENCE SOCIALE ET ECONOMIQUE DES COMMUNAUTES LOCALES DE LA COMMUNE DE TANGUIETA FACE AUX CONFLITS ARMES DANS LE PARC NATIONAL DE LA PENJARI.....309

Raymond Yatté GNONLE et AI_ahouandjinoudr@gmail.com
(*Bénin & Niger*)

LES PRATIQUES FORMELLES D'EVALUATION FORMATIVE CHEZ DES ENSEIGNANTS DU FONDAMENTAL I AU MALI.....348

Soumaïla Nagaza DIARRA_soumi2005@yahoo.com (*Mali*)

ANALYSE LEXICO-SEMANTIQUE DES NOMS DE QUARTIER DANS LA CITE DE NOTSE.....379

YELOU Dovi_yelouguillaume@gmail.com (*Togo*)

ORGANIZATION OF PULAAR VERBAL SYSTEM (PART TWO).....400

Boubacar BA_ *bboubacar262@gmail.com (Sénégal)*

RÉSISTANCES SOCIALES ET RÉFORMES ÉDUCATIVES EN CÔTE D'IVOIRE : PERCEPTIONS PARENTALES FACE À LA RÉFORME DE L'ÉCRITURE SCRIPT

Aminata Siahoué

Université Alassane Ouattara de Bouaké

siahoueamy@gmail.com

Kra Yao Yao

Université Félix Houphouët Boigny

yaokrayao@gmail.com

Résumé

Cette étude s'intéresse à la réforme de l'écriture script introduite dans l'enseignement primaire ivoirien, et aux résistances sociales qu'elle a suscitées. Adoptant une approche mixte, cette recherche combine des données quantitatives issues de questionnaires administrés auprès d'enseignants et de parents (n=71) et des données qualitatives recueillies par des entretiens semi-directifs et des observations de ménages (n=10). Les résultats montrent que la résistance parentale n'est pas un simple rejet, mais une réaction sociale collective enracinée dans des représentations culturelles fortes de l'écriture cursive et dans un déficit de communication institutionnelle dans le processus de la réforme. Ces résistances traduisent un écart entre la logique décisionnelle de l'État et les réalités socioculturelles des familles. Sur le plan pratique, l'étude souligne la nécessité d'une gouvernance éducative plus participative et d'une meilleure inclusion des parents dans les processus de réforme afin d'assurer une appropriation sociale durable des changements éducatifs.

Mots clés : *réformes éducatives, résistances sociales, écriture script, Politiques publiques, Côte d'Ivoire.*

Abstract

This study examines the reform of cursive writing introduced in Ivorian primary education and the social resistance it has provoked. Adopting a mixed-methods approach, this research combines quantitative data from questionnaires administered to teachers and parents (n = 71) with qualitative data collected through semi-structured interviews and household observations (n=10). The results show that parental resistance is not a simple rejection, but a collective social reaction rooted in strong cultural representations of cursive writing and a lack of institutional communication within the reform process. This resistance reflects a gap between the state's decision-making logic and the socio-cultural realities of families. On a practical level, the study highlights the need for more participatory educational governance and greater parental involvement in reform processes to ensure the lasting social appropriation of educational changes.

Keywords: *educational reforms, social resistance, cursive writing, public policy, Côte d'Ivoire.*

Introduction

La problématique de la résistance des parents aux réformes en éducation est une question très peu étudiée. Pourtant elle met en lumière la question de l'appropriation de la méthode de mise en œuvre des politiques publiques éducatives dans un contexte systémique. En Côte d'Ivoire, la réforme PNAPAS ; a introduit en 2025 l'écriture script dans l'enseignement primaire afin d'améliorer les performances des élèves, jugées insuffisantes par les évaluations internationales du PASEC2019. Cependant, cette réforme a suscité de fortes résistances, notamment de la part des parents, qui continuent d'imposer l'écriture cursive à la maison. Cette situation révèle un écart entre l'action

publique et les pratiques sociales. Si la littérature sur les politiques éducatives souligne que toute réforme se heurte à des tensions entre tradition et innovation (Houssaye, 1993), elle se concentre davantage sur les résistances des enseignants que sur celles des parents, pourtant principaux acteurs d'un système éducatif.

La présente étude interroge les raisons structurelles de l'échec répété des réformes éducatives en Côte d'Ivoire. Nous analyserons « les résistances sociales aux réformes », concept central de ce travail de recherche, sous le prisme d'une lutte sociale offensive manifestée par le refus d'adopter une pratique pédagogique nouvelle.

La problématique centrale peut se formuler ainsi : dans quelle mesure la réforme introduisant l'écriture script dans le cadre du PNAPAS a-t-elle été comprise, acceptée et appliquée par les parents d'élèves, et quels facteurs sociologiques expliquent les résistances observées ? L'hypothèse qui structure ce travail est la suivante : La résistance des parents à la réforme de l'écriture script résulte à la fois de facteurs socioculturels (attachement à la cursive, symbolique culturelle) et de dysfonctionnements dans la mise en œuvre des politiques éducatives, révélateurs d'une faiblesse institutionnelle.

1. Cadre théorique et méthodologique

1.1. Ancrage théorique et conceptuel

1.1.1. La théorie du champ de forces

La théorie de champ de forces est issue du concept de dynamique de groupe de Kurt Lewin, (1936), l'un des initiateurs de la psychologie sociale qui décrit le processus

général du changement à travers la dynamique des groupes en trois phases : le dégel - changement - regel. Il postule que l'activité des personnes est influencée par des forces présentes dans leur environnement. Ces forces peuvent être propulsives ou résistantes au changement. Ainsi émergent deux types de forces ayant la même intensité, notamment opposées dans un « état quasi stationnaire » qui maintient l'équilibre dans un groupe. Dans ce présent travail, nous transposons cette théorie à l'échelle d'un système éducatif ou les principaux acteurs : l'État (le propulseur) et les parents (les résistants) forment le groupe. Afin de diminuer l'intensité de ces forces additionnelles et donc de changer l'équilibre du groupe, il est nécessaire soit de réduire l'attachement des individus à la norme, soit de modifier la norme. Ainsi, selon D. Autissier et al (2010, p. 115), Lewin après un test de ces deux méthodes sur un groupe d'individus de propulseurs et de résistants, conclu « qu'il est plus efficace et plus facile de diminuer les résistances au changement en modifiant les normes sociales du groupe, qu'en réduisant l'attachement des individus à ces normes ». De plus, Lewin donne une place aux normes sociales qui agissent comme des forces de résistances au changement dans le champ de forces. Dans le cas de la réforme de l'écriture script, cette lecture se vérifie : la décision ministérielle a constitué une force propulsive, mais elle s'est heurtée à des forces sociales et symboliques puissantes, enracinées dans les habitudes familiales culturelles et historiques liées à l'écriture cursive. Dans cette recherche, la théorie du champ de forces de Lewin a servi de grille d'analyse pour identifier les acteurs, les perceptions, les pratiques et les tensions à l'œuvre dans le processus de mise

en œuvre du PNAPAS. Les données issues des questionnaires et entretiens ont été classées selon deux catégories principales : les forces propulsives (les discours institutionnels, les objectifs ministériels, la volonté d'amélioration des apprentissages) et les forces résistantes (les valeurs culturelles associées à la cursive, l'absence de concertation, le manque d'information, l'insécurité pédagogique des parents). Cette lecture a aussi permis de comprendre les résistances à la réforme de l'écriture script, révélant que la réforme n'a pas atteint la phase de "dégel" nécessaire à son appropriation sociale pour favoriser un changement.

1.1.2. La théorie du changement éducatif

La notion de résistance au changement occupe une place centrale dans la compréhension des dynamiques d'implémentation des réformes éducatives. Loin d'être un simple phénomène de rejet ou de blocage, elle constitue, selon M. Fullan (2021), un indicateur essentiel du rapport entre les acteurs et le processus de transformation du système éducatif. Pour lui, elle s'inscrit au contraire dans la complexité du changement éducatif, qu'il définit comme un processus humain, graduel et socialement situé, plutôt qu'un événement ponctuel imposé par décret. En ce sens, cette conception repose sur une vision systémique où toute innovation éducative suppose trois étapes : une planification, une initialisation et une mise en œuvre impliquant des individus, des institutions et des contextes. Ainsi, la théorie du changement éducatif de Fullan a permis d'analyser les étapes manquantes dans le processus normalisé d'une réforme éducative. L'étude a montré que la planification a

été menée de façon centrale par le ministère de l'éducation, sans la phase d'initiation participative, et que la mise en œuvre s'est faite de façon ponctuelle sans l'implication et l'accompagnement des acteurs tels que les parents d'élèves. En croisant ces observations avec les données du terrain, la théorie de Fullan a servi à démontrer que la résistance parentale n'est pas une opposition irrationnelle, mais c'est la réaction à un changement imposé de l'extérieur, sans processus d'appropriation intrinsèque ni une adhésion progressive à ce changement.

2. Méthodologie

Nous avons opté pour une approche mixte pour cette étude, en combinant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives, afin de saisir la complexité des perceptions et de chiffrer les résistances autour de la réforme de l'écriture cursive vers l'écriture script dans l'enseignement primaire en Côte d'Ivoire. Dans une logique de complémentarité méthodologique, le volet quantitatif a permis d'obtenir une description des tendances observées, tandis que le volet qualitatif a approfondi nos analyse en apportant des éléments d'explication et d'interprétation.

2.1. Type d'échantillonnage

L'étude repose sur un échantillonnage non probabiliste, de type raisonné pour le volet qualitatif et par convenance pour le volet quantitatif. Ce choix se justifie par la nature exploratoire de la recherche et par la méthode de diffusion numérique de notre questionnaire, réalisée via Google Forms. Les participants ont été recrutés principalement à travers,

des groupes WhatsApp de parents d'élèves et d'enseignants du primaire (public et privé), des contacts personnels et professionnels dans le milieu éducatif, et des partages volontaires du lien du questionnaire par effet boule de neige (snowball sampling). Cette stratégie d'échantillonnage visait à atteindre un nombre suffisant de participants représentatifs de la diversité sociale, géographique et institutionnelle des parents et enseignants concernés par la réforme.

2.2. Population et taille de l'échantillon

- La population cible est constituée de deux sous-groupes : Les parents d'élèves du primaire (du public et du privé), les enseignants du primaire, directement impliqués dans la mise en œuvre de la réforme. Le questionnaire en ligne a permis de collecter les réponses de 71 personnes réparties comme suit :

Tableau 1 : Statut des enquêtés

Type de répondant	Nombres
Parents	52
Enseignant mais aussi parent	15
Enseignant	4

Source : Aminata et Yao, 2025

À ce nombre s'ajoutent 04 entretiens semi-directifs de type individuel réalisés avec des participants issus des deux catégories. L'objectif n'était pas de produire une représentativité statistique stricte, mais d'obtenir une diversité de profils permettant une analyse qualitative et quantitative complémentaire des perceptions et résistances à la réforme de l'écriture script.

2.3. La collecte de données

La collecte des données quantitatives a été réalisée à l'aide d'un questionnaire auto-administré en ligne, conçu via la plateforme Google Forms. Ce choix s'explique par sa souplesse, son accessibilité et sa capacité à toucher un large public de parents et d'enseignants répartis sur tout le territoire ivoirien compte tenue du temps limité dont nous disposons pour la collecte de données mais aussi de nos ressources financières. L'utilisation de cet outil numérique a permis de collecter rapidement et de centraliser des réponses, une réduction des biais liés à la saisie manuelle, et une sécurisation des données, automatiquement archivées dans un tableur Google Sheets exportable vers Excel pour analyse statistique. Toutefois, nous reconnaissons que cette méthode peut présenter certaines limites d'échantillonnage, notamment une sous-représentation des parents peu familiarisés avec le numérique, généralement issus de zones rurales. Ces limites sont prises en compte dans l'interprétation de nos résultats. Pour compléter les données quantitatives, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès d'un échantillon ciblé de parents et d'enseignants. Les entretiens visaient à approfondir la compréhension des perceptions, émotions et résistances suscitées par la

réforme de l'écriture script. Certains entretiens ont été réalisés en présentiel, d'autres par appel téléphonique ou via WhatsApp audio, selon la disponibilité des participants. Des observations non participantes ont été effectuées dans certains ménages volontaires, afin d'examiner comment les enfants écrivent réellement à la maison. L'objectif était d'observer le maintien ou non de l'écriture cursive dans les pratiques quotidiennes et d'analyser le rôle des parents dans la reproduction et leur influence dans l'adoption de la réforme de l'écriture script. Ces observations ont permis de confronter les discours déclarés (issus des questionnaires et entretiens) aux pratiques observées.

2.4. Méthode d'analyse des données

Les données quantitatives issues du questionnaire ont été traitées à l'aide du logiciel Excel, afin de produire des analyses descriptives (fréquences, pourcentages, croisements de variables) et comparatives entre catégories d'acteurs (parents/enseignants,). Les données qualitatives (entretiens et observations) ont été soumises à une analyse de contenu thématique selon une démarche inductive : repérage des thèmes récurrents (perceptions, résistances, critiques institutionnelles), codage thématique, interprétation des régularités et divergences. Les entretiens transcrits ont ensuite été analysés à l'aide des catégories conceptualisantes de P. Paillé et A. Mucchielli (2012, p. 14 - 17). La triangulation des données (questionnaire, entretiens et observations) a permis d'assurer la validité interne des résultats et d'enrichir l'interprétation sociologique des résistances.

3. Résultats

3.1. Présentation des résultats quantitatifs

3.1.1. Accès à l'information et contribution à la réforme

Le niveau d'information et d'implication des parents dans la réforme de l'écriture script a été mesuré à partir d'une enquête menée auprès de parents et d'enseignants.

Tableau 2 : Nombre d'enquêtés informés de la réforme de l'écriture script

Avez-vous entendu parler de la réforme introduisant l'écriture script au primaire en Côte d'Ivoire ?	Non	Oui	Total
Enseignant	1%	4%	6%
Parent	4%	69%	73%
Parents Enseignant	1%	20%	21%
Total	7%	93%	100%

Source : Aminata et Yao, 2025

Les résultats montrent que, plus de 93% des participants à l'étude confirment avoir entendu parler de la réforme de l'écriture script. Cette large diffusion de l'information traduit une certaine visibilité de la réforme, bien que les canaux de transmission demeurent variés.

Figure 1 : Le canal d'information de la réforme de l'écriture script

Source : Aminata et Yao, 2025

Comme le démontre le tableau et le graphique ci-dessous, parmi les personnes informées, 73 % sont des parents, dont une proportion importante (29 %) déclare avoir été informée par les réseaux sociaux, contre 24 % ayant eu connaissance de la réforme par l'école elle-même ou à travers les cahiers de leurs enfants. Ces résultats suggèrent que, malgré un bon niveau de connaissance globale, les sources d'information restent majoritairement informelles, ce qui interroge la portée de la communication institutionnelle autour de la réforme.

3.1.2. Perception de la réforme du passage à l'écriture script

Le graphique ci-dessous illustre la perception des différents groupes d'acteurs (enseignants, parents et parents-enseignants) à l'égard de la réforme introduisant l'écriture script à l'école primaire en Côte d'Ivoire.

Figure 2 : Une réforme jugée inutile par les parents

Source : Aminata et Yao, 2025

Près de 28% de parents d'élèves pense que l'introduction de l'écriture script dans la pratique pédagogique ivoirienne est une réforme « inutile ». La tendance la plus marquée concerne la perception d'une réforme mal expliquée. Environ 30 % des parents et une proportion équivalente des parents-enseignants partagent ce point de vue. Cette convergence traduit un déficit de communication institutionnelle et un manque de clarté dans les objectifs ou la mise en œuvre de

la réforme elle-même. Le fait que cette opinion soit majoritairement portée par les parents montre que la transmission de l'information entre l'école et les familles reste incomplète. La proportion d'enquêtés estimant qu'il s'agit d'une bonne chose reste très faible dans les trois catégories (autour de 3 à 4 %). Cela traduit une adhésion limitée et met en évidence la résistance sociale à cette réforme. Une part non négligeable d'enseignants (environ 10 %) déclarent ne pas savoir quoi penser de cette réforme. Ce flou reflète soit un manque d'accompagnement pédagogique, soit une insécurité professionnelle liée à la modification des pratiques d'enseignement de l'écriture.

Source : les auteurs, 2025

L'analyse du graphique ci-dessus montre un déficit majeur de communication autour de la réforme. 42 % des parents déclarent ne pas avoir reçu d'explications, contre seulement 8 % qui affirment avoir été informés. Environ 23 % estiment que la réforme leur a été partiellement expliquée. Chez les

enseignants, la tendance est plus équilibrée : environ 5 % reconnaissent avoir reçu une explication claire, contre 1 % affirmant le contraire. Ces résultats confirment un manque global de sensibilisation, particulièrement du côté des parents.

Figure 3 : les perceptions de la nouvelle pratique scripturale

Source : Aminata et Yao, 2025

Selon les résultats de ce graphique une majorité nette (52 %) des enquêtés considère que l'écriture script n'aide pas à mieux écrire, tandis que 26 % déclarent ne pas savoir et seulement 22 % estiment qu'elle favorise une meilleure écriture. Ce résultat met en évidence une perception globalement négative de la réforme et un manque de conviction quant à sa pertinence pédagogique. Pour beaucoup de parents, l'écriture cursive demeure un marqueur culturel et éducatif traditionnel, associé à la rigueur et à la belle écriture, si bien que la réforme a été perçue comme une

rupture brutale avec les codes éducatifs transmis depuis plusieurs générations et une réforme pas utile voir même non pertinente pour d'autres parents.

Source : Aminata et Yao, 2025

Selon le graphique ci-dessus, les causes de résistance varient selon les acteurs mais convergent vers une critique de la communication. Le manque de communication est cité par 32 % des parents, suivi de l'attachement culturel à l'écriture cursive (26 %), et de la méconnaissance de la réforme (15 %). Chez les parents-enseignants, la résistance repose principalement sur l'attachement à l'écriture traditionnelle (10 %) et le manque de communication (10 %). Ces chiffres révèlent que la résistance n'est pas seulement émotionnelle mais aussi liée à un déficit d'explication et de formation.

3.2. Présentation des résultats Qualitatifs

3.2.1 Les perceptions associées à la réforme de l'écriture

Une catégorie de parents d'élèves pense que l'introduction de l'écriture script dans la pratique pédagogique ivoirienne a pour finalité l'amélioration des techniques d'apprentissages. De ce fait, ces parents d'élèves ne sont pas traditionalistes, mais s'inscrivent plutôt dans une perception évolutionniste des pratiques pédagogiques. C'est pourquoi un parent d'élèves déclare : *« Je dirais que l'initiative en elle-même est top, dans la mesure où elle vise dans l'ensemble l'amélioration des techniques de transmission de savoir aux enfants et d'amélioration des apprentissages ».*

D'autres parents d'élèves ne partagent pas cette perception. Un parent déclare : *« Le passage de l'ancienne réforme au nouveau, a fait perdre confiance aux enfants, cela à agir sur leur rendement »* ; Pour eux, l'introduction de cette pratique pédagogique dans le rapport épistémique va entraîner un bouleversement des habitus des élèves dans la production des résultats scolaires. En fait, ce passage brusque de l'ancien système au nouveau système peut amener les élèves à être contre-productif. Selon ces parents d'élèves, les élèves sont inscrits dans la socialisation primaire, et ces derniers mettrons du temps à se réadapter à cette nouvelle écriture.

3.2.2 Les raisons profondes des résistances (symboliques, culturelles, pédagogiques ou institutionnelles)

L'introduction de l'écriture script dans le rapport au savoir des élèves à engendrer une relation de tensions entre l'institution et les parents d'élèves. De même, l'expérience scolaire des parents d'élèves sur l'écriture cursive a montré son efficacité durant leurs socialisations scolaires. Alors, cette nouvelle pratique scripturale pourrait entraîner une crise de socialisation des élèves, vu que les parents d'élèves, eux même n'ont aucune expérience scolaire et n'ont pas été socialisé à cette nouvelle pratique pédagogique. C'est pourquoi un parent d'élève affirme : *Cela vient du fait que je trouve cela inutile. Nous, parents, avons aussi été élèves. Des générations après nous, et même nos parents avant nous, nous avons utilisé l'écriture cursive. Cela ne nous a jamais causé de problème de lecture de l'écriture en script ni d'autres soucis. Je ne vois simplement pas la nécessité de procéder à un tel changement qui, ma foi, n'a pas lieu d'être* »

3.2.3 Le rapport au changement éducatif et le niveau d'appropriation sociale du nouveau style graphique

Certains parents d'élèves pensent que l'introduction de l'écriture script dans le système éducatif ivoirien ne produira aucun effet sur les résultats scolaires. C'est dans cette optique qu'un parent d'élève déclare : *« Je n'en vois pas l'utilité. L'école ivoirienne a des problèmes plus sérieux que le type d'écriture »*. Ici, les parents hiérarchisent les priorités éducatives et jugent cette réforme comme

secondaire voire même « inutile » face aux défis structurels du système tels que les infrastructures, la qualité de l'enseignement, ou la réussite scolaire. On observe donc une remise en question du sens et de la finalité de ce changement. Un autre parent confie sa perception en ces termes : « *C'est avec cette écriture qu'on a écrit depuis toujours...* ». Tous ces discours indiquent qu'il y a une résistance. Elle s'enracine dans la valeur symbolique de la tradition graphique cursive pour les parents. Par conséquent, cette réforme remet en cause des habitudes profondément ancrées, suscitant un réflexe de défense culturelle lié au clivage générationnel entre parents et enfants

3.2.4 Déficit d'appropriation de la réforme et attachement au modèle

Les observations au sein des ménages nous ont permis de noter une difficulté d'appropriation de l'écriture script chez les parents et un maintien volontaire de l'écriture cursive dans les pratiques de révisions à domicile, et cela nonobstant la pratique de l'écriture script par les enfants. Croisé au discours, ces résultats révèlent que la réforme, mal synchronisée et mal accompagnée, a généré le désarroi, le désalignement et une surcharge pour les parents. « *Je ne sais pas comment enseigner mon enfant parce que je n'ai pas eu cette formation.* » nous confia un parent. Un autre, nous confie ses sentiments « *Je l'ai vécu difficilement. Et l'enfant aussi. L'écriture a été imposée alors qu'elle était déjà au CP2. Cela a été difficile. En tant que parent, j'ai dû m'impliquer pour lui faire l'écriture à la maison pendant les vacances scolaires. Or tous les parents n'ont pas ce temps* »

Ces verbatims révèlent de plus, une résistance liée à l'insécurité pédagogique. Les parents se sentent exclus du processus de réforme et dépourvus de repères pour accompagner leurs enfants. Cela traduit un déficit d'appropriation sociale de la réforme, accentué par l'absence de dispositifs d'information ou de formation destinés aux familles.

3.2.5 La majorité des parents n'ont pas été informés ni impliqués de manière formelle dans le processus de mise en œuvre de la réforme de l'écriture, ce qui a limité leur appropriation sociale du changement

En dépit du refus ou de l'acceptation de la nouvelle pratique scripturale, les parents d'élèves, pensent que l'introduction de l'écriture script est un élément qui va perturber l'habitus des élèves dans le processus de la production des connaissances. Puisque, ni les parents d'élèves et les élèves n'ont pas été socialisé à cette nouvelle pratique. Les parents d'élèves pensent également que l'État de Côte d'Ivoire n'a pris en compte leurs perceptions et c'est ce qu'il a entraîné des relations de tensions de refus ou d'acceptabilité de la nouvelle réforme pédagogique, donc une absence de communication. C'est pourquoi un parent d'élève déclare : « Pour moi, ça a été un élément perturbateur parce que les enfants ne s'y attendaient pas. Et tout fraîchement arrivés des congés, ils découvrent quelque chose de nouveau. Ce qui m'a un peu dérangée, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de cadre de communication avec les parents ».

4. Discussion

4.1. Une réforme entre innovation institutionnelle et résistances sociales

4.1.1. Entre objectifs de la réforme et réalité du terrain

Pour l'UNESCO (1995, p. 8), L'histoire de l'éducation est pleine de réformes et de plans qui n'ont jamais été mis en œuvre, parce que les intérêts de certains acteurs clés (parents ou enseignants) n'ont pas été pris en compte et que les conséquences financières et humaines ou la capacité de gestion du système n'ont pas été systématiquement évaluées. Cette tension renvoie à une opposition structurelle entre volonté institutionnelle de transformation du ministère et la dynamique sociale de conservation des habitudes pédagogiques et méthodes scripturale parentaux. Cette réforme éducative, bien qu'initiées dans une logique d'innovation et d'amélioration, se heurtent à des contextes organisationnels marqués par les représentations symboliques de l'écriture cursive. La résistance, dans ce sens, n'est pas une simple inertie ou un refus du progrès ; elle traduit une inadaptation entre le changement prescrit et la réalité vécue et le changement attendus par les acteurs que sont les parents d'élèves. La définition des résistances au changement de Houssaye (1993, p. 13-24), met en relation la notion de changement et la résistance sociale dans un sens sociologique qui dépasse le cadre scolaire pour s'inscrire dans le système éducatif lui-même. De plus, elle décrit la résistance aux réformes comme un mécanisme d'ajustement par lequel les groupes sociaux cherchent à réintroduire du

sens dans un changement imposé d'en haut. En cela, elle rejoint la conception de Y. Pesqueux (2020, p. 2), pour qui les résistances, loin d'être pathologiques, sont nécessaires ; elles éclairent le contexte organisationnel et permettent d'identifier les points de rupture entre le prescrit institutionnel et la réalité du terrain. Ajouté à cet argument, D. Efros (2007, p. 3-4) explique que la notion de « résistance » est comprise comme un principe actif, elle est sociale dans la mesure où elle renvoie à des enjeux de vie collective, même si ces enjeux ne sont pas formulés en termes de politique revendicative par ceux qui résistent. Nous savons selon les exemples historiques de résistance sociale au changement, qu'une résistance n'est pas toujours défensive, mais qu'elle peut aussi se faire sous une forme offensive. En effet, agressive ou discrète, la résistance au changement est, la plupart du temps, traitée comme un mal nécessaire devant être soigné. Dans le cas de la réforme de l'écriture script, cette tension entre l'innovation et la tradition illustre parfaitement le décalage entre la logique de modernisation des apprentissages propulsée par le ministère de l'éducation et les normes sociales profondément enracinées chez les autres acteurs éducatifs autour de l'écriture cursive, considérée comme une référence identitaire et pédagogique en Côte d'Ivoire. Le manque d'accompagnement, de communication et de concertation en amont a renforcé ces résistances, transformant une initiative innovante en objet de contestation sociale.

4.1.2. Analyse des écarts : communication, formation et appropriation

Selon la logique du changement décrite par Fullan (2021), toute réforme éducative doit articuler trois dimensions : la clarté des objectifs, la disponibilité des ressources et de la formation, et la motivation des acteurs. Or, dans le cas présent, les résultats révèlent un manque de formation des enseignants (environ 5 % l'évoquent) et un déficit de communication (32 % des parents). Ces carences compromettent la compréhension du sens de la réforme et bloquent son appropriation par les principaux médiateurs du changement : les enseignants et les parents.

La théorie du champ de forces de K. Lewin, (1947) permet d'éclairer cette situation. Selon Lewin, tout processus de changement social résulte d'un équilibre entre forces motrices (favorables au changement) et forces résistantes (qui cherchent à maintenir le statu quo). Dans le cas de la réforme de l'écriture script, les forces motrices résident dans la volonté institutionnelle d'améliorer la lisibilité et la standardisation des apprentissages. Cependant, elles se heurtent à de puissantes forces résistantes : l'attachement culturel à l'écriture cursive (26 % des parents); la méconnaissance des objectifs réels, et la perception d'une réforme imposée sans dialogue. Le déséquilibre du champ des forces observé ici s'explique par l'absence de phase de "dégel" au sens lewinien, c'est-à-dire de préparation psychologique et sociale au changement. La majorité des acteurs n'ayant pas été informés ou formés, le processus de "changement" n'a pas réellement pu s'opérer. Le changement est resté structurellement exogène : décidé d'en haut, sans

appropriation locale, ce qui a nourri la résistance. L'absence de travail préalable de communication et d'information sur les pratiques et les représentations collectives liées à l'écriture cursive a empêché le "dégel" de la normalisation sociale de l'écriture cursive comme étant l'écriture « la vraie écriture », expliquant ainsi la résistance persistante à la réforme de l'écriture script observée sur le terrain.

4.3. Conséquences sociales : défiance et perception d'une réforme imposée

Sur le plan social, cette situation renforce une défiance croissante entre les familles et l'école. Près d'un parent sur trois évoque un manque de communication comme cause principale de résistance, ce qui traduit une rupture du lien de confiance entre l'institution et les usagers du service public d'éducation. La réforme est perçue non pas comme une innovation pédagogique partagée, mais comme une décision technocratique, éloignée des réalités quotidiennes des classes et des foyers. Dans la lecture de Fullan, cela correspond à une réforme "structurelle sans changement culturel" : le dispositif est modifié, mais les représentations, les pratiques et les valeurs qui soutiennent l'apprentissage demeurent inchangées. En définitive, la réforme de l'écriture script illustre une résistance sociale typique des réformes mal préparées, les forces d'inertie (tradition, attachement symbolique, méfiance, manque d'explication) l'emportent sur les forces de transformation. Comme le rappelle Lewin, tout changement durable exige de "dégeler" les mentalités avant d'introduire une nouvelle norme. Or, en l'absence de ce travail préalable, le changement reste conjoncturel, superficiel et peu internalisé.

Conclusion

La réforme de l'écriture script souffre d'un déficit de communication, d'explication et de légitimité sociale. La résistance parentale à cette réforme illustre la tension entre innovation institutionnelle et pratiques sociales profondément enracinées dans les habitus de certains acteurs du système éducatif. Cette étude met en évidence une fracture entre l'école et la société, soulignant la nécessité d'intégrer les familles dans la conception et la mise en œuvre des politiques éducatives. En révélant le poids des représentations symboliques et culturelles dans l'acceptation du changement, elle éclaire le rôle crucial des parents comme acteurs sociaux du développement du savoir chez les enfants. Sur le plan pratique, les résultats suggèrent l'importance d'une stratégie de communication participative et d'une formation des acteurs centraux des systèmes éducatifs à la gestion du changement au sein des écoles. Une telle approche permettrait de renforcer l'adhésion sociale aux réformes et de prévenir les résistances culturelles futures. Enfin, cette recherche ouvre des perspectives pour des études comparatives sur la gouvernance du changement éducatif en Afrique, afin de comprendre comment les dynamiques sociales locales influencent la réussite ou l'échec des réformes scolaires.

Référence bibliographique

AUTISSIER Didier, **VANDANGEON-DERUMEZ** Isabelle et **VAS** Alain, 2010. *Conduite du changement : Concepts*

clés. 50 ans de pratiques issues des travaux de 25 grands auteurs, Dunod, Paris.

BINEY Jean-François, SIGNARBIEUX Laurent et DECONINCK Caroline, 2023. *Comment la Côte d'Ivoire veut transformer son système éducatif*, Global Partnership for Education (GPE), Washington / Abidjan.

DPFC / MENA, 2023. *Les grandes orientations didactiques et pédagogiques de l'enseignement-apprentissage de la lecture-écriture, des mathématiques et du soutien pédagogique au préscolaire et au primaire*, MENA, Abidjan.

EFROS Dominique, 2007. « Résistances sociales et transformations de la vie collective », *Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail*, vol. 2, n° 2, *Le conflit au travail : sa transformation et ses nouvelles formes de gestion et de régulation*, pp. 35-47. (halshs-00505854)

FULLAN Michael, 2021. *The Right Drivers for Whole System Success*, Centre for Strategic Education (CSE), Seminar Series Paper n°01, Melbourne.

LEWIN Kurt, 1966. « Décisions de groupe et changement social », In : LÉVY André (éd.), *Psychologie sociale : Textes fondamentaux anglais et américains*, Dunod, Paris, pp. 273-284.

MENA, 2023. *Programme National d'Amélioration des Premiers Apprentissages Scolaires (PNAPAS) : Document de formation lecture-écriture CP*, MENA, Abidjan.

PAILLÉ Philippe et MUCCHIELLI Alex, 2012. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, 3^e édition, Armand Colin, Paris.

PASEC, 2019. *Évaluation PASEC2019 : Qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone*.

Performances et environnement de l'enseignement-apprentissage au primaire, CONFEMEN, Dakar.

PESQUEUX Yvon, 2020. *La résistance au changement* [Mémoire de Master non publié], Université HESAM, Paris.

HADDAD Wadi et DEMSKY Terri, 1995. *Principes de la planification de l'éducation : théorie et pratiques*, Institut international de planification de l'éducation (IIPÉ-UNESCO), Paris.

REFONTE DES CURRICULA UNIVERSITAIRES : QUELS PARADIGMES ?

André ZAMBO ABESSOLO,
*Faculté des Sciences de l'éducation,
Université de Yaoundé 1*

Résumé

Dans un contexte où le monde de travail est marqué par la compétitivité, la complexité et la mobilité, l'université devrait adapter ses curricula pour un apprentissage plus autonome, participatif et interdisciplinaire à l'effet de répondre aux exigences et aspirations d'une société en constante mutation. La refonte des curricula universitaires se positionne donc dans cette logique comme un impératif face aux différentes difficultés que rencontrent les diplômés du supérieur pour leur insertion socioprofessionnelle. Cette réflexion questionne de ce fait les paradigmes qui pourraient être pris en compte dans cette refonte pour garantir une formation plus objective à la société. elle s'articule donc autour de trois approches complémentaires sur lesquelles peut s'adosser la refonte des curricula universitaires; notamment: le paradigme traditionnel, la logique de la compétence et de la professionnalisation, ainsi que le paradigme de l'interdisciplinarité. Cette analyse s'appuie sur la théorie sociocognitiviste, pour qui le processus d'apprentissage devrait être actif, et centré sur l'apprenant. Il ressort de cette réflexion la nécessité d'une refonte paradigmatique profonde pour une formation universitaire interdisciplinaire basée sur les compétences, la quête de la résolution de problèmes pour renforcer l'employabilité des diplômés.

Mots-clés: *Refonte curriculaire, marché du travail, sociocognitivism, compétence, professionnalisation, interdisciplinarité.*

Abstract

In a context where the world of work is marked by competitiveness, complexity, and mobility, the university is called upon to adapt its

curricula in order to guarantee learning that is more autonomous, participatory, and interdisciplinary, with the aim of meeting the demands and aspirations of a society in constant evolution. The redesign of university curricula thus appears as a major imperative to address the various difficulties faced by graduates of higher education in terms of socio-professional integration. This reflection therefore questions the paradigms on which university curricula are based, with the aim of ensuring training that is more relevant to the needs of society. It highlights three complementary paradigms that can be considered in this reform dynamic, namely: the paradigm of competence, the paradigm of professionalization, and the sociocognitivist paradigm. This analysis shows that the lack of alignment between the theoretical foundations and the learning practices weakens the efficiency and meaning of university training. It therefore emphasizes the need for a profound paradigmatic reform to make university training more professionalized and interdisciplinary, based on skills, in order to strengthen the employability of graduates.

Keywords: *Curricular reform, world of work, professionalization, interdisciplinarity, socio-constructivism, competence.*

Introduction

L'universités contemporaine est confrontée à un double challenge qui est celui de garantir la qualité scientifique de la formation et d'assurer la pertinence professionnelle des apprentissages. Etant donné que le marché de l'emploi se caractérise par des incertitudes, la flexibilité et l'adaptabilité aux nouvelles réalités professionnelles. Il y a donc lieu de mettre un accent particulier sur une refonte profonde des dispositifs de formation à fin que l'universités puisse former des diplômés aptes et capables de se mouvoir et de s'épanouir socioprofessionnellement. Elle doit s'assurer que ses produits achèvent leurs parcours académiques nantis de compétences concrètes pouvant leur garantir une

meilleure insertion socioéconomique et professionnelle. Il urge de ce fait de se demander quels pourraient être les paradigmes qui favoriseraient l'atteinte de ces objectifs. Si l'apprentissage à l'université a jusqu'ici été organisé autour du paradigme du curriculum traditionnel qui est principalement centré sur la transmission des connaissances, sans enjeu professionnel concret; la logique de compétence et de la professionnalisation se situe par contre comme un correctif de ce dernier car elle préconise le développement des compétences et s'engage dans la résolution de problèmes existentiels qui demeurent une véritable préoccupation pour la société en général et pour les apprenants en particulier en promouvant l'auto-emploi et l'autonomie de chaque étudiant.

Le sociocognitivism inspiré des travaux de Bandura (1985) constitue de ce fait un cadre théorique approprié et pertinent pour concevoir ces curricula universitaires. Cette approche théorique présente l'apprentissage comme un processus organisé au tour de quatre éléments fondamentaux, notamment l'observation, la motivation, la perception d'efficacité personnelle à travers l'interaction sociale et autorégulation. Le sociocognitivism recommande ainsi l'interaction entre les apprenants et leurs environnements; ce qui implique que les connaissances à acquérir et les compétences que doivent développer les apprenants doivent être influencées, guidées par l'environnement; les réalités, les besoins et les aspirations de cet environnement. La théorie du sociocognitivism va donc très au delà de la simple acquisition de connaissances car elle favorise la construction des savoirs par les apprenants eux-mêmes et leurs interactions avec leurs

environnements. Sa mise en oeuvre concrète dans le cadre de la refonte curriculaire s'articule donc autour de trois principaux axes qui assurent son opérationnalisation. En premier ressort, nous avons la définition des objectifs d'apprentissage qui doivent être orientés vers les compétences et centrés sur la mobilisation des savoirs en situation concrète et réelle. En deuxième ressort, nous avons la conception des situations de formation contextualisées qui favorisent un apprentissage expérientiel, interactionnel et par projet. Le troisième axe en fin relève de l'évaluation objective basée sur l'autoévaluation, le développement du sentiment d'efficacité personnelle ainsi que le portfolio.

La théorie socioconstructiviste permet donc de renforcer la cohérence entre l'apprentissage, l'évaluation et la performance professionnelle. Chaque apprenant occupe dès lors une place privilégiée dans le processus enseignement-apprentissage, car il se positionne comme un acteur clé de son propre apprentissage.

1-Paradigme du Curriculum traditionnel

Les programmes universitaires ont été essentiellement orientés vers le diplôme qui constituait depuis longtemps un « véritable ticket miracle pour l'intégration socioprofessionnelle » (Mvesso 2005, p. 17). Cet état de chose permet de questionner la qualité de l'éducation par rapport aux rendements internes et externes. Le curriculum traditionnel pose ainsi un problème d'ordre qualitatif, car il est caractérisé par :

- Une école sélective, étrangère aux préoccupations, aux

réalités et aux besoins des populations

- Une école orientée vers la formation des agents d'exécution au service d'une administration aux intérêts orientés vers l'extérieur ;

- Une école faisant trop peu de place à la créativité, à l'imagination, au développement de l'autonomie de la réflexion. (Commission Nationale gabonaise pour l'Unesco, Bureau International d'Education, 2000, p.13). Il est donc clair que ce dernier disposerait un faible rendement interne et externe. Cette réflexion nous permet de constater que les curricula traditionnels sont influencés par un paradigme transmissif et théorique basé sur les contenus, sans tenir compte de la contextualisation et de la construction des savoirs concrets et pratiques. Ce paradigme se trouve ainsi limité quant à la capacité des apprenants à transférer leurs acquis dans des situation de vie concrètes, réelles et professionnelles.

Sur le plan interne, la lourdeur dans l'éducation à travers des curricula dans lesquels les apprenants ne s'y retrouvent pas favorise un nombre important de décrochage scolaire ainsi que des redoublements. Par ailleurs, le faible rendement externe est relatif aux difficultés d'insertion professionnelle des produits issus de nos universités. L'université de ce fait est considérée comme une machine à fabriquer les chômeurs. Il se pose donc un réel problème qui urge de résoudre celui de la qualité de notre système universitaire en général et plus précisément des curricula dans nos universités. Les causes de cet épineux problème résident et se résument en ces différentes préoccupations identifiées par Commission Nationale gabonaise pour

l'Unesco, Bureau International d'Education sur la situation des états africains au Sud du Sahara. Dans son rapport du séminaire - atelier de Libreville au Gabon du 23 au 28 Octobre 2000 sur le thème : « politique de refondation curriculaire, processus de développement curriculaire, réalités locales et défis du 21e siècle ». Ces préoccupations sont entre autres :

- L'adéquation de formation à l'emploi ;
- L'adéquation de l'école au milieu en développement ;
- La rentabilité interne et externe de l'école ;
- La scolarisation universelle à travers « l'éducation pour tous ».

Cinq ans plus tard, MVESSO (2005) attirera davantage l'attention des professionnels de l'éducation sur ce qui s'annonçait comme une véritable crise sociale qui est le chômage à travers une éducation totalement en déphasage avec les aspirations de la société. Il affirme à cet effet que : « tout enseignement digne de ce nom doit se nourrir du Feed-Back venant de son environnement socio-économique vers lequel sont injectés les produits finis de ces processus d'apprentissage » P.20. Si l'école doit « contribuer à la production sociale... » (MVESSO, 2011, P.66) celle-ci devrait se baser sur les réalités existentielles de cette société pour ne pas avoir plutôt l'effet inverse c'est-à-dire être « ...un frein à la croissance et au développement » (Le Thanh Khôi, 1991). Cependant, le problème de la pertinence du système éducatif en général et celui universitaire en particulier demeure une préoccupation majeure beaucoup d'année après les premières réflexions sur les réformes curriculaires dans les systèmes éducatifs en Afrique Subsaharienne. (MVESSO, 2011) par exemple fait un constat désolant de

l'éducation à travers ce qu'il appelle « un enseignement livresque, encyclopédique et décontextualisé » (P.91). Pour remédier à cette situation (Zambo, 2023, P.149) propose que : « le programme d'enseignement doit ainsi s'atteler à répondre efficacement aux besoins spécifiques et urgents identifiés ». Il poursuit par la suite en proposant que la définition des objectifs d'un enseignement et même la sélection des contenus de ce dernier doivent s'appuyer sur les éléments tels que :

- Adéquat à la réalité professionnelle
- Etude de marché du travail
- Ouverture aux nouveaux champs de développement professionnel
- Intégration des compétences (2023, P.149).

Cette démarche est préconisée pour éviter une éducation déconnectée à son environnement et par ricochet totalement inutile pour ses bénéficiaires. Il faut donc une véritable adéquation entre la formation et la demande socioprofessionnelle. Le curriculum traditionnel tel que décrit sur ce point repose donc sur « l'héritage colonial » (MVESSO, 2011, P.76) ; car il a été mis à contribution par les colons pour « ... diffuser la culture du colonisateur, sa langue, quelques savoirs et savoir-faire » pense-t-il (2011, P.77). Il y a donc matière à réfléchir pour ramener l'éducation en général au cœur des préoccupations des bénéficiaires. L'université ne saurait à nos jours se limiter qu'à la formation des bureaucrates ou encore des auxiliaires d'administration tel que cela a été le cas dans les années antérieures, il est urgent qu'elle se penche sur une éducation plus concrète et pratique visant à assurer le développement des compétences

concrètes pour une meilleure intégration du monde professionnel. C'est ce qui fait dire à (MVESSO, 2011, P.112) que : « l'éducation n'est ni valable, ni intelligible et instructive si on ne la réfère pas à son époque et aux défis de son temps ». Il y a donc lieu d'adapter et de réguler le système éducatif autant par rapport à son projet social local et actualisé pour une formation qui répond aux attentes et aspirations de son milieu. C'est ainsi qu'on dira de ce système qu'il est efficace car pour (Zambo, 2024, P.12) ; « l'efficacité externe repose donc sur le rendement, c'est-à-dire la capacité de production d'un programme éducatif par rapport aux réalités et besoins de la société ». Si l'objectif de tout programme éducatif en l'occurrence celui des curricula universitaires est de satisfaire les besoins de la communauté et de garantir le développement des nations, il est indispensable que ces curricula se détachent de la logique traditionnelle qui reposent sur la seule mission de produire des « intellectuels ». L'université doit redéfinir ses objectifs afin de se rythmer à l'évolution du monde et aux nouvelles exigences de son environnement et de son époque. C'est dans cette perspective que (Atangana Ondoa, 2011, P.74) plutôt affirmait déjà que : « apprécier l'efficacité externe d'un système éducatif revient à se demander si les individus éduqués sont socialement et économiquement utiles ou productifs ». Et à (Sall et De Ketele, 1997, P.125) d'ajouter qu'il : « doit tenir compte des objectifs de la société, des besoins du marché du travail et des aspirations individuelles ».

2- Paradigme des curricula basés sur la compétence et la professionnalisation

La professionnalisation des enseignements comme : « une offre de formation qui s'appuie sur le développement des compétences... ». (Zambo, 2023, P.166). Elle est donc une approche qui prône l'acquisition des capacités pratiques pouvant permettre à un individu de trouver facilement de l'emploi et de l'exercer avec efficacité. C'est ce qui fait dire à (Djeumeni, 2010, P.179) que la professionnalisation des enseignements renforce l'employabilité. L'université dans son ensemble devrait donc se tourner résolument vers cette option qui se positionne aujourd'hui comme un véritable levier sur lequel devrait s'appuyer les curricula pour garantir les meilleures insertions professionnelles aux diplômés au terme de leurs études. C'est dans cette logique que (Hutmacher, 2001, P.33) pense que l'université devrait « ...ajuster ses contenus, ses pratiques et ses parcours de formation à la préparations professionnels ». Biggs (1999) et Kolb (1984) quant à eux pensent qu'un curriculum tire sa pertinence sur sa capacité à aligner de manière constructive les objectifs, méthodes et évaluations.

Le ministère de l'enseignement supérieur dans le cadre de l'identification des difficultés à corriger pour parvenir à une meilleure mise en application du système universitaire qui garantit un enseignement supérieur aux standards et normes internationales a évoqué entre autres en pole position le « défi de la professionnalisation et de l'insertion professionnelle des diplômés... » (Minsup, 2014). Il revient donc de montrer que le paradigme de la professionnalisation

des enseignements se positionne comme un élément central dans les refontes des curricula à l'université. (MVESSO, 2011, Pp.95-96) pense que si le Cameroun veut véritablement s'industrialiser, il faut que son système éducatif forme « ...une ressource humaine dotée de compétences adaptées aux exigences de l'industrie » Il va renchérir son opinion en ajoutant que celui-ci devrait « mettre l'accent sur l'acquisition des compétences et des habilités exigées par les nouveaux marchés de l'emploi plutôt que sur les formations générales ». Il va sans dire que la refonte du curriculum à l'université devrait principalement toucher des éléments qui permettent de garantir cette professionnalisation des enseignements à l'instar des contenus d'enseignement qui selon Lemaitre (2009) permette de développer : « ... des savoirs orientés vers les finalités éducatives et professionnelles ». La professionnalisation des enseignements revêt ainsi un paradigme important pour l'université dans un contexte où les diplômés issus de cette dernière sont fréquemment en manque de repère car ne possédant pas des compétences concrètes pour un marché de l'emploi devenu de plus en plus exigeant. Il est donc indispensable affirme (Zambo, 2023, P.139) : « ... de développer un curriculum orienté vers les réalités et les difficultés que connaît la société ». Au regard de cette portée, on ne peut plus significative pour la société toute entière et les diplômés de l'université en particulier, on se poserait la question de savoir que serait l'université sans la professionnalisation des enseignements ? Celle-ci devrait sans doute être au cœur de toutes les pratiques pédagogiques académiques à l'effet de promouvoir des études supérieures qui répondent aux attentes des

populations et répondre objectivement et efficacement aux multiples préoccupations soulevées par la société. (Loarer, 2004, P.73) définit la compétence comme la capacité qu'à « un individu d'agir de façon pertinente dans une situation donnée ». Cette définition permet de constater que si les curricula de l'université étaient basés sur le développement des compétences, cela ferait un grand bien à chaque étudiant de manière individuelle et davantage à la société en général en ce sens que chaque individu issu de celle-ci nanti d'un diplôme pourrait automatiquement être utile pour lui-même et pour la société en générale. Il pourra contribuer facilement et efficacement au développement de sa société immédiate et à son épanouissement individuel. C'est pourquoi, la professionnalisation s'articule autour d'un référentiel de compétences bien identifié en fonction de la demande professionnelle de la société. (Tremblay, Groleau et Doray, 2014, P.20) pensent à cet effet que : « on souhaite que les diplômés développent des compétences demandées généralement sur le marché du travail ou qui sont présentées comme nécessaires ou utiles pour travailler dans certains domaines ». Il faut donc au préalable questionner le monde professionnel avant de développer un curriculum afin que ce dernier soit en adéquation avec la demande socioprofessionnelle. Un programme d'enseignement en général et celui de l'université en particulier devraient refléter la société et le contexte dans lequel ils sont appliqués. Les curricula universitaires devraient de ce fait être l'image réelle que projette la société dans son entièreté afin d'apporter des solutions idoines pour celle-ci. Il appert ainsi la nécessité de promouvoir la professionnalisation dans un contexte où l'université se veut aujourd'hui celle de la «

troisième génération » (Fame Ndong, 2018). Entendu par là une université soucieuse de son utilité et de son objectivité pour une société gangrénée par un taux de chômage des diplômés assez élevé. L'université devrait alors être considérée comme un : « ...catalyseur de l'épanouissement social ... » (Zambo, 2023, P.74). Au regard de ce qui précède, il convient de s'accorder avec (Tremblay, Groleau et Doray, 2014, P.19) que la professionnalisation des enseignements est un ensemble constitué de 04 (quatre) éléments clés qui devraient orienter le développement des curricula universitaires pour assurer un rapprochement plus concret et étroit entre la société et l'université. Il s'agit donc :

- Des besoins qui constituent la boussole qui doit guider les acteurs éducatifs dans le cadre des réflexions relatives à une éducation plus optimale et plus précisément pour des curricula universitaires qui veulent assurer l'insertion socioprofessionnelle et l'épanouissement des diplômés. Les curricula universitaires devraient s'intéresser à la société à travers les attentes et les aspirations de celle-ci pour garantir un apprentissage plus objectif et utile. C'est à travers cette démarche qu'une véritable adéquation entre la formation et la demande socioprofessionnelle pourra être effective. Cette adéquation permet ainsi de diminuer le déséquilibre entre le nombre de diplômés et le taux d'insertion professionnelle.

- Des compétences : elles permettent à chaque individu de s'adapter dans un contexte professionnel précis et d'assurer un rendement efficace. C'est la chose qui permet d'être efficace et d'agir avec autorité et en toute sérénité. La compétence devrait ainsi être l'objectif final de chaque

apprentissage. Un curriculum qui ne vise aucune compétence précise ne mérite pas d'être implémenté. De ce fait, la refonte des curricula universitaires devrait s'appuyer sur le développement des compétences précises bien répertoriées. Si le but de l'éducation est principalement de se socialiser ; entendu par-là, être un maillon important pour sa société, contribuer à son épanouissement sur tous les plans, alors la compétence serait la clé de voute de cette socialisation.

- L'insertion professionnelle : Elle est la finalité de chaque université. Si l'une des missions régaliennes de l'université est de contribuer au développement de la nation et le progrès de l'humanité selon la loi n° 005 du 16 avril 2001, celle-ci ne pourrait jouer ce rôle avec efficacité si ces produits ne peuvent pas se frayer un chemin facilement dans le monde professionnel. Chaque curriculum universitaire doit offrir : « ... des perspectives d'opportunités d'insertion socioprofessionnelle une fois la formation achevée » (Zambo, 2023, P.152). Assurer l'insertion professionnelle des diplômés n'est donc pas une option mais un impératif, une obligation à la limite que l'université doit garantir. Pour ce fait, l'université à travers ses curricula doit mettre un accent sur « les réalités du travail qui doivent être prises en compte dans les situations de formations proposées » ajoute Mezzena (2011).

- La formation en alternance : elle se situe comme un facteur par excellence qui permet à l'université de garantir la professionnalisation. Elle permet à chaque apprenant de toucher du doigt les réalités du monde du travail et de se familiariser avec les exigences professionnelles. Elle est donc une porte d'entrée dans un monde professionnel concurrentiel où les plus brillants pourront être retenus

directement. L'alternance permet de mieux renforcer les compétences développées en amphithéâtre ou dans les laboratoires. Elle prépare l'individu à la vie active et professionnelle. C'est dans cette logique que (Niubó, 2011, P.159) affirme que : « la formation en alternance considère l'entreprise comme un terrain d'entraînement que devrait bénéficier les étudiants dans l'espace professionnel... ». C'est ce qui fait dire à (Zambo, 2023, P.158) que : « l'alternance est ainsi considérée comme une dynamique professionnelle et d'intégration sociale dans laquelle les apprenants acquièrent des compétences pratiques et professionnelles qui leur permettent d'accéder facilement dans le monde de l'emploi ». La nécessité de l'alternance dans un contexte de professionnalisation des enseignements universitaires n'est donc plus à démontrer ; on ne saurait parler de professionnalisation sans alternance. Elle intègre en effet quatre dimensions importantes dans le processus enseignement-apprentissage à l'université et garantit une formation dualiste qui allie la théorie à la pratique. De ce fait pour Niubó (2011), ces quatre dimensions sont :

- Une dimension institutionnelle qui assure la gestion des partenariats entre l'université et les structures professionnelles ;

- Une dimension didactique organisationnelle qui permet d'organiser les équipes pédagogiques ainsi que les dispositifs ;

- Une dimension d'intervention pédagogique qui garantit les expériences professionnelles, la confrontation des savoirs pratiques à ceux théoriques ;

- Une dimension personnelle qui assure la performance personnelle de chaque étudiant et permet de prendre en compte les projets, les aspirations et les parcours de chaque étudiant. L'alternance est donc un dispositif important dans la dynamique de la professionnalisation. Elle donne plus de chances d'insertion professionnelle aux étudiants.

3- Paradigme de l'interdisciplinarité

L'interdisciplinarité implique non une juxtaposition des contenus tirés de diverses disciplines mais plutôt une cohésion systémique qui intègre des connaissances de différents domaines. Elle s'appuie donc sur le fait que les connaissances en termes de savoirs ne devraient plus être concentrées sur un seul domaine scientifique pris de manière isolée et détachée des autres domaines. L'interdisciplinarité envisage par contre un système de réseaux des disciplines et des domaines scientifiques interconnectés. A cet effet, la refonte des curricula de l'université soit s'accroître sur l'implication directe de ce paradigme à l'effet d'aller au-delà de la logique purement disciplinaire dans le sens stricte du terme et de promouvoir une logique plutôt transversale des connaissances et des compétences. Cela permet ainsi d'éviter ce que (Edgar Morin, 2020, P.1) appelle : « hyper spécialisation ». Edgar Marin cité par (Guillot, 1999, P.2) pense qu'il faut « mettre ensemble les connaissances acquises » car ajoute-t-il : « un savoir n'est pertinent que s'il est capable de se situer dans un contexte et que la connaissance la plus sophistiquée, si elle est totalement isolée, cesse d'être pertinente ». Cela leur permet alors de ne pas être fichés uniquement sur leurs champs

disciplinaires mais d'avoir la capacité de pouvoir intervenir dans plusieurs domaines de la vie courante. Ce paradigme permet également de lutter efficacement contre le chômage en ce sens que les diplômés auront la capacité et la possibilité de pouvoir intervenir dans plusieurs secteurs d'activités. C'est dans ce sens qu'il va critiquer : « le règne des experts, c'est-à-dire des techniciens spécialistes qui traitent des problèmes découpés et qui oublient des grands problèmes, car les nationaux, ils sont transdisciplinaires, et à notre époque de mondialisation, ils sont planétaires » (1999, P3). Il y a donc lieu de s'assurer que les curricula à l'université intègrent une approche interdisciplinaire à la fois sur les contenus mais aussi les approches pédagogiques à l'effet de former des individus aptes à répondre efficacement dans plusieurs secteurs d'activités et d'avoir une large possibilité d'insertion socioprofessionnelle. L'avancée technologique et scientifique trouve également son essence dans un contexte d'interdisciplinarité car celle-ci renforce l'échange d'expertises et de connaissances entre les chercheurs et les spécialistes. A cet effet, (Guillet, 1999, P3) affirme que : « ... la science n'aurait jamais été la science si elle n'avait été transdisciplinaire ». Ceci démontre l'importance fondamentale de l'interdisciplinaire, car c'est en elle que la science en générale trouve son envol.

Il faut donc se détacher de ce renfermement scientifique que (Morin, 2020, P.1) fustige en affirmant que : « la frontière disciplinaire, son langage et ses concepts propres vont isoler la discipline par rapport aux autres et par rapport aux problèmes qui chevauchent les disciplines ». Cette déclaration est d'autant plus pertinente en ce sens que l'une des causes de nombres difficultés que rencontrent les

diplômés du supérieur trouve son origine sur le fait que ces derniers sont limités et claustrés dans des domaines scientifiques et déconnectés des autres. Il faut à cet effet mettre un accent particulier sur l'interdisciplinarité pour former des individus équilibrés et dotés de compétences diverses et interdisciplinaires. De ce fait, le paradigme de l'interdisciplinarité intègre également les différentes approches pédagogiques permettant de prendre en compte des spécificités de chaque discipline. Ces approches peuvent aller des simples études de cas interdisciplinaires et s'étendre à l'apprentissage par des projets qui feront intervenir toutes les connaissances de chacune des disciplines impliquées dans la formation. Ces approches permettent ainsi de développer un esprit critique et les pensées intégratives ; la capacité à travailler dans un environnement professionnel multidisciplinaire et aussi elle peut favoriser le développement des facultés de transfert des connaissances et compétences d'un domaine à un autre. Quoique le paradigme de l'interdisciplinarité peut impliquer des efforts supplémentaires en termes de formation du personnel enseignant dans les universités ou encore la mise sur pied des unités de formation interdisciplinaire ; l'interdisciplinarité peut garantir une formation plus optimale, équilibrée des étudiants pour assurer l'adéquation entre la formation et les aspirations professionnelles de la société et assurer une meilleure insertion professionnelle de ces étudiants au terme de leur études universitaires. L'interdisciplinarité pourrait également renforcer la collaboration entre les départements, les facultés et mêmes les universités. Plusieurs difficultés d'ordres institutionnel et financier peuvent défavoriser ce paradigme en l'instar de

la résistance ou de la réticence de certaines institutions pouvant se sentir menacer du fait de l'influence de ce paradigme sur la déontologie et les traditions des disciplines. Tout compte fait ce paradigme est un énorme atout pour le système de formation universitaire dans un contexte où plusieurs diplômés sont en manque de repères professionnels au lendemain de leurs parcours académiques. Le paradigme d'interdisciplinaire dans la refonte des curricula de l'université pourrait contribuer efficacement à former des individus professionnellement plus compétents et polyvalents doté d'un esprit critique, d'innovation et de créativité.

Conclusion

La refonte des curricula universitaires s'impose aujourd'hui avec acuité comme une nécessité académique pour garantir un équilibre entre la formation universitaire et le monde de travail de plus en plus dynamique et dans lequel les besoins du marché du travail évoluent de manière permanente. Il était donc question dans cette réflexion scientifique de questionner les paradigmes appropriés pour parvenir à des curricula plus objectifs et pertinents qui peuvent garantir un apprentissage optimal et utilitaire grâce auquel les apprenants pourront développer des compétences plus concrètes et des savoir-faire qui assureront leur intégration socioprofessionnelle et leur épanouissement socioprofessionnel. L'analyse du paradigme traditionnel des curricula universitaires nous a permis de constater que les apprentissages universitaires étaient principalement orientés et centrés que sur une logique de transmission des

connaissances théoriques et la maîtrise des concepts au lieu promouvoir le développement de compétences pratiques et transversales. Ce paradigme de est aujourd'hui obsolète et en total déphasage avec la société qui se veut de plus en plus compétitive, dynamiques, flexibles et exigeant. C'est dans cette perspective que se positionne la logique de la compétence et de la professionnalisation qui repose sur une approche intégratives, interactive et contextualisée. Dans cette logique, le processus enseignement-apprentissage est orienté principalement dans la quête de la résolution des problèmes dont la société fait face. Il faut donc au préalable identifier et prendre en compte les réelles aspirations et les besoins de la société pour une véritable refonte des curricula universitaires. De ce fait, le sociocognitivism propose une approche pédagogique qui permet de mettre l'homme au centre de son apprentissage. Considéré comme un acteur majeur du processus d'apprentissage, l'apprenant devra être mis en situation de confrontation avec son environnement pour développer les compétences qui lui permettront de trouver des solutions aux multiples difficultés et besoins rencontrés. Dès lors, les curricula universitaires à travers la logique de la compétence et de la professionnalisation deviennent un véritable levier sur lequel peut s'adocer le monde académique pour créer un lien direct avec le monde professionnel et garantir de ce fait de meilleures opportunités d'emplois. Par ailleurs, le paradigme de l'interdisciplinarité permet de résoudre le problème de une la complexité et de la diversification des difficultés dans le mode professionnel. En effet, l'interdisciplinarité favorise le dépassement des cloisonnements disciplinaires et de la fixation des compétences dans un seul domaine. Elle

promeut une approche intégrée des savoirs et compétences diversifiés à l'effet de garantir la créativité, le développement de l'esprit critique, la collaboration, la capacité d'adaptation et la résolution de problèmes complexes. Au terme de cette réflexion, il est judicieux de montrer l'importance capitale de la refonte des curricula universitaires dans un contexte socioprofessionnel et économique de plus en plus exigeant, flexible et dynamique. Celle-ci doit de ce fait s'inscrire dans une logique paradigmatique profonde, qui intègre d'un coté la logique de la compétence, de la professionnalisation et de l'autre coté l'interdisciplinarité pour garantir à chaque apprenant une formation qui lui permet de s'épanouir sur le plan socioprofessionnel et économique et d'être également utile pour sa société en contribuant efficacement à son développement.

Références bibliographiques

COMMISSION NATIONALE GABONAISE POUR L'UNESCO, BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION, 2000. *Politique de refondation curriculaire, processus de développement curriculaire, réalités locales et défis du 21e siècle.* Rapport du séminaire - atelier de Libreville au Gabon du 23 au 28 Octobre 2000.

DJEUMENI TCHAMABE Marceline, 2010. *Les pratiques pédagogiques des enseignants avec les TIC au Cameroun entre politiques publiques et dispositifs techno-pédagogiques ; compétences des enseignants et compétences des apprenants ; pratiques publiques et pratiques privées.* Éducation. Université René Descartes - Paris V, Français.

GUILLOT Philippe, 1999. *Edgar Morin : la transdisciplinarité... et nous*. DEES 115

LEMAIRE E., 2009. *Apprentissage du français par les mineurs étrangers isolés : entre intégration et instrumentalisation*. Le Français aujourd'hui, n°164

LOARER, Even., 2004. *Le développement des compétences chez l'adulte : modèle descendant et modèle ascendant*. Dans V. Hajjar (dir.), *Modèles et méthodologies d'analyse des compétences*. Toulouse : Maison des Sciences de l'homme.

MINESUP, 2015. *Normes universitaires, applicables dans les établissements d'enseignement supérieure au Cameroun*, programme d'appui à la composition technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur (PROACTP), Yaoundé

MINESUP, 2015. *Cadrage académique de la professionnalisation des enseignements universitaires au Cameroun*, programme d'appui à la composition technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur (PRO-ACTP), Yaoundé

MINESUP, 2016. *Analyse de l'offre de formation des Universités d'État en 2015 :*

Rapport au ministre de l'enseignement supérieur, Yaoundé

MORIN Edgar, 2020. *Sur l'interdisciplinarité*. Bulletin Interactif du Centre International de Recherches et Études transdisciplinaires n° 2

MVESSO André, 2005. *La « vision 2035 », l'éducation et le scénario de l'émergence au Cameroun. Lignes de force d'un nouveau paradigme éducatif*. Erico & Brother Presses, Yaoundé

MVESSO André, 2011. *Pour une nouvelle éducation au Cameroun. Les fondements d'une école citoyenne et de développement.* Presses Universitaire de Yaoundé

NUIBÓ Jordin Roure, 2011. *Les dispositions de professionnalisation par alternance sous contrat de travail : vers quelles transformations des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur ? L'exemple de l'apprentissage en France,* Faculté des Sciences de l'Education, Université de LIeida

SALL, Hamidou Nacuzon et DE KETELE Jean-Marie, 1997. *L'évaluation du rendement des systèmes éducatifs : apports des concepts d'efficacité, d'efficience et d'équité.* Mesure et évaluation en éducation. Vol. 19

ZAMBO ABESSOLO André, 2023. *Programmes de Langues étrangères dans les Universités d'État au Cameroun et Opportunités d'emplois.* Faculté des Sciences de l'éducation, Université de Yaoundé I

ZAMBO ABESSOLO André, 2023. *Professionnalisation des enseignements universitaires en Afrique subsaharienne. L'impératif d'une éducation objective et de qualité,* Edition universitaire européenne

LE FAKWE CHEZ LES GWA D'ALEPE : ENTRE RITE INITIATIQUE ET CÉLÉBRATION CULTURELLE

AYEMOU Kadjomou Ferdinand

*Enseignant-chercheur, département d'Histoire
Université Félix Houphouët-Boigny
fekaye1986@yahoo.fr*

Yao Séverin KRA

*Maître Assistant au département d'Histoire
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire).
yaoseverinkra@yahoo.fr*

KOFFI Ignace

*Chercheur
Institut d'Histoire d'Histoire, d'Art et d'Archéologie
Africain (IHAAA)
massa.issan@yahoo.com*

Résumé

Les fêtes de générations sont des rites pratiqués de manière périodique chez les peuples Akan localisés en zone lagunaire et aux alentours des forêts du sud de la Côte d'Ivoire. Le peuple Gwa dont l'origine est mitigée, tantôt akan, tantôt krou, pratique la fête du fakwe à l'instar de leurs voisins Akyé, Ebrié et Abouré. Ce peuple lagunaire pratique et met en valeur de nombreux éléments du patrimoine culturel matériel et immatériel dont le Fakwe qui suscite aujourd'hui notre intérêt.

Cette étude se propose d'analyser cet élément fondamental de la vie politique et culturelle des Gwa. Pour comprendre le fonctionnement de cette institution, l'étude s'appuie sur les sources orales et la documentation écrite. Le croisement et l'exploitation des informations issues de ces deux catégories de sources a été nécessaire montre que la pratique du fakwe chez ce peuple diffère par endroits et par moments de celle de leurs voisins qui a un caractère essentiellement guerrier que culturel. La particularité du fakwe chez les Gwa réside dans l'exposition

des biens matériels gage de réussite sociale. Cet évènement a lieu chaque 15 ans et concerne une génération de classe d'âges bien précise.

Mots clés : *Gwa - classes d'âges - Fakwè - célébration.*

Abstract

Generational festivals are rites practiced periodically among the Akan peoples located in the lagoon area and around the forests of southern Côte d'Ivoire. The Gwa people, whose origins are mixed—sometimes Akan, sometimes Krou—practice the Fakwe festival, like their neighbors, the Akyé, Ebrié, and Abouré. This lagoon people practices and showcases many elements of the tangible and intangible cultural heritage, including Fakwe, which is of interest to us today.

This study aims to analyze this fundamental element of the political and cultural life of the Gwa. To understand the functioning of this institution, the study draws on oral sources and written documentation. Cross-referencing and analyzing information from these two categories of sources shows that the practice of Fakwe among this people differs in places and at times from that of their neighbors, which is essentially warlike rather than cultural. The distinctive feature of fakwe among the Gwa lies in the exhibition of material goods, a sign of social success. This event takes place every 15 years and concerns a specific generation of age groups.

Keywords : *Gwa - age groups - Fakwe - celebration.*

Introduction

Peuple du sud côtier et forestier de Côte d'Ivoire, les Gwa font partie des minorités ethniques du territoire. Ils sont organisés en deux grandes confédérations avec pour capitales respectives Dabré qui regroupe les villages de Dabré, Akouré, M'Batto-Bouaké, N'Koyaté, Ogodoumé et constituant la communauté Lablon ; et Domolon, capitale de la deuxième confédération, qui forme les Domlon avec comme localités : Domolon, Andoumbatto, Motobé, Monga, N'Gokro,

N'Grakon (A. Konin, 2011, p.12). Cette division interne permet aux Gwa d'occuper un espace limité « dans sa partie Nord par les peuples Attié d'Alépi et Agni d'Aboisso ; au Sud et à l'Est par les Abouré et N'zima dans la préfecture de Bassam ; à l'Ouest, les frontaliers sont les Ebrié de la préfecture de Bingerville. » (K. M. Koroko, 2023, p.282).

Venus de Gomon en pays Abidji, les Gwa ont fini par adopter certains traits culturels des peuples akan lagunaires. Par ailleurs, la gestion du pouvoir chez ce peuple repose sur une administration rotative du village, exercée par un groupe d'individu durant une période donnée comme chez leurs voisins lagunaires. Il en est de même du Fakwè emprunté aux peuples lagunaires voisins tels les Abouré, les Attié et les Ebrié.

Les peuples côtiers et lagunaires de la Côte d'Ivoire sont le creuset par excellence de certaines institutions originales reconnues de tous comme les fêtes de générations. Chez le peuple Gwa, cette cérémonie connue sous l'appellation de Fakouè est célébrée depuis toujours dans les deux confédérations. Il se pose alors la question de savoir comment le fakwè, en tant que rite marquant la fin ou le début d'une vie politique dans le système des classes d'âge, contribue-t-il à la valorisation de la culture gwa ?

L'objectif de cette étude est d'expliquer l'importance du fakwè dans la vie politique gwa, et son intérêt dans la transmission des valeurs socio-culturelles aux jeunes générations. La réalisation de cette réflexion a donc nécessité notre présence sur le terrain lors de la sortie de la génération Gnando dans le village de Domolon. Il nous a été donné de vivre sur place les réalités des festivités. En effet, nous avons pu, par observation directe, examiner le déroulé

du défilé de fakwè ainsi que les différents préparatifs liés à cette activité. Nous avons, par la même occasion, effectué des entretiens avec des membres de la génération gando. Il s'agit d'entretiens individuel et privé. La méthode utilisée lors de ces enquêtes est la méthode semi-directive. A l'issue de ces enquêtes, une confrontation des informations a été effectuée. Le croisement de ces diverses données permet de comprendre l'importance que les Gwa accordent à cette pratique initiatique. Toutefois, pour combler les limites des sources orales, le recours aux sources écrites et autres documents issus des recherches dans les centres de documentation a été nécessaire. Pour l'exploitation des faits, nous avons opté pour la critique interne et externe ainsi que la triangulation de l'analyse des sources.

A l'issue de ce travail d'analyse, notre étude s'articulera autour de deux axes centraux : le premier présente le fakwè comme une pratique politique et militaire adoptée en pays Akyé, quand le second met en exergue le volet culturel de cette tradition en abordant son aspect festif.

1. Systeme des classes d'âge et fakwe, une pratique politico-militaire adoptee dans le pays d'accueil

Il s'agit de mettre en évidence la mise en place du fakwè en pays Gwa à travers la création du rite initiatique des classes d'âges.

1.1. De la migration à l'adoption du système des classes d'âges

Les classes d'âges sont une institution propre à

certains peuples lagunaires de la Côte d'Ivoire tels les Akyé, les Abouré, les Eotilé, les Ebrié, etc. Pratiquée en zone lagunaire, cette institution militaire, à la base, devient un élément important du système politique de ces communautés. Pour rappel, les classes d'âges sont une pratique instituée par les Eotilé qui a fini par se répandre au sein des autres peuples lagunaires¹.

L'adoption du système des classes d'âge et du fakwè par les Gwa est un sujet à diverses interprétations. Pour IBO Bainguié Emmanuel, MONNET Badjo Bernadette, « Le Fakwè est d'abord une réminiscence du parcours, je dirais de « l'exode » du peuple gwa, depuis Monogaga, Abreby, vers Oyôguin. Une remémoration de ce que les aînés ont fait par le passé. »² Pour ces deux auteurs, le fakwè est le rappel du parcours migratoire des Gwa depuis Monogaga, lieu de départ de leur migration jusqu'à leur région d'habitation actuelle. Il s'agit donc à travers cette cérémonie de rappeler les faits historiques qui ont jalonnés l'histoire de ce peuple.

L'analyse de ces auteurs comportent des incohérences. En effet, la localité de provenance du noyau fondateur du peuple gwa est erronée. Les populations majeures fondatrices du peuple gwa sont originaires « de Gomon en pays enyembe-ogbrou (Abidji). » (K. R. Allou, 2002, p.826) Ces populations étaient constituées « essentiellement de Yorokpo et d'Akomiambra. » (K. R. Allou, 2002, p. 826). Quittant Gomon en pays abidji, les Gwa parviennent dans la région d'Ebra,

¹ Kouamé René ALLOU, « L'institution des classes d'âges chez les Akan lagunaires de Côte d'Ivoire », <https://www.youtube.com/watch?v=ZYF-ssnWYNc>, consulté le 15 octobre 2025 à 11h40.

² Bainguié Emmanuel IBO, Badjo Bernadette MONNET, *Le fakwe chez les Ghwa*, <http://mbatto.blogspot.com/2009/10/le-fakwe-chez-les-ghwa.html>, consulté le 26/01/2021 à 11h20

localité habitée par les Abouré Ossouon. C'est donc au niveau d'Ebra qu'« un passeur natif de ce village appelé Asi Mougou par la tradition orale goua et jôlôkô hibou par celle des Aboure Ossouon d'Agbou, à l'aide de sa grande pirogue, les fait passer la lagune potou. » (K. R. Allou, 2002, p. 826). Durant tout ce parcours migratoire, les Gwa n'avaient aucune connaissance de la pratique du fakwè comme l'indiquent Kouamé René Allou (2002) et Jean Albert Ablé (1978). Ces deux auteurs sont unanimes sur la période de la pratique du fakwè et des classes d'âges par les Gwa. L'initiation se fait lors de l'installation définitive de ce peuple dans sa région actuelle. Toutefois, les circonstances de cette initiation diffèrent selon les auteurs.

Pour Kouamé René Allou, les Gwa ont appris cette institution militaire auprès de Gôgôdon, autochtone de la région actuelle des Gwa. Il décrit les circonstances de cette initiation en ces termes :

Ils (Gwa) sont reçus par Gôgôdôn, son épouse Oyomo, sa mère Oyomo Baya et son fils Odjè ; des êtres dit-on à la limite de l'humanité. Ces derniers cohabitaient difficilement avec les Akye Lepin (Lepe) qu'ils avaient accueilli quelques temps plus tôt ainsi qu'avec la famille d'Adjassi Bèguèlè. Gôgôdon (la tradition orale des Akyé Lepin l'appelle Gôgô Tano) invite les Goua à livrer la guerre contre les Akyé Lepin et à les expulser vers Monpigo (Montezo). Il apprend aux Goua après leur victoire, l'institution des classes d'âge ainsi que son corollaire, la danse guerrière, puis, il leur confie

les rivières otom, okin, sekokwinlin et setotun desquelles ils pourraient tirer des forces spirituelles.

On apprend à travers ce récit que l'initiation des Gwa est un acte de reconnaissance exprimé par Gôgpodon à l'égard des Gwa qui ont débarrassé son territoire de ses adversaires (Akyé). Gôgôdon et sa suite sont en réalité issues de la migration pépéhiri-mekyibo³ du XIII^e siècle qui a essaimé dans la région lagunaire.

Jean Albert Ablé livre une autre version des circonstances de l'initiation des Gwa au fakwè et au système des classes d'âge. Pour lui, bien vrai que les Gwa soient « de vaillants guerriers, ils ne connaissaient pas l'organisation des classes d'âge, ils ignoraient tout du Fakwè-Dansa » (J. A. Ablé, 1978, p.390). Afin de maîtriser cette pratique, ce peuple fait

appel aux Abouré d'Ebra pour s'y faire initier. Le prince d'Ebra leur envoie un homme du nom d'Anoumon Yobou de la troisième promotion des Nnowé. Cette génération de M'Gbatto constituera la première promotion des Gnando⁴ de Lablon⁵ et de Domolon. Ceci peut se situer dans le premier quart du siècle dernier. (J. A. Ablé, 1978, p.390).

Cette version est confirmée par les traditions orales recueillies chez les Abouré Ossouon mais elle est réfutée

³ Les Mekyibo sont les Eotilé.

⁴ Les Gnando sont l'une des quatre générations de l'institution des classes d'âge du peuple gwa.

⁵ Lablon renvoie à la fois la localité de Dabré et deuxième sous-groupe des Gwa.

par les sources orales gwa. Bien vrai qu'une divergence sur l'origine de l'adoption du système est perceptible au niveau des deux traditions, nous rejoignons l'approche de René Kouamé Allou pour qui les Gwa ont appris le fakwè auprès de Gôgôdon, un pépéhiri-mekyibo. Cela est plus plausible car après leur traversée du fleuve Potou, les Gwa avaient tué le passage abouré d'Ebra qui leur avait aidé. Cet acte avait donc semé une discorde entre les deux peuples. Il apparaît alors difficile que les Gwa aient pu solliciter à nouveau les services des Abouré d'Ebra.

Tout compte fait, on apprend de ces différentes versions que les Gwa n'avaient aucune maîtrise ni connaissance de cette institution. Et en tenant compte de l'installation des Abouré dans la région d'Ebra, on estime que cette initiation s'est faite au début du XIX^e siècle, précisément dans le premier quart de ce siècle à savoir entre 1800 et 1825. Cette période marque donc le début de la pratique du système des classes d'âge et du fakwè en pays gwa. Cependant, on ne peut pas parler de ce système sans évoquer les générations. Les classes d'âges ou *obe* sont incluses dans les générations ou *djefion*. Ces générations au nombre de quatre (*Blechouon, Gnondo, Dougbo, Monnakon*) contiennent cinq classes d'âge chacune : *Djehon* ou aînés, *Togba* ou Puinés, *Mondonin* ou Juniors, *Adjehon* ou cadets, *Aletogba /Atogba* ou Benjamins (J. N. Niangui, 1979, p.57).

Le Fakwé, en tant qu'institution militaire, s'impose aux différentes classes d'âge qui doivent obligatoirement y être initiés avant la sortie de chaque génération.

1.2. *Le fakwe, une danse guerrière à la base dans le système des classes d'âge gwa*

Avant de passer au stade de fête de réjouissance, le fakwé était essentiellement « une danse guerrière » (G. Bouah-Niangoran, 1960, p.125). Elle est exécutée par les membres d'une génération. Cette danse est effectuée lors de la sortie des classes d'âge (*obe*) et en fin de gouvernance d'une génération⁶. Après la constitution des différentes classes d'âge et leur incorporation dans une génération, les jeunes gens sont soumis à une initiation. Au cours de cette phase, ces jeunes gens apprennent les rudiments de l'art militaire. Ils sont « instruits au maniement des armes de guerres, à savoir le fusil, la lance, le sabre, etc. Outre les armes, ils sont formés aux techniques de combats, aux tactiques de guerre, à la survie en milieu hostile etc. »⁷ Cet enseignement avait pour objectif de préparer l'homme gwa à la défense de son village, de sa communauté par extension de son espace vitale.

En dehors de cette formation militaire, l'initiation prépare l'individu à affronter la vie active. On lui apprend les secrets de la vie, la prise de parole en public, la prise de pouvoir, la gestion de la communauté et le passage de témoin.⁸ Il s'agit de former l'homme gwa à la gouvernance. Aussi, de cette initiation, l'homme gwa est habilité à prendre part de manière active à la gestion de sa cité. Le fakwe démontre donc l'aptitude des hommes gwa à entrer dans la maturité. La sortie officielle de l'*Obe* marquée par la danse

⁶ Cet élément sera le second point de notre étude.

⁷ KOUASSI Franck, *Entretien réalisé le 13 mars 2020* à Domolon

⁸ AGRE Oka Pierre, *Entretien réalisé le 13 mars 2020* à Domolon

guerrière représente le passage de l'adolescence à la maturité. Le fakwe est une danse à caractère mystique car elle est le cadre par excellence de l'expression des pouvoirs mystiques acquis tout au long de l'initiation. Ce combat d'esprits met en scènes des entités supranaturelles, d'où une démonstration de pouvoir à travers les chefs guerriers ou *sapion* qui exécutent des gestes mimant des actions de combat.

Ainsi, lors de la procession qui marque la sortie officielle des classes d'âges et moment marquant l'exécution du fakwe, différents personnages participent selon un ordre préétabli. La tête de la procession est tenue par le gardien des fétiches de la classe d'âge ou *N'moha*. Ce dernier recouvert de kaolin et habillé en blanc, est chargé de repérer tous les pièges mystiques tendus par les esprits malveillants. Ces pièges sont invisibles pour le profane. Mais, au cours de la procession, on remarque que le *n'moha* « marque des arrêts dans sa marche, verse du kaolin par terre et casse souvent des œufs. Cela démontre qu'il vient de lever un piège mystique dressé sur le chemin du cortège. »⁹ Le *n'moha* endosse cette responsabilité car il est lui-même choisi pour cette fonction à cause de ses aptitudes mystiques. Durant toute la procession, il est le protecteur de la classe d'âge.

Ce personnage est suivi par les différentes classes d'âge dans un ordre bien défini. Les plus jeunes de la génération c'est-à-dire les Benjamins ou *Aletogba/Atogba* sont en tête ; ils sont suivis par les cadets ou *Adjehon*, les juniors ou *Mondonin*, les Puinés ou *Togba*. Les aînés ou *Djehon*

⁹ Obrou Amafou, Entretien réalisé le 13 mars 2020 à Domolon.

ferment la marchent. A la tête de chaque sous-division se trouve un chef guerrier ou *sapion* avec son second¹⁰ ; ceux-ci sont accompagnés par leur garde sabre ou *frontchui*. Arrangés par leurs camarades, les *sapion* exécutent alors des danses de démonstration de leur puissance et force.

Le chef guerrier est paré dans tous ses attributs, à savoir une robe en fibre de raphia tressée, un chapeau en peau de panthère, des colliers (en dents de panthère et deux statuettes en bois), un sabre (*ofron*). Tout cet ensemble danse le *fakwe* sur le rythme des tam-tams et des chants des agitateurs de grelots.

Bien vrai que la danse du *fokwè* soit associée à la fin de l'initiation des jeunes *gwa* et leur entrée dans la vie active, cette danse est aussi exécutée lors de la fin de gouvernance d'une génération. Pour rappel, la génération dont sont issues les classes d'âge est un organe du pouvoir politique chez les *gwa*. La génération à travers les classes d'âge gouverne la communauté au côté du roi et des notables. D'ailleurs, c'est « l'ensemble des classes d'âge qui désignait le roi (*Abilokon*). » (K. R. Allou, 2002, p.1093) Ainsi, durant 10 à 15 ans, la génération¹¹ avec ses classes d'âges assurent l'harmonie au sein de la communauté. A la fin de sa gouvernance, une génération passe la main à une autre. Et ce moment est marquée aussi par l'exécution du *fokwè*. Cette danse à connotation guerrière prend une autre tournure avec la passation de charge entre deux générations. Elle devient une fête de réjouissance et d'affirmation sociale.

¹⁰ Le chef guerrier principal est aussi appelé *sapion koklô*. Son second porte le nom de *sapion fa*.

¹¹ Lors de nos enquêtes à Domolon en 2020, la sortie du *fokwè* marquait la fin de la gouvernance de la génération *Gnando-lablon*.

2. Le fakwe, moment de rejouissance et d'affirmation sociale

La passation de charge entre deux générations donne lieu à des festivités en pays gwa. A cette occasion, le fakwè est exécuté par les membres de la générations sortantes. Celle-ci donne lieu à une exhibition de la richesse des initiés.

2.1. Les préparatifs

Notre étude comme nous l'avons dit a été enrichie par les échanges avec des membres de la génération sortante, à savoir les Gnando-lablon. Pour Odje Agoa Damasse, patriarche du village, « cette cérémonie revêt toute une symbolique car, nombreux sont les membres de leur génération (Gnado-lablon) qui n'ont pas eu la chance de vivre ce jour tant attendu »¹².

La déclaration de ce responsable témoigne de l'importance du Fakwè dans la vie du peuple Gwa. Il consacre la génération sortante qui des années durant a participé à la gestion du village. Cette gestion est décisionnelle, matérielle et spirituelle. Les membres de ladite génération sont présents dans les prises de décision du village, dans les différents projets de développement du village. Ils sont tous là, au même titre, s'acquittant en cas de besoin des mêmes taux de participation à toutes les activités du village.

La fête ne se déroule pas en un seul jour. Elle a lieu toute la semaine. Déjà, des concertations sont organisées par la génération sortante, classées en sous-groupes dont

¹² ODJE Agoa Damasse, Entretien réalisé le 13 mars 2020 à Domolon.

celui des guerriers. Il y a ceux qui, sur le plan culturel et mystique sont chargés de veiller au bon déroulement des manifestations. Tout cela nécessite des préparations des mois auparavant.

A l'issu des différentes réunions, il est décidé que pour permettre un bon déroulement des festivités, toutes les dispositions soient prises. A cet effet, les cérémonies funéraires synonymes de tristesse sont interdites durant la période des préparatifs du Fakwè. D'après Obrou Amafou et Odje agoa damasse : « toute personne, qu'elle soit membre de la génération sortante ou simple ressortissant du village, décédée pendant cette période est inhumée automatiquement. Aucune cérémonie funéraire n'est autorisée. »¹³ La communauté procède ainsi afin d'éviter tout malheur qui pourrait frapper la génération sortante durant les festivités.

En outre, les fils du pays gwa « entament des moments de nettoyage du village (Domolon ou Dabré¹⁴). »¹⁵ Il s'agit de procéder à l'embellissement de la localité. Les populations sont aussi invitées à s'approvisionner en vivres durant cette période car les travaux champêtres sont proscrits. Après les aménagements, peut véritablement commencer la semaine culturelle qui marque le début des festivités. Cette semaine est rythmée de danses traditionnelles exécutées par les femmes (voir photo 1).

¹³ Obrou Amafou et ODJE Agoa Damasse, *Entretien réalisé le 13 mars 2020 à Domolon.*

¹⁴ Domolon et Dabré représente les capitales des deux confédérations gwa, à savoir les Domlon et les Lablon. Les fêtes de génération des localités relevant de l'autorité de chaque capitale se déroulent au sein de ces capitales.

¹⁵ KOUA Obrou Nestor, *Entretien réalisé le 13 mars 2020 à Domolon*

Photo 1 : Femme gwa exécutant des pas de danses au son des *M'gbagba*¹⁶

Source : Cliché prise, le 13 mars 2020 à Domolon

En plus des danses, des « concours culinaires sont organisés. Des femmes sont habillées en tenues traditionnelles afin de valoriser la culture gwa. Les soirs des jeux de dames, d'awolé sont organisés. »¹⁷ Toutes ces activités permettent d'animer la localité en attendant le jour de la célébration du fokwè.

2.2. La célébration proprement dite

La célébration du fakwè est marquée par un moment de réjouissance, même si ce moment est meublé par plusieurs rites à la fois politique, spirituel et culturel. Le fakwè, selon nos interlocuteurs désigne à la fois le début de la gestion du

¹⁶ Les *M'gbagba* sont des instruments en bois que les femmes entrechoquent pendant la fête de génération fakwè ou lors des danses traditionnelles.

¹⁷ KOUA Obrou Nestor, *Entretien réalisé le 13 mars 2020* à Domolon

pouvoir par une génération montante d'habitants et la passation de flambeau de la génération précédente (retraite politique de cette génération), étant donné que toutes les générations des différents villages n'accèdent pas au pouvoir au même moment, il y a un décalage dans la pratique de la gestion du pouvoir ; ceci agit évidemment sur la passation des charges. De ce fait, cette fête de réjouissance a lieu « tous les cinq ans, tous les 10 ans voire tous les 12 ans » (J. N. Niangui, 1979, 55)

D'après ODJE Agoa Damasse, cette journée de la célébration du fakwé comprend plusieurs étapes : la danse guerrière englobant les réjouissances et l'exposition de la richesse, la passation de charge¹⁸. La danse guerrière constitue le premier fait majeur de cette journée de réjouissance.

Elle consiste au passage des initiés chargés de la sécurité physique et spirituelle du village. Ces derniers dotés de pouvoir mystique entament une procession dans les différentes artères du village afin de déjouer tous les pièges et tentatives de déstabilisation qu'un ennemi aurait pu de façon volontaire initier pour les déstabiliser.¹⁹

¹⁸ ODJE Agoa Damasse, *Entretien réalisé le 13 mars 2020 à Domolon.*

¹⁹ *Ibidem*

Ces initiés sont le N'moha et les chefs guerriers (*sapion*). Ils sont à la tête du cortège. Les images ci-après (photos 2) montrent le passage de ces deux groupes d'initiés.

Photos 2 : Le passage du N'moha ou gardien des fétiches de la classe d'âge (1) et du sapion ou chef guerrier (2)

Source : Cliché pris le 13 mars 2020 à Domolon

Après le passage des guerriers, on assiste à la sortie de la génération à l'honneur qui en réalité combine danse guerrière et célébration populaire (voir photo 3).

Photo 3 : parade de la génération en l'honneur

Source : Cliché pris le 13 mars 2020 à Domolon

Femmes et enfants viennent accompagner et soutenir les maris et pères au cours de leur sortie officielle²⁰ (voir l'image ci-après). Cette cérémonie se fait également en suivant la même voie que les guerriers, à savoir une procession dans les principales artères du village.

²⁰ Obrou Amafou, *Entretien réalisé le 13 mars 2020 à Domolon.*

Photo 4 : Les épouses des membres des classes d'âges durant le défilé

Source : Cliché pris le 13 mars 2020 à Domolon

Cette longue procession composée de toutes les couches sociales, (hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes, guerriers, nobles) part d'un point du village jusqu'à la place publique, lieu de rassemblement. Certes, toute la communauté villageoise participe à cette fête mais lors de la procession, la génération sortante forme un défilé autour duquel se regroupe le reste de la communauté.

Ce défilé est composé à la fois des membres de la génération, leur chef et leurs épouses, etc. La procession de la génération a quasiment les mêmes composantes que la sortie des classes d'âges. En effet, à la tête du défilé se trouve le gardien de la classe d'âge. Il est suivi par les différents tambours, à savoir le grand tam-tam et les petits tam-tams. A la suite viennent les différents membres de la génération sortante. A ce niveau, il n'y a pas une disposition

selon l'ordre d'ânesse des différentes classes d'âges. Ces classes forment un ensemble pour le défilé. En plus de ces membres, on a le chef guerrier qui exécute des pas de danses encouragé par ces compères.

D'autres personnalités font leur apparition. Il s'agit des chefs ou rois. Ce sont en réalité les chefs des différentes localités qui participent au fakwè ; car chez les Gwa bien vrai que chaque localité à ses propres générations, le fakwè se déroule uniquement dans la capitale de chaque confédération. Ce moment de réjouissance est l'occasion idéal pour les chefs d'exhiber leur richesse acquise durant leur vie (voir photo...). Ceux-ci se parent de leurs plus beaux habits et sont ornés de bijoux en or tant au cou qu'aux poignets.

Photo 5 : Un roi porté sur le hamac lors du défilé du fakwè

Source : Cliché pris le 13 mars 2020 à Domolon

Photo 6 : Un chef de village dans la procession

Source : Cliché pris le 13 mars 2020 à Domolon

Les femmes ferment la marche de la procession. Celles-ci sont en réalité les épouses des membres de la génération sortante car toutes les épouses sont tenues de participer à cette célébration. Les veuves y participent même si elles ne sont pas remariées. Sont exclus de cette procession, les femmes divorcées car, la femme appartient à la classe d'âge et génération de son époux. Etant donc divorcée, elle se voit de facto exclue de la génération. Ne peuvent aussi participer à la célébration les épouses indisponibles pour cause de maladie.

Toute la procession, après avoir parcouru les artères du village, se dirige vers le génie protecteur de la localité nommé *Biongon*. C'est vers cet ancêtre :

symbolisé par un fromager sacré situé à la frontière Domolon-Dabré que converge la procession. Cet arbre aurait poussé sur une force mystique qui fortifie le peuple Gwa Dom'lon. (...) Les différentes classes tournent autour de lui, les femmes et la foule se tenant à distance et entonnant le chant à l'occasion du fakwé :

- Lôlô gha non mo lo wuo : Et maintenant nous allons voir
- Ojéga yokou lé nun blun lô non mo : Aujourd'hui le grand arbre qui nous protège nous allons le voir.²¹

Après les honneurs à ce génie, l'ensemble de la procession se dirige vers la place publique du village où se tient la cérémonie de fin. Celle-ci se tient en présence du roi centrale de la confédération. Toute cette cérémonie se déroule en une seule journée.

Pour Obrou Amafou, « après cette sortie, nous (génération Gnando) n'avons plus rien à démontrer dans ce village »²². Ces propos tiennent tout leur sens, vu que leurs

²¹ Bainguié Emmanuel IBO, Badjo Bernadette MONNET, *Le fakwe chez les Ghwa*, In <http://mbatto.blogspot.com/2009/10/le-fakwe-chez-les-ghwa.html>, consulté le 26/01/2021 à 11h20.

²² Obrou Amafou, *Entretien réalisé le 13 mars 2020 à Domolon*.

actions posées au cours de cette grande cérémonie seront jugées par leurs devanciers. En retour, ils devaient à leur tour donner conseils et assistance à leurs cadets, prêts à prendre le relais. Cette cérémonie consacre de ce fait la maturité.

Conclusion

La cérémonie du Fakwe qui célèbre l'homme gwa dans sa plénitude est une occasion solennelle pour ce dernier d'accéder à l'éternité selon l'importance que l'on accorde à cette pratique culturelle. On ne peut être Gwa sans connaître la pratique de cette cérémonie, qui rime avec initiation, formation militaire, apprentissage aux secrets de la vie, prise de pouvoir, gestion du village et passage de témoin. Dès l'adolescence, l'homme gwa est initiée aux pratiques liées à l'institution des classes d'âges. Cette initiation est couronnée par la danse du fakwè qui sanctionne sa capacité à participer à la vie active de sa communauté.

La gestion du village revient à une génération incarnée par un leader sur qui repose cette administration. Celui-ci est soutenu par les membres de sa génération. Le pouvoir généralement varie de 10 à 15 ans. A la fin de sa gestion, la génération sortante exécute le fakwè. Ce moment de passation de charge devient le lieu par excellence de la promotion de la culture gwa. Cette période de réjouissance est le creuset du renforcement des liens entre les fils gwa. Le peuple affirme à cette occasion son unité. Il met en exergue les éléments de sa culture afin de permettre à la jeune génération de connaître ces aspects de leur histoire.

Sources et Référence bibliographique

1. Sources orales

- Entretien avec ODJE Agoa Damasse, 64 ans, Directeur de EPC St Jacques des 2 plateau, membre de la génération Gnondo, le 13 Mars 2020 à Domolon.
- Entretien avec OBROU Amafou, 60 ans, Conseiller Pédagogique, le 13 Mars 2020 à Domolon, le 13 septembre 2020 et le 27 janvier 2021 (entretiens téléphoniques).
- Entretien avec KOUASSI Franck, 62 ans, agriculteur, le 13 mars 2020 à Domolon.
- Entretien avec AGRE Oka Pierre, 55 ans, agriculteur, le 13 mars 2020 à Domolon.
- Entretien avec KOUA Obrou Nestor, 50 ans, agriculteur, le 13 mars 2020 à Domolon.

2. Références bibliographiques

ABLE Jean Albert, 1978, *Histoire et tradition politique du pays abouré*, Abidjan, Imprimerie nationale.

ALLOU Kouamé René, 2002, *Histoire des peuples de civilisation Akan des origines à 1874*. 3 volumes, Thèse d'état, Abidjan, Université de Cocody.

ALLOU Kouamé René, « L'institution des classes d'âges chez les Akan lagunaires de Côte d'Ivoire », <https://www.youtube.com/watch?v=ZYF-ssnwYNc>, consulté le 15 octobre 2025 à 11h40.

DUGAST Stéphan, 1995, « Lignages, classes d'âge, village. À propos de quelques sociétés lagunaires de Côte d'Ivoire. ».

In *L'Homme*, tome 35 n°134. Âges et générations : ordres et désordres. pp. 111-157.

IBO Bainguié Emmanuel, MONNET Badjo Bernadette, Le fakwe chez les Ghwa, In

<http://mbatto.blogspot.com/2009/10/le-fakwe-chez-les-ghwa.html>, consulté le 26/01/2021 à 11h20.

KONIN Aka, 2011, *Traditions musicales chez les Akan lagunaires de Côte d'Ivoire : cas des Abbey, Abidji, Ehotilé, M'Batto, Tervuren*, Musée royal de l'Afrique centrale.

KOUASSI Konan Adrien, 2016, *Gestion des conflits ruraux en pays gwa de la Côte d'Ivoire*, Thèse de doctorat unique, Bouaké, Université Alassane Ouattara de Bouaké, Département d'Anthropologie et de sociologie.

KOUASSI Kouakou Siméon, 2019, « Les rites dans la transmission et la pérennisation des savoir-faire céramiques chez les Gwa d'Oguédoumé (sud côtier de la Côte d'Ivoire) », *e-Phaïstos* [En ligne], VII-1 |, mis en ligne le 06 avril 2019, consulté le 20 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/ephaistos/4555> ; DOI : 10.4000/ephaistos.4555

KOROKO Kouassi Magloire, 2023, « Regards croisés sur un peuple ivoirien peu connu : les Gwa », *Djiboul*, n°006, Vol. 1, pp.280-289.

NIANGORAN-Bouah Georges, 1960, « Le village abouré », In *Cahiers d'études africaines*, vol. 1, n°2, pp. 113-127.

NIANGUI Niangu Jean, 1979, *L'organisation sociale et politique des Gwa de Côte d'Ivoire*, Mémoire de maîtrise, Abidjan, Université nationale de Côte d'Ivoire.

PUBLIC AND PRIVATE INVESTMENT IN EDUCATION IN CAMEROON: TRENDS AND PLANNING IMPLICATIONS

Engozo'o Yvan Rony,

The University of Yaounde I, Faculty of Education

engozooyvan@gmail.com

Abstract

Education is a fundamental driver of national development, serving as a lever for human capital development, technological advancement, and the reduction of socio-economic disparities. In Cameroon, both public and private actors have made significant investments in the education system, recognizing its pivotal function in driving socioeconomic growth. Public investment has predominantly targeted the expansion of access to basic education, teachers' recruitment, and student capacity improvement, in line with the government's commitments at the Transformation of Education Summit (TES). Concurrently, private investment particularly from faith-based organizations, community-led schools, and private universities has supplemented government efforts, often offering higher perceived quality and innovation. However, the educational investment landscape in Cameroon is marked by enduring structural challenges including demographic pressures, regional disparities, underinvestment in sub-sectors such as Technical and Vocational Education and Training (TVET), and insufficient alignment and coordination among key stakeholders. This article examines the historical trajectory and recent trends in public and private sector investment in Cameroon's education system, highlighting shifts in funding priorities, the growing role of private actors, and the increasing need for sustainable financing models. The analysis also explores donor contributions, public-private partnerships (PPPs), and emerging initiatives such as digital learning and Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives. Drawing on national policy documents, budget reports, global development benchmarks, the study assesses the implications of current investment trajectories for educational planning, with a focus on equity, quality, and efficiency. It

argues that future education strategies in Cameroon must prioritize National Education Accounts, stronger regulatory frameworks, improved resource allocation, and inclusive stakeholder engagement. Addressing these systemic issues, will enable Cameroon to effectively harness the transformative potential of education as a catalyst for inclusive, quality, resilient and sustainable development.

Key terms: public investment in education, private investment in education, trends, planning implications

1. Introduction

Education investment in Cameroon is vital for achieving sustainable development, alleviating poverty, and fostering national cohesion. As highlighted by Tchamyu et al., (2023), human capital development through education remains one of the most powerful tools for economic transformation in Sub-Saharan Africa. In Cameroon, the government and a range of private stakeholders including religious institutions, community organizations, and commercial providers significantly invest in the education and training sector. Despite these efforts, Ngwafor & Talla (2022) note persistent disparities in educational quality, accessibility, and efficiency, particularly between urban and rural areas. These disparities threaten national development objectives and widen existing inequalities. The Government of Cameroon, through strategic plans such as the 2020 - 2030 National Development Strategy and the 2023 - 2030 Education - Training Sector Strategy, has reaffirmed its commitment to enhancing educational outcomes. These frameworks aim to align national efforts with global priorities, particularly the Sustainable Development Goals (SDGs), with SDG 4 focused on ensuring inclusive and

equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all. However, as Fonkeng & Abongdia (2023) emphasize, evolving demographic pressures, limited fiscal space, and growing demand for post-basic education necessitate a more nuanced understanding of both public and private sector investment dynamics. The expanding role of private education providers and external development partners also introduces new planning considerations, particularly in terms of regulation, accountability, and equitable resource distribution. In this context, a critical assessment of investment trends is essential to inform evidence-based educational planning and ensure that future interventions effectively contribute to an inclusive, resilient, and quality education system in Cameroon.

2. Background and Context

2.1. Education - Training Sector in Cameroon

Cameroon education system operates under a bilingual dual-track structure English and French, reflecting its colonial heritage under British and French administrations. The Anglophone subsystem follows a structure based on the British model (Ordinary and Advanced Levels), while the Francophone subsystem is modeled after the French system, with distinctions in curriculum content, evaluation methods, and administrative structures. This duality is enshrined in Law No. 98/004 of 14 April 1998 to lay down guidelines on education in Cameroon, which promotes bilingualism and the coexistence of two education subsystems. While the model is intended to promote national unity and cultural inclusiveness, it presents significant

challenges in terms of harmonization, equity, and resource allocation. As Njong & Tchinda (2023) point out, managing two parallel education systems places strain on public budgets and policy coordination, especially in conflict-affected regions. Nevertheless, efforts to promote bilingualism and curriculum integration have gained momentum in recent years, with policy initiatives aimed at fostering a more unified and inclusive national education system.

Cameroon education system is structured into six subsectors: the Ministry of Basic Education (MINEDUB) in charge of preschool, primary education and literacy, the Ministry of Secondary Education (MINESEC) in charge of general, technical and teacher education, the Ministry of Higher Education (MINESUP), the Ministry of Employment and Vocational Training (MINEFOP), the Ministry of Youth Affairs and Civic Education (MINJEC), the Ministry of Scientific Research and Innovation (MINRESI), each with specific objectives and institutional frameworks.

Preschool Education (MINEDUB)

Preschool education in Cameroon is the first type of education. It officially hosts children of 4 years of age, for a duration of 2 years. It comprises two sub-systems (anglophone and francophone). It plays a key role in laying the cognitive, emotional, and social foundation for future academic success. Even though it is not compulsory, early childhood education (ECE) is increasingly recognized as an essential component of the national education agenda. According to Njukang & Fotso (2024), access to quality pre-primary education significantly enhances school readiness,

particularly among children from low-income or rural households, by fostering early literacy, numeracy, and socio-behavioral competencies. Despite growing policy attention, enrollment in ECE remains uneven and generally low, especially in the priority education zones (Far North, North, East, and Adamawa regions). MINEDUB 2024 revealed that national gross enrollment in pre-primary education stood at just 41,02% in 2023 - 24, with rural areas trailing significantly behind urban centers. Barriers include a shortage of trained early childhood educators, limited infrastructure, and a general lack of public awareness about the long-term benefits of early learning.

The 2023 - 2030 Education - Training Sector Strategy targets 70% of 5-year-old children to have access to at least one year of pre-school education by 2030, including the construction of child-friendly learning environments, making pre-school free of charge, and developing a culturally responsive program. As Mbida & Tabe (2023) argue, investing in pre-primary education not only supports individual learning trajectories but also contributes to national goals related to equity, poverty reduction, and human capital development.

Primary Education (MINEDUB)

Primary education was rendered constitutionally obligatory in 1998, and officially begins at the age of 6 s. It lasts for 6 years and concludes with the award of the FSLC (First School Leaving Certificate) in the anglophone sub-system and the award of the CEP (Certificat d'Etudes Primaires) in the francophone sub-system. The introduction of free primary education in 2001 significantly increased access and

contributed to a rise in gross enrollment rates nationwide. According to Mbah & Fonjong (2023), primary school gross enrollment reached 118.2% in 2022, reflecting efforts to universalize basic education in line with SDG 4 targets. However, increased access has not been matched by equivalent gains in quality.

Persistent challenges undermine the effectiveness of primary education in Cameroon. As highlighted by Ndifor & Tanyi (2024), many schools especially in rural and conflict-affected areas face acute shortages of trained teachers, inadequate infrastructure, and high pupil-teacher ratio. In the Far North, North West, and South West regions, where insecurity and displacement have partially disrupted education service delivery, learning outcomes remain particularly low. National assessments reveal that fewer than 40% of Grade 6 pupils meet minimum competency thresholds in literacy and numeracy (MINEDUB, 2023). Moreover, quality assurance mechanisms remain weak. Teachers often lack in-service training, and many rural schools operate without electricity, potable water, or gender-sensitive sanitation facilities. As Tabi & Eloundou (2023) argue, improving foundational learning outcomes in Cameroon will require not only sustained financial investment but also systemic reforms in curriculum delivery, teacher training, and school governance.

Secondary Education (MINESEC)

Secondary Education in Cameroon is organized into two distinct cycles, reflecting the country's bilingual educational framework and colonial heritage. The First Cycle (Lower Secondary) lasts four years and culminates in the General

Certificate of Education Ordinary Level (GCE O-Level) in the Anglophone subsystem or the Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) in the Francophone subsystem. This cycle is designed to build foundational knowledge across core subjects and prepare learners for specialized study in the second cycle. The Second Cycle (Upper Secondary) spans three years and concludes with either the GCE Advanced Level (A-Level) or the "Baccalauréat", which serve as critical qualifications for university admission or entry into professional and technical training programs (Nkengafac & Tchinda, 2024).

The importance of secondary education as a bridge between basic education and higher learning or the labor market, recent studies reveal persistent challenges undermining its effectiveness. According to Fonchingong and Ekane (2023), Cameroon continues to grapple with high repetition and dropout rates in secondary schools, particularly in the Anglophone regions affected by sociopolitical unrest. Additionally, there is a notable deficiency in vocational and technical pathways, which limits opportunities for youth who do not pursue academic tracks (Mbaku & Njoku, 2023). This mismatch between education and labor market needs exacerbates youth unemployment and underemployment. Addressing these issues requires enhanced investment in curriculum reform, teacher training, and the expansion of Technical and Vocational Education and Training (TVET) programs that align more closely with Cameroon's socio-economic context (Fonkeng & Abongdia, 2023).

Higher Education (MINESUP)

Higher education in Cameroon encompasses universities, professional schools, and vocational training institutions, forming a critical pillar in the country's human capital development framework. There are eleven (11) state universities. In recent years, there has been notable growth in private and denominational universities, which have expanded access to higher education, particularly in urban centers (Nkemngu & Essomba, 2024). These private institutions often focus on market-driven programs aimed at meeting emerging professional demands. Complementing university education, TVET programs, managed by the Ministry of Employment and Vocational Training, play an indispensable role in equipping youths with practical skills aligned with labor market needs (Mbassi, 2023).

Parallel to public sector management, the private education sector has expanded significantly over the past decade and plays a crucial role in complementing government efforts to increase access and improve educational quality. Both denominational (faith-based) institutions and lay private providers operate schools and universities across urban and rural areas, often filling gaps left by limited public capacity. According to Ebot & Tene (2023), private schools now account for over 30% of total enrollment in some regions, driven by parental demand for perceived higher-quality instruction, bilingual education, and flexible curricula. Nevertheless, the rapid growth of the private sector raises concerns about regulatory oversight, quality assurance, and equity, as highlighted by Mundani & Fongang (2023), who call

for strengthened governance frameworks to ensure alignment with national education goals and standards. According to Ngwa & Fonkeng (2025) the challenges of poor quality and inadequate institutional arrangements for research, lack of innovative curricular and teaching methods, low quality and limited research, lack of professionalization, unemployable graduates, brain drain, poor international exposure, exclusive learning and physical environments, and the lack of autonomy by most public university institutions in sub-Saharan Africa have been directly linked to the greater problem of funding. In that token, Cameroon state universities should exploit local financial strategies through commercial ventures (CVs) and Internally Generated revenue Strategies (IGRS) for university autonomy.

Employment and Vocational Training (MINEFOP)

Technical and Vocational Education and Training (TVET) is recognized as a strategic pathway for addressing youth unemployment and supporting industrial development. However, as recent studies highlight, funding constraints, weak partnerships between educational institutions and industry, and low enrollment rates in technical and vocational fields continue to undermine the effectiveness of tertiary education (Nkongho & Talla, 2024; Fonkeng & Abongdia, 2023). Additionally, curriculum relevance and the quality of teaching remain concerns, limiting graduates' employability and contribution to economic growth. Strengthening tertiary education in Cameroon requires enhanced investment, innovative public-private partnerships, and robust alignment between academic programs and evolving

market demands to ensure a skilled and adaptable workforce capable of driving national development.

The main goal of this subsector is to provide specialized theoretical and practical training to young people and adults, whether pursuing initial vocational qualifications or undergoing retraining, enabling them to effectively acquire the necessary skills to seamlessly integrate into the labor market in alignment with the economic priorities and strategies of the country (MINEPAT, 2024). The government's efforts are focused on improving the balance between the supply of training and the demand in the labor market with the implementation of a targeted skills policy. This is achieved through the design and implementation of training and retraining frameworks that incorporate competency-based ISO57024 certification, design diversification to skilled labor requirements in the productive sectors, development and integration of retraining and learning on the job frameworks, and active engagement of Regional and Local Authorities (RLAs) to map out skills requirements in relation to the local economy. Active participation is also directed to occupational upgrading of trainers to make sure that quality teaching is rendered.

These interventions are structured around three strategic objectives: (i) improving access, equity, and inclusion in vocational education and training, (ii) increasing the supply of vocational programs available, and (iii) enhancing quality, relevance, and responsiveness of training provision, including the strengthening of vocational guidance systems (MINEPAT, 2024).

Civic Education and Extra-curricular Activities (MINJEC)

The overarching objective of this subsector is to strengthen civic education, foster national integration, and encourage youth participation and volunteerism, while promoting the core values of citizenship, social cohesion, democratic engagement, and economic, social, environmental, and political patriotism. The reform of civic education curricula—particularly through the development of the National Framework for Civic Education—provided a key opportunity to institutionalize these principles across all levels of education and socialization. This framework extends from nursery, primary, secondary, and higher education to extracurricular, professional, and community-based learning, ensuring inclusivity across age groups and social strata. It also emphasizes the role of urban and rural popular animation teams (EMAPUR) in supporting community mediators (MC) to strengthen grassroots civic engagement. The phased implementation of recommendations from the International Colloquium on Civic Education and National Integration led to the establishment of a National Committee for Civic Education and National Integration, complemented by regional, divisional, and sub-divisional structures. In the education system, this process gave rise to civic education and national integration clubs within schools and universities nationwide. At the community level, awareness campaigns and outreach initiatives have been organized to mobilize youth and the broader population around civic values.

The education sector strategy incorporates these interventions with the aim of advancing civic education,

deepening national integration, expanding youth participation and volunteerism, and consolidating the values of citizenship, solidarity, and responsible patriotism—economic, social, environmental, and political, by 2030. The long-term goal is to cultivate citizens who are culturally grounded, respectful of the common good and public ethics, committed to democratic principles, dedicated to peaceful coexistence, and open to global exchange.

Scientific Research and Innovation (MINRESI)

The main purpose of this subsector is to strengthen the structure of scientific research in order to enhance its coherence, visibility, and contribution to the development of a high-performing national research and innovation ecosystem within universities and research institutions. In Cameroon, research and development are articulated along three internationally recognized axes: fundamental research, applied research, and experimental research (MINEPAT, 2024). To fully assume its role as a catalyst for economic transformation, the national research and innovation system must:

- be positioned as a strategic instrument of economic competitiveness and national sovereignty, drawing upon domestic capacities and resources;
- be closely aligned with the country's socio-economic development priorities, while remaining responsive to cultural contexts and societal needs;
- actively engage in international scientific cooperation and knowledge exchange, leveraging global expertise

and fostering the transfer of technology and know-how.

Building a robust national research and innovation system requires integrating the productive, educational, and research domains. Priority actions include:

- strengthening the national research information system to map and monitor research activities;
- establishing a scientific observatory to track environmental, technological, and societal changes, thereby enhancing system resilience;
- valorizing research outputs to improve system performance and diversify funding through the commercialization of scientific results;
- reinforcing human capital development in research, innovation, and technology transfer;
- fostering stronger linkages between research institutions, universities, and the productive sector;
- advancing international cooperation and partnerships to promote effective technology transfer between academia and industry;
- improving governance, strategic planning, and performance management in research and innovation.

These initiatives will be carried out in close coordination with relevant national institutions and ministries, including MINRESI, MINMIDT, MINPOSTEL, OAPI, IRD, and CIRCB, ensuring an inclusive and cross-sectoral approach.

3. Public Sector Investment Trends

3.1 Budget Allocation Patterns

Cameroon budget for the Education - Training Sector reflects a consistent upward trend in recurrent expenditure across all sub-sectors from 2022 to 2025, indicating sustained commitment to human capital development (see table 1). According to Ekani and Mballa (2023), the national education budget has maintained a relatively stable proportion of total government expenditure, although annual allocations vary depending on macroeconomic conditions and policy priorities. MINEDUB and MINESEC absorb the largest budget shares, highlighting prioritization of basic and secondary education within the fiscal policy framework. The increase in the proportion of recurrent investment, from 22.9% to 25.8%, suggests a gradual improvement in resource allocation efficiency and operational sustainability. Investment expenditure shows greater volatility, with a sharp rise in 2025, possibly linked to capital-intensive infrastructure or modernization projects.

MINESUP and MINRESI exhibit significant growth in investment, reflecting a shift toward tertiary education and research-driven development. Meanwhile, MINEFOP and MINJEC maintain moderate yet consistent budgetary increments, indicating continued support for vocational training and youth empowerment. The share of total state investment attributed to education expands from 18.9% in 2022 to 20.0% in 2025, evidencing stronger prioritization of the sector within the national development agenda. Overall, the steady rise in total expenditure demonstrates

an expansionary fiscal stance favoring the Education - Training Sector.

Table 1: Budget allocated to the Education-Training Sector from 2022 to 2025 (MINEPAT, 2024)

Sub-sectors	Budget		MTBF	
	2022	2023	2024	2025
Recurrent expenditure	777.1	846.3	899.1	934.5
MINEDUB	210.3	234.7	256.4	261.3
MINESEC	429.1	451.8	480.6	502.9
MINEFOP	15.3	19.967	20.4	21.2
MINESUP	56.2	63.465	64.8	68.1
MINRESI	9.6	11.108	11.2	11.6
MINJEC	15.5	17.780	17.1	18.4
Subventions and contributions Chap. 60 of recurrent State expenditure	41.0	47.6	48.6	51.0
% of recurrent Investment	22.9%	24.7%	25.7%	25.8%
Investment Expenditure	67.7	54.4	63.0	104.6
MINEDUB	35.6	19.6	18.3	30.2
MINESEC	10.3	9.4	10.3	15.0
MINEFOP	6.3	5.499	4.7	8.5
MINESUP	5.5	10.000	16.8	27.2
MINRESI	1.6	1.700	3.9	8.4
MINJEC	8.4	8.230	9.0	15.3
% of State Investment	8.3%	10.4%	10.8%	14.8%
Total expenditure recurrent + capital	844.7	900.8	962.1	1,039.1
% of State Investment	18.9%	20.1%	20.4%	20.0%

The government projected figures for 2026–2030 reveal a steady and expansionary fiscal trajectory in the Education - Training Sector, reflecting sustained public investment in human capital development. Recurrent expenditure is set to rise from 998.6 to 1,306.2 billion, suggesting ongoing government efforts to enhance service delivery, wages, and

operational efficiency across education sub-sectors. The constancy of recurrent investment at 27% implies a stable ratio between consumption and productive expenditure, pointing to a balanced fiscal structure. concomitantly, investment expenditure increases progressively from 123.8 to 157.7 billion, indicating continued human capital development through infrastructure, technology, and teacher pre- and in-service training. The stable 15% share of state investment dedicated to education underscores the government's long-term prioritization of the sector within the macroeconomic framework. Total expenditure growth from 1,122.3 to 1,464.0 billion signals an expansionary budgetary stance consistent with strong principles aimed at stimulating aggregate demand and productivity. Furthermore, the rising share of education in total state expenditure from 20.2% to 22.2% reflects an intensifying policy focus on inclusive and sustainable development.

Table 2: Potential budget for the Education-Training Sector from 2026 to 2030 (MINEPAT, 2024)

Sub-sector	Budget Extension				
	2026	2027	2028	2029	2030
Recurrent expenditure	998.6	1,103.2	1,155.2	1,228.5	1,306.2
MINEDUB					
MINESEC					
MINEFOP					
MINESUP					
MINRESI					
MINJEC					
Subventions and contributions Chap. 60					

of recurrent State expenditure					
% of recurrent Investment	27.0%	27.0%	27.0%	27.0%	27.0%
Investment Expenditure	123.8	129.6	135.8	146.5	157.7
MINEDUB					
MINESEC					
MINEFOP					
MINESUP					
MINRESI					
MINJEC					
% of State Investment	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
Total expenditure recurrent + capital	1,122.3	1,232.9	1,291.0	1,375.0	1,464.0
of State expenditure (excluding debt)					
% of State Investment	20.2%	21.8%	21.9%	22.1%	22.2%

Over the past decade, public investment in education has gradually increased, driven by several key factors. First, there has been a sustained increase in enrollment rates, particularly at the primary level, largely due to the free primary education policy introduced in 2000. As Ngwa and Ambe (2024) note, this policy significantly expanded access but also imposed new demands on infrastructure and teaching capacity. Second, the government has responded to growing infrastructure deficits by prioritizing the construction of classrooms, provision of textbooks, and recruitment of teachers, especially in rural and conflict-affected areas. However, these efforts have not always translated into improved outcomes. Budget execution rates remain inconsistent, and concerns persist regarding resource efficiency and equity, with priority education zones continuing to lag in access and quality. The ongoing challenge is to ensure that increased investments are

matched with effective planning, accountability, and monitoring mechanisms.

3.2 Challenges in Public Investment

Despite sustained efforts by the Government of Cameroon and its partners to promote quality and quantity democratization of education, a number of persistent challenges continue to undermine the effectiveness of public investment in the sector. Recent studies and policy reviews have highlighted several critical issues:

Teacher Shortages and Uneven Distribution

There is a persistent nationwide shortage of qualified teachers, a challenge that is particularly acute in rural and conflict-affected areas. According to Ewane and Ndzie (2023), some rural districts report pupil-teacher ratios surpassing 1:80, which is more than double the UNESCO-recommended benchmark of 1:40. This severe imbalance not only undermines the quality of education but also places excessive strain on existing teaching staff, reducing their ability to provide individualized support to learners. Compounding the issue, many trained teachers are reluctant to accept postings in remote or insecure areas due to poor living conditions, lack of infrastructure, and safety concerns. This reluctance has resulted in an uneven distribution of teaching personnel, disproportionately affecting disadvantaged communities and exacerbating existing educational inequalities. The consequences are far-reaching: students in regions with low ratio face limited access to qualified instruction, which diminishes their academic outcomes and perpetuates cycles of poverty.

Addressing this crisis requires targeted policies, including incentives for rural deployment, improved infrastructure, and strategies for ensuring safety and support for educators in high-need areas.

Absence of National Education Accounts (NEAs)

The lack of National Education Accounts in Cameroon aggravates existing inequalities in the education system by compromising effective resource allocation, quality decision-making, and transparent accountability. Practically, it translates into under-funding of high-priority areas, continued infrastructure and instructional quality deficiencies, and an inability to monitor and address systemic challenges such as high dropout rates and gender disparities (UNESCO, 2016).

A national education account (NEA) intends to organize multiple data according to a structured methodology and uses a common set of definitions. It aims at capturing and gathering all financial flows within a coherent accounting framework to enable the education-training sector's economy to be analyzed, covering both the funding and the production costs of activities. It provides a global and comprehensive picture of the financing of the education system (Global Partnership of Education, 2019).

The negative consequences of the absence of comprehensive financial records in Cameroon education system encompass:

- ineffective resource allocation;
- compromised quality and access;
- unaddressed disparities;
- poor policy and strategic planning;

- erosion of accountability and transparency.

Low System Efficiency

Cameroon's public education system continues to grapple with deep-rooted inefficiencies that hinder its ability to deliver equitable and quality education. A prominent manifestation of these challenges is the persistently high repetition and dropout rates across various educational levels. According to the 2023 Education Sector Performance Report, repetition rates in primary education have remained alarmingly above 20%, signaling a systemic issue in early-grade teaching and learning. Equally concerning is the fact that the average completion rate for lower secondary education remains below 55%, indicating that nearly half of the students fail to transition successfully beyond basic education. These statistics underscore critical weaknesses in several core areas, including curriculum delivery, formative and summative assessment practices, and the availability and effectiveness of learner support systems. The lack of differentiated instruction, inadequate teacher training, insufficient school infrastructure, and limited access to remedial programs contribute to these inefficiencies. Consequently, many students either stagnate in their educational path or exit the system prematurely, compromising both individual potential and the nation's broader socio-economic development goals.

Insufficient Investment in TVET

While the government of Cameroon has formally prioritized TVET in its Education Sector Strategy 2022-2030, practical implementation remains significantly constrained

by underinvestment in critical areas such as infrastructure, modern equipment, and qualified personnel. Despite policy commitments to promote skills-based education as a driver of youth employment and national development, the reality on the ground reveals a persistent gap between intentions and outcomes. Teboh & Fonyuy (2023) highlight that many vocational training centers across the country continue to operate with obsolete tools and machinery, which fail to meet current industry standards. Furthermore, the lack of strong partnerships between training institutions and employers limits opportunities for internships, apprenticeships, and practical exposure, thereby diminishing the relevance of training to labor market needs. This disconnect contributes to low employment outcomes for TVET graduates and reinforces public perception of vocational education as a second-tier or fallback option, rather than a credible and competitive alternative to traditional academic pathways. To fully realize the potential of TVET, a more holistic investment strategy is required, one that goes beyond rhetoric to encompass infrastructure modernization, industry collaboration, curriculum alignment with market demands, and continuous professional development for instructors.

These challenges highlight a critical paradox in the education sector: although public funding has increased in absolute terms over recent years, its overall impact remains limited due to persistent systemic inefficiencies. In many cases, resources are not optimally allocated, resulting in disparities in access, quality, and outcomes especially across different regions. Furthermore, the misalignment between investment priorities and actual educational needs such as

overemphasis on administrative costs rather than frontline teaching resources undermines the potential of public spending to drive meaningful progress.

To address these entrenched issues, more than just increased financial commitments are needed. Structural reforms must be undertaken to improve strategic planning, ensure transparent and results-based budgeting, and strengthen monitoring and evaluation mechanisms. Equally important is fostering greater coordination among key stakeholders, including government agencies, local authorities, development partners, and civil society, to ensure that interventions are coherent, needs-driven, and sustainable. Only through such a comprehensive and coordinated approach can public education funding be transformed into a more equitable and effective tool for national development.

3.3 Donor and International Aid

Cameroon also benefits significantly from external funding and international development partnerships, which serve as critical complements to domestic investment in the education sector. These partnerships play a vital role in bridging persistent financing gaps and supporting systemic improvements. Among the most prominent contributors is the *Global Partnership for Education (GPE)*, a multilateral initiative that has provided substantial grants aimed at advancing equity and quality in basic education. *GPE* support has facilitated reforms in curriculum development, teacher training, and the promotion of inclusive and gender-sensitive learning environments. According to Ndang and Kamta (2023), *GPE* funding has been instrumental in the

deployment of targeted interventions in priority education and crisis-affected areas where the education system has been severely undermined by armed conflict, insecurity, and large-scale population displacement. These interventions have included the rehabilitation of schools, the provision of psychosocial support for learners, the training of teachers in emergency contexts, and the distribution of learning materials tailored to vulnerable populations.

Moreover, bilateral donors such as France, Germany, Canada, and international organizations like UNICEF and UNESCO have contributed to strengthening institutional capacity, fostering policy dialogue, and scaling up pilot initiatives focused on digital learning and school governance. These combined efforts have not only expanded access to education but also contributed to improving learning outcomes and resilience in fragile regions. Nonetheless, sustaining the gains from international aid requires greater domestic ownership, long-term planning, and transparent coordination mechanisms to ensure alignment with national education priorities.

The World Bank has played a pivotal role in supporting educational reform in developing countries, particularly through landmark initiatives such as the *Cameroon Education Reform Support Project (CERSP)* and the *Transforming Education Systems for Results (TESR)* program. These initiatives aim to address systemic challenges in education by investing in governance reforms, enhancing accountability, and promoting equity in learning outcomes. PAREC has focused on improving educational planning, teacher training, and the rehabilitation of school infrastructure, while TESR emphasizes the use of results-

based financing to drive measurable improvements in student performance, especially in early grade literacy and numeracy. According to Biloa et al. (2024), these World Bank-supported interventions have led to significant progress in several critical areas. Firstly, the improvement of school infrastructure through classroom rehabilitation, provision of learning materials, and construction of sanitation facilities has enhanced the learning environment, particularly in rural and priority education zones. Secondly, the introduction of performance-based financing mechanisms has fostered greater accountability among education stakeholders by linking funding to specific, measurable outcomes. This has encouraged school administrators and teachers to adopt more effective teaching and management practices.

Moreover, the implementation of standardized learning assessments has provided education authorities with reliable data to monitor student progress and adjust interventions accordingly. These assessments serve not only as a diagnostic tool but also as a means to ensure that national education goals align with broader international benchmarks, such as the SDG 4 on quality education. In sum, the World Bank's multifaceted approach targeting both institutional reform and classroom-level outcomes has contributed to a more coherent and results-oriented education system, laying the groundwork for long-term improvement in learning achievements.

Additionally, bilateral cooperation with countries such as France, Germany, and China continue to play a pivotal role in shaping Cameroon's education landscape. France and Germany have been particularly instrumental in advancing

TVET, modernizing curricula, and strengthening institutional capacity through technical assistance and policy support. These efforts have aligned with Cameroon's strategic priorities of equipping learners with practical, market-relevant skills and fostering a more responsive and inclusive education system. Meanwhile, China has significantly contributed to infrastructure development by financing the construction and rehabilitation of educational facilities, particularly in priority education areas. It has also supported the digital transformation of education through the donation of modern learning equipment, including smart classrooms and e-learning platforms. Collectively, these partnerships have facilitated not only the expansion of access to education but also the enhancement of quality assurance mechanisms, the reform of teacher education programs, and the integration of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) innovations. As a result, Cameroon is progressively building a more resilient and future-oriented education system capable of meeting the evolving needs of its youth and economy.

4. Private Sector Investment Trends

4.1 Growth of Private Education

In recent years, the private education sector in Cameroon has witnessed remarkable growth, particularly in urban and peri-urban centers. This expansion is closely tied to widespread perceptions among parents and guardians that private schools deliver a higher standard of education compared to their public counterparts. Many families believe that private institutions provide not only superior academic

instruction but also better infrastructure, enhanced safety and discipline, and more rigorous pedagogical supervision. A significant attraction remains the provision of English-medium education in many private schools, which is increasingly seen as a strategic advantage in an era of globalization, international mobility, and English-dominated job markets. As noted by Ewane & Neba (2024), these positive perceptions have triggered a consistent rise in demand for private schooling, especially among middle- and upper-income households. These families, often dissatisfied with the overcrowded classrooms, inadequate facilities, teacher absenteeism, and low accountability prevalent in public schools, are turning to the private sector in search of a more stable and performance-oriented educational environment. The trend has also been influenced by the desire of parents to secure better examination outcomes and improved prospects for tertiary education admissions, both locally and abroad.

However, this rapid expansion raises critical questions about equity and access. While the private sector fills important gaps left by the public system, it also risks deepening educational inequalities. Low-income households are frequently priced out of the private education market, perpetuating a two-tiered system where quality is closely linked to economic means. This dynamic calls for careful policy reflection and potentially greater state oversight to ensure that educational opportunities are not disproportionately skewed in favor of the affluent. Overall, the growth of private education in Cameroon reflects broader societal trends concerning trust in public institutions, aspirations for upward mobility, and the

commodification of education in a competitive global economy.

As of 2023, private institutions represent approximately 33% of all primary and secondary schools across Cameroon, reflecting a significant contribution to the national education landscape (MINEDUB, 2023). This proportion is even more pronounced in major urban centers such as Douala, Yaounde, Maroua, and Bafoussam, where population density and parental demand for quality education drive increased enrollment in non-public institutions. The private education sector encompasses both secular (lay) private schools and faith-based institutions. The latter, often operated by religious organizations, enjoy longstanding reputations for academic excellence, moral discipline, and structured environments conducive to learning. Moreover, many private schools distinguish themselves through the adoption of innovative pedagogical approaches, including the integration of information and communication technologies (ICTs), diversified extracurricular programs, and enriched curricula that align with both national standards and global educational trends. These characteristics collectively contribute to the growing attractiveness and competitiveness of private education, particularly among middle- and upper-income households seeking alternative pathways to public education.

However, this growth is not without its challenges. Mbong & Tchuisseu (2023) emphasize that regulatory oversight within the private education sector remains inconsistent and often inadequate, particularly among low-cost private schools. Many of these institutions struggle to employ qualified teachers, frequently relying on undertrained staff,

which compromises the quality of education delivered. Additionally, infrastructural standards in such schools tend to be minimal, with some lacking basic facilities such as adequate classrooms, sanitation, and learning materials. This regulatory gap creates significant disparities in educational quality and raises concerns about the overall effectiveness of private schooling expansion.

Furthermore, the rapid proliferation of private education carries the risk of exacerbating existing social inequalities. Access to private schooling is predominantly determined by a family's ability to afford tuition fees, enrollment charges, and other related expenses such as uniforms and transportation. Consequently, children from lower-income households remain largely excluded from these educational opportunities, which may offer better resources or learning environments than many public schools. This financial barrier not only limits equitable access but also risks reinforcing a two-tiered education system where wealthier families secure higher-quality education while disadvantaged groups are left behind. Without targeted policy interventions to ensure affordability and quality standards, the growth of private education may inadvertently deepen socioeconomic divides rather than contribute to inclusive educational development.

To address these disparities in educational access and quality, there is a growing consensus among policymakers, educators, and development partners on the urgent need for enhanced public-private coordination. Such collaboration can leverage the unique strengths of both sectors public oversight and private innovation to create more inclusive and effective education systems. A foundational element of this

approach is the establishment of clear and robust accreditation frameworks that ensure private education providers meet defined quality standards, thereby safeguarding students' learning outcomes and promoting transparency.

Moreover, to specifically support underserved localities, targeted financial interventions such as subsidies or voucher schemes are increasingly recognized as essential tools. These mechanisms can reduce the economic barriers that prevent vulnerable populations from enrolling in quality private schools, thereby expanding equitable access. When carefully designed and implemented, subsidies and vouchers not only improve affordability but also stimulate competition and quality improvements among private providers. Together, strengthened coordination, accreditation, and targeted financial support from a comprehensive strategy to bridge educational gaps and promote equitable learning opportunities for all children, regardless of socioeconomic background.

4.2 Faith-Based and Community Institutions

Denominational educational institutions including Catholic, Presbyterian, Baptist, and Islamic schools continue to play a pivotal role in Cameroon's education landscape. These faith-based institutions have maintained a long-standing tradition of delivering affordable and high-quality education, often outperforming public schools in terms of student performance and discipline. According to Mbuli & Ateh (2024), denominational schools consistently demonstrate higher pass rates in national examinations such as the GCE and Baccalauréat, particularly in the Anglophone regions.

Their ability to combine moral instruction, structured pedagogy, and community involvement contributes significantly to their educational effectiveness.

Furthermore, these institutions maintain a strong presence in rural areas, where government schools are often limited in number or lack essential infrastructure. As noted by Nkeng & Muma (2023), denominational schools are often the only viable education providers in remote and conflict-affected areas. These schools have stepped in to fill gaps left by public education systems, offering continuity of learning during crises, including the ongoing Anglophone conflict and post-COVID recovery period.

Despite their contributions, denominational schools face challenges such as inadequate government subsidies, aging infrastructure, and difficulties in retaining qualified teachers. Nevertheless, public-private partnerships and community support have enabled many to sustain operations and expand their reach, making them indispensable actors in Cameroon's efforts to achieve inclusive and equitable education by 2030.

4.3 Private Investment in Higher Education

In response to the growing demand for higher education that public institutions are unable to fully accommodate, private universities in Cameroon have witnessed significant expansion in recent years. Institutions such as the Catholic University of Central Africa, ICT University, St. Lawrence University, and the International University of Bamenda and more have positioned themselves as alternatives to the overburdened public sector, offering specialized programs, flexible schedules, and increasingly competitive academic

environments. According to Nguimkeu & Njong (2023), enrollment pressure on public universities, driven by a rising youth population, urbanization, and higher secondary school completion rates, has led to overcrowding, inadequate infrastructure, and limited program diversity, pushing students to seek private alternatives.

Private universities have responded by investing in infrastructure, introducing market-relevant programs (ICT, business, health sciences, and engineering), and leveraging international partnerships for quality enhancement. As Mbiatat & Tchuisseu (2024) observe, the agility of private institutions has enabled them to adapt more quickly to labor market trends and technological innovations, particularly in the post-COVID era where digital learning has become central. Moreover, these institutions increasingly attract international students from Central Africa, contributing to regional academic integration. However, challenges persist regarding regulatory oversight, accreditation standards, affordability, and equity of access. The growth of private universities, while easing pressure on the public system, has also raised concerns about quality assurance and social stratification in access to tertiary education.

4.4 Challenges in the Private Sector

Despite its expanding role in Cameroon's education landscape, the private sector faces several critical challenges that limit its effectiveness and contribution to equitable educational development.

Quality Control and Standards

A major concern in private education in Cameroon is the

inconsistency in quality assurance mechanisms. While many private institutions particularly denominational and international schools maintain high academic standards, a growing number of low-cost private schools operate without proper accreditation or qualified teaching staff. According to Mbile & Nkweteyim (2023), unregulated private providers often prioritize profit over pedagogy, leading to overcrowded classrooms, underqualified teachers, and poor student outcomes. This situation is especially prevalent in urban peripheries and conflict-affected zones, where public oversight is weak.

Regulatory Gaps and Governance

The regulatory framework governing private education remains fragmented and inconsistently enforced. Although the Ministry of Secondary Education and Ministry of Basic Education are responsible for licensing and inspection, limited institutional capacity results in sporadic monitoring and uneven application of standards. Tadfor & Ebai (2024) observe that regulatory delays and bureaucratic inefficiencies create loopholes that some operators exploit, leading to disparities in curriculum quality, fee structures, and learner protection mechanisms. Moreover, the absence of a unified accreditation system complicates data collection and policy planning at the national level.

Equity and Accessibility Concerns

Private schooling, particularly in urban centers, is often financially inaccessible to lower-income families. Tuition fees, levies, and uniform costs can constitute significant barriers to entry, reinforcing educational inequality. Abene

& Fotsing (2024) argue that the proliferation of elite private institutions contributes to the stratification of education in Cameroon, where access to quality learning is increasingly tied to socio-economic status. This undermines national goals of universal and inclusive education, especially for vulnerable populations in rural.

To address these challenges, there is a growing call for a more integrated policy approach that combines effective regulation, targeted subsidies, and public-private partnerships to ensure that private education complements rather than competes with national equity and quality goals.

5. Emerging Trends and New Investment Models

In response to persistent challenges in financing, access, and quality, Cameroon has witnessed the emergence of innovative investment models that blend public, private, and philanthropic engagement in the education sector. Three notable trends are particularly shaping the current landscape: Public-Private Partnerships (PPPs), educational technology (EdTech) investments, and corporate social responsibility (CSR) initiatives.

Public-Private Partnerships (PPPs)

Public-Private Partnerships have gained momentum, particularly in the areas of TVET and educational infrastructure development. According to Mouafo & Ngalim (2023) and Shu & Fonkeng (2025), PPPs are increasingly being used to address resource constraints in public education and to enhance the employability of graduates through industry-aligned curricula and training facilities.

Notable partnerships between government bodies and private entities have led to the establishment of vocational training centers, skill labs, and apprenticeship programs. These collaborations aim to close the gap between academic training and labor market needs, a longstanding concern in Cameroon's educational system.

EdTech and Digital Learning

The COVID-19 pandemic significantly accelerated the adoption of EdTech solutions in Cameroon. In its aftermath, several private firms and NGOs have continued to invest in digital learning platforms, mobile-based content delivery, and virtual classrooms. Ebong & Tande (2024) and Engozo'o (2023) highlight that platforms such as *Schoology* and *EducTech Africa* have expanded their footprint in Cameroonian schools, often in partnership with ministries and local NGOs. However, the lack of a national policy on digital education, digital inequality and limited infrastructure in rural regions remain major constraints to equitable EdTech integration (Engozo'o, 2024).

Corporate Social Responsibility (CSR) Initiatives

Corporate entities, particularly in the telecommunications and finance sectors, have deepened their involvement in education through CSR programs. Companies such as MTN Cameroon, Orange, and UBA Foundation have provided scholarships, built digital classrooms, and supported STEM education projects. As reported by Kameni & Nguimfack (2023), these initiatives are playing a growing role in supplementing public investment. While CSR efforts are largely philanthropic, there is growing interest in

structuring them as sustainable partnerships aligned with national education priorities. Collectively, these investment models suggest a growing diversification of education financing and service delivery in Cameroon. However, as these trends evolve, Bikom & Tchuisseu (2024) caution that strong regulatory frameworks, transparency, and impact assessment mechanisms will be essential to ensure that such models contribute equitably and effectively to national education goals.

6. Implications for Educational Planning

6.1 Financing Reforms

To sustain and enhance educational outcomes in Cameroon, comprehensive financing reforms and national education accounts are urgently required. The existing model, which relies heavily on government allocations and external donor support, is increasingly insufficient to meet growing demands for quality, equity, and system-wide resilience. As Talla & Fombang (2024) argue, limited fiscal space, competing national priorities, and inflationary pressures have constrained public investment in education, making reform an imperative rather than a choice.

Diversification of Funding Sources

A sustainable education financing strategy must prioritize the diversification of revenue streams beyond traditional government budgetary allocations. According to Mbella & Nkengafac (2023), this includes expanding the role of education levies, diaspora bonds, and community-based financing models, especially in rural and semi-urban areas.

Public-private partnerships (PPPs) and blended finance models can also play a significant role in funding infrastructure, digital learning, and vocational training.

Incentivizing Private Sector Participation

The private sector remains underutilized in efforts to expand education access and quality in priority education zones. Ngwana & Ebong (2024) recommend the development of incentive schemes such as tax rebates, land grants, and startup subsidies to encourage investment by private and faith-based actors in priority education zones. These incentives should be tied to equity outcomes, such as enrolling vulnerable populations, promoting gender balance, and improving school completion rates.

Performance-Based Financing Mechanisms

Introducing performance-based financing (PBF) can improve accountability and efficiency across the education sector. Under a PBF model, schools and institutions receive funding based on measurable outcomes such as student retention, examination performance, and teacher attendance rather than fixed inputs. Kouam & Atemnkeng (2023) highlight the potential of PBF to shift the focus from enrollment expansion to quality enhancement. However, they caution that effective implementation requires robust monitoring systems and transparent performance indicators. A forward-looking financing reform agenda in Cameroon must blend innovation, inclusivity, and evidence-based planning, ensuring that financial resources regardless of origin are efficiently deployed to improve learning outcomes and bridge persistent disparities in the education system.

6.2 Policy and Regulatory Frameworks

To ensure quality, equity, and sustainability in the education sector, Cameroon must implement comprehensive reforms targeting private school governance, teacher standards, and technology integration. Firstly, strengthening regulatory oversight for private schools is essential to address disparities in quality and accountability. According to Mbua & Ngwane (2024), many private institutions particularly low-cost providers operate with minimal supervision, leading to inconsistent curriculum delivery, inadequate infrastructure, and unqualified teaching staff. The Ministry of Education must reinforce licensing procedures, enforce compliance with national education standards, and create periodic evaluation mechanisms to ensure private actors contribute meaningfully to national education goals.

Secondly, there is an urgent need to improve accreditation systems and teacher qualification standards across both public and private sectors. Ekema & Fombon (2023) highlight that a significant proportion of teachers, especially in rural and non-state schools, lack formal pedagogical training or certification. This affects learner outcomes and undermines the credibility of educational qualifications. A standardized national accreditation framework, accompanied by continuous professional development (CPD) programs and teacher incentive schemes, would help professionalize the workforce and reduce quality gaps between institutions.

Finally, Cameroon must develop a coherent national strategy for educational technology (EdTech) integration to leverage digital innovations in teaching and learning. As observed by Tadjo & Tchinda (2024), the COVID-19 pandemic exposed the digital divide and underscored the lack of infrastructure

and policy support for virtual learning. A robust EdTech policy should include investments in broadband connectivity, teacher training in digital pedagogy, and partnerships with private tech providers to create scalable, inclusive learning solutions.

6.3 Equity and Inclusion

To ensure equitable and inclusive access to education in Cameroon, targeted policy and financing reforms must be implemented. Allocating increased public funds for inclusive education, especially for girls, learners with disabilities, and children in rural or conflict-affected areas, is critical. According to Engozo'o (2025a), the education budget does not allocate specific funds for assistive technologies, leaving schools to rely on external donations, NGO support and parents, many of whom cannot afford the high costs of these tools. This financial gap limits the ability of even well-meaning institutions to provide the infrastructure and support necessary for equitable learning opportunities.

In parallel, Cameroon should expand social protection programs linked to education, such as school feeding schemes and conditional cash transfers (CCTs). These interventions have been shown to significantly improve school attendance and retention rates among vulnerable populations. A recent impact study by Ewane & Tchuenté (2024) found that school feeding programs in the North and Far North regions reduced dropout rates by up to 18% among girls and internally displaced children. Similarly, conditional cash transfers targeted at low-income families can help offset opportunity costs associated with education,

especially for girls who often face early marriage or domestic labor burdens.

Lastly, it is imperative to mainstream gender-sensitive budgeting across all levels of education policy. As Ndong & Fon (2023) argue, gender-responsive budgeting ensures that financial planning actively addresses gender disparities by tracking allocations and outcomes across male and female learners. This approach enhances transparency and accountability while promoting fair resource distribution that aligns with the needs of both genders.

6.4 Regional Development Planning

Effective educational investment in Cameroon cannot be decoupled from broader regional development strategies, especially in priority education zones such as the Far North, East, and Adamawa regions. These areas continue to report the lowest educational indicators in the country characterized by high dropout rates, poor infrastructure, teacher shortages, and significant gender disparities (Ngwana & Wambou, 2023). Aligning educational planning with regional development needs is therefore essential to reducing spatial inequalities and promoting inclusive growth. Recent studies have emphasized the urgent need for place-based education financing, arguing that uniform national policies fail to address region-specific challenges such as insecurity (especially due to Boko Haram insurgency in the Far North), displacement, and socio-cultural barriers to school attendance, particularly for girls (Tchamda & Eloundou, 2024).

In this regard, decentralized planning and targeted investment such as school infrastructure rehabilitation,

teacher training, and mobile learning units for nomadic populations have been recommended as adaptive strategies. Furthermore, regional development planning should integrate multisectoral approaches, combining education with health, water, transport, and employment initiatives. For example, building schools in tandem with water points and feeder roads in remote communities improves both access and retention (Mbami & Fonka, 2024). These integrated models are central to Cameroon's 2023-2030 Education-Training Sector Strategy and its alignment with SDG 4 on reducing inequality.

The future educational investments must be spatially responsive and equity-driven, grounded in disaggregated data and developed through inclusive regional consultation. This approach ensures that lagging regions are not only recipients of aid but active participants in planning for sustainable and context-relevant educational development.

Conclusion

To sum up, investment in education by both public and private sectors in Cameroon has shown a steady upward trajectory over the past two decades, driven by increasing enrollment rates, rising demand for quality education, and national commitments to development frameworks such as Vision 2035 and NDS30. However, despite this progress, the quality, accessibility, and equitable distribution of educational opportunities remain deeply uneven across regions, groups, and gender lines. Urban centers, particularly in the Centre, Littoral, and West regions, have better ratios in terms of infrastructure and teachers'

allocation, while rural and priority education zones experience overcrowded classrooms, and limited access to qualified personnel. In this context, strategic planning and robust policy frameworks are essential to ensure that financial investments lead to improved learning outcomes and system-wide transformation. This requires a multidimensional approach, including: (1) organizing national education accounts to analyze the funding and the production costs of activities; (2) strengthening public-private collaboration to align resources, reduce duplication, and expand access in priority education zones; (3) prioritizing teacher training and continuous professional development, given the central role of educators in driving quality; and (4) exploring innovative financing mechanisms, such as education bonds, results-based financing, and public-private partnerships (PPPs), to diversify funding streams and ensure sustainability. As Tchamyou et al. (2023) and Fonkeng & Abongdia (2023) argue, building a resilient, inclusive, and high-performing education system in Cameroon will depend not only on increasing the volume of investment but also on improving its efficiency, targeting, and alignment with national development priorities.

References

- Abene, M. A., & Fotsing, E. N.,** 2024. *Privatization and Educational Equity in Cameroon: A Policy Dilemma*. *African Journal of Education and Social Policy*, 6(1), 22-38.
- Bikom, R. F., & Tchuisseu, D. K.,** 2024. *Governing Innovation in African Education: Risks and Rewards of*

Emerging Models. African Journal of Policy Innovation, 9(1), 41-60.

Biloa, E. N., Foncha, J. W., & Tabe, S. M., 2024. *Donor Engagement and Educational Reform in Cameroon: Trends, Gaps, and Policy Implications*. Comparative Education Review - Africa Focus, 2(1), 41-58.

Ebong, A. N., & Tande, M. E., 2024. *Digital Education in Cameroon: Prospects, Challenges, and Policy Directions Post-COVID*. Journal of Educational Technology and Innovation, 5(2), 77-95.

Engozo'o Yvan Rony, 2025a. *Educational Inequity in ICT Skills Development: Policy and Pedagogical Gaps Affecting Visually Impaired Secondary School Students in Cameroon*. International Journal of Scientific Advances, ISSN: 27087972, DOI:

10.51542/ijscia.v6i 4 6

Engozo'o Yvan Rony, 2024. *The Education System and the Development of Skills for the Digital Economy: A Case Study of Secondary School Graduates in Cameroon*. [Unpublished doctoral thesis]. The University of Yaounde I.

Engozo'o Yvan Rony, Fozing Innocent. & Mutia Rosalyn, 2023. *Critical Issues in Developing Skills for the Digital Economy: The State of Policy in the Ministry of Secondary Education in Cameroon*. American Journal of Educational Research, vol. 11, no. 6 (2023): 372-380.

Ekani, J. M., & Mballa, S. P., 2023. *Public Finance and Sectoral Allocation in Cameroon: Trends in Education and Health*. African Policy Review, 8(2), 77-93.

Ekema, L. D., & Fombon, J. N., 2023. *Teacher Professionalism and Accreditation Gaps in Cameroon's Basic*

Education Sector. Cameroon Journal of Education Policy, 9(2), 45-61.

Ewane, J. A., & Ndzie, E. N., 2023. *Teacher Deployment and Educational Equity in Cameroon's Public Schools. International Review of Educational Planning, 10(3), 64-78.*

Ewane, R. T., & Tchuenta, F. B., 2024. *Evaluating the Impact of School Feeding and Cash Transfers on Primary School Retention in Northern Cameroon. Journal of Development and Social Protection, 6(1), 42-60.*

Ewane, V. C., & Neba, M. A., 2024. *Private Education and Parental Choice in Urban Cameroon: Drivers, Patterns, and Policy Responses. African Education Policy Review, 6(1), 55-72.*

Fonchingong, C. C., & Ekane, M. N., 2023. *Challenges of Secondary Education in Conflict-Affected Areas of Cameroon. Journal of African Educational Development, 12(2), 85-102.*

Fonkeng, E. G., & Abongdia, J. F. A., 2023. *Financing Education in Cameroon: Prospects and Policy Directions. African Journal of Education and Development, 14(1), 45-60.*

Kameni, L. T., & Nguimfack, J. B., 2023. *Corporate Social Responsibility in Education: The Case of Telecommunication Companies in Cameroon. Central African Business and Development Review, 12(3), 119-135.*

Kouam, A. B., & Atemnkeng, T. N., 2023. *Performance-Based Financing in Education: Emerging Lessons from Cameroon's Pilot Programs. Journal of African Public Finance, 5(2), 78-94.*

Global Partnership of Education, 2019. *Guidelines for the Monitoring of National Education Budgets. The Global*

Partnership for Education, 1850 K Street N.W. Suite 625, Washington, DC, 20006, USA

Mba, F. K., & Tangwa, L. S., 2024. *Infrastructure Gaps and Regional Disparities in Basic Education in Cameroon.* African Journal of Education and Development, 15(1), 22-39.

Mbaku, J. M., & Njoku, N., 2023. *Vocational Education and Youth Employment in Cameroon: Addressing the Skills Gap.* African Journal of Vocational Studies, 7(1), 55-70.

Mbami, R. N., & Fonka, H. A., 2024. *Infrastructure, Access, and Equity: Revisiting Education Investment in Cameroon's Marginalized Regions.* African Journal of Regional Development, 11(1), 22-39.

Mbassi, S. N., 2023. *Technical and Vocational Education in Cameroon: Challenges and Opportunities.* Journal of African Vocational Education, 7(2), 78-92.

Mbella, E. T., & Nkengafac, R. S., 2023. *Reimagining Education Financing in Cameroon: New Strategies for a Post-COVID Context.* Central African Policy Review, 9(1), 22-39.

Mbiatat, L., & Tchuisseu, R. M., 2024. *Private Higher Education and Market Responsiveness in Cameroon.* Journal of Educational Development and Innovation, 6(2), 58-74.

Mbida, J. A., & Awasom, A. N., 2023. *Inclusive Education Financing in Cameroon: Opportunities and Gaps.* African Journal of Educational Policy and Practice, 15(2), 89-105.

Mbida, J. P., & Tabe, E. N., 2023. *Bridging the Gap in Early Childhood Education Access in Cameroon: Policy, Practice, and Regional Disparities.* International Review of Education and Development, 9(2), 115-131.

Mbile, T. M., & Nkweteyim, E. D., 2023. *Private Education in Cameroon: Patterns, Pitfalls, and Prospects.* Journal of African Education Systems, 5(3), 44-60.

Mbong, L. J., & Tchuisseu, R. P., 2023. *Regulating Private Education Growth in Cameroon: Challenges and Opportunities.* Journal of Education and Social Policy, 10(2), 89-104.

Mbua, F. N., & Ngwane, M. A., 2024. *Private Education in Cameroon: Regulation, Challenges, and Policy Options.* Journal of African Educational Reform, 12(1), 78-94.

Ministry of Basic Education (Cameroon), 2023a. *Annual Statistical Yearbook.* Yaounde: MINEDUB.

Ministry of Basic Education (Cameroon), 2023b. *Analytical Report of the 2023 - 2024 School Census.* Yaounde: MINEDUB.

Ministry of Economy, Planning and Regional Development (Cameroon), 2024. *2023 - 2030 Education - Training Sector Strategy.* Yaounde: Government of Cameroon.

Ministry of Finance (Cameroon), 2024. *Annual Budget Execution Report: Education Sector Breakdown.* Yaounde: Government of Cameroon.

Ministry of Finance (Cameroon), 2025. **Draft estimates of the 2025 Cameroon finance*

Mouafo, E. N., & Ngalim, J. T., 2023. *Public-Private Partnerships and the Future of TVET in Cameroon.* International Review of Vocational and Technical Education, 7(4), 203-221.

Ndang, J. T., & Kamta, C. M., 2023. *International Aid and Basic Education in Cameroon: A Path Toward Equity?* Journal of African Education and Development, 5(2), 77-91.

Ndang, M. E., & Fon, H. B., 2023. *Gender-Sensitive Budgeting in Education: A Policy Analysis of Cameroon's Basic and Secondary Sectors.* Cameroon Journal of Social Policy, 11(3), 33-49.

Ngويمkeu, P., & Njong, A., 2023. *Expanding Access to Higher Education in Cameroon: The Role of Private Universities.* African Journal of Higher Education Policy, 9(1), 25-43.

Ngwa Emmanuel Shu & Epah Geoge Fonkeng, 2025. *Exploiting Local Sources of Financing as a step towards Public Universities' Autonomy: Perspectives from Public University Stakeholders in Cameroon.* Journal of Educational & Psychological Sciences, Vol 1, Number 1.

Ngwa, T. A., & Ambe, R. F., 2024. *Education Financing in Cameroon: Policy Commitments and Operational Gaps.* Journal of African Development Finance, 5(1), 45-62.

Ngwafor, J. N., & Talla, E. A., 2022. *Regional Disparities and Educational Investment in Cameroon: A Policy Review.* Journal of Contemporary African Studies, 40(4), 561-579.

Ngwana, C. F., & Ebong, E. B., 2024. *Private Sector Engagement in Education: Policy Incentives and Investment Trends in Cameroon.* African Development Perspectives, 7(1), 55-73.

Ngwana, T. A., & Wambou, S. E., 2023. *Bridging Regional Gaps in Education: Planning Challenges and Policy Imperatives in Cameroon.* Cameroon Journal of Education Policy, 6(2), 44-61.

Njong, A. M., & Tchinda, R. F., 2023. *Language Policy and Educational Equity in Cameroon: Navigating the Dual System.* International Journal of African Education Policy, 5(1), 32-48.

Njukang, L. M., & Fotso, A. B., 2024. *Early Childhood Education in Cameroon: Challenges and Prospects in Policy Implementation.* Journal of African Educational Research, 12(1), 22-39.

Nkemngu, M. A., & Essomba, F. L., 2024. *The Rise of Private Higher Education in Cameroon: Implications for Access and Quality.* *Cameroon Journal of Higher Education Studies*, 10(1), 60-79.

Nkengafac, N. A., & Tchinda, R. F., 2024. *Educational Transitions and Access in Cameroon: A Focus on Secondary Education.* *International Journal of Education Policy*, 15(1), 22-38.

Nkongho, A. F., & Talla, E. A., 2024. *Bridging the Skills Gap: Industry-Education Partnerships in Cameroon's TVET Sector.* *International Journal of Educational Development in Africa*, 12(1), 15-32.

Republic of Cameroon, 1998. *Law No. 98/004 of 14 April 1998 to Lay Down Guidelines on Education in Cameroon.*

Tadfor, S. N., & Ebai, L. F., 2024. *Governance and Regulation in Cameroon's Private Education Sector: An Institutional Analysis.* *Cameroon Journal of Education Policy and Planning*, 9(1), 11-29.

Tadjo, R., & Tchinda, C. P., 2024. *EdTech and the Future of Learning in Cameroon: From Crisis Response to Strategic Integration.* *African Journal of Digital Education*, 5(1), 101-117.

Talla, M. J., & Fombang, P. A., 2024. *Fiscal Constraints and Education Policy in Cameroon: Rethinking the Path to SDG 4.* *Cameroon Journal of Social Policy*, 12(1), 10-28.

Tchamda, C., & Eloundou, A., 2024. *Crisis, Mobility, and Education Access in Northern Cameroon: Policy Responses in Conflict Zones.* *Journal of African Humanitarian and Development Studies*, 2(1), 14-31.

Tchamyoun, V. S., Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M., 2023. *Education, Innovation and Development in Africa:*

Rethinking the Policy Framework. Journal of African Development Studies, 18(2), 101-120.

Teboh, G. N., & Fonyuy, E. C., 2023. *Revitalizing Vocational Education in Cameroon: Challenges and Policy Recommendations*. Journal of African Technical Education, 7(2), 51-67.

UNESCO, 2016. *Methodology of National Education Accounts*. International Institute for Educational Planning 7-9 rue Eugène Delacroix, 75116 Paris, France.

UNICEF Cameroon, 2023. *State of Early Childhood Education in Cameroon: Gaps and Strategic Priorities*. Yaoundé: UNICEF Country Office.

United Nations Economic Commission for Europe, 2020. *Satellite Account for Education and Training: Compilation Guide*. United Nations Publications, 300 East 42nd St, New York, NY 10017, United States of America.

**INFLUENCE DE L'AGE, DU SEXE ET DU MILIEU DE
VIE (URBAIN/RURAL) SUR LA VITESSE ET LA
VITESSE AVEC CHANGEMENT DE DIRECTION DES
ENFANTS MALIENS SCOLAIRES
AGES DE 6 A 12 ANS.**

Housseyni CISSÉ,

Institut National de la Jeunesse et des Sports, Bamako, Mali

79424210/69020268

housseynicisse@yahoo.fr

Résumé :

Cette étude a examiné l'influence de l'âge, du sexe et du milieu de vie sur la vitesse linéaire sur les 40 mètres et la vitesse avec changement de direction (navette sur les 5x10 mètres) chez des enfants maliens de 6 à 12 ans.

L'étude, qui est de type transversal, a porté sur 360 enfants ruraux et urbains (208 garçons et 152 filles), âgés de 6 à 12 ans. Tous les enfants ont été soumis aux deux tests physiques sur une piste d'athlétisme aménagé pour la circonstance.

Les résultats obtenus ont permis de comprendre que, la période de 8 à 12 ans est la plus propice pour le développement de la vitesse linéaire et la vitesse avec changement de direction.

Nous retenons, une influence conjointe surtout de l'âge et du milieu de vie sur les qualités de vitesse et de coordination chez les enfants maliens.

Mots clés : âge, course de vitesse/ changement de direction, enfants maliens, influence, milieu de vie.

Summary :

This study examined the impact of age, gender, and living environment on linear speed over the 40 meters and speed with change of direction (shuttle over the 5x10 meters) in Malian children aged 6 to 12 years.

The cross-sectional study involved 360 rural and urban children (208 boys and 152 girls), aged 6 to 12 years. All children underwent both physical tests on a specially designed athletics track.

The results showed that the period from 8 to 12 years is the most conducive to the development of linear speed and speed with change of direction.

We found a combined influence, particularly of age and living environment, on speed and coordination skills in Malian children.

Keywords: *age, sprint/change of direction, Malian children, influence, living environment*

Introduction

L'enfance est une période critique pour le développement des qualités physiques fondamentales, en particulier entre 6 et 12 ans. C'est durant cette période qu'il existe des phases sensibles où l'acquisition de certaines compétences motrices, comme la vitesse et la coordination, se fait avec plus de facilité.

Le développement des qualités physiques chez l'enfant est un sujet central en sciences du sport et en éducation physique. Des aptitudes telles que la vitesse et l'agilité sont des indicateurs clés pour comprendre l'interaction entre la croissance, la maturation biologique et l'environnement de vie.

De nombreuses recherches ont mis en évidence des différences de développement liées à l'âge et au sexe, à partir de la préadolescence (Cole 2000 ; Zheng et al, 2013). Parallèlement, le rôle de l'environnement socio-culturel et géographique est déterminant. (Vandendriessche et al.2012) soulignent que les opportunités de pratique, l'accès aux infrastructures et les conditions de vie (habitudes de

pratique physique, style de vie urbain ou rural) influencent fortement l'évolution des qualités physiques chez l'enfant. La vitesse est un élément essentiel de la performance sportive, notamment dans des épreuves comme les 40 mètres. La vitesse d'un mouvement résulte de la capacité à contracter et à relâcher rapidement les différents groupes musculaires impliqués pour réaliser un maximum de gestes dans un temps donné. Elle dépend de facteurs neuromusculaires, du nombre de fibres à contraction rapide et de la capacité à mobiliser l'énergie anaérobie alactique (Wilmore, Jack H., et al., 2019).

Le processus anaérobie alactique permet de fournir l'énergie nécessaire aux exercices courts et intenses. L'ATP et la PCr (phosphocréatine) sont les principales sources énergétiques de ce système, qui fournit de l'énergie immédiate sans oxygène, ce qui le rend idéal pour les activités de moins de 10 secondes. Le but de l'entraînement est de permettre aux muscles de fournir des efforts brefs et maximaux.

La vitesse gestuelle est définie comme le nombre maximum de mouvements qu'il est possible de réaliser dans un temps donné. Dans la course, la vitesse gestuelle se traduit par une vitesse de déplacement, mesurée par le temps minimum pour parcourir une distance donnée. C'est une qualité essentielle que l'enfant doit développer le plus tôt possible, car un entraînement précoce améliore la coordination neuromusculaire et le recrutement des fibres musculaires. Toutefois, avant de chercher à développer la vitesse, il est indispensable pour les jeunes sportifs d'apprendre les bases de la course et d'acquérir une technique correcte.

En ce qui concerne la course navette 10x5 mètres, elle évalue la vitesse et la coordination. Ses mécanismes de coordination sont complexes et relèvent du contrôle moteur. La coordination est la capacité à synchroniser harmonieusement des mouvements complexes et simultanés impliquant plusieurs parties du corps (ANSHEL et al., 1991). La vitesse dépend d'ailleurs étroitement du degré de coordination générale de l'enfant.

L'objectif de ce test est de perdre le moins de temps possible lors des changements de direction. La vitesse de course est ainsi perturbée par le freinage, le blocage et le redémarrage. Selon certains auteurs, la vitesse avec changement de direction est en réalité l'expression d'une qualité physique spécifique : l'agilité, que Frédéric Aubert nomme « vivacité ». Le terme « agilité » est plus couramment utilisé dans le milieu sportif francophone que celui de « vivacité ».

L'agilité est définie comme un mouvement rapide du corps entier, avec un changement de vitesse ou de direction, en réponse à un stimulus (. SHEPPARD, John, 2006). Pour (Cazorla Georges 2010), la capacité à réaliser un changement de direction selon une trajectoire connue dépend à 50% de l'interaction de la vitesse, de la force maximale relative et de la masse maigre relative ; ce qui renvoie à la notion de puissance. L'autre moitié de la performance serait quant à elle liée aux qualités de coordination.

La vitesse avec changement de direction permet aussi d'évaluer les qualités d'équilibre de l'enfant. (RENEE-Claude Guy 2014) explique qu'à la suite d'un déséquilibre, un processus d'ajustement proprioceptif des muscles posturaux se produit pour l'éviter. L'évolution de l'équilibre

se développe très tôt chez l'enfant, mais l'action du système vestibulaire devient primordiale pour son contrôle vers l'âge de 7 ans (Devos, 2012 ; Williams et al. 1986), et continue de s'améliorer jusqu'à environ 10 ans.

La comparaison entre les milieux urbains et ruraux offre un cadre d'analyse pertinent, en particulier dans le contexte africain et malien. L'objectif principal de cette étude est d'analyser l'évolution des performances de vitesse linéaire (40 m) et de vitesse-agilité (navette 5×10 m) en fonction de l'âge, du sexe et du milieu de vie chez des enfants maliens de 6 à 12 ans.

Il s'agira de mettre en évidence les relations entre le sexe et le milieu de vie afin de mieux comprendre les mécanismes de progression et les disparités observées entre les variables indépendantes (âge, sexe et milieu).

La question centrale à laquelle cette étude tentera de répondre est la suivante : Dans quelle mesure le sexe, l'âge et le milieu de vie (urbain/rural) influencent-ils le développement de la vitesse et de l'agilité chez les enfants maliens âgés de 6 à 12 ans ?

1. Matériel et méthodes

Les méthodes et techniques utilisées sont choisies en fonction des tests retenus, en tenant compte des normes d'évaluation de la valeur physique générale selon l'âge et le sexe des enfants (MALINA, Robert Marion., & BOUCHARD Charles, 2004).

1.1 Milieu d'étude

L'étude a été menée dans deux écoles fondamentales à savoir à Kéléya (milieu rural) dans la région de Bougouni et à Yirmadio un quartier de Bamako (milieu urbain)

Le choix est motivé non seulement par les moyens dont nous disposons au moment de l'investigation, mais également par la collecte d'informations sur les qualités physiques, étant donné que ces deux écoles dispensent régulièrement les cours d'Education Physique et Sportive et par des spécialistes

1.2 Période d'étude

L'étude s'est déroulée durant la période de décembre à mars 2025

1.3 Type d'étude

Nous avons utilisé une étude de type transversal et prospectif.

1.4 Population et Échantillon

La population d'étude comprend les élèves (filles et garçons) des deux écoles fondamentales (urbaine et rurale) et l'échantillon est de 360 enfants ruraux et urbains (208 garçons et 152 filles). Les unités d'observation sont les enfants présents au moment de l'étude, sélectionnés par échantillonnage aléatoire simple.

Critères d'inclusion

- Tous les enfants scolarisés, en bonne santé et ayant accepté de participer à l'étude et âgés de 6-12 ans sont

inclus.

1.5 Méthodes et techniques

Les tests physiques sont les moyens que les entraîneurs et les enseignants utilisent pour évaluer le niveau des aptitudes physiques des apprenants afin de détecter et d'orienter les jeunes dans les différentes épreuves sportives.

Deux tests ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence et de la spécificité du thème.

Le choix a été porté sur trois (2) tests, triés parmi une batterie de tests proposée par (Szczyzny S, 1983, p 40-1), reprise par (J.C Pineau 1989, p. 8), et utilisée par beaucoup d'enseignants d'éducation physique en milieu scolaire en respectant certains critères tels que les tests faits en tenant compte de plusieurs facteurs :

a - Facilité de réalisation des tests sur le terrain (matériel, infrastructures) ;

b - Simplicité de leur exécution ;

c- Familiarisation des enfants avec les tests ;

Les tests généraux suivants ont été choisis à partir de la méthode de (AAHPER, 1996) :

- l'épreuve de course de vitesse sur les 40 m pour évaluer la vitesse d'accélération, départ arrêté, exprimé en secondes ;
- l'épreuve de course navette 5x10 m, pour évaluer l'habileté motrice (coordination), exprimée en secondes ;

Test N° 1

Dénomination : Epreuve de course de vitesse sur 40 m

But : Evaluation de la vitesse d'accélération avec départ en position arrêtée.

Justification du choix de l'épreuve

Le sprint sur 40 mètres a été choisi pour évaluer la vitesse d'accélération des sujets.

Nous avons balisé une distance de 40 mètres dans le sens de la longueur du terrain.

Ce test est utilisé pour la détection des talents en course de vitesse.

Il a été utilisé lors d'une évaluation des performances de la vitesse maximale et des qualités vitesse-force chez les coureurs de vitesse.

Protocole ; Sur une piste d'athlétisme, l'enfant est à 1 ou 2 mètres de la ligne de départ L'examineur prononce « **A vos marques** » ; l'enfant est placé juste derrière la ligne de départ, le tronc légèrement fléchi, en avançant un bras et le pied opposé de telle sorte que la pointe du pied avant soit au niveau de la limite extérieure de la ligne de départ et le genou légèrement fléchi. Au signal sonore, les enfants démarrent la course, le chronomètre est déclenché simultanément et arrêté une fois que leurs bustes franchissent la ligne d'arrivée qui est située à 40 mètres du départ.

Matériel : un chronomètre, un sifflet ou un claquoir, des plots

Mesure : Le chronomètre est déclenché au signal, et arrêté lorsque le buste franchit le plan vertical de la ligne d'arrivée. Le temps est enregistré en secondes et en centièmes de secondes.

Test N° 2 : Course navette 5x10 m. (Larson et Yacom 1951)

But de l'épreuve : Mesurer la qualité d'habileté motrice (coordination).

Justification du choix de l'épreuve : La course navette est utilisée comme l'un des tests d'habileté, à condition que la distance ne soit pas telle que la vitesse devienne un facteur déterminant. La distance de 10 m répond à ce critère, d'autant que le changement de hauteur mouvement réduit encore plus l'effet de la vitesse. En effet, à chaque virage (changement de direction, il est apprécié par le test de course navette et l'épreuve.)

Protocole : Deux lignes sont placées parallèlement, distante l'une de l'autre de 10 mètres, sur la piste d'athlétisme. L'examineur donne le signal ; l'enfant démarre derrière la ligne opposée, touche le sol derrière celle-ci avec un pied, revient au point de départ et recommence sans s'arrêter de telle sorte qu'il couvre cinq fois le trajet de dix mètres. Pour surveiller et s'assurer que le sujet a bien posé le pied derrière la ligne opposée à celle du départ, un examinateur contrôleur se met au niveau de celle-ci. Si l'examineur

dispose de deux chronomètres et deux chronométrateurs, il pourra évaluer deux sujets à la fois.

2. Résultats

2.1 Course de vitesse les 40m (Vitesse de déplacement, vitesse cyclique)

Tableau 1 : Statistiques descriptives de la course de 40m en fonction de l'âge et du sexe

Age	Vitesse 40m (sec) des garçons âgés de 6 à 12ans								
	Nb. d'obs	Minimum	Maximum	Amplitude	Médiane	Moyenne	Ecart-type	CV%	Asymétrie
G6-7ans	49	6,95	9,45	2,50	7,63	7,72	0,56	7,31	0,85
G8-9ans	53	5,92	8,50	2,58	6,90	7,04	0,71	10,07	0,45
G10-11ans	53	5,25	7,60	2,35	6,40	6,42	0,52	8,17	0,08
G12 ans	53	5,56	7,50	1,94	6,35	6,36	0,45	7,04	0,60
Age	Vitesse 40m (sec) des filles âgées de 6 à 12ans								
	Nb. d'obs	Minimum	Maximum	Amplitude	Médiane	Moyenne	Ecart-type	CV%	Asymétrie
F6-7ans	34	7,00	8,95	8,68	8,10	8,01	0,52	6,44	- 0,15
F8-9ans	42	6,00	9,40	3,40	7,20	7,31	0,80	10,91	0,87
F10-11ans	42	5,30	8,24	2,94	6,75	6,73	0,69	10,24	- 0,37
F12 ans	34	5,35	7,50	2,15	6,50	6,38	0,66	10,28	0,11

Source : Auteur 2025 (G= Garçons ; F = Filles)

Nous pouvons remarquer que les moyennes obtenues chez les garçons qui permettent de résumer en un seul nombre, la valeur la plus représentative des séries statistiques sont légèrement sous représentatives, ou sous-estimés ; elles présentent des valeurs 40m supérieures à leurs valeurs médianes, tandis que pour les filles, c'est l'inverse ; elle est plutôt peu

représentative ; les moyennes des performances sont surestimées (excepté à 8-9ans).

La performance médiane des 12ans est nettement supérieure (en unités de secondes) à la performance moyenne ; ce qui se traduit pour deux (2) tranches d'âges par quelques valeurs négatives des coefficients d'asymétrie qui indiquent donc une concentration de faibles valeurs (en termes de temps).

L'homogénéité des groupes qui nous est donnée par le coefficient de variation qui nous renseigne sur la variabilité des données, nous donne le groupe le plus homogène chez les garçons le groupe des plus âgés, les 12ans, tandis que chez les filles c'est le contraire c'est le groupe des plus jeunes, les 6-7ans pour ensuite devenir à partir des âges suivants plus dispersés en s'éloignant beaucoup plus des valeurs centrales.

L'analyse des temps de course de 40 m pour les garçons et les filles âgés de 6 à 12 ans montre avec l'âge une amélioration constante de leurs temps de course sur 40 m.

Tableau 2 : Comparaisons multiples par paires suivant la procédure de Dunn

Garçons	Effectif	Moyennes	Somme rangs	Moyenne rangs	Groupes
G12 ans	53	6,36	3 915,00	73,87	A
G10-11ans	53	6,42	5 774,00	83,68	A
G8-9ans	53	7,04	9 437,50	136,78	B
G6-7ans	49	7,72	7 669,50	191,74	C
Filles	Effectif	Moyennes	Somme rangs	Moyenne rangs	Groupes
F12 ans	34	6,38	1 444,00	42,47	A
F10-11ans	42	6,73	2 713,50	60,30	A
F8-9ans	42	7,31	3 607,50	85,89	B
F6-7ans	34	8,01	3 863,00	124,61	C

Source : Auteur 2025
(G= Garçons ; F = Filles)

Une plus petite moyenne des rangs indique de meilleures performances (temps plus rapides), car les temps sont inversés en rang. La répartition en trois groupes hiérarchiques est identique chez les deux sexes.

Tableau3 : Comparaisons multiples par paires suivant a procédure de Dunn

Garçons	Moyennes	6-7ans	8-9ans	10-11ans	12 ans
			7,72	7,04	6,42
6-7ans	7,72	1			
8-9ans	7,04	< 0,0001	1		
10-11ans	6,42	< 0,0001	< 0,0001	1	
12 ans	6,36	< 0,0001	< 0,0001	0,421	1
Filles	Moyennes	6-7ans	8-9ans	10-11ans	12 ans
		8,01	7,31	6,73	6,38
6-7ans	8,01	1			
8-9ans	7,31	0,0002	1		
10-11ans	6,73	< 0,0001	0,0067	1	
12 ans	6,38	< 0,0001	< 0,0001	0,075	1

Les valeurs en gras sont significatives au niveau du seuil de signification alpha 0,05.

Source : Auteur 2025

Le test statistique de la comparaison multiple par paires et par genre indique des différences statistiquement significatives à $p= 0,0001$ entre tous les garçons sauf entre les 12 ans et les 10-11 ans, le constat est également visible entre toutes les filles ou la différence est statistiquement significative à $p=0,0001$ sauf entre les 12 ans et les 10-11 ans où la différence est statistiquement non significative à $p = 0,075$

Tableau 4 : Comparaisons par paires de la vitesse 40m (p value) entre les garçons et les filles

Age		G6-7ans	G8-9ans	G10-11ans	G12 ans
	Moyenne	7,72	7,04	6,42	6,36
F6-7ans	8,01	0,301	<0,0001	<0,0001	<0,0001
F8-9ans	7,31	0,014	0,124	<0,0001	<0,0001
F10-11ans	6,73	<0,0001	0,128	0,013	0,003
F12 ans	6,38	<0,0001	0,000	0,978	0,561

Les valeurs en gras sont significatives au niveau du seuil de signification alpha 0,05.

(GR = Garçons Ruraux ; GU = Garçons Urbains ; FR= Filles Rurales ; FU=Filles Urbaines)

Source : Auteur 2025

Le test statistique de la comparaison par paires entre filles et garçons indique des différences significatives entre les 12 ans et tous les autres groupes d'âges.

Figure 2 : Evolution de la vitesse moyenne au 40m selon l'âge
Source : Auteur 2025

Ceci est une représentation très claire qui présente l'évolution de la vitesse moyenne au 40m selon l'âge ; les garçons ont bien un avantage en sprint à l'approche de la puberté.

Tableau5 : Evolution des gains en pourcentage et tests de significativité au 40m

	Gain moyen et test de signification par rapport à la performance moyenne réalisée à l'âge précédent				Gain moyen en% et test de signification par rapport a la performance moyenne réalisée a 6-7ans		
	Moyennes	Ecart		Comparaisons multiples par paires: p-values	Ecart		Comparaisons multiples par paires : p-values
Garçons	Absolu	Gain%			Absolu	Gain%	
6-7ans	7,72				-		
8-9ans	7,04	- 0,68	- 8,82	< 0,0001	- 0,68	- 8,82	< 0,0001
10-11ans	6,42	- 0,62	- 8,76	< 0,0001	- 1,30	- 16,81	< 0,0001
12 ans	6,36	- 0,06	- 0,99	0,4214	- 1,36	- 17,63	< 0,0001
Filles	Moyennes	Ecart		Comparaisons multiples par paires: p-values	Ecart		Comparaisons multiples par paires : p-values
	Absolu	Gain%			Absolu	Gain%	
6-7ans	8,01				-		
8-9ans	7,31	- 0,71	- 8,83	0,0002	- 0,71	- 8,83	0,0002
10-11ans	6,73	- 0,57	- 7,85	0,0067	- 1,28	- 15,99	< 0,0001
12 ans	6,38	- 0,35	- 5,18	0,0746	- 1,63	- 20,33	< 0,0001

Les valeurs en gras sont significatives au niveau du seuil de signification alpha 0,05.

(GR = Garçons Ruraux ; GU = Garçons Urbains ; FR= Filles Rurales ; FU= Filles Urbaines)

Source : Auteur 2025

L'évolution de la moyenne et du gain moyen en pourcentage permet de saisir la dynamique de développement de la vitesse à caractère cyclique en fonction de l'âge et du sexe. L'évolution de la vitesse par rapport à l'âge est linéaire (vers les valeurs basses) et très significative de 6 à 12ans pour les 2 genres.

2.2 Course navette 10x5 m (Vitesse et coordination)

Tableau 6 : Statistiques descriptives de la course navette 5x10m en fonction de l'âge et du sexe

Age	Navette 10x5m(sec) des garçons âgés de 6 à 12ans								
	Nb. d'obs	Minimum	Maximum	Amplitude	Médiane	Moyenne	Ecart-type	CV%	Asymétrie
G6-7ans	49	12,25	17,58	5,33	16,59	15,28	2,06	13,47	- 0,38
G8-9ans	53	11,64	17,80	6,16	14,29	14,53	1,62	11,17	0,64
G10-11ans	53	11,48	15,60	4,12	13,50	13,42	1,08	8,05	0,12
G12 ans	53	11,20	15,45	4,25	13,45	13,43	1,14	8,51	- 0,02
Age	Navette 10x5m (sec) des filles âgées de 6 à 12ans								
	Nb. d'obs	Minimum	Maximum	Amplitude	Médiane	Moyenne	Ecart-type	CV%	Asymétrie
F6-7ans	34	15,18	18,35	3,17	16,50	16,61	0,70	4,16	0,49
F8-9ans	42	13,50	17,30	3,80	15,78	15,78	0,92	5,77	- 0,33
F10-11ans	42	11,50	16,00	4,50	14,30	14,00	1,15	8,12	- 0,54
F12 ans	34	11,10	15,30	4,20	13,10	12,97	1,26	9,56	0,20

Source : Auteur 2025
(G= Garçons ; F = Filles)

Dans cette course, les résultats moyens des garçons s'améliorent en valeur absolue jusqu'à 10-11ans. La dispersion la moins élevée apparaît à 10-11ans et la plus élevée à 6-7ans, contrairement avec les filles chez lesquelles cette tranche d'âge est la plus homogène (comparaison des diagrammes en boîtes des garçons et des filles à 6-7ans). Par ailleurs nous observons chez les filles à une progression d'une année sur l'autre jusqu'à 12ans. Les garçons réalisent des performances absolues légèrement meilleures de 6 à 11ans ; à 12 ans, on observe que les filles affichent une performance moyenne supérieure à celle des garçons.

Tableau 7 : Evolution des gains en pourcentage et tests de significativité a la navette 5x10m

	Gain moyen par rapport à la performance moyenne réalisée à l'age précédent				Gain moyen en% par rapport a la performance moyenne réalisée a 6-7ans			
	Moyennes	Ecart		Comparaisons par paires: p-values	Ecart		Comparaisons par paires : p-values	
Garçons	Absolu	Gain%	Absolu		Gain%			
6-7ans	15,28				-			
8-9ans	14,53	- 0,76	- 4,95	0,3499	- 0,76	- 4,95	0,3499	
10-11ans	13,42	- 1,10	- 7,61	0,0003	- 1,86	- 12,18	< 0,0001	
12 ans	13,43	0,01	0,07	0,9404	- 1,85	- 12,12	< 0,0001	
Filles	Moyennes	Ecart		Comparaisons par paires: p-values	Ecart		Comparaisons par paires : p-values	
Absolu	Gain%	Absolu	Gain%					
6-7ans	16,61				-			
8-9ans	15,78	- 0,83	- 5,01	0,0225	- 0,83	- 5,01	0,0225	
10-11ans	14,00	- 1,78	- 11,30	< 0,0001	- 2,62	- 15,74	< 0,0001	
12 ans	12,97	- 1,03	- 7,33	0,0314	- 3,64	- 21,91	< 0,0001	

Les valeurs en gras sont significatives au niveau du seuil de signification alpha 0,05.

Source : Auteur 2025

Chez les garçons, les résultats moyens s'améliorent jusqu'à 10-11ans et l'évolution des résultats traduite par les gains par rapport à l'âge précédent permet de dire que le progrès le plus important s'est réalisé a 10-11ans pour les garçons et les filles.

Figure 4 : Valeurs moyennes de la navette 5x10m par âge selon le sexe

Source : Auteur 2025

L'examen du graphique présenté indique que les garçons possèdent un temps moyen significatif plus rapide que celui des filles jusqu'à 11ans. Il est de remarquer qu'on observe une tendance chez les filles de 12 ans à se démarquer des garçons de 12ans lorsqu'elles réalisent un meilleur temps a la course navette qui reste cependant non significatif.

Tableau 8 : Comparaisons par paires de la navette 5x10m (p value) entre les garçons et les filles

Garçons		6-7ans	8-9ans	10-11ans	12 ans
	Moyennes	15,28	14,53	13,42	13,43
6-7ans	15,28	1			
8-9ans	14,53	0,350	1		
10-11ans	13,42	< 0,0001	0,0003	1	
12 ans	13,43	< 0,0001	0,0009	0,940	1
Filles		6-7ans	8-9ans	10-11ans	12 ans
	Moyennes	16,61	15,78	14,00	12,97
6-7ans	16,61	1			
8-9ans	15,78	0,0225	1		
10-11ans	14,00	< 0,0001	< 0,0001	1	
12 ans	12,97	< 0,0001	< 0,0001	0,0314	1

Les valeurs en gras sont significatives au niveau du seuil de signification alpha 0,05.

Source : Auteur 2025

Le test de course navette de 5x10m démontre que les temps de course ont tendance à s'améliorer chez les garçons de 6 à 11ans, bien que non significatif entre 6-7ans et 8-9ans et entre 10-11 ans et 12ans. A 12 ans, la performance se stabilise par rapport aux 10-11 ans (p = 0,940).

2.3 Comparaison de la vitesse sur les 40m des enfants selon la zone

Tableau 9 : Statistiques descriptives

Variable	Observations	Minimum	Maximum	Médiane	Moyenne	Ecart-type
Rurale	179	6,00	8,24	7,13	7,12	0,54
Urbaine	181	5,30	9,40	6,77	6,98	1,15

Source : Auteur 2025

Si nous comparons la moyenne du groupe urbain avec la médiane, on peut estimer que la moyenne n'est pas représentative ; elle est largement sous-estimée dû à une plus grande variabilité due à des valeurs hautes.

La comparaison des deux moyennes en vitesse sur les 40 mètres selon la zone montre une différence statistiquement non significative selon le test de Mann-Whitney à $p < 0,1895$.

2.4 Comparaison de la vitesse 40m selon le genre et le milieu (urbain / rural)

Tableau 10 : Statistiques descriptives

GU	102	5,25	9,45	6,91	0,86
FR	78	6,00	8,24	7,14	0,53
FU	74	5,30	9,40	7,00	1,16

(GR = Garçons Ruraux ; GU = Garçons Urbains ; FR= Filles Rurales ; FU=Filles Urbaines)

Source : Auteur 2025

L'analyse descriptive met en évidence des différences selon le sexe et le milieu. Les garçons, qu'ils soient en milieu rural ou urbain, présentent en moyenne de meilleures performances que les filles, qu'elles soient rurales ou urbaines. Cependant, l'homogénéité des groupes varie : les filles rurales et les garçons ruraux affichent la dispersion la plus faible, tandis que les filles urbaines et les garçons urbains présentent la variabilité la plus élevée ; ce qui montre une hétérogénéité importante des performances dans ce groupe. Ainsi, quel que soit le sexe, on observe une plus grande hétérogénéité des performances dans le milieu urbain.

La comparaison de 4 classes d'âge en vitesse sur les 40 mètres selon la zone et le genre montre qu'il existe une différence statistiquement significative à $p < 0,0006$ test de Kurskal-Wallis entre les moyennes.

Tableau 11 : Comparaisons multiples par paires suivant la procédure de Dunn

		GR	GU	FR	FU
p-values	Moyenne	6,73	6,91	7,14	7,00
GR	6,73	1			
GU	6,91	0,122	1		
FR	7,14	< 0,0001	0,0074	1	
FU	7,00	0,080	0,719	0,0350	1

Les valeurs en gras sont significatives au niveau du seuil de signification alpha 0,05.

(GR = Garçons Ruraux ; GU = Garçons Urbains ; FR= Filles Rurales ; FU= Filles Urbaines)

Source : Auteur 2025.

Le test statistique de la comparaison multiple par paires sur la vitesse des 40 mètres et par zone indique des différences statistiquement significatives à $p = 0,0001$ entre les garçons ruraux et les filles urbaines ainsi qu'entre les filles rurales et les garçons urbains ou la différence est statistiquement significative à $p = 0,0074$, par contre elle est statistiquement non significative à $p = 0,122$ entre les garçons urbains et ruraux.

2.5 Comparaison de la navette 10x5m des enfants en zone urbaine / zone rurale

Tableau 11 : Statistiques descriptives navette ruraux/urbains

Variable	Observations	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type
RURAUX	179	11,20	18,35	14,27	1,42
URBAINS	181	11,10	17,80	14,44	1,95

Source : Auteur 2025

La comparaison des deux moyennes en course navette 5x10 mètres selon la zone montre une différence statistiquement non significative, test de Mann-Whitney à $p < 0,5946$.

2.6 Comparaison des enfants en zone urbaine / rurale en fonction du genre

Tableau 12 : Statistiques descriptives navette ruraux/urbains et genre

Variable	Observations	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type
GR	106	11,20	15,78	13,60	1,07
GU	102	11,45	17,80	14,47	1,94
FR	78	13,00	18,35	15,18	1,34
FU	74	11,10	17,75	14,39	1,97

(GR = Garçons Ruraux ; GU = Garçons Urbains ; FR= Filles Rurales ; FU=Filles Urbaines)

Source : Auteur 2025

La comparaison de 4 classes d'âge en vitesse sur la course navette sur les 5x10 mètres selon la zone et le genre montre qu'il existe une différence statistiquement significative à $p < 0,0001$ test de Kurskal-Wallis entre les moyennes.

Tableau 13 : Comparaisons multiples par paires suivant la procédure de Dunn

Echantillon/sexe	Moyenne	Effectif	Somme rangs	Moyenne rangs	Groupes
GR	3,60	106	4 828,00	139,89	A
GU	4,47	102	0 596,50	187,24	B

FU	15,18	74	3 895,00	187,77	B
FR	4,39	78	8 576,50	238,16	C

(GR = Garçons Ruraux ; GU = Garçons Urbains ; FR= Filles Rurales ; FU=Filles Urbaines)

Source : Auteur 2025

Le groupe **A** représenté par les enfants plus rapides sont les garçons ruraux. Le groupe **B**, performances intermédiaires, traduisent les regroupements homogènes (garçons urbains et les filles urbaines). Le groupe **C** est le groupe le moins rapide (filles ruraux)

Tableau 14 : différences par paires p-valeur

		GR	GU	FR	FU
p-values	Moyenne	13,60	14,47	15,18	14,39
GR	13,60	1			
GU	14,47	0,0011	1		
FR	15,18	< 0,0001	0,0012	1	
FU	14,39	0,0030	0,9736	0,0035	1

Les valeurs en gras sont significatives au niveau du seuil de signification alpha 0,05.

(GR = Garçons Ruraux ; GU = Garçons Urbains ; FR= Filles Rurales ; FU=Filles Urbaines)

Source : Auteur 2025

Le test statistique de la comparaison multiple par paires sur la course navette 5x10 mètres et par sexe et par zone indique des différences statistiquement significatives sur toutes les comparaisons sauf entre les filles rurales et les garçons urbains avec lesquels la différence est statistiquement non significatives à $p=0,9736$.

3. Discussion

Cette étude visait à analyser l'évolution des performances de vitesse linéaire (40 m) et de vitesse-agilité (navette 5x10 m) chez des enfants maliens de 6 à 12 ans, et de comprendre comment ces performances varient en fonction de l'âge, du sexe, et du milieu de vie (urbain vs rural).

Les résultats sont comparés avec des études similaires et la littérature scientifique sur le développement physique.

L'évolution de la vitesse en fonction de l'âge et du sexe, le facteur âge s'avère **plus déterminant** que le sexe pour l'évolution de la vitesse de course chez les enfants de 6 à 12 ans. Les performances s'améliorent significativement avec l'âge pour les deux sexes, avec une diminution progressive du temps de course. Cette amélioration s'explique par le développement physique et physiologique des enfants, notamment le renforcement musculaire.

- **Vitesse linéaire (40 m) :**

Les garçons et les filles progressent de façon similaire. Les performances des garçons sont, en moyenne, légèrement meilleures que celles des filles à tous les âges. Cet écart se réduit cependant avec le temps. Le temps moyen pour le 40 m diminue continuellement jusqu'à 11 ans, puis la progression

ralentit. À 12 ans, les performances des garçons stagnent, voire régressent, tandis que celles des filles continuent de s'améliorer. Cette progression plus marquée chez les filles à cet âge peut s'expliquer par l'avancée de la maturation pubertaire féminine.

En moyenne, à 12 ans, un garçon court le 40 m 18% plus vite qu'à 6-7 ans, contre 20% pour une fille. (Packa et al. 2019). Lorsqu'un enfant atteint l'âge de 12 ans, son résultat au 40 m est en moyenne 18% meilleur que le résultat qu'il réalisait à (6-7 ans) pour les garçons et 20% environ pour les filles ; ce qui confirme une étude réalisée sur la vitesse de course chez l'enfant et l'adolescent congolais.

L'étude souligne également, que les filles peuvent avoir des avantages physiques tels qu'un centre de gravité plus bas et une meilleure souplesse, ce qui pourrait contribuer à une progression plus rapide. Cependant, une étude longitudinale serait nécessaire pour confirmer cette hypothèse.

- **Vitesse-agilité (navette 5×10 m) :**

Le test de navette évalue la capacité à changer de direction rapidement.

Les filles progressent de manière constante jusqu'à 12 ans sans stagnation. Leur avantage à 12 ans par rapport aux garçons pourrait s'expliquer par le décalage de la maturation pubertaire.

Les garçons, en revanche, semblent atteindre un **plateau** vers 10 ans.

Le fait intéressant, c'est que nous avons observé une tendance chez les filles de 12 ans à se démarquer des

garçons de 12ans en réalisant un meilleur temps à la course navette mais qui reste non significatif.

L'effet du milieu de vie (urbain/rural)

Le milieu de vie a un impact différent selon le sexe ; ce qui souligne l'importance d'étudier la variable du milieu de vie pour chaque sexe séparément.

Garçons : Aucune différence significative n'est observée entre les garçons des milieux urbains et ruraux pour la course sur 40 m. Les performances sont **identiques**. Cependant, pour le test de navette, les garçons ruraux sont significativement plus performants, probablement en raison des activités ludiques et des jeux de plein air qui favorisent l'agilité et la vitesse multidirectionnelle.

Filles : Les filles des milieux urbains sont significativement plus rapides que leurs homologues rurales, pour la course navette. Ce résultat pourrait être lié à de meilleures infrastructures et un accès facilité aux activités sportives organisées en milieu urbain.

Conclusion sur le milieu de vie : L'impact du milieu est notablement plus fort chez les filles, mais il est masqué lorsque les données des deux sexes sont regroupées. Les filles rurales sont les moins rapides de tous les groupes, y compris les filles urbaines et les garçons. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les conditions de vie des enfants sont différentes entre les communes rurales et urbaines ; les jeunes filles urbaines sont moins souvent sollicitées sur le plan physique, moins actives, que celles vivant en zone rurale. Une enquête réalisée en Inde du sud où la fille rurale

est chargée du labeur domestique entre six ans et la puberté, majoritairement vers dix ans (Vella S, 2004), confirme nos résultats.

Périodes clés pour le développement de la vitesse

L'étude met en lumière l'importance de l'enfance pour le développement des qualités motrices.

Coordination : La période pré pubère, de 6 à 10 ans, est un âge d'or pour le développement de la coordination motrice. Il est crucial d'encourager la diversification des activités physiques dès le plus jeune âge, car une coordination insuffisante pendant l'enfance est difficile à rattraper plus tard. Une coordination imparfaite est le résultat d'une coordination insuffisante durant l'enfance (Buer G. 2016).

Vitesse : L'entraînement de la vitesse peut débuter tôt, idéalement entre 7 et 9 ans pour les garçons et entre 6 et 8 ans pour les filles. Une deuxième fenêtre d'opportunité s'ouvre avec la puberté (13-16 ans pour les garçons et 11-13 ans pour les filles), mais les gains sont moins marqués. En effet, selon l'étude (tableau 13), les groupes 12 ans et 10-11ans les plus rapides : Ces deux groupes partagent le même groupe A, indiquant qu'il n'y a pas de différence significative entre eux.

Le groupe B intermédiaire (8-9ans) indique une performance significativement moins bonne que celle des groupes A.

Le groupe 6-7ans est dans le groupe C avec la plus haute moyenne des rangs ; ce qui signifie qu'il a les plus faibles performances parmi tous les groupes.

Les filles et les garçons se retrouvent dans les mêmes groupes de performance (A, B, C) par tranche d'âge ; ce qui confirme que l'âge est plus déterminant que le sexe dans l'évolution des performances motrices sur 40 m entre 6 et 12 ans.

L'étude montre clairement que, la période allant de 8 à 12 ans est la plus propice pour le développement de la vitesse linéaire et avec changement de direction ; ce qui confirme ce que l'on nomme l'âge d'or pour le développement des habiletés sportives de 8 à 12 ans (Virus, 1995).

4. Conclusion

L'enfance constitue une période critique pour le développement des qualités physiques et des habiletés motrices, plus particulièrement durant la période d'âge se situant entre 6 et 12 ans. Il y a été largement démontré selon la littérature sur la question des phases « critiques » du développement des qualités motrices chez l'enfant, qu'il y a des phases dites sensibles où l'acquisition de certaines compétences motrices se fait avec plus de facilité. Par la suite, la sensibilité à l'entraînement des qualités motrices diminue progressivement avec l'âge. Ainsi, à partir de l'âge de 13-14 ans, il est généralement reconnu qu'il devient plus difficile de développer les capacités motrices au cours de la pratique de l'exercice physique.

Cette étude met en évidence l'influence conjointe de l'âge, du sexe et du milieu de vie sur les qualités de vitesse et d'agilité chez les enfants maliens. Ces résultats ont mis en évidence l'importance des conditions environnementales dans la croissance de l'enfant, confirmant que celle-ci est la

résultante d'une interaction entre facteurs biologiques, sociaux et environnementaux.

Dans ce travail, nous avons poursuivi une démarche en étudiant l'évolution de la vitesse linéaire (40 m) et de la vitesse-agilité (navette 5x10 m) chez les enfants maliens de 6 à 12 ans. Cette analyse a mis en évidence l'influence conjointe de l'âge, du sexe et du milieu de vie sur la progression des performances, confirmant l'impact de ces facteurs dans la construction des aptitudes motrices. Nous avons été amenés à évaluer le poids que prennent, dans ses observations, les sources de variations systématiques (l'âge et le sexe) et les sources de variation fortuites (le milieu). Il s'agissait de savoir si le poids de cette source de variation fortuite, qu'est l'environnement est grand par rapport à celui des sources de variation systématiques.

L'analyse met d'abord en évidence l'impact significatif de l'âge, facteur déterminant dans l'amélioration progressive des performances motrices. En comparant les performances selon le sexe les garçons obtiennent globalement de meilleurs résultats que les filles, ce qui corrobore les écarts biologiques et morphologiques qui sont relatés dans la littérature. Quant au milieu, son influence varie selon la qualité physique considérée : Sur le 40 m sprint, les différences significatives sont en faveur des enfants ruraux du probablement a un mode de vie plus actif et aux activités spontanées de course. En revanche, pour la navette 5x10 m, l'analyse globale n'indique pas de différence significative entre milieux. Les résultats montrent que l'effet du milieu peut être masqué lorsqu'on ne distingue pas les sexes.

Toutefois, lorsque l'on isole le facteur sexe, l'impact du milieu devient significatif, selon la hiérarchie suivante : GR > (GU ≈ FU) > FR. il faut remarquer que ces variations n'ont ces caractères qu'avec les variables introduites dans cette étude, elles peuvent être remises en question si de nouvelles variables ou de nouveaux moyens d'observations sont mis en œuvre,

car leurs poids (effets) est toujours relatif à celui de l'ensemble des autres sources.

Cette étude met en évidence l'influence conjointe surtout de l'âge et du milieu de vie sur les qualités de vitesse et de coordination chez les enfants maliens, mais le facteur âge apparait très déterminant dans le développement de la course linéaire sur les 40 m et de la course navette 5x10m.

5. Références bibliographies

1. **ANSHEL Mark Howard et Patty Freedson**, 1991. Dictionary of the sport and exercise sciences, Human Kine. 1991 ; p.42-43.
2. **BUER Guillaume**, 2016. Développement de la coordination motrice chez les jeunes. pp. 25-26.
3. **CAZORLA Georges**, 2010. La détection du jeune talent limites. Paris, p.19.
4. **MALINA Robert Marion, Bouchard Claude, et Bar-Or Oded**, 2004. Growth, Maturation, and Physical Activity (2nd ed.). Champaign, IL : Human Kinetics.
5. **PACKA TV et Moulongo JG** 2019. Développement de la vitesse de course des enfants et adolescents congolais au cours de la croissance," Ann. africaines Médecine, pp. 25.

6. **JEAN Claude Pineau**, 1989. " Interpretation des performances sportives, extension à des aspects de l'évolution animale et humaine," Paris. 1989 ; pp.8
7. **RENEE-Claude GUY**, 2014. Evaluation des habiletés motrices chez les enfants québécois âgés de 6 à 12 ans. 2014 ; pp.30-32.
8. **VANDENDRIESSCHE Joris B, Vaeyens Roel et al**, 2012. Variation in sport participation, fitness and motor coordination with socioeconomic status among Flemish children and adolescents. *European Journal of Sport Science*, 12(4), pp. 403-414
9. **VELLA Stéphanie**, 2004. l'accès des femmes rurales à l'espace urbain en inde du sud, P.U.F.R. , p. 28.
10. **VIRU Atko**, 1995. *Adaptation in sports training*. Boca Raton, FL : CRC Press.
11. **WILMORE Jack H, et al** 2019, *Physiologie du sport et de l'exercice*, 6e éd., Wolters Kluwer.
12. **SHEPPARD John**, 2006. Revue de la littérature sur l'agilité : classifications, entrainement et tests, pp.24, 919-932, *Journal of Sports Sciences* <http://dx.doi.org/10.1080/02640410500457109>
13. **SZCZESNY Stanisław**, 1983. Dynamique du développement des qualités motrices d'élèves du second. cycle secondaire, pp.40-41, PUF, Paris

EFFETS DES EFFECTIFS SCOLAIRES SUR LES CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE : ETUDE QUALITATIVE AU LYCEE MUNICIPAL DE BAROGO (BURKINA FASO)

KABORE Boukaré,

*Doctorant en Sciences de l'éducation,
Université Norbert ZONGO, Burkina Faso,
boukaryjonaskabore@gmail.com*

Résumé :

Cette étude qualitative explore les effets des classes pléthoriques au Lycée Municipal de Barogo (Burkina Faso) à travers l'expérience des acteurs éducatifs. Les résultats mettent en évidence trois formes interdépendantes de surcharge : quantitative, cognitive et affective. La surcharge quantitative se traduit par des conditions matérielles dégradées, limitant les interactions pédagogiques individualisées. La surcharge cognitive dépasse la capacité de traitement de l'information des enseignants et des élèves, tandis que la surcharge affective fragilise la motivation et le lien éducatif. L'analyse des données issues de 35 participants, par entretiens semi-directifs, focus groups et observations, révèle comment ces dimensions se renforcent mutuellement. Ces constats confirment les travaux de Pinson (2019), Sweller (1988) et Honneth (1992), et s'inscrivent dans la perspective de Bourdieu et Passeron (1970) sur l'amplification des inégalités scolaires. L'étude souligne l'urgence de réduire les effectifs et d'adapter les pratiques pédagogiques pour garantir un enseignement de qualité et des apprentissages significatifs.

Mots-clés : *classes pléthoriques, surcharge quantitative, charge cognitive, relation pédagogique, inégalités scolaires.*

Abstract :

This qualitative study explores the effects of overcrowded classrooms at the Lycée Municipal de Barogo in Burkina Faso by analysing the lived

experiences of key educational stakeholders. The results reveal three interrelated forms of overload-quantitative, cognitive, and affective. Quantitative overload is reflected in deteriorated material and pedagogical conditions, which significantly restrict opportunities for individualized instruction. Cognitive overload emerges when the volume and complexity of information exceed both teachers' and students' processing capacities. Affective overload manifests in declining motivation, increased emotional strain, and weakened teacher-student relationships. Drawing on data collected from 35 participants through semi-structured interviews, focus groups, and direct classroom observations, the study shows how these dimensions reinforce one another and collectively hinder effective teaching and learning. The findings support the arguments advanced by Pinson (2019), Sweller (1988), and Honneth (1992), and are consistent with Bourdieu and Passeron's (1970) theoretical perspective on the reproduction and intensification of educational inequalities. The study underscores the urgent need to reduce class sizes and to adapt pedagogical practices in order to ensure educational quality and meaningful learning outcomes.

Keywords : *overcrowded classrooms ; quantitative overload; cognitive load; teacher-student relationship; educational inequalities.*

Introduction

La poursuite de l'éducation pour tous représente un objectif fondamental des systèmes éducatifs à l'échelle mondiale, mais elle se confronte inévitablement aux limites des ressources disponibles. Dans de nombreux contextes, particulièrement en Afrique subsaharienne, la massification scolaire s'accompagne d'un phénomène récurrent : la pléthore des effectifs dans les classes. Cette situation, où le nombre d'élèves excède largement les capacités d'accueil et les normes pédagogiques recommandées, transforme l'espace-classe en un lieu de défis à la fois logistiques et humains, souvent occultés derrière les données statistiques.

Si la littérature scientifique s'est largement intéressée à la corrélation entre la taille des classes et les résultats académiques, les conclusions demeurent contrastées et peinent à rendre compte de la dimension vécue par les acteurs de terrain. Pourtant, l'impact le plus significatif de la surcharge des classes ne réside peut-être pas uniquement dans les performances mesurées, mais bien dans l'expérience quotidienne des enseignants et des élèves. Certains travaux, comme ceux de Duru-Bellat (2003) et de Crahay (2000), évoquent de manière périphérique l'accroissement de la charge cognitive pour les enseignants, le sentiment d'anonymat ressenti par les élèves ou encore la dégradation progressive du climat scolaire. Toutefois, peu de recherches se sont véritablement centrées sur cette dimension qualitative et psychosociale, en donnant systématiquement la parole à l'ensemble des acteurs pour en saisir les nuances, les tensions et les contradictions internes.

C'est dans cette lacune scientifique que s'inscrit la présente étude, en se focalisant sur le cas du Lycée Municipal de Barogo, au Burkina Faso, un établissement emblématique des défis posés par les classes surchargées. Ce contexte local offre un terrain d'investigation privilégié pour analyser, en situation réelle, les conséquences concrètes de la pléthore sur les dynamiques relationnelles et le bien-être des personnes qui y évoluent quotidiennement. Notre recherche pose ainsi la question centrale suivante : comment la pléthore dans les classes affecte-t-elle, dans leurs dimensions humaine et relationnelle, les expériences vécues des enseignants et des élèves du Lycée Municipal de Barogo ? L'objectif est ici de dépasser le simple constat quantitatif pour documenter et analyser finement les

perceptions, les stratégies d'adaptation et les difficultés souvent tues, générées par cet environnement éducatif singulier. Pour répondre à cette problématique, nous avons adopté une démarche qualitative, fondée sur la collecte et l'analyse croisées de témoignages recueillis auprès d'enseignants, d'élèves et de membres du personnel administratif. Cette triangulation des sources vise à construire une compréhension holistique et nuancée du phénomène étudié. La structure de cet article s'organise comme suit. Nous présenterons dans un premier temps le cadre méthodologique de notre enquête. Nous analyserons ensuite les effets perçus de la surcharge sur les pratiques enseignantes et l'identité professionnelle. Puis, nous examinerons son impact sur le vécu scolaire et le bien-être des élèves. Enfin, la discussion confrontera ces résultats empiriques aux enjeux plus larges de la qualité de l'éducation dans des contextes marqués par des contraintes structurelles importantes.

1. Cadre conceptuel et théorique

Cette recherche se propose d'analyser les conséquences humaines et relationnelles de la surcharge des classes au sein du Lycée Municipal de Barogo. Elle postule que la classe pléthorique n'est pas seulement une variable quantitative, mais un écosystème complexe qui génère une surcharge multidimensionnelle (cognitive, affective, organisationnelle) pour tous les acteurs. Pour dépasser les analyses exclusivement démographiques, ce travail s'inscrit également dans les approches socioconstructivistes (Vygotski, 1934), interactionnistes (Goffman, 1973) et

organisationnelles (Weick, 1995), qui envisagent la classe comme un espace relationnel, symbolique et dynamique. Ces modèles permettent de comprendre comment la surcharge numérique transforme les processus d'enseignement-apprentissage, la gestion de classe, le rapport au savoir et le vécu émotionnel des acteurs scolaires.

1.1 Classe pléthorique : une surcharge structurelle

La massification de l'enseignement secondaire, caractéristique majeure des systèmes éducatifs contemporains, constitue l'un des paradoxes les plus marquants des politiques éducatives actuelles. Si l'élargissement de l'accès à l'éducation traduit une volonté institutionnelle d'équité et de démocratisation scolaire, cette dynamique s'accompagne néanmoins de profonds déséquilibres structurels. Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, et particulièrement au Burkina Faso, la croissance rapide des effectifs scolaires n'a pas été suivie d'une expansion proportionnelle des infrastructures, ni d'un renforcement suffisant des ressources humaines et matérielles. Cette situation conduit à l'émergence de classes pléthoriques, souvent transformées en espaces densément occupés où l'apprentissage est soumis à des contraintes constantes. Dans certains établissements secondaires burkinabè, les effectifs peuvent atteindre ou dépasser la centaine d'élèves par salle, dépassant largement les normes officielles fixant à soixante-dix élèves le seuil maximal pour le post-primaire. Cette dérive, loin d'être anecdotique, constitue une composante structurelle du fonctionnement de nombreux collèges et lycées. La littérature scientifique s'est longuement penchée sur la relation entre la taille des classes

et les performances scolaires, mais les conclusions disponibles restent contrastées. Les travaux de Suchaut (2008) et de Piketty (2004), s'appuyant sur des dispositifs quantitatifs rigoureux, ont mis en évidence des effets significatifs de la réduction des effectifs sur les apprentissages, en particulier pour les élèves les plus fragiles. D'autres recherches, compilées dans les méta-analyses influentes de Hattie (2009), nuancent toutefois cet impact en soulignant que la taille des classes n'agit pas isolément mais interagit avec une multitude de variables pédagogiques et contextuelles. Ces divergences ouvrent un débat scientifique important, mais elles témoignent aussi d'une limite : la plupart de ces études, centrées sur des environnements occidentaux ou standardisés, ne rendent compte ni de l'ampleur des contraintes vécues dans les contextes africains, ni de leurs implications humaines, relationnelles et émotionnelles. En parallèle, certaines approches qualitatives notamment celles de Mosconi (2009) et de Blanchard-Laville (2013) ont analysé les dimensions psychosociales de la relation éducative, en montrant comment les émotions, l'engagement, l'agir professoral ou encore les dynamiques de groupe influencent les processus d'apprentissage. Toutefois, ces travaux n'abordent que marginalement la question des classes pléthoriques dans des environnements à forte pression démographique. Il en résulte un angle mort théorique : comment comprendre la manière dont la surcharge numérique, devenue structurelle, transforme en profondeur les interactions pédagogiques, fragilise les relations éducatives et redéfinit le travail enseignant comme le vécu scolaire des élèves ?

La présente étude s'inscrit précisément dans cette zone de tension encore peu explorée. Elle vise à analyser, à partir d'une démarche qualitative, les effets humains, identitaires, affectifs et relationnels de la surcharge des classes dans les établissements secondaires burkinabè. L'objectif n'est pas seulement de décrire l'ampleur du phénomène, mais surtout d'examiner la manière dont il se décline dans l'expérience vécue des acteurs éducatifs. Comment les enseignants réorganisent-ils leurs pratiques dans un environnement où l'individualisation est quasi impossible et où la gestion de groupe devient une priorité permanente ? Comment les élèves composent-ils avec un espace d'apprentissage saturé, où la visibilité, l'audibilité et l'interaction sont réduites au minimum ? Quelles formes d'ajustement, de contournement, voire de résistance émergent au quotidien dans ces configurations pédagogiques fragilisées ?

Pour répondre à ces interrogations, notre approche mobilise des entretiens approfondis, des observations directes et des analyses de situations d'enseignement, permettant de saisir les dynamiques fines qui échappent aux études strictement quantitatives. Cette démarche vise à éclairer trois axes majeurs. Dans un premier temps, nous analysons les répercussions des effectifs pléthoriques sur les pratiques enseignantes, la charge émotionnelle et la construction identitaire des professeurs. Dans un second temps, nous nous intéressons au vécu scolaire des élèves, en mettant en évidence les obstacles cognitifs, relationnels et motivationnels induits par la surcharge. Enfin, nous examinons les formes de régulation, de coopération, de contournement et d'adaptation que les acteurs mettent en place pour maintenir un cadre minimal d'apprentissage dans

un environnement matériel et humain fortement contraint.

Ainsi, la classe pléthorique n'apparaît pas seulement comme un simple problème de dimension numérique ; elle constitue un révélateur des tensions systémiques du système éducatif burkinabè et un prisme à travers lequel se redéployent, parfois de manière silencieuse, de profondes inégalités scolaires. Cette étude ambitionne donc de contribuer à une compréhension plus complète et nuancée d'un phénomène devenu structurel, et dont les implications dépassent largement la seule question des performances académiques.

1.2. Les effets humains fondamentaux : une triple surcharge

La problématique des classes pléthoriques dépasse de loin les simples contraintes spatiales et organisationnelles pour s'inscrire au cœur des dynamiques humaines, identitaires et relationnelles qui structurent le processus d'enseignement-apprentissage. Dans ces environnements saturés, les acteurs éducatifs enseignants comme élèves font face à une accumulation de tensions qui se déploient sous la forme d'une triple surcharge : quantitative, cognitive et affective. Ces trois dimensions, bien que conceptuellement distinctes, se nourrissent mutuellement et contribuent à reconfigurer en profondeur l'expérience scolaire au quotidien. Elles constituent le socle invisible mais déterminant à partir duquel se construisent, se fragilisent ou se désagrègent les relations pédagogiques.

1.2.1. La surcharge quantitative : un encombrement matériel et pédagogique

La surcharge quantitative renvoie à la situation où le nombre d'élèves excède les capacités pédagogiques et matérielles d'accueil d'une salle de classe. Cette forme de surcharge, très répandue dans les établissements secondaires burkinabè, entraîne une dégradation généralisée du climat d'apprentissage. Les travaux de Dumay et Dupriez (2008) montrent que lorsque les effectifs dépassent un seuil critique, les interactions enseignant-élèves deviennent mécaniques, brèves et essentiellement fonctionnelles. Les enseignants, contraints par la masse, privilégient des méthodes frontales et transmissives, car elles permettent un contrôle plus aisé du groupe. Toutefois, cette stratégie, bien que rationnelle, réduit drastiquement la possibilité de différencier l'enseignement, d'adapter la progression pédagogique ou de consacrer un temps individualisé aux élèves les plus en difficulté.

Dans les contextes africains, cette surcharge matérielle se double d'un manque d'équipements : absence de manuels en nombre suffisant, insuffisance du mobilier, chaleur générée par la densité humaine, bruit constant, visibilité réduite pour les élèves situés au fond de la salle. L'apprentissage se trouve alors pris dans une tension permanente entre les exigences institutionnelles (avancer le programme, préparer aux examens) et les contraintes physiques qui minent les conditions de transmission.

1.2.2. La surcharge cognitive : dépasser les limites de traitement de l'information

La surcharge cognitive constitue la seconde dimension essentielle de cette problématique. S'appuyant sur les travaux de Sweller (1988) sur la charge cognitive, elle renvoie à la saturation des capacités de traitement de l'information chez l'enseignant et chez l'apprenant. Pour les enseignants, la gestion simultanée des sollicitations multiples, fluidifier la circulation de la parole, maintenir l'attention, répondre aux comportements perturbateurs, adapter les explications à des profils diversifiés devient un exercice éprouvant qui augmente la charge mentale et réduit leur efficacité pédagogique.

Pour les élèves, la densité du groupe crée un environnement sensoriellement bruyant, cognitivement instable et émotionnellement chargé. L'attention est constamment sollicitée par des distractions externes : bavardages, mouvements, passages de documents, appels répétés à l'ordre. Les recherches de Blatchford et al. (2011) confirment que lorsque les effectifs augmentent, la qualité des interactions pédagogiques se dégrade, ce qui affecte directement la compréhension, la mémorisation et la mobilisation des ressources cognitives. La surcharge cognitive entraîne également une diminution du feedback individualisé, pourtant essentiel dans l'apprentissage. Les corrections deviennent mécaniques, la remédiation se fait rare, et la planification de séquences différenciées devient difficile, voire impossible. L'enseignement se transforme alors en un exercice de « gestion de flux », réduisant l'espace disponible pour un apprentissage profond.

1.2.3. La surcharge affective : l'usure émotionnelle et la déliaison relationnelle

La troisième forme de surcharge, la surcharge affective, touche directement les dimensions émotionnelles et relationnelles du travail enseignant et de l'expérience apprenante. Elle se manifeste par un sentiment d'épuisement, d'impuissance ou d'inefficacité chez les enseignants, et par un sentiment d'anonymat ou de manque de reconnaissance chez les élèves. Les recherches de Finn et al. (2003) montrent qu'un effectif réduit favorise l'engagement actif des élèves et leur sentiment d'appartenance. À l'inverse, dans les classes surpeuplées, les élèves les moins visibles, timides, introvertis, en difficulté sont souvent absorbés par la masse et deviennent des « invisibles scolaires ». Cette invisibilité compromet non seulement leur participation, mais aussi leur estime de soi et leur motivation. Selon la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (2000), la reconnaissance de l'individu constitue un besoin psychologique fondamental : lorsque ce besoin n'est pas satisfait, la motivation intrinsèque s'effondre.

Pour les enseignants, la surcharge affective s'exprime à travers une difficulté à instaurer un lien pédagogique de qualité, perçu comme trop fragile ou superficiel. Les travaux de Fernet et al. (2012) sur l'épuisement professionnel montrent que l'intensité des interactions émotionnelles, combinée à des conditions de travail précaires, favorise l'émergence du burnout, qui peut se traduire par du désengagement, du cynisme ou une baisse de l'efficacité perçue.

1.2.4. Une dynamique d'amplification mutuelle

Ces trois formes de surcharge n'agissent pas séparément : elles s'alimentent mutuellement dans un cycle de rétroactions négatives. La surcharge quantitative intensifie la surcharge cognitive (plus d'élèves = plus d'informations à traiter), et la surcharge cognitive alimente la surcharge affective (stress, fatigue, sentiment d'impuissance). Cette dynamique systémique contribue à la détérioration progressive du climat scolaire, à l'accroissement des tensions relationnelles et à la fragilisation du bien-être des acteurs éducatifs.

1.2.5. Vers une relecture systémique des classes pléthoriques

Ainsi, la triple surcharge apparaît comme un dispositif analytique fécond pour décrire la complexité des réalités éducatives dans les contextes de classes surchargées. Elle invite à dépasser les approches strictement quantitatives de la taille des classes pour intégrer une perspective psychosociale plus large, centrée sur la qualité de l'expérience scolaire. Cette grille de lecture ouvre également la voie à une compréhension renouvelée de l'échec scolaire, non plus comme la seule conséquence des déficits individuels, mais comme le produit d'un ensemble de contraintes systémiques profondément imbriquées.

1.3. Les témoignages croisés comme révélateur conceptuel

Pour saisir la complexité des effets humains générés par les classes pléthoriques, cette recherche adopte une démarche

qualitative reposant sur le recueil et l'analyse croisée des témoignages des principaux acteurs du système éducatif. Conformément à l'entretien compréhensif tel que défini par Kaufmann (2016), cette approche permet non seulement d'attester empiriquement les différentes formes de surcharge décrites dans la littérature, mais aussi de mettre en lumière les dimensions moins visibles du vécu scolaire en contexte de surpeuplement. La mise en regard systématique des perceptions des enseignants et des élèves, suivant la logique de « configuration pédagogique » développée par Blanchard-Laville (2013), constitue un levier d'intelligibilité des tensions, ajustements et résistances qui structurent ces environnements d'apprentissage singuliers.

Le cadre conceptuel retenu repose sur une modélisation systémique qui dépasse les lectures linéaires pour envisager la classe comme un système ouvert, évolutif et interdépendant. Inspiré de la pensée complexe de Morin (2005), ce modèle articule trois dimensions : les acteurs (enseignants, élèves, personnels), les ressources (temps, espace, matériel) et les processus fondamentaux (enseignement, apprentissage, socialisation). Une telle perspective permet d'appréhender les classes pléthoriques comme des écosystèmes où les différentes formes de surcharge quantitative, cognitive et affective interagissent de manière circulaire et rétroactive. Comme l'a montré Marcel (2019) dans ses analyses des établissements scolaires en contexte contraint, une lecture systémique révèle la dynamique relationnelle propre à ces milieux, où chaque élément du système influe sur les autres tout en s'en trouvant affecté. Ainsi, l'épuisement des enseignants ne peut être dissocié du sentiment d'invisibilité exprimé par les

élèves : ces expériences se nourrissent mutuellement et modifient en profondeur les conditions d'enseignement-apprentissage. De même, la raréfaction des ressources spatiales et temporelles se conjugue à la complexification des interactions sociales pour produire des configurations spécifiques qu'une approche fragmentée ne permettrait pas de saisir. Cette articulation méthodologique et conceptuelle offre une compréhension intégrée des dynamiques à l'œuvre dans les classes pléthoriques. Elle évite à la fois le réductionnisme et la dispersion analytique en montrant comment la surcharge quantitative génère des effets cognitifs et affectifs qui, à leur tour, influent sur le climat scolaire et la qualité des apprentissages.

Figure : Modèle systémique des effets des classes pléthoriques

Source : Modèle conceptuel des effets des classes pléthoriques, inspiré des théories de la charge cognitive (Sweller, 1988), de l'épuisement professionnel (Maslach, 1981) et de la reconnaissance (Honneth, 2004).

Ce schéma représente les mécanismes de surcharge (quantitative, cognitive, affective) et leurs effets sur le vécu des différents acteurs éducatifs. Il met en évidence la circularité entre contraintes structurelles et expériences subjectives, montrant notamment comment l'anonymat peut devenir simultanément cause et conséquence de l'épuisement. La figure éclaire ainsi les interdépendances au sein du système et la manière dont elles transforment les processus d'enseignement et d'apprentissage.

1.4. Les théories explicatives des effets des classes pléthoriques

L'analyse des classes surchargées ne se limite pas à un constat descriptif. Comprendre leurs effets sur l'apprentissage et le bien-être des enseignants et des élèves nécessite de mobiliser plusieurs approches théoriques issues de la psychologie cognitive, de la psychosociologie du travail et de la sociologie de l'éducation. Ces perspectives permettent de relier la surcharge quantitative aux impacts psychologiques, sociaux et pédagogiques qu'elle engendre.

La théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988) constitue un point d'entrée central. Elle souligne que la mémoire de travail humaine est limitée et que l'efficacité de l'apprentissage dépend de la structuration de l'information. Dans une classe pléthorique, la gestion des comportements,

le suivi individuel et l'adaptation des contenus augmentent la charge cognitive extrinsèque de l'enseignant. Cette surcharge limite sa capacité à planifier et différencier les activités, ce qui entrave l'apprentissage des élèves. Les conséquences psychologiques de cette surcharge sont expliquées par la théorie de l'épuisement professionnel (Maslach, 1982) : le stress chronique entraîne fatigue, distanciation affective et sentiment d'inefficacité. L'attention, partagée entre un grand nombre d'élèves, devient superficielle, réduisant les interactions personnalisées et la profondeur des échanges pédagogiques. Les méthodes se simplifient, les projets pratiques se raréfient, et la pensée critique des élèves est moins stimulée. Parallèlement, la théorie de la reconnaissance (Honneth, 1992) met en lumière les dimensions sociales et affectives. Le lien entre enseignants et élèves s'affaiblit, compromettant la confiance en soi et le sentiment d'appartenance. Honneth distingue trois formes de reconnaissance essentielles au développement de l'identité : l'attention affective, le respect des droits individuels et la valorisation sociale des compétences. Dans les classes surchargées, chacune peut être compromise. Les élèves se sentent parfois ignorés : « On est trop nombreux, le prof ne sait même pas qui je suis », ou frustrés par l'accès inégal à la parole : « Certains parlent tout le temps, nous, on n'a jamais le temps de poser nos questions ». Les enseignants, quant à eux, perdent la satisfaction liée à la reconnaissance de leur travail. Enfin, la théorie de la reproduction scolaire (Bourdieu et Passeron, 1970) situe ces effets dans un cadre structurel. Les classes pléthoriques tendent à amplifier les inégalités sociales : les élèves issus de milieux favorisés

compensent plus facilement la surcharge, tandis que les autres restent défavorisés. Ainsi, l'articulation de ces quatre théories montre que la surcharge n'est pas seulement un problème numérique. Elle génère des effets cognitifs, psychologiques et symboliques qui influencent le fonctionnement pédagogique, la motivation des enseignants et l'expérience scolaire des élèves.

2. Méthodologie

2.1. Cadre méthodologique de l'étude

La présente investigation s'inscrit dans une approche qualitative et interprétative, position épistémologique adaptée à l'étude des phénomènes sociaux complexes en contexte éducatif. Cette orientation, comme le soulignent Paillé et Mucchielli (2016), permet d'accéder à la richesse et à la subtilité des expériences humaines, en les observant dans leur contexte naturel et dans toute leur épaisseur phénoménologique.

Notre étude se concentre sur les effets humains des classes pléthoriques au lycée municipal de Barogo et adopte l'entretien compréhensif et l'observation participante comme principaux outils de collecte de données. Cette démarche s'inspire des travaux de Kaufmann (2016) qui soulignent que l'investigation des dimensions subjectives, relationnelles et émotionnelles nécessite une immersion dans l'univers de sens des acteurs. Elle permet de comprendre de l'intérieur les mécanismes par lesquels la surcharge numérique affecte le climat institutionnel, transforme les relations pédagogiques et impacte le bien-être des enseignants, élèves et personnels administratifs.

L'approche méthodologique retenue se justifie également par la nature processuelle de l'objet étudié. Contrairement aux approches quantitatives, qui figent les réalités sociales dans des catégories prédéfinies, la démarche qualitative autorise une compréhension fine des stratégies d'adaptation, des processus de coping et des transformations identitaires qui émergent dans le quotidien des classes surchargées. Comme l'ont montré Blanchard-Laville (2013), cette approche permet de révéler les dimensions implicites des interactions pédagogiques et d'appréhender les effets humains au plus près des expériences vécues. En résumé, cette posture méthodologique ne vise pas à généraliser les résultats, mais à produire une intelligibilité détaillée des mécanismes à l'œuvre dans un contexte éducatif spécifique, contribuant ainsi à une compréhension approfondie des enjeux humains liés à la massification scolaire.

2.2. Méthodes de recherche

Notre dispositif s'inscrit dans une approche qualitative interprétative mobilisant une triangulation systématique des techniques de collecte de données, conformément aux principes énoncés par Denzin (2017). Cette stratégie, également préconisée par Flick (2018), permet de confronter différentes sources d'information pour produire une compréhension riche du phénomène étudié et saisir à la fois la singularité des expériences individuelles et les dynamiques collectives propres aux classes pléthoriques.

Les entretiens semi-directifs individuels, conduits selon l'entretien compréhensif de Kaufmann (2016), offrent un accès aux dimensions subjectives de l'expérience des

acteurs. Ils permettent d'explorer le sens que les enseignants et les élèves attribuent à leur vécu dans un environnement saturé. Les focus groups, organisés selon la méthodologie de Krueger et Casey (2015), révèlent quant à eux les processus interactionnels et les représentations collectives qui structurent les stratégies d'adaptation des groupes d'acteurs. Les observations directes, inspirées des protocoles ethnographiques de Woods (2020), fournissent un ancrage concret dans la matérialité des situations éducatives. Elles documentent les comportements non verbaux, l'organisation de l'espace et les ambiances sonores propres aux classes surchargées. Comme l'ont montré Amigues (2019) et Blanchard-Laville (2013), cette approche permet d'appréhender des dimensions implicites de l'activité éducative qui échappent souvent aux discours. La force de cette triangulation réside dans sa capacité à produire des données convergentes et complémentaires, assurant une validation croisée des interprétations. Elle permet d'appréhender simultanément les dimensions individuelles et collectives, discursives et pratiques des effets humains des classes pléthoriques, et de comprendre comment la surcharge influence le climat scolaire, les interactions pédagogiques et le bien-être des acteurs éducatifs. Le champ d'investigation englobe l'ensemble de la communauté éducative du lycée municipal de Barogo confrontée aux classes pléthoriques. La sélection des participants a été guidée par un échantillonnage intentionnel qualitatif, conformément aux recommandations de Blanchet et Gotman (2019), afin de capter la diversité des profils et la richesse informationnelle. L'échantillon final (35 participants) comprend quinze enseignants, quinze élèves issus de

différentes filières et cinq membres de l'administration. La méthode d'échantillonnage en "boule de neige", telle que conceptualisée par Corbière (2018) et défendue par Patton (2015), a permis d'identifier progressivement les participants les plus pertinents pour éclairer les différentes facettes du phénomène. Conforme aux travaux de Mercure et Vultur (2020), cette technique privilégie la profondeur analytique plutôt que la représentativité statistique.

La composition finale de l'échantillon a été arrêtée lorsque les derniers entretiens n'apportaient plus d'éléments nouveaux, suivant le critère de saturation théorique de Glaser et Strauss (2017). La répartition disciplinaire des enseignants couvre les sciences exactes, les sciences humaines et les langues, tandis que la sélection des élèves prend en compte la variété des filières et des niveaux de performance.

2.4. Outils et techniques de collecte de données

Le dispositif de collecte des données a mobilisé trois méthodes complémentaires, formant une triade méthodologique permettant d'appréhender le phénomène étudié sous des angles à la fois distincts et convergents. Les entretiens semi-directifs individuels, conduits selon l'approche développée par Blanchet (2019), ont constitué la pierre angulaire du recueil de données. Un guide d'entretien minutieusement élaboré a permis d'explorer quatre dimensions fondamentales de l'expérience des acteurs : les modalités d'organisation du travail quotidien face à la surcharge numérique, la nature et l'intensité des difficultés rencontrées, le répertoire des stratégies adaptatives déployées pour y faire face, et enfin les résonances

émotionnelles et affectives générées par ce contexte d'enseignement et d'apprentissage particulier. Cette approche compréhensive, dans la lignée des travaux de Kaufmann (2016) sur l'entretien compréhensif, a offert un accès privilégié à la singularité des parcours et à la complexité des vécus subjectifs. En parallèle, des focus groups ont été organisés séparément avec des groupes d'enseignants et d'élèves, suivant les principes méthodologiques rigoureux définis par Krueger et Casey (2015). Ces arènes discursives ont constitué des espaces féconds pour observer la construction collective des représentations et faire émerger les dynamiques interactionnelles caractéristiques de chaque groupe. Comme le montrent les recherches de Barbour (2018) sur les méthodes qualitatives, cette technique permet de capter les processus de négociation des normes, les mécanismes de construction des consensus ainsi que les lignes de fracture qui structurent les discours collectifs. La dynamique de groupe a notamment favorisé l'expression d'éléments souvent tus en entretien individuel, révélant la dimension sociale de l'expérience des classes pléthoriques.

Enfin, des observations directes en situation naturelle de classe, inspirées des protocoles ethnographiques affinés par Woods (2020), ont été menées dans huit classes présentant des effectifs pléthoriques. Ces observations systématiques, conduites selon une grille d'analyse multidimensionnelle, ont permis de documenter finement les interactions verbales et non verbales, les modes d'occupation et de circulation dans l'espace, les stratégies de gestion du temps pédagogique, ainsi que les ambiances sonores et les climats relationnels. Cette

approche observationnelle, dont l'importance a été soulignée par Amigues (2019) dans l'étude du travail enseignant, a offert un ancrage concret dans la matérialité des pratiques, permettant de saisir simultanément les routines établies, les ajustements improvisés et les phénomènes émergents qui caractérisent le fonctionnement des classes surchargées.

2.5. Traitement et analyse des données

Le traitement des données a été conduit selon les principes de l'analyse de contenu thématique systématique, suivant l'approche méthodologique développée par Bardin (2013). L'analyse a combiné un codage manuel rigoureux avec l'utilisation du logiciel NVivo, garantissant à la fois une exploration fine du corpus et la systématisation du traitement des données qualitatives. Le processus analytique s'est organisé en trois phases complémentaires, s'inspirant du modèle d'analyse thématique enracinée de Paillé et Mucchielli (2016). La première phase, de catégorisation horizontale, a consisté en un examen approfondi de l'ensemble du corpus pour identifier les unités de sens significatives et établir une organisation préliminaire des données. Cette étape exploratoire, menée dans l'esprit de la théorisation ancrée de Glaser et Strauss (2017), a permis de faire émerger les catégories initiales tout en préservant la richesse des données empiriques. La seconde phase a porté sur l'identification et l'analyse des thèmes émergents, avec un affinement, un regroupement et une hiérarchisation des catégories selon leur saillance et leur récurrence dans les discours. La troisième phase a concerné l'intégration des régularités significatives pour construire une compréhension globale et cohérente du phénomène étudié.

La validité interne du processus interprétatif a été renforcée par l'application des principes de triangulation analytique préconisés par Miles et Huberman (2019), incluant la confrontation régulière des interprétations entre chercheurs et la validation des analyses émergentes par des retours aux participants. La fidélité inter-codeurs a été évaluée selon le protocole de L'Écuyer (2020), avec un coefficient de concordance de 0,85, attestant d'une robustesse analytique satisfaisante. Cette procédure de codage multiple, conforme aux recommandations de Blanchet et Gotman (2019) sur la qualité en recherche qualitative, a permis de minimiser les biais interprétatifs tout en enrichissant la compréhension du phénomène grâce à la diversité des perspectives analytiques.

3. Résultats

Les entretiens semi-directifs menés auprès de 15 élèves, 15 enseignants et 5 agents de la vie scolaire ont permis de mettre en lumière les effets humains des classes pléthoriques à travers une triple surcharge : quantitative, cognitive et affective.

3.1. Surcharge quantitative

L'analyse des données recueillies met en lumière les manifestations concrètes de la surcharge quantitative, qui se définit comme une inadéquation entre le nombre d'élèves et les capacités d'accueil de l'espace pédagogique. Cette réalité se traduit par une dégradation significative des conditions d'enseignement et d'apprentissage, marquée par une réduction drastique des interactions individuelles et une

pression accrue sur les ressources disponibles. Les témoignages des élèves révèlent avec acuité les conséquences de cette saturation physique et organisationnelle. Un élève rapporte ainsi l'invisibilité pédagogique qu'il ressent : « On est plus de 90 dans la classe. Quand je lève la main, le professeur ne me voit pas. Il y a trop de monde, alors il ne peut répondre à tout le monde. Moi, j'ai souvent des questions, mais je n'ose plus les poser. » Cette difficulté à établir une communication pédagogique effective est exacerbée par les conditions matérielles précaires, comme le souligne un autre élève : « Dans ma classe, on est très nombreux. La place ne suffit pas pour s'asseoir. Je suis collé à mon voisin et je ne peux pas bien écrire. Le professeur parle bien, mais il y a trop de bruit, je n'entends rien. »

La promiscuité spatiale apparaît comme un facteur déterminant dans la qualité des apprentissages, limitant tant la mobilité de l'enseignant que l'accessibilité aux savoirs. Un élève décrit cette situation : « Dans notre salle, on est obligé de se serrer. Je suis assis sur un banc avec trois autres élèves. Le professeur ne peut pas circuler, et quand il pose une question, il regarde surtout ceux qui sont devant. Moi, je suis au fond et je sais que je ne serai jamais interrogé. » L'impossibilité d'accéder correctement aux supports pédagogiques fondamentaux complète ce tableau préoccupant, comme en témoigne un autre élève : « Le professeur écrit au tableau, moi je suis derrière. Je ne vois pas bien et je ne peux pas lire ce qu'il écrit. Je demande à mon camarade, mais lui aussi ne comprend pas. On est trop et ça me dérange. » Les enseignants expriment quant à eux l'impossibilité d'exercer leur métier dans des

conditions optimales. Un professeur d'EPS souligne les risques encourus : « Même au terrain de sport, je ressens leur nombre. Je ne peux pas corriger les gestes, ni assurer leur sécurité comme il faut. Vu leur jeune âge, ils sont toujours distraits et cela me met dans une position inconfortable. » Un enseignant de français résume son impuissance face à la situation : « Je ne peux pas suivre chaque élève. Je fais ce que je peux, mais je suis débordé. » Le personnel éducatif confirme ces difficultés, un agent de la vie scolaire observant : « On gère difficilement les élèves de cette classe. Ils sont trop nombreux. »

L'ensemble de ces témoignages dessine une réalité pédagogique caractérisée par une dilution progressive du lien éducatif et une perte de proximité pédagogique. La surcharge quantitative limite structurellement la capacité des enseignants à individualiser leur approche et à assurer un suivi personnalisé des apprentissages. Elle génère simultanément chez les élèves un sentiment croissant d'isolement et de frustration, creusant les inégalités d'accès au savoir. Cette configuration particulière affecte fondamentalement la qualité de l'expérience scolaire tant pour les enseignants que pour les élèves, remettant en cause les conditions minimales requises pour un enseignement efficace et un apprentissage significatif.

3.2. Surcharge cognitive

L'analyse des données fait apparaître la surcharge cognitive comme une réalité prégnante dans les classes pléthoriques, se manifestant par des difficultés persistantes dans le traitement de l'information tant pour les enseignants que pour les élèves. Cette surcharge se traduit par une

altération des capacités de concentration, une fragilisation des processus de mémorisation et une complexification de la transmission des savoirs. Les témoignages des enseignants révèlent les défis pédagogiques posés par cette situation. Un professeur de français exprime son impuissance face à l'impossibilité d'individualiser son enseignement : « Avec plus de 90 élèves dans une salle, il devient presque impossible de faire cours normalement. Je ne peux ni les interroger tous ni leur donner plus de temps pour me faire comprendre. Certains élèves timides ne participent jamais au cours. » La difficulté à adapter les contenus pédagogiques à l'hétérogénéité des niveaux est soulignée par un enseignant de SVT : « Préparer un cours compréhensible pour plus de 90 élèves de 6^e, dont certains ne maîtrisent même pas les bases, c'est un casse-tête. Je suis toujours en train de chercher la meilleure formule, d'adapter. Ce n'est pas une tâche à prendre à la légère. »

Du côté des élèves, la surcharge cognitive génère un sentiment d'écrasement et d'invisibilité pédagogique. Un élève confie : « Je me sens noyé dans la masse. Même quand je fais des efforts, personne ne le remarque. » Cette impression est aggravée par les conditions environnementales défavorables à l'apprentissage, comme le note un autre élève : « On ne peut pas se concentrer. Il y a toujours du bruit, des bavardages, des distractions. » La difficulté à suivre le fil des enseignements dans un contexte aussi saturé est explicitement formulée par un élève qui avoue : « Le professeur parle, mais moi je suis perdu. Je n'arrive pas à suivre quand tout le monde parle en même temps. »

Ces témoignages convergent pour dessiner un paysage pédagogique où la surcharge cognitive constitue un obstacle structurel à la qualité des apprentissages. Les enseignants, confrontés à l'impossibilité de gérer efficacement l'hétérogénéité des niveaux, se voient contraints de simplifier leurs attentes et leurs modalités d'évaluation, comme le reconnaît l'un d'eux : « Je dois simplifier mes cours et mes évaluations. » Cette adaptation par le bas, bien que compréhensible dans un contexte de survie pédagogique, ne fait qu'accentuer les inégalités d'apprentissage et renforcer le sentiment d'abandon des élèves les plus fragiles. La surcharge cognitive apparaît ainsi comme un facteur déterminant dans la dégradation des conditions d'enseignement et d'apprentissage, remettant en cause les fondements mêmes de l'acte pédagogique dans les classes pléthoriques.

3.3. Surcharge affective : une fatigue émotionnelle et relationnelle

L'analyse des données révèle que la surcharge affective constitue une dimension particulièrement préoccupante de l'expérience des classes pléthoriques, se manifestant par un impact émotionnel profond sur l'ensemble des acteurs éducatifs. Cette charge psychologique se traduit par l'émergence d'un sentiment d'abandon, une frustration persistante et une érosion progressive de la motivation, conduisant à une altération significative du lien pédagogique. Les témoignages recueillis mettent en lumière une souffrance souvent silencieuse et des signes évidents de désengagement affectif tant chez les élèves que chez les enseignants. Du côté des élèves, on observe un

découragement palpable et une perte d'intérêt pour les apprentissages. Une élève de sixième exprime ainsi son désenchantement : « Parfois je viens en classe juste pour éviter les retraits de points. Je sais que je n'apprendrai pas grand-chose. » Cette résignation précoce s'accompagne d'un sentiment d'invisibilité, comme le confie un autre élève : « Je me demande si le professeur connaît mon nom. S'il y avait moins d'élèves, j'aurais plus de chance d'être interrogé et même de corriger les exercices au tableau. »

Les enseignants, quant à eux, témoignent d'une impuissance grandissante et d'une frustration professionnelle profonde. Un professeur de mathématiques décrit son malaise : « Je ressens une certaine pression et une frustration constantes lorsque je mets pied dans cette classe. » La perte de connexion pédagogique est vivement ressentie par un enseignant d'histoire-géographie : « Je sens que je perds le lien avec mes élèves. Je parle, mais ce n'est pas sûr qu'ils m'écoutent. » Le sentiment de dénaturation du métier atteint son paroxysme dans cette confidence : « Parfois, je me demande si je suis encore utile. Je suis un gestionnaire de foule. Tu passes tout ton temps à demander le calme. » Ces expressions témoignent d'une perte de sens partagée et d'une fragilisation inquiétante des liens affectifs au sein de la communauté éducative. La surcharge affective transforme progressivement l'école en un espace impersonnel où la relation pédagogique, pourtant au cœur des processus d'apprentissage, ne parvient plus à s'épanouir. Cette dynamique contribue à l'installation d'une solitude professionnelle chez les enseignants et d'un désengagement croissant chez les élèves, créant un cercle vicieux où la fatigue psychologique des uns répond à la

démotivation des autres. L'ensemble de ces éléments affecte durablement non seulement le bien-être des acteurs éducatifs, mais aussi les conditions fondamentales nécessaires à la construction des apprentissages et à l'épanouissement scolaire.

4. Discussion

L'examen approfondi des données qualitatives recueillies au lycée municipal de Barogo met en lumière la complexité des effets engendrés par les classes pléthoriques sur l'ensemble de la communauté éducative. L'analyse révèle l'émergence de trois formes distinctes mais étroitement imbriquées de surcharge quantitative, cognitive et affective qui affectent profondément les conditions d'enseignement, les processus d'apprentissage et le climat scolaire dans son ensemble. Ces manifestations plurielles dépassent la simple question numérique pour révéler une altération systémique de l'écosystème pédagogique dans ses dimensions les plus fondamentales.

La surcharge quantitative se traduit par une détérioration significative des conditions matérielles d'enseignement, caractérisée par une promiscuité spatiale particulièrement handicapante, des difficultés de circulation au sein des salles de classe et une gestion complexe des nuisances sonores. Ces contraintes physiques, documentées à travers les témoignages des différents acteurs, entraînent une réduction drastique du temps d'attention individualisée que les enseignants peuvent accorder à chaque élève, confirmant ainsi les travaux de Pinson (2019) sur l'impact déterminant de la densité

pupillaire dans les établissements scolaires. L'analyse corrobore également les observations de Charlot (1994) sur l'influence des conditions matérielles sur la relation au savoir, en montrant comment la surcharge quantitative compromet durablement la qualité des interactions pédagogiques et accentue la fragmentation du suivi individualisé. Ces résultats rejoignent les conclusions de Tardif et Lessard (1999) sur la transformation profonde du travail enseignant en contexte contraignant, où la gestion collective du groupe tend à supplanter l'accompagnement personnalisé. La présente étude établit que la surcharge quantitative dépasse la simple question numérique pour affecter la relation éducative, validant les analyses de Perrenoud (1994) sur la dilution du lien pédagogique qui creuse les écarts entre les élèves et réduit l'efficacité des pratiques enseignantes. L'articulation systémique entre contraintes matérielles et dynamiques relationnelles apparaît ainsi comme un facteur essentiel de la qualité de l'expérience scolaire, invitant à repenser la problématique des effectifs pléthoriques au-delà de la seule dimension quantitative. La surcharge cognitive apparaît comme une conséquence directe et inéluctable de cette saturation quantitative, affectant les processus cognitifs essentiels à l'enseignement et à l'apprentissage. Les témoignages révèlent une altération notable des capacités de concentration et de mémorisation chez les élèves, tandis que les enseignants expriment un épuisement intellectuel marqué, lié à l'adaptation constante des contenus pédagogiques à un public nombreux et hétérogène. Ces observations confirment la théorie de la charge cognitive de Sweller (1988), qui démontre les limites structurelles de la

mémoire de travail face à un afflux excessif d'informations. L'étude rejoint également les travaux de Blatchford et al. (2011) sur l'impact de la taille des classes, montrant comment la surcharge cognitive compromet la qualité des interactions pédagogiques. Les enseignants, confrontés à la gestion simultanée de multiples sollicitations, voient leur capacité d'adaptation se réduire, confirmant les observations de Tardif (2013) sur la complexification du travail enseignant. Les élèves, submergés par la densité informationnelle et les nuisances sonores, éprouvent de grandes difficultés à maintenir leur attention et à traiter les connaissances, rejoignant les conclusions de Gather Thurler (2001) sur la dégradation des conditions cognitives en milieu saturé. L'articulation rigoureuse de ces dimensions permet de comprendre comment la surcharge cognitive constitue un obstacle majeur à l'efficacité pédagogique, validant les postulats de Vygotski (1934) sur la nécessité d'un environnement favorisant des interactions riches et différenciées pour soutenir l'apprentissage en profondeur.

La surcharge affective complète cette triade en révélant l'impact émotionnel profond de la surpopulation scolaire sur l'ensemble des acteurs. Les témoignages mettent en lumière une érosion progressive de la motivation et un désengagement émotionnel partagé, où les enseignants expriment une frustration croissante face à l'impossibilité d'établir des relations pédagogiques significatives, tandis que les élèves décrivent un sentiment d'anonymat et une perte d'intérêt pour les apprentissages. Ces observations trouvent un éclairage théorique dans le cadre de la reconnaissance développé par Honneth (1992), qui souligne l'importance de l'attention individuelle, du respect mutuel et

de la valorisation personnelle dans la construction identitaire et l'estime de soi. L'étude rejoint également la théorie de l'autodétermination de Déci et Ryan (2000), montrant comment la carence en reconnaissance affecte les besoins psychologiques fondamentaux d'autonomie, de compétence et d'appartenance sociale. Les résultats confirment les recherches de DUBET (1994), qui soulignent comment la dégradation du lien pédagogique transforme l'école en un univers impersonnel et déshumanisé. La surcharge affective, en limitant les interactions individualisées, compromet la dimension humaine de la relation éducative, confirmant les analyses de Blanchard-Laville (2013) sur l'importance des dimensions affectives dans l'enseignement.

La synthèse de ces trois dimensions révèle leur caractère cumulatif et systémique : le surplus quantitatif engendre une surcharge cognitive, laquelle entraîne une surcharge affective particulièrement dévastatrice. Cette dynamique produit des effets négatifs sur la qualité globale de l'enseignement, la motivation des élèves et le bien-être des enseignants, confirmant les analyses de Bourdieu et Passeron (1970) et celles de Duru-Bellat (2002) sur l'amplification des inégalités scolaires par les classes surchargées. Les élèves les mieux dotés en capital culturel compensent partiellement ces contraintes, creusant ainsi les écarts de réussite et perpétuant la reproduction sociale. L'articulation de ces dimensions souligne l'urgence de repenser l'organisation pédagogique des classes pléthoriques selon une approche intégrée, prenant en compte simultanément les dimensions quantitative, cognitive et affective pour restaurer les conditions minimales d'un enseignement de qualité. La persistance de cette situation,

malgré les évidences scientifiques, interroge profondément les priorités politiques et éducatives et appelle à une réflexion urgente sur les moyens à mettre en œuvre pour garantir un environnement d'apprentissage respectueux des besoins fondamentaux de tous les élèves.

Conclusion

Cette recherche a mis en évidence les effets multidimensionnels des classes pléthoriques sur l'ensemble de la communauté éducative du lycée municipal de Barogo. À travers l'analyse des expériences des enseignants, des élèves et des agents de la vie scolaire, l'étude révèle que la surcharge quantitative, cognitive et affective constitue un obstacle majeur à la qualité de l'enseignement et à l'apprentissage. La surcharge quantitative, liée à un nombre d'élèves supérieur aux capacités d'accueil, limite considérablement l'attention individualisée et le suivi personnalisé. La surcharge cognitive, exacerbée par l'hétérogénéité des niveaux et le volume d'informations à gérer, entraîne un épuisement intellectuel chez les enseignants et des difficultés de concentration et de mémorisation chez les élèves. Quant à la surcharge affective, elle fragilise le lien humain essentiel dans la relation éducative, générant découragement et désengagement chez les élèves, et frustration ainsi qu'une fatigue professionnelle importante chez les enseignants.

Ces résultats montrent que les classes pléthoriques ne représentent pas uniquement un problème organisationnel : elles affectent de manière systémique le fonctionnement

pédagogique, la motivation des acteurs et l'équité des apprentissages. Les trois formes de surcharge s'alimentent mutuellement dans un cercle vicieux : la densité excessive engendre des contraintes cognitives, elles-mêmes responsables d'une surcharge affective, accentuant ainsi les inégalités et le stress professionnel. Face à ces constats, il apparaît nécessaire de mettre en œuvre des interventions structurelles et pédagogiques adaptées. La réduction des effectifs, l'organisation de petits groupes de travail, la différenciation pédagogique et le décroisement des enseignements constituent des stratégies susceptibles d'améliorer l'attention portée à chaque élève, de réduire la fatigue cognitive et de restaurer la dimension affective fondamentale du lien éducatif. Ces adaptations contribuent non seulement à l'efficacité des apprentissages, mais aussi au bien-être des enseignants et des élèves, favorisant un environnement scolaire plus humain et propice au développement des compétences.

En définitive, cette étude confirme que la qualité de l'enseignement et la réussite scolaire dépendent étroitement des conditions structurelles et organisationnelles des classes. Elle souligne l'importance de considérer simultanément les dimensions quantitatives, cognitives et affectives pour élaborer des solutions durables. Ces résultats ouvrent également des perspectives de recherches futures, notamment sur l'évaluation de l'efficacité des dispositifs pédagogiques innovants et sur l'impact de la réorganisation des classes sur la motivation, l'engagement et les performances des élèves.

Références bibliographiques

ALTET Michel, 1994. *La pédagogie : théorie et pratiques*, Presses Universitaires de France, Paris.

BARDIN Laurence, 2013. *L'analyse de contenu*, 3^e éd., Presses Universitaires de France, Paris.

BLANCHARD-LAVILLE Catherine, 2013. *Les enseignants entre plaisir et souffrance*, Presses Universitaires de France, Paris.

BLATCHFORD Patricia, BASSETT Paul et BROWN Peter, 2011. « Examining the effect of class size on classroom engagement and teacher-pupil interaction », *Learning and Instruction*, 21(6), pp. 740-758.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970. *La reproduction : éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Éditions de Minuit, Paris.

DÉCI Edward L. et RYAN Richard M., 2000. « The "what" and "why" of goal pursuits : Human needs and the self-determination of behavior », *Psychological Inquiry*, 11(4), pp. 227-268.

DUBET François, 2004. *L'école des chances : Qu'est-ce qu'une école juste*, Seuil, Paris.

GLASER Barney G. et STRAUSS Anselm L., 1967. *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*, Aldine, Chicago.

HONNETH Axel, 1992. *The struggle for recognition : The moral grammar of social conflicts*, Polity Press, Cambridge.

KAUFMANN Jean-Claude, 2016. *L'entretien compréhensif*, Nathan, Paris.

MILES Michael B. et HUBERMAN A. Michael, 2019. *Analyse des données qualitatives*, 3^e éd., De Boeck Supérieur, Bruxelles.

PINSON Gérard, 2019. « Densité pupillaire et conditions d'apprentissage », *Revue Française de Pédagogie*, 205(2), pp. 45-62.

SWELLER John, 1988. « Cognitive load during problem solving : Effects on learning », *Cognitive Science*, 12(2), pp. 257-285.

TARDIF Michel et LESSARD Claude, 1999. *Le travail enseignant au quotidien*, PUM, Montréal.

VYGOTSKI Lev S., 1934/1997. *Pensée et langage*, La Dispute, Paris.

ANALYSE DE LA GESTION COMMUNICATIONNELLE DES RÉFORMES DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF BURKINABÈ

KAOUANE Siman Inès Josiane

kaouanesiman@yahoo.fr,

Laboratoire Médias et communication

Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso,

+226 78 02 80 06/ +226 51 37 51 98

Résumé

Le Burkina Faso depuis son indépendance en 1960, a initié cinq (5) réformes pour rendre son système éducatif plus performant et adapté aux besoins des populations. Cependant, le système éducatif est demeuré embryonnaire et peu développé malgré les différents efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires (Assemblée nationale, 2017). Les échecs dans les changements au sein des organisations sont souvent dus à des problèmes de communication (N. Giroux, 1993). Pour le CONFEMEN, la communication permet entre autre d'informer sur les politiques en cours, de consulter les autres acteurs sur leur vision de la gestion de l'éducation, de se concerter pour échanger sur les attentes et préoccupations des acteurs, d'intéresser les populations bénéficiaires à des projets qui engagent leur devenir, d'encourager les acteurs à faire davantage pour le développement de l'éducation, d'instaurer un dialogue sain et permanent entre les acteurs et enfin d'évaluer les actions réalisées et réguler le système (CONFEMEN, 2006). Cet article se propose d'analyser les réformes dans le système éducatif burkinabè sous l'angle communicationnel. Pour cela, l'approche « changer en communiquant » et la théorie de l'agir communicationnel de Jürgen Habermas constituent les soubassements théoriques pour comprendre ce processus. La méthode qualitative est celle retenue. Les résultats montrent que la communication, est un processus marginal et inachevé dans le système éducatif burkinabè. Ce qui contribue à la non-atteinte des objectifs des changements initiés. Les acteurs n'ont pas été suffisamment impliqués dans la gestion de ce

ystème. Ils n'ont pas ainsi adhéré à plusieurs réformes instituées par les autorités.

Mots clés : Communication- Management- Changement organisationnel- Système éducatif burkinabè.

Introduction

La place de la communication dans les organisations n'est plus à prouver. Selon plusieurs spécialistes et études menées, les cadres passent leur temps à communiquer. J.-P. Konseibo (2013) montre l'importance de la communication pour les organisations publiques. Il explique, qu'en raison de son caractère transversal, la communication intervient dans toutes les disciplines comme moyen d'expression : toutes les sciences sociales et humaines et même scientifiques se la partagent. Malheur à celui qui ignore ses principes, la portée de ses concepts et son pouvoir d'action. La communication est un ingrédient incontournable des relations au sein et entre les parties prenantes de l'éducation. Que ces relations soient bonnes ou non, constructives ou pas, se reflétera dans leur façon de communiquer, de même que la façon de communiquer façonnera le ton et le fruit des relations. Cette thèse a été soutenue par la Conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage (Confemen, 2006) dans son rapport « Contribution au dialogue politique en éducation, la communication pour une bonne gouvernance des systèmes éducatifs ». Ils sont Convaincus que la gestion est un élément essentiel de l'accès et de la qualité de l'éducation et que la communication reste le substrat de la gouvernance des systèmes éducatifs (Confemen, 2006). Ainsi le document va s'atteler à rappeler aux Etats et

Gouvernements membres de la Confemen, l'impératif de communiquer au sujet des politiques éducatives en cours dans leurs pays. Il appelle à la participation systématique de tous les acteurs de l'éducation.

Au vu de l'importance de la communication et de l'information dans la gestion des systèmes éducatifs, leurs rôles ne peuvent être négligés en temps de changement et de réformes.

1. La question de la communication et des réformes dans les systèmes éducatifs

Le système éducatif burkinabè a connu essentiellement cinq (05) grandes réformes.

1.1 Les réformes dans les systèmes éducatifs

La réforme des programmes de 1962 : dans le souci d'adapter le contenu de l'éducation aux réalités historiques, géographiques et culturelles du pays, les autorités ont entrepris en 1962 une réforme. Cette réforme avait pour but d'adapter les programmes scolaires et les horaires au contexte historique, géographique et culturel de la HauteVolta. Mais ce programme ayant été jugé superficiel et insatisfaisant par les autorités de l'époque, elle a été abandonnée.

La réforme de 1979/1984 : *Une enquête sous le thème réforme de l'éducation-dossier avait été initiée en 1976. Il ressort de ce rapport que la société de développement communautaire visée par le Gouvernement ambitionne de former un nouveau type de citoyen doté du sens de la justice et débarrassé de tout complexe, farouche défenseur de nos*

valeurs culturelles qu'il apprendra à connaître et à aimer (MEN, 1976, p. 86). Le Conseil National de la Révolution (CNR) a mis fin à la réforme lorsque les premières classes étaient à leur cinquième année (Kobiané, 2006). Cette réforme n'avait d'ailleurs véritablement pas bénéficié de l'adhésion des populations et des enseignants. L'école révolutionnaire de 1984 : La situation nationale du moment (révolution) va entraîner deux réformes à savoir celle du nouveau régime et l'autre de la Banque Mondiale qui fait suite à ses interventions antérieures. Un projet de réforme révolutionnaire de l'éducation fut proposé aux débats dans les structures de la révolution en 1986. Il sera vite remis en cause au sein des structures populaires de la révolution. Cette réforme ne sera jamais mise en œuvre parce que jugée trop coûteuse et discriminatoire à travers la suppression des diplômés. Elle a échoué pour des raisons telles que le coût élevé, les options de suppressions des diplômés et l'introduction des langues nationales dans l'éducation. Le contexte de révolution ne laisse pas une grande place de la mise en place d'une politique de communication efficace. La réforme proposée par la banque mondiale sera celle qui sera retenue. La banque mondiale, à la suite de ses deux précédents projets (ceux de 1974-1978 et de 1979-1983), va proposer son 3^{ème} projet à la demande du gouvernement intitulé : Mémoire sur l'investissement dans les Ressources Humaines (1982). Les résultats, après la mise en œuvre de ce projet, sont mitigés. Il va tout de même permettre à l'enseignement primaire d'être la priorité dans plusieurs politiques suivantes. Le régime révolutionnaire a également permis, à travers ses plans par objectifs, de promouvoir l'enseignement primaire et l'alphabétisation. La

période des années 1990 : Les années 1990 sont marquées par l'initiation des « innovations pédagogiques ». On peut citer entre autres les innovations pédagogiques (classes à double flux (CDF) en zones urbaines et classes multigrades (CMG) en zones rurales) dont l'objectif était surtout l'élargissement de l'accès à l'école primaire. Une des innovations et pas des moindres a été l'éducation bilingue qui associe au traditionnel apprentissage du français, les langues nationales et le travail productif, les réalités socioéconomiques et culturelles du pays. L'alphabétisation des adultes est aussi un domaine qui a connu une évolution dans les années 1990. À la faveur du processus de décentralisation qui a été amorcé en 1996, l'on glisse progressivement de l'éducation nationale à l'éducation régionale à travers la délégation de la réalisation des infrastructures de l'éducation de base et leur gestion par collectivités locales. Depuis la mise en place de la décentralisation en 1991, les populations locales se plaignent très fréquemment de la mise en place de certains projets. Soit-il ne sont pas assez informés, soit ces projets ne correspondent pas à leurs attentes. Le type de communication mis en place dans le transfert des compétences de certains domaines aux collectivités ne permet pas une adhésion des acteurs aux réformes. La réforme en cours depuis 2007 : la loi d'orientation O13-2007/AN, adoptée par l'Assemblée nationale le 31 juillet 2007 et promulguée le 5 septembre 2007, corrige les limites constatées dans celle de 1996. C'est ainsi qu'elle stipule en son article 4, la gratuité et l'obligation scolaire ; la mise en place des passerelles ; l'introduction des langues nationales dans le système éducatif ; la réforme des curricula selon

l'approche par les compétences. Mais ces réformes n'ont pas été opérationnalisées comme il le faut. L'analyse des réformes dans les systèmes éducatifs met d'abord en évidence les réformes dans les systèmes éducatifs africains, puis permet de recentrer le débat sur la gouvernance éducative.

1.2 Situation de la communication et de la gestion du MENAPLN

Le MENAPLN est le plus vaste et le plus déconcentré des ministères du Burkina Faso. Cette dimension gigantesque traduit l'importance de l'éducation, mais aussi sa complexité, la sensibilité, la pluralité des défis, des acteurs, des partenaires et l'immensité des moyens à mobiliser. Le MENAPLN compte vingt (20) directions centrales, des directions déconcentrées dans les treize (13) régions (DREPS et DRENA) et dans les quarante (45) provinces (DPENA), des structures de mission, des structures rattachées dont huit (8) ENEP, des projets et programmes, des partenaires techniques et financiers, des partenaires sociaux et des millions d'élèves. La mise en œuvre de la politique éducative nécessite l'implication, la participation et l'engagement de tous les acteurs, partenaires, collectivités territoriales et de la communauté toute entière. Pour ce faire, le pilotage des activités de la communication et de l'information au sein du ministère et le renforcement du développement durable aux niveaux local et national, nécessitent l'institution de cadres formels de concertation. La couverture médiatique des activités, la réalisation d'articles et supports de communication, la mise à jour du site web et la maintenance permanente du parc informatique

tant au niveau interne qu'externe est nécessaire afin de favoriser un accès rapide à l'information dans toutes les localités avec un usage varié des canaux de communication du moment (DPCM/MENAPLN, 2018). Ainsi, toutes les parties prenantes du système éducatif pourront se coordonner pour une mise en œuvre réussie de la politique de l'éducation formelle et non formelle du Burkina Faso.

Pour cette raison, le MENAPLN s'est doté d'une stratégie de communication dès 2018.

La gestion d'un ministère aussi complexe nécessite une organisation et une gestion adaptée.

Après une analyse-diagnostique de la communication du MENAPLN, il en ressort un certain nombre de défis à savoir la prise en compte de chaque agent ou groupe comme un maillon important dans la chaîne du dispositif d'information et de communication.

Une franche collaboration entre tous les acteurs internes du ministère est impérative en vue d'instaurer une cohésion interne plus accrue pour une véritable culture du partage de l'information, gage d'une bonne communication externe.

Selon la DPCM/ MENAPLN (2018), pour la mise en place d'un programme de travail, l'une des principales raisons pour expliquer la non-tenu ou le non-respect de la périodicité de certaines réunions de services, est le manque de substance. Cette situation laisse présager l'inexistence d'un programme de travail propre à ces services et dont la mise en œuvre nécessite un suivi régulier et par conséquent, des rencontres entre les membres de l'équipe d'exécution. La mise en œuvre d'un tel programme suppose par ailleurs, la disponibilité de moyens matériels et financiers conséquents. Il s'agit pour le MENAPLN, d'une part, d'exiger à chacun

des services, l'établissement d'un programme de travail et, d'autre part, de mobiliser les ressources requises pour en assurer la mise en œuvre. En ce moment, chaque agent responsabilisé aura à rendre compte à sa hiérarchie.

2. Méthodologie et cadre théorique

En ce qui concerne cette recherche, la posture épistémologique est constructiviste et interprétative, l'approche est « changer en communiquant » et la théorie de l'agir communicationnel de Habermas est le cadre de référence pour mener à bien la recherche.

2.1 Méthodologie

La méthode qualitative est celle retenue pour cette recherche. Quinze (15) interviews ont été réalisées avec les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux que sont les syndicats des enseignants, des élèves et les associations des parents d'élèves et les syndicats des personnels dans un premier temps (2021-2022) afin de cerner la communication du MENAPLN. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) est l'organisation publique du système éducatif du Burkina. Ce ministère regroupe le plus de cycles du système éducatif à savoir, le primaire, le post primaire et le secondaire. Des entretiens ont eu lieu avec des acteurs intervenant dans la gestion du MENAPLN au cours des changements ou des réformes. Les enquêtés ont été choisis en fonction de l'expérience et du degré de connaissance et de maîtrise du sujet. Un guide d'entretien a orienté les discussions avec les 15 interviewés. Les

entretiens ont porté sur leur participation et leur implication dans les différentes réformes et changements. Il s'agit donc des entretiens semi-directs qui ont permis d'analyser la communication entre les différents acteurs de l'éducation au Burkina Faso. Les entretiens ont été réalisés sur une période de cinq (05) mois, entre mai et septembre 2021. La durée moyenne d'un entretien est de 1h30mn. Une deuxième phase d'entretien s'est déroulée en avril 2023 auprès des responsables de la direction de la communication et du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence pour cerner la communication en ce temps de crise et post-conflit.

2.2 Cadre théorique

L'approche changer en communiquant et la théorie de l'agir communicationnelle sont convoquées.

2.2.1 Changer en communiquant

La communication au jour le jour dans les interactions modifie la vision du monde et suscite l'action. Pour l'approche de « changer en communiquant », le changement est un accomplissement à réaliser collectivement (S. Grosjean et L. Bonneville, 2019). Pour les fonctionnalistes, le changement est difficile et génère beaucoup de résistances, alors que pour les socioconstructivistes, le changement découle directement des activités de communication. Le changement est permanent et c'est la stabilité qui fait problème. L'approche de « changer en communiquant » conçoit l'organisation comme une entité tangible et comme « un processus organisant » qui serait essentiellement la communication (K. E. Weick, 1969). L'organisation est

considérée comme constitutive. Un rôle central est accordé à la communication. L'organisation et son changement sont perçus comme une production conjointe en constante élaboration. Le changement est donc un accomplissement à réaliser collectivement (S. Grosjean et L. Bonneville, 2019).

2.2.2 La théorie de l'agir communicationnel

La théorie de l'agir communicationnel a été élaborée par Jurgen Habermas de l'école de Francfort, en 1981. En 1990, il revoit quelques-unes de ses positions. Et c'est celle de 1990 qui nous intéresse ici. Dans la *Théorie de l'agir communicationnel*, il propose une pragmatique-linguistique de la rationalité communicationnelle qui l'amène à développer des perspectives orales et juridiques en dialogue avec Max Weber et Emile Durkheim.

En ce qui concerne les discussions de groupes, J. Habermas (1991) suggère qu'il faut étudier les réseaux d'interactions dans une société faite de relations communicationnelles. Il distingue, de ce fait, l'agir stratégique de l'agir communicationnel. L'agir stratégique est une stratégie de la raison et de l'action à visée étroitement utilitaire et instrumentale. L'agir communicationnel est l'action objective, cognitive qui s'impose de dire le vrai, l'action intersubjective qui vise la justesse morale de l'action, l'action expressive qui suppose la sincérité. Il pense que la crise de la démocratie est due au non-respect des valeurs suscitées, l'information est véhiculée par les médias, mais les « relations communicationnelles » ne sont pas respectées.

Selon J. Habermas (1991) l'espace public a pour fonction de percevoir et de formuler les problèmes publics de la cité qui affectent la société dans son ensemble. Il permet aux

citoyens et aux représentants d'organismes de structurer leurs opinions, d'être actifs politiquement et de rendre compte de leur capacité à intervenir sur ces problèmes et à peser sur les choix politiques. Plus concrètement, cet espace permet aux citoyens et aux organismes d'intégrer le débat souvent monopolisé par des représentations sociales qui émanent des administrateurs ou des élus et de défendre ainsi leurs intérêts devant les responsables politiques physiquement accessibles.

Lorsque l'on considère le système éducatif burkinabè, on se rend compte que plusieurs sessions de travail sont organisées : les conseils de classes au niveau micro, au niveau macro des rencontres entre les proviseurs, les directeurs de provinces et de régions, des rencontres avec le ministre, les acteurs sociaux, les PTF... Cette théorie nous sera alors nécessaire pour vérifier si les valeurs ci-dessus citées (de dire le vrai, l'action intersubjective qui vise la justesse morale de l'action, l'action expressive qui suppose la sincérité), évoquées par Jürgen Habermas sont respectées dans les discussions de groupes (entre les proviseurs et enseignants, entre directeurs et proviseurs, entre ministre et syndicats...). Les espaces de débats offerts par le ministère sont-ils conformes aux principes de Habermas ? Cette théorie nous permettra de savoir si les valeurs de communication citées par Habermas sont respectées au sein du système éducatif burkinabè. Cette théorie rencontre tout de même des limites relevées par des auteurs comme L. Quéré (1991), Nancy Fraser... Selon L. Quéré, l'une des faiblesses de la théorie de HABERMAS est d'analyser l'espace public comme une réalité phénoménale plutôt qu'en tant que référent normatif dans le cadre d'une théorie

sociale critique (L. Quère cité par P. Breton et S. Proulx 2006, p. 206).

3. Analyse de la communication dans le système éducatif burkinabè en temps de réforme

Les points de vue des différents acteurs ont été analysé.

3.1 Perception des principaux acteurs du système éducatif sur la conduite des processus de changement

Nous avons résumé les avis des acteurs enquêtés de la sorte dans le tableau ci-dessous :

Tableau1: Synthèse des points de vue des acteurs sur la communication du MENAPLN en temps de changement

Activités de rencontre	Acteurs	Arguments invoqués
RENCONTRE	Agents de la direction de la communication	
	Partenaires sociaux	
	Syndicats des enseignants	Pas assez de rencontres
	Syndicats des élèves	Jamais participé à une rencontre au ministère
	Associations des parents d'élèves	Pas assez de rencontres
	Partenaires techniques et financiers (PTF)	Conviés aux rencontres des projets auxquels nous sommes associés

NON PRISE EN COMPTE DES POINTS DE VUE APRES LES RENCONTRES	Agents de la direction de la communication	Points de vue sont souvent pris en compte
	Partenaires sociaux	
	Syndicats des enseignants	99% des enquêtés, ont reconnu qu'ils peuvent prendre la parole à leur guise. Seul 1% nous a affirmé ne pas pouvoir prendre la parole.
	Syndicats des élèves	Jamais participer à une rencontre
	Associations des parents d'élèves	Pas assez associés aux rencontres. Surtout ces derniers temps avec la crise des examens, nous ne sommes plus assez conviés pour des rencontres.
	Partenaires techniques et financiers (PTF)	Souvent conviés à des rencontres au ministère
TRAVAIL DE TERRAIN POUR CONNAITRE L'ATTENTE DE LA POPULATION	Agents de la direction de la communication	Très rarement nous faisons des enquêtes pour connaître. Le ministère ne nous donne pas assez de moyens pour le faire. Sauf le cas où c'est un bailleur qui décide de financer pour le faire.
	Partenaires sociaux	
	Syndicat des enseignants	Presque jamais consultés avant des réformes.

	Syndicat des élèves	-
	Association des parents d'élèves	Très rarement conviés aux rencontres
	Partenaires techniques et financiers (PTF)	Conviés aux rencontres que nous finançons.
EVALUATION DES ACTIVITES	Direction de la communication	Nous n'arrivons pas à évaluer nos activités de communication
	Partenaires sociaux	
	Syndicat des enseignants	Jamais été approchés pour des activités d'évaluations
	Syndicat des élèves	Jamais été approchés pour des activités d'évaluations
	Association des parents d'élèves	Jamais été approchés pour des activités d'évaluations
	Partenaires techniques et financiers	Lorsque nous finançons les activités d'évaluation

Source : S.I Kaouané, 2021

Le tableau ci-dessus présente des points de vue d'acteurs diversifiés en fonction de leur statut dans le MENAPLN. Ainsi le tableau présente des perceptions positive et négative.

3.1.1 De L'insuffisance d'implication de tous les acteurs

Ce tableau démontre qu'à l'issue des rencontres avec les différents partenaires du système éducatif, un certain nombre de points d'insatisfaction ont été relevés :

3.1.1.1 Des rencontres insuffisants

Des rencontres insuffisantes : La majorité des enquêtés nous ont confié qu'ils participent rarement à des rencontres avec le ministère. Un interviewé dit ceci, En ce sens :

« Pour ce qui est de l'équipe actuelle du ministère, moi je n'ai pas souvenir que le ministère actuel, ait reçu notre organisation syndicale plus de deux (02) fois depuis qu'il est au ministère. C'est vrai qu'il y a des rencontres avec le cadre élargi qui est celui de la coordination des syndicats de l'éducation dans lequel nous sommes mais ça ne peut pas empêcher ou faire en sorte qu'il n'ait plus d'échange entre le gouvernement individuellement pris et le syndicat tant entendu que nous avons des plates-formes spécifiques, différentes de la synthèse qui est faite et prise en charge par la coordination qui est le syndicat. L'idéal est qu'il ait une communication fluide qui permette au ministère d'indiquer suffisamment à l'avance les politiques qu'ils veulent mettre en place, les objectifs recueillis, justement les appréciations des organisations ».

3.1.1.2 La non-prise en compte des points de vue dans les documents finaux

Un autre point est la non-prise en compte des avis des participants lors des rencontres. Plusieurs enquêtés ont relevé le fait que lorsqu'ils participent aux rencontres, on leur permet de prendre la parole (sauf un enquêté qui dit qu'on lui a souvent refusé la parole lors des rencontres). Mais,

il se trouve que leur point de vue ne figure pas dans le document final bien qu'ils aient eu la promesse de la prise en compte de leurs opinions. Cela fait appel à la théorie de l'agir communicationnel qui veut que chaque acteur ait la parole lors des rencontres et que la vision de tout le monde soit prise en compte.

Un enquêté dit ceci, « ça donne l'impression qu'on nous fait recours juste dans l'objectif de jouer un rôle de faire-valoir, que de jouer un rôle de partenaire, de contribution, d'analyse, de suggestion en termes de critique par-rapport à ce qui est mis en œuvre ».

3.1.1.3 Non préparation des activités de communication

Les études préalables ne sont pas menées avant de lancer les activités de communication. Le travail de communication sur le terrain n'est pas assez mené pour connaître l'attente des populations lors des changements par faute de moyens financiers et humains. Un interviewé dit ceci :

« La dimension de la communication qui veut qu'on aille toujours à la rencontre des bénéficiaires, les intégrer dès la base dans la conception des choses n'est pas très pratiquée dans les administrations parce que souvent ça implique des moyens supplémentaires, finalement quand on veut élaborer des référentiels, concevoir des projets à mettre en œuvre on est obligé de prendre juste quelques acteurs qu'on va joindre à des techniciens de la maison pour travailler sur

un projet par exemple. On n'a pas la possibilité de faire une étude préalable avant par exemple de monter un projet. Ça arrive souvent avec certains partenaires qui acceptent financer mais quand c'est l'Etat je peux dire pratiquement que ce n'est pas possible. Ce qui ne permet pas de connaître les véritables attentes de la population ».

Concernant l'évaluation, tous les enquêtés de la Direction ont reconnu qu'il n'y a pas d'évaluation après les activités. Les autorités ne prennent pas le soin de savoir si le message est passé. Les activités sont menées mais l'aspect impact est négligé. Selon Lasswell (1948), il est important de mesurer l'impact d'une activité.

Pour Beauregard: *Une bonne gouvernance ne suppose pas seulement la définition des principes, la mise en place des mécanismes de contrôle. Elle passe aussi par la transparence de l'information et de la communication locale. (C. Beauregard et al., 2006, p 36).*

Nous avons voulu avoir le point de vue des autres acteurs prenant part à la gestion du système éducatif (Partenaires sociaux, PTF). Toutes les dix-sept (17) personnes interviewées partagent le point de vue de BEAUREGARD. Des idées comme « l'information, la participation et la bonne gestion du système éducatif » sont ressorties lors de l'entretien.

De façon générale, les acteurs ne sont pas satisfaits de la communication du ministère. Les réponses des enquêtés sont allées « de pas du tout satisfait à peu satisfait ».

Un enquêté dit ceci, « Pas du tout satisfait. Nous le dénonçons d'ailleurs. Nous avons toujours fait le reproche au

ministère. Il parle du dialogue, mais il ne croit pas au dialogue. Parce que les actes qu'il pose ne sont pas des actes qui permettent d'instaurer un dialogue ».

3.2 Communication et adhésion aux changements dans le système éducatif burkinabè

Dans des pays à faibles revenus comme les nôtres, la vision dominante est que l'éducation est exclusivement une affaire de tous. De ce fait, regrouper l'ensemble des acteurs autour des programmes et projets d'éducation/formation n'est pas chose aisée. Les individus ou les groupes d'individus ne vont donc s'impliquer véritablement que lorsqu'ils trouvent leurs intérêts ou lorsque la réforme ou le projet correspond à leurs attentes.

Par conséquent, le discours politique doit non seulement prendre en compte les aspirations des individus et des groupes, mais se doit d'être en conformité avec les actes. Pour susciter l'intérêt des populations, il faut aussi les convaincre qu'il n'y a point d'un côté des acteurs et de l'autre des partenaires. Il n'y a véritablement que des acteurs de l'éducation (Confemen, 2006, p. 14).

Pour stimuler l'intérêt de la population à la chose publique, deux (02) démarches sont à privilégier selon la Confemen : les convaincre préalablement de la valeur ajoutée qu'ils apporteront, par leur participation, pour leurs communautés et pour eux-mêmes, le niveau de leur implication est proportionnel à la transparence des procédures mises en place et à la capacité des leaders à imprimer au processus

une dynamique de consultation et de concertation permanente.

Tableau 2 : Lien entre communication et gestion du MENAPLN

Acteurs	Arguments invoqués
Agents de la direction de la communication	La communication contribue à une meilleure gestion du MENAPLN Mais la façon dont cette communication est menée ne permet pas de faire passer les changements
Partenaires sociaux	
Syndicats des enseignants	La communication est un élément incontournable pour la gestion du MENAPLN. Mais les actions de communications des responsables du ministère ne permettent pas l'adhésion de tous les acteurs à la gestion des changements du système éducatif
Syndicat des élèves	La communication est importante pour la gestion du MENAPLN. Les autorités refusent de nous rencontrer, donc cela ne permet pas notre adhésion mais aussi l'adhésion de tous les autres acteurs.
Associations des parents d'élèves	La communication est un élément incontournable pour la gestion du MENAPLN. La façon dont la communication est menée en temps de changement ne permet pas assez l'adhésion de tous les acteurs aux processus de changement.
Partenaires techniques et financiers	La communication est un élément incontournable pour la gestion du MENAPLN Elle est insuffisante. Elle est à améliorer pour permettre plus d'adhésion

Source : S.I Kaouané, 2021

Dans le tableau ci-dessus nous présentons les différents points de vue des différents acteurs du système éducatif burkinabè. De façon générale et théorique ils reconnaissent tous l'importance de la communication pour la gestion du système éducatif. Mais qu'en est-il dans la pratique ? Pour Charron (2009), le fait de reconnaître l'importance de la communication dans l'organisation ne règle cependant pas pour autant les problèmes communicationnels que l'on y retrouve. Cela est soutenu par les enquêtes de G. Goldhaber (1988) qui soutiennent que 10% des entreprises américaines font faillite chaque année à cause de problèmes de communication. Ces problèmes relèvent souvent du faible degré d'interaction entre supérieur et subordonnés jusqu'à l'utilisation inadéquate des médias.

Si tous les interviewés ont reconnu l'importance de la communication dans la gestion d'un ministère comme le MENAPLN avec toutes ces spécificités, ils ont également tous reconnu que la communication n'est pas menée comme il se doit au sein du ministère car quelques difficultés entravent son bon fonctionnement. Ainsi la CONFEMEN soutient,

Le succès d'une stratégie de communication ne peut en aucun cas découler d'une simple juxtaposition de moyens et d'actions. Il est surtout fonction de la cohérence entre le discours et les actes, car la communication est un flux continu et non une série d'actes isolés visant

à répondre de façon ponctuelle à des situations ponctuelles (Confemen, 2006, p. 28).

Il est donc important qu'un dispositif info communicationnel adapté soit mis en place pour l'atteinte des objectifs de communication. Les ministères en charge de l'éducation ne font pas l'exception. Un dispositif info communicationnel permettant l'adhésion de tous les acteurs à la gestion du système éducatif est nécessaire pour atteindre l'éducation de qualité.

Il ressort des enquêtes que la communication du ministère en temps de changement ne répond pas à cette vision. Les résultats révèlent que la communication n'est pas présente en amont, dans la majorité des changements dans le MENAPLN. Le changement ne doit pas se faire avant d'informer mais c'est le fait de communiquer qui produit le changement. Dans le cas du MENAPLN, on a vu que la communication intervient vers la fin de la phase de lancement pour juste convier les acteurs à la phase de validation. Pour certains acteurs, ils sont même conviés juste pour jouer un rôle de faire-valoir car les PTF, de plus en plus, exigent que tous les acteurs soient associés aux processus des grands changements.

Alors que C. Demers, explique que quand un acteur de niveau assez élevé souhaite un changement, il doit entamer une action de communication interne pour faire admettre à ses collaborateurs et à ses services la nécessité de son projet, ou pour au moins les convaincre de l'impossibilité de continuer le mode de fonctionnement actuel. La communication apparaît donc comme étant le moyen de

préparer les acteurs au changement et de conserver le « sens collectif » (C. Demers, 1993).

Décider du sort des populations, déterminer leurs besoins sans en référer à leurs représentants est préjudiciables au développement harmonieux de l'éducation. Dans notre cas, les acteurs sociaux, les PTF, les agents du ministère peuvent à travers un dialogue qui peut être sincère, arriver à construire collectivement une définition partagée de la situation-problème. Mieux, même au cours de leurs échanges, des idées nouvelles sur cette situation peuvent émerger. Le processus de la communication les conduit à arriver à un point de vue commun. Il est donc impératif de les associer, par un dialogue permanent, à toutes les étapes comme le préconise l'approche « changer en communiquant » qui exige la création d'espaces de dialogue authentiques entre acteurs éducatifs, l'établissement de canaux bidirectionnels entre le ministère et les parties prenantes, et la mise en place de dispositifs participatifs. Or, dans le contexte burkinabè, plusieurs obstacles structurels entravent cette mise en œuvre : absence de plateformes institutionnalisées de concertation, communication essentiellement unidirectionnelle du ministère vers les acteurs, et faible implication des enseignants et parents dans les processus décisionnels. La théorie de l'agir communicationnel, démontre qu'il est important que dans la mise en place d'une situation nouvelle, certaines conditions soient respectées telles que l'existence de définitions différentes de la situation collective par les différents acteurs entraînant d'autres présupposés ; une définition implicite de la communication organisationnelle, celle qui va se faire entre les acteurs pour aboutir à des activités coordonnées de

collaboration et de résolution de problèmes ; la communication apparaît comme l'ensemble des activités d'échange qui va permettre aux acteurs de rapprocher leurs points de vue pour trouver une définition commune de la situation et de son problème, et pour mettre en place, ensuite, des activités collectives de résolution de problèmes organisationnels.

Conclusion

Si tous les interviewés ont reconnu l'importance de la communication dans la gestion d'un ministère comme le MENAPLN avec toutes ces spécificités, ils ont également tous reconnu que la communication n'est pas menée comme il se doit au sein du ministère car quelques difficultés entravent son bon fonctionnement tel que le manque d'un dispositif réel répondant à la gestion d'une réforme. Alors que l'approche changer en communiquant préconise que la communication soit présente à toutes les étapes des réformes afin que la population y adhère pour permettre le changement escompté. Cette recherche revêt une portée sociale et utilitaire majeure. Sur le plan social, elle met en évidence l'impératif d'une démocratisation véritable des processus de réforme, permettant aux différents acteurs de l'enseignement de participer effectivement aux décisions engageant l'avenir de l'éducation. Sur le plan pratique, nos résultats suggèrent des pistes concrètes : création de cadres institutionnalisés de concertation, formation des cadres aux techniques de communication participative, établissement de mécanismes de feedback, et mise en place d'outils de suivi participatif des réformes. En définitive,

l'amélioration de la gestion communicationnelle relève d'un changement paradigmatique : passer d'une logique descendante et instrumentale à une approche dialogique et participative où la communication devient vecteur d'une construction collective du sens et de l'engagement.

Bibliographie

ASSEMBLÉE NATIONALE, 2017. *Commission d'enquête parlementaire sur le système d'enseignement au Burkina Faso*. Rapport synthèse.

BEAUREGARD Claude, David CARASSUS et al, 2006. *Les mécanismes de gouvernance publique locale. Une comparaison à l'échelle internationale*, CIDEGEF, Ville et management, AUF.

BRETON Philippe et PROULX Serge, 2006. *L'explosion de la communication. Introduction aux théories et pratiques de la communication*, Paris, France, Edition la découverte.

CONFEMEN, 2006. *La communication pour une bonne gouvernance des systèmes éducatifs*.

DEMERS Louis, 1993. *structuration des organisations publiques : La référence pour comprendre l'action publique*. Consulté le 17 octobre 2019. Sur www.dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/definitions_francais/structuration_op.pdf.

GIROUX Nicole, 1993. *Le changement stratégique dans une institution*, Montréal, Québec, Gaëtan Morin.

GROSJEAN Sylvie et BONNEVILLE Luc, 2019. *La communication organisationnelle, Approches, processus et enjeux*, Québec, Chenelière Education.

QUÉRE Louis, 2000. *Au juste, qu'est-ce que l'information ? réseaux*, vol 18, n° 100, 2000, Pp 331-357.

WEICK E. Karl, 1969. *La psychologie sociale de l'organisation*, McGraw Hill.

TRANSFORMER UN SUJET DE DISSERTATION EN PROBLÉMATIQUE PERTINENTE : STRATÉGIE POUR LES APPRENANTS DE TERMINALE EN CONTEXTE RD CONGOLAIS

KUMWIMBA KABONGO Polycarpe,
Institut Supérieur Pédagogique de Lubumbashi/RDC

Résumé

Disserter est une manche, problématiser en est une autre. Ce travail est échelonné au secondaire et à l'université dans le monde entier. En RD Congo, la dissertation est une évaluation certificative pour les apprenants à diplômer en terminale, c'est-à-dire en quatrième année, aucune section et option exceptées. C'est cet examen d'Etat qui a constitué notre corpus de 30 copies de dissertation sur 100 pour vérifier la cohérence entre le sujet-problème et sa problématisation. Ce présupposé est parti de l'analyse des manuels scolaires en usage à Lubumbashi, manuels qui n'expliquent pas clairement comment problématiser un sujet de dissertation. Après le test empirique, l'analyse de contenu, sur 30 copies de dissertation de l'examen d'Etat édition 2024, 80% d'apprenants n'ont pas pu corrélérer le sujet et sa problématique. Nous y avons proposé une stratégie.

Abstract

Writing an essay is one task, problematizing is another. This work is spread across high school and university levels worldwide. In the Democratic Republic of Congo, the essay is a certification assessment for learners eligible for a diploma in their final year of high school, i.e., in their fourth year, excluding all sections and options. It is this state exam that constituted our corpus of 30 essay copies to verify the consistency between the topic-problem and its problematization. This assumption stems from the analysis of textbooks used in Lubumbashi, which do not clearly explain how to problematize an essay topic. After the empirical

test and content analysis, 80% of learners were unable to correlate the topic and its problem. We proposed a strategy.

Mots clés :

Transformer : modifier l'apparence physique ou la structure de quelque chose ou de quelqu'un ; modifier profondément le caractère, l'état ou la situation de quelqu'un ou quelque chose.

Dissertation : développement oral ou écrit d'un sujet par une réflexion détaillée jusqu'à la conclusion ; traitement d'un problème en profondeur jusqu'à un compromis.

Problématique : ensemble des questions posées par un sujet précis.

Stratégie : méthode, technique mise en œuvre pour faciliter l'apprentissage et atteindre ses objectifs.

Keywords

Transform: to change the physical appearance or structure of something or someone; profoundly alter the character, state, or situation of someone or something.

Dissertation: oral or written development of a subject through detailed reflection to the conclusion; Handling of a problem in depth until a compromise.

Problem: set of questions asked by a specific subject.

Strategy: method, technique implemented to facilitate learning and achieve its objectives.

1. Introduction

1.1. Contexte

Le présent article scientifique s'inscrit dans la recherche en pédagogie et didactique des disciplines, recherche axée sur la dissertation, sous-branche du français langue étrangère et seconde, recommandée par le programme national en termes claires : Dissertation : - sa présentation - sa rédaction (DPSMD, 2005, p.71) et évaluée à l'examen d'Etat en République Démocratique du Congo. Au sein de la séquence didactique, l'enseignant de français place cette activité en

expression écrite telle qu'inscrite dans le programme national du français.

La dissertation est une activité qui couvre presque tous les domaines de la vie par le fait qu'elle forme le raisonnement des apprenants par une logique cohérente et progressive. Elle permet également d'améliorer l'orthographe, d'évaluer sa propre culture générale et de communiquer sa pensée pour confirmer avec Henri Meschonnic que : « Celui qui écrit s'écrit ». (Kumwiomba Kabongo, 2022, p.57).

Presque tout le monde disserte. Un enseignant qui élabore sa fiche pédagogique ou transmet la matière y contene ; un journaliste qui rédige son conducteur et le verbalise ; un pasteur qui prépare son homélie et la prononce devant ses ouailles ; un politicien qui élabore son discours de campagne électorale ou son allocution sur l'inondation de sa ville, un étudiant qui rédige son travail scientifique à exposer devant un jury... tous ont besoin d'un texte à lire ou à dire.

Pour toutes ces dissertations, un problème s'observe dans la société avant de le couler ou le traduire par un sujet. Tout sujet de dissertation contient un problème explicite ou implicite. La problématique peut englober le problème, les questions, les hypothèses et les objectifs surtout dans les grandes dissertations. En terminale du secondaire, la dissertation s'écrit sur deux pages du cahier ad hoc pour une introduction de grosso modo 10 lignes où l'on trouve une sous-partie, la problématique, qui reste toujours en cohérence avec le sujet dans son problème posé.

Cette cohérence s'inscrit dans la théorie dissertative car avant d'en savoir plus, quelques articulations méritent d'être relevées.

Quelques notions sur la dissertation

a) *Choix d'un sujet :*

A l'examen d'Etat en RD Congo, comme dans toute recherche scientifique, le candidat se trouve devant un choix à opérer sur une série de sujets proposées ou qui sollicitent le chercheur. Les apprenants RD Congolais du secondaire sont soumis à une évaluation appelée « dissertation ». Les examinateurs de l'inspection générale leur proposent 5 à 9 sujets dont ils doivent choisir un à développer. En 2024, 8 sujets ont été proposés. Nous en parlerons dans le corpus. Mais comment opérer ce choix ? Quels en sont les critères ?

- L'importance du thème ;
- Les affects (plaisir ou douleur) : sujet qui affecte, pour une raison ;
- La nature du sujet : travail demandé à accomplir ;
- La longueur du sujet : des sujets courts étant souvent métaphoriques et philosophiques ;
- La compréhension facile du sujet (Kumwimba Kabongo, 2023, p.64).

b) *Nature de dissertation :*

La nature d'une dissertation ou d'un sujet de dissertation se comprend comme le travail demandé par le sujet... il peut s'agir d'un commentaire, d'une démonstration, d'une discussion ou d'une comparaison (Ibidem, p.65). Pour cet

auteur, tout sujet de dissertation comprend deux parties : le libellé et la consigne. Le libellé se trouve entre guillemets (« ... »), c'est l'énoncé ou l'ensemble des paroles d'un auteur connu ou anonyme. La consigne est la question posée au-dessus ou en-dessous du libellé.

Exemple d'un sujet d'examen d'Etat 2024

Consigne : Expliquer cette déclaration de Jean Dion :

Libellé : « Ne pas être à la mode est la meilleure façon de ne pas se démoder »

Les différentes natures de dissertations ou de sujets sont :

1) **Le commentaire** : est un exposé linéaire qui appuie l'auteur, développe sa thèse. Ses consignes se traduisent par des verbes comme : commenter, expliquer, développer,...

Exemple d'un sujet de 2024

Commentez cette affirmation de Karl Popper : « Quiconque hérite est déjà un être moral ».

2) **La démonstration** : est une preuve argumentative appuyée par des exemples concrets. Ses consignes passent par les verbes : Démontrer, montrer, prouver, appuyer,...

Exemple

Démontrer que la vie d'un homme ne tient qu'à un fil (anonyme).

3) **La discussion** : comprend trois parties : thèse, antithèse, synthèse. Cette nature divise le développement en deux grandes parties : thèse, antithèse et la synthèse est

renvoyée à la conclusion pour les petites dissertations du secondaire où le dissertateur donne son point de vue. Sa consigne est « discuter »

Exemple d'un sujet de 2024

Discutez cette opinion d'un auteur anonyme : « Celui qui brule la forêt est jumeau du fabricant de la bombe nucléaire »

4) **La comparaison** : relève les ressemblances et les dissemblances entre deux auteurs, doctrines, courants, pensées, ... Sa consigne est « comparer, établir un parallélisme »

Exemple

Comparer le classicisme au romantisme (anonyme).

Il convient de noter bien que les sujets à commenter, expliquer, développer et discuter reviennent souvent à l'examen d'Etat. Si les consignes sont du genre « quel est votre avis, point de vue, que pensez-vous de,...? », le dissertateur est libre de choisir entre un commentaire et une discussion.

Toute cette théorie permet de comprendre d'où vient la problématique d'une dissertation.

Moult essayistes de dissertation du bac ou du secondaire ont compris à leurs grés le concept « problématique ».

1.2. Etat de la question

Un texte abouti est plus qu'une somme d'informations, de réflexions, de faits et de citations...

Trois buts sont envisageables : raconter une histoire, transmettre une information, exposer une idée (Fogel J-F, 2023, p.7). Ce dernier but est poursuivi par la dissertation qui vise à convaincre et partager la vision du monde. Qu'il s'agisse de l'énoncé d'un principe, de l'analyse d'un fait ou d'une déduction logique, la dissertation suppose un effort d'explication. Pour y arriver avec clarté, il convient de savoir comment dégager le problème d'un sujet.

De facto, cela implique que la compréhension globale de la thèse, des hypothèses du travail, de l'idée de l'auteur correspond à la problématique du sujet appelée également proposition de l'auteur (Bakasanda J. et Mazala J-P., 2023, p.13).

Certes, c'est la bonne compréhension du sujet qui permet de bien rédiger son texte. L'introduction se fait en trois étapes... la deuxième est l'annonce de la problématique. Rappelez le sujet. Si c'est une citation, elle doit être recopiée, puis dans une autre phrase, reformuler la question posée en veillant à ne pas vous éloigner du sujet (attention au hors sujet) (Canolle-Cournarie M. et Cournarie François S., 2020, p.12).

Dans l'art oratoire, depuis Cicéron, on considère que tout discours doit être constitué de six parties. D'abord l'exode, où il nous faut introduire le propos, capter l'attention de l'auditoire et susciter sa bienveillance. Puis la narration, pour exposer les faits, la situation ou le problème. La division, pour tracer les contours de la question, rappeler les points qui ont déjà été tranchés, écarter les éléments hors sujets et préciser ce qu'il reste à examiner (Viktorovitch C., 2021, p.125). La confirmation pour avancer les arguments et présenter les preuves. La réfutation, pour lever les

objections qui ont été opposées. Enfin la péroration, pour résumer le propos et le conclure avec élégance.

Kitete Mulenda François, lui, insiste sur l'ossature, le schéma classique d'une dissertation : l'introduction, le développement ou corps, la conclusion. Pour lui, la matière de la fiche de compréhension peut porter sur la construction des phrases relatives à :

- L'avant-propos ou l'entrée en matière ;
- La reformulation du sujet ;
- La formulation de la problématique sous forme de questions ;
- La phrase charnière,...

A lui de noter au sujet de l'introduction : à ce niveau, on pose le problème de façon personnelle (Kitete Mulenda E., 2018, p.57).

Non loin de là, l'abord de la problématique résonne avec nuance chez Kileka. Il considère le plan ou la subdivision du travail comme une annonce des idées principales et de grandes parties du développement. Cette subdivision, insiste-t-il, peut être :

a) Affirmative : dans ce cas, on annonce avec des phrases qui constitueront les grandes parties essentielles du corps ou du développement de la dissertation...

b) Interrogative : dans ce cas, les phrases affirmatives seront construites ou transformées en questions. On se pose des questions qui seront répondues dans (sic) le

développement. Chacune d'elles constituera une grande partie du développement (Kileka Ntamba, 2017, p.p. 32-33).

Selon Battaglia, une introduction répond à trois objectifs :

1. Annoncer le sujet ;
2. Expliquer le sujet ;
3. Annoncer le plan (Battaglia C.,2015, p.104).

Pour un autre son de cloche, poser un problème, c'est éclairer le lecteur sur le nœud de la question, une procédure tout à fait indirecte, mais l'on peut directement y aller par une ou des questions selon l'abord que l'on réserve au sujet. Certaines préférences trouvent commode de le faire dans la division (Kumwimba Kabongo, 2012, p.35).

Titrer « La mise en valeur de la problématique » suppose nécessaire de mettre en évidence l'intérêt que le sujet invite à mener. Pour cela, la phrase ou la citation à discuter doit être reproduite ou reformulée avant d'être explicitée.

L'annonce du plan : il s'agit enfin d'indiquer quelles seront les idées directrices de chacune des parties du développement de la dissertation. Cette annonce du plan prendra la forme d'affirmation de questions successives (Pouzalgues - Damon et alü, 2004, p. 373).

Dans cette dernière partie de l'introduction, l'élément qui fait problème se transforme en exposé d'une problématique. La problématique est une sorte de « version 2 » du problème initialement mis à jour ; elle précise en effet les contours du problème en pointant quelques aspects, et ce faisant, elle précise aussi la façon dont on va raisonner pour chercher une réponse à la question - problème initiale, ... Cette

problématique peut prendre plusieurs formes ... la forme la plus économique reste un exposé sous forme d'interrogations (directes ou indirectes) (Michel R. et Verselle V., 2020, p. 81)

Si Battaglia précise que l'introduction poursuit 3 objectifs, Crépin a commué ces objectifs en étapes :

1. La mise en contexte du sujet ;
2. L'expression du sujet ;

Cette étape est reliée à la précédente par le lien logique. Le sujet n'est pas reproduit, mais reformulé. La rédaction est précise : on fait comme si le lecteur ne savait pas de quoi il s'agit.

3. La présentation concise du plan

On fait attention de ne pas transformer ces indications en réponses anticipées (Crépin F. et alii, 2004, p. 273).

Le dictionnaire, sans mentionner lequel, donne pour ce mot (problématique) pris substantivement l' : « Ensemble des questions posées par un sujet précis. Questionnement, ... ». La problématique (ajoute-t-il) ce sera donc cet enchaînement de questions que suscite la question posée par l'énoncé, sans doute parce que cette question initiale à double sens, une ambiguïté, parce qu'elle repose sur un paradoxe ou bien une contradiction, ... (Cobaste E., 2020, p.p. 42-43).

Les sous-parties de l'introduction de la dissertation littéraire sont trois, rappelle Mouhou Gono : **amener le sujet, poser le sujet et annoncer le plan**, des formules jugées anachroniques et remplacées (les deux premières) aujourd'hui par les expressions : **entrée en matière ou accroche, reformulation ou problématique**. La reformulation reste attachée à cette seconde partie de l'introduction. Elle est associée aux notions : **poser et reformuler le sujet** dont elle n'est ni l'un ni l'autre ... C'est la problématique (qui) circonscrit l'objet de la réflexion ... La deuxième étape est subdivisée en trois sous-étapes (**sujet - reformulation - problématique**) ou en deux (**reformulation - problématique**) ... La problématique dans une acception simple, le problème posé par l'auteur dans son énonciation, c'est-à-dire ce qui le préoccupe (Mouhou Gono, 2023, p. 4).

De tout ce qui précède, rares sont les auteurs qui donnent avec précision la ligne de conduite dans la problématisation d'un sujet de dissertation. Certes, tous les sujets de dissertation supposent la possibilité d'une problématique : en d'autres termes, ils abordent des questions dont la réponse n'est ni évidente, ni définitive ... Il n'y a pas de problématique-type, cependant, un certain nombre de règles doivent être respectées :

- L'énoncé d'une problématique ne peut en aucun cas être une (simple) accumulation de questions ...
- La problématique ne doit pas être trop précise non plus ... elle doit être suffisamment large pour englober tous les pans du sujet (Laure-Bellard M., 2023, p.p. 57-58).

Dans cette revue de la littérature, nous nous exercerons à concilier les points de vue des différents auteurs, à relever des suspenses et surtout à orienter et à préciser le nôtre quant à cette recherche sur la stratégie à adopter pour problématiser un sujet de dissertation.

A l'évidence, tous sont unanimes que la dissertation aborde un problème par un énoncé appelé « sujet ». Ils admettent également que l'introduction doit déjà poser ce problème par des questions. Eric Cobast a tenté de relever que la problématique présente une duplicité ou un paradoxe, curieusement, sans définir ce qu'est un problème dans un sujet de dissertation du bac ou du secondaire.

Nous n'avons pas partagé avec enthousiasme l'avis de Mouhou Gono et d'autres auteurs qui encouragent le retour in extenso du sujet dans l'introduction d'une dissertation et l'inclusion de ce libellé dans la problématique d'une dissertation. Cette redondance paraîtrait à nos yeux comme un aveu de redite ou de remplissage indésirable.

Clairement, de tous ces auteurs, définir ou conceptualiser le problème d'un sujet n'a pas été abordé. Pourtant, si l'apprenant identifie le problème posé dans l'énoncé, il saura conséquemment passer à la problématisation. Donc il convient de définir un problème, l'habiller avec les mots du sujet et poser des questions directes, indirectes ou affirmatives. Cette orientation atteste l'originalité de cette réflexion.

1.3. Problématique

La problématique, entendue comme « l'ensemble des questions posées par un sujet précis » (Cobaste, 2020), est pourtant le cœur de toute dissertation. Elle permet de

circonscrire le champ de réflexion, d'orienter l'analyse et de structurer le développement. Son absence ou sa mauvaise formulation entraîne un déséquilibre argumentatif, un hors-sujet ou une perte de cohérence dans l'ensemble du texte. Dès lors, plusieurs questions se posent : comment aider les apprenants à identifier le problème implicite ou explicite contenu dans un sujet de dissertation ? Quelle stratégie pédagogique permettrait de transformer ce sujet en une problématique cohérente, structurée et pertinente ? Et en quoi la conceptualisation du problème comme un écart entre un fait réel et un fait désiré peut-elle faciliter cette opération intellectuelle ?

Cette recherche, s'endettant à la fois à la pédagogie et à la didactique des disciplines, vise à proposer une démarche didactique contextualisée, permettant aux élèves de terminale congolais de problématiser efficacement un sujet de dissertation, en articulant les pôles du problème à des questions directes ou indirectes, selon la nature du sujet (linéaire ou bipolaire). Il s'agit ainsi de renforcer la cohérence argumentative dès l'introduction, condition essentielle à la réussite de l'ensemble du texte dissertatif.

1.3.1 Cadre conceptuel de l'étude

Pris substantivement, la problématique est définie par le dictionnaire comme l'ensemble des questions posées par un sujet précis, le questionnement... La problématique c'est donc cet enchaînement de questions que suscite la question posée par l'énoncé, sans doute parce que cette question initiale revêt un double sens, parce qu'elle recèle une ambiguïté, ou parce qu'elle repose sur un paradoxe ou bien une contradiction... (Cobaste, 2020 : 42-43). À

l'évidence, tous sont unanimes que la dissertation aborde un problème par un énoncé appelé « sujet ». Ils admettent également que l'introduction doit déjà poser ce problème par des questions. Éric Cobast a tenté de relever que la problématique présente une duplicité ou un paradoxe, curieusement, sans définir ce qu'est un problème dans un sujet de dissertation du bac ou du secondaire.

Envisageant la problématique dans une acception simple comme le problème posé par l'auteur - c'est-à-dire ce qui le préoccupe - dans son énonciation, Mouhou Gono (2023 : 4) en précisant que la problématique fait suite à la reformulation du sujet, précise qu'elle en circonscrit l'objet... Nous ne partageons pas l'avis de Mouhou Gono et d'autres auteurs qui encouragent le retour in extenso du sujet dans l'introduction d'une dissertation et l'inclusion de ce libellé dans la problématique d'une dissertation. Cette redondance paraîtrait à nos yeux comme un aveu de redite ou de remplissage indésirable. Pourtant, si l'apprenant identifie le problème posé dans l'énoncé, il saura conséquemment passer à la problématisation. Donc il convient de définir un problème, l'habiller avec les mots du sujet et poser des questions directes, indirectes ou affirmatives. Cette orientation atteste l'originalité de cette réflexion.

La problématique, c'est l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettent de traiter le sujet choisi. Elle est aussi importante que le cerveau au système nerveux pour un être humain ou que le poste de pilotage pour un avion de ligne (Gravier & Tolédo, 2006 : 55). Et toute problématique tourne autour d'une préoccupation de la

société que le chercheur s'approprie dans un domaine donné. Cette préoccupation se conçoit comme un problème. Celui-ci se traduit par « un écart ou un manque à combler dans un domaine de nos connaissances entre ce que nous savons et ce que nous devons ou désirons savoir sur le réel. Le problème s'exprime par un sentiment d'ignorance et par le désir de connaître, par la volonté d'en savoir plus en ce qui concerne le réel observable par un questionnement » (Dépelteau, 2013 : 111).

Cette définition du problème épouse notre réflexion. Nous le définissons comme « un écart entre le fait réel et le fait désiré pour faciliter la compréhension d'un sujet de dissertation aux apprenants du secondaire en RD Congo. Il s'agit exactement de la transformation du sujet en problématique. Cette opération ne semble pas facile pour ces jeunes de terminale à qui l'Etat RD Congolais soumet une évaluation certificative, dont la dissertation. Le hors-sujet est fréquent dans les dissertations de ces finalistes, le sujet étant en incohérence avec sa problématique.

Il n'y a pas de problématique-type, cependant, un certain nombre de règles doivent être respectées : L'énoncé d'une problématique ne peut en aucun cas être une (simple) accumulation de questions. Et puis, la problématique, sans être trop précise non plus, doit être suffisamment large pour englober tous les pans du sujet (Laure-Bellard, 2023 : 57-58). La cohérence entre le sujet et sa problématique dans l'introduction implique celle des parties suivantes, car les réponses partielles du développement confirment la réponse globale de la conclusion. C'est pourquoi la problématique entretient un lien direct avec le dénouement

de la conclusion dans ce schéma de la dissertation (Kumwimba Kabongo, 2022 : 72).

Schéma de la dissertation

La problématisation est une opération intellectuelle centrale dans la rédaction d'une dissertation. Elle permet de transformer un sujet en un ensemble de questions pertinentes, orientant la réflexion et structurant le développement. En République Démocratique du Congo (RDC), cette compétence est évaluée lors de l'examen d'État, mais les résultats montrent une incohérence fréquente entre le sujet et la problématique formulée par les élèves (Kumwimba Kabongo, 2022). Cette situation appelle un cadre théorique aussi solide que cohérent, devant guider les enseignants, les formateurs et les concepteurs de manuels dans l'élaboration des stratégies pédagogiques adaptées.

1.3.2. Approche logique et argumentative : la problématique comme tension intellectuelle

Selon cette approche, la problématique peut s'envisager sous trois angles différents. D'abord comme mise en tension, ensuite comme structure argumentative classique ; et, enfin, comme moteur du raisonnement. Comme mise en tension, la problématique correspond à « l'ensemble des questions posées par un sujet précis » (Cobaste, 2020). Elle suppose une mise en tension entre des faits, des idées ou des valeurs. Selon Dépelteau (2013), « le problème s'exprime par un écart entre ce que nous savons et ce que nous désirons savoir sur le réel ». Cette définition est particulièrement utile pour les élèves, car elle permet de conceptualiser le sujet en une dualité, une mise en tension d'un fait réel (souvent problématique) et un fait désiré (souhaitable).

La dissertation s'inscrit dans une tradition rhétorique héritée de Cicéron, avec une structure en six parties : exorde, narration, division, confirmation, réfutation et péroraison (Viktorovitch, 2021). La problématique intervient dès la division, où l'on trace les contours de la question. Elle prépare le terrain pour les arguments et les contre-arguments, en posant les enjeux du débat.

Battaglia (2015) rappelle que « l'introduction poursuit trois objectifs : annoncer le sujet, expliquer le sujet, annoncer le plan ». L'explication du sujet passe nécessairement par sa problématisation. Celle-ci permet de formuler une question centrale, à laquelle le développement apportera des réponses partielles, et la conclusion une synthèse.

1.3.3. Approche didactique : des tics à l'éthique de la problématisation

De par l'approche didactique, la problématisation peut être vue comme une compétence transversale. Mais, dans le paradigme de l'enseignement par compétences, cette aptitude à problématiser requiert des techniques appropriées. C'est bien évidemment pour cela que, non sans raison, Fabre (2009) insiste sur le fait majeur : « enseigner à problématiser, c'est enseigner à penser ». Il ne suffit pas de donner des modèles d'introduction ; il faut former les élèves à identifier les tensions, les paradoxes ou les enjeux contenus dans un sujet. Cette compétence relève d'une pédagogie active, où l'élève est amené à questionner le monde.

Dans le paradigme de l'enseignement par compétences, la problématisation est une compétence transversale. Elle mobilise des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Christelle Brémaud (2019) montre comment « le cadre théorique de la problématisation dans le paradigme de l'enseignement par compétences peut éclairer le processus engagé par un élève dans la résolution d'un problème ». Cette approche est particulièrement pertinente pour le contexte congolais, où l'enseignement du français langue étrangère et seconde doit intégrer des dimensions cognitives, affectives et socioculturelles.

Certains auteurs proposent des exercices pour apprendre à problématiser, en travaillant le sujet de sorte à en faire ressortir le problème. Ces techniques incluent : L'analyse des termes du sujet, l'identification des présupposés, la formulation de questions directes ou

indirectes, la construction d'un plan en réponse à ces questions, etc.

2.3. Approche contextualisée : vers une didactique adaptée au contexte congolais

Comme on peut s'en rendre compte, enseigner la problématisation implique de tenir compte, d'un côté, des spécificités du système éducatif congolais ; et, de l'autre côté, de la problématisation comme outil d'émancipation, une stratégie pédagogique contextualisée

En effet, en RDC, la dissertation est une épreuve de culture générale imposée à toutes les sections du secondaire. Les sujets proposés sont souvent philosophiques, métaphoriques ou axiologiques. Cette diversité exige une capacité d'abstraction et de mise en perspective que les élèves n'ont pas toujours acquise d'emblée. Certains manuels scolaires en usage, souvent importés ou mal adaptés, ne prennent pas en compte les réalités linguistiques et culturelles locales. Il devient donc urgent de repenser les pratiques de sorte que la dissertation permette aux élèves de penser leur société, de formuler des diagnostics et de proposer des solutions. Puisque la dissertation est un outil d'émancipation intellectuelle et citoyenne, en apprenant à problématiser, les élèves apprennent à se penser eux-mêmes et à penser le monde. Meschonnic (2005) affirme avec force que « celui qui écrit s'écrit ». Nous avons déjà, en d'autres occasions, proposé un modèle intégratif fondé sur la dualité du problème : identifier un fait réel et un fait désiré, puis formuler des questions en fonction de ces deux pôles

(Kumwimba Kabongo, 2022). Cette approche permet de problématiser tous les types de sujets, qu'ils soient linéaires (commenter, expliquer, développer) ou bipolaires (discuter, comparer). Elle peut être intégrée dans les séquences didactiques, avec des exercices progressifs et des grilles d'évaluation. Et c'est dans cette perspective que se situe la présente étude empirique

Nous l'avons souligné, si cette cohérence n'est pas assurée, tout le reste de la dissertation sera hors-sujet. Voilà qui préside à une stratégie pour garantir ce premier jet de corrélation sujet-problématique. Il ne sera pas question d'analyser l'entièreté d'une dissertation, mais mentionner seulement le sujet, dégager la problématique de l'introduction et vérifier si le problème est bien posé. En outre, il existe plusieurs types de dissertations, philosophique, littéraire, pédagogique, économique, politique, juridique, etc. La dissertation recommandée en RD Congo est de « culture générale », car les mêmes sujets sont imposés à toutes les sections et options du secondaire. L'illustration de l'édition 2024 le témoigne avec certitude :

Série I sujet 1

Discutez cette opinion d'un auteur anonyme :

« Celui qui brûle la forêt est jumeau du fabricant de la bombe nucléaire ».

Série II sujet 2

Développez ces propos d'un sage africain :

« Si quelqu'un te parle avec du feu, réponds-lui avec de l'eau ».

Comme nous le constatons, tout apprenant de terminale peut aborder un sujet selon sa compréhension facile. Mais il peut le choisir en fonction du domaine de ses études si son thème s'y prête.

1.4. Hypothèse

D'une manière générale, une hypothèse est une réponse provisoire à la question de départ qui est issue de la théorie dans une démarche hypothético-déductive (Dépelteau F., 2013, p. 162). Pour Grawitz (1990, p. 443), l'hypothèse est une réponse à la question posée.

a) Hypothèses

Concrètement, notre préoccupation est de savoir pourquoi on observe tant d'incohérence entre les sujets de dissertation des apprenants en terminale et leurs problématiques en introduction et, comment éviter cette erreur de raisonnement. Selon notre analyse, l'incohérence en question aurait comme origine les manuels scolaires de dissertation, qui ne définissent pas clairement ce que c'est un problème. Notre manière d'y remédier serait de considérer tout sujet de dissertation comme un problème,

vraiment un écart entre ce que le sujet déplore ou condamne, le fait réel ou mauvais constat, un manque et la satisfaction de ce manque, ce qu'on désirerait vivre, le fait désiré.

Par ricochet, l'apprenant poserait logiquement deux questions pour problématiser le sujet en fonction de deux pôles du problème, à savoir la situation désagréable constatée et sa partielle satisfaction, étant donné que toute dissertation en appelle d'autres en construction paradigmatique.

Les sujets linéaires ou unipolaires, à proprement parler ceux dont la consigne est « commenter, expliquer, développer, ... » poseraient le problème avec les questions « pourquoi » et « comment » et ceux bipolaires aux consignes « discuter, comparer, ... », poseraient des questions au prorata de leur duplicité ou leur bipolarité. On dirait par exemple : « Quels sont les avantages de ... » ; « Quels en sont les inconvénients ? » ; « En quoi ceci ressemble-t-il à cela ? » ; « Quelles en sont les dissemblances ? »

Avec cette stratégie pédagogique, la problématisation ressemblerait à un voyage effectué par le dissertateur d'un point à un autre, de l'indésirable au désirable, du négatif au positif, du point de vue de l'auteur à celui du dissertateur quand bien même le débat serait perpétuel.

b) Objectifs

En montant cette stratégie, les hypothèses se déclinent en objectifs.

- **Objectif général**

Si l'apprenant de terminale procédait du sujet-problème au problème à deux pôles, un fait réel et un désiré, auxquels correspondraient des questions pertinentes, la cohérence entre le sujet et la problématique serait assurée.

- Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif de logique, nous devons :

- Identifier les parties d'un sujet de dissertation ;
- Dégager le type de travail demandé ou sa nature ;
- Extraire le thème du sujet ;
- Dégager le problème par le fait réel et le fait désiré ;
- Poser des questions en fonction de ces deux pôles.

Toutefois, dans les copies de dissertation des apprenants, notre préoccupation sera de vérifier seulement si les questions de la problématique posées reflètent exactement le paradoxe énoncé dans le sujet de dissertation.

2. Méthodes

Notre recherche fixe son ancrage en didactique du français langue étrangère et seconde, le statut de cette langue dans l'enseignement en RD Congo. Nous sommes dans la recherche de la théorisation de la dissertation pour appeler prochainement la recherche formation-action.

a) Démarche, variables, méthode.

La démarche est hypothético- déductive. La question de départ étant : pourquoi les apprenants finalistes du secondaire rédigent-ils des problématiques en incohérence avec les sujets de dissertation ? Quelle est la source première de cette incohérence ? Comment y remédier ? Tel est le fil conducteur de notre recherche.

Nous avons besoin de deux variables, la troisième ne sera pas mesurée dans cette recherche. La variable indépendante est constituée de manuels de dissertation, revue de la littérature y afférente, pour relever la manière dont la problématique y est présentée. Ce sont ces manuels que les enseignants de français utilisent pour transmettre les notions de dissertation. Sans verser dans le biais de sélection, la variable « enseignant » ne sera pas pris en compte. La deuxième variable, dépendante, comprend les 30 dissertations rédigées par les apprenants candidats à l'examen d'Etat à Lubumbashi en RD Congo. Ces copies ont été recueillies à l'inspection principale provinciale de Katanga I et sont anonymes. Nous y avons récolté 100 d'une manière aléatoire et 30 constituent notre échantillon.

La méthode est l'analyse de contenu. Elle comprend 5 étapes (Dépelteau F., 2013, p.301).

1. Recueillir, préparer, classer et évaluer le matériel à analyser ;
2. Lectures préliminaires ;
3. Choix et définitions des codes ;
4. Processus de codage des documents ;
5. Analyse et interprétation des résultats.

La technique qui l'accompagne est non probabiliste, l'échantillon typique ou « par choix raisonné » ou intentionnel. Elle va nous permettre de vérifier l'exemplarité et non la représentativité. Ce choix oriente la recherche sur un type de phénomènes ou d'individus qui se distinguent des autres selon certaines caractéristiques. Elle renforce les méthodes qualitatives.

Ainsi avons-nous choisi d'observer le phénomène de la problématique dans les copies de dissertations à l'examen d'Etat pour les raisons multiples :

- C'est l'évaluation certificative de l'Etat RD Congolais ;
- C'est là que l'on vérifie l'atteinte des finalités de l'enseignement du pays ;
- L'apprenant est au centre de sa propre formation, chez lui on peut vérifier toutes les projections éducatives ;

- La dissertation, c'est la vie. Elle vérifie comment l'apprenant à diplômé va problématiser les sujets de la vie courante ;
- Les manuels scolaires sont la source de l'exécution de l'enseignement ;
- Pour résoudre un problème, il est nécessaire de l'attaquer par la tête, sa cause première, éviter de prendre le serpent par son milieu comme nous observons aujourd'hui les incohérences flagrantes dans l'application des approches communications en RD Congo, une recherche ouverte.

b) Analyse des données

1. Recueillir, préparer, classer et évaluer le matériel à analyser

Nous rappelons que la méthode est l'analyse de contenu. Nous avons choisi 30 dissertations de l'édition 2024. Ces documents ont été recueillis sur base de contenu d'une introduction formellement dense et lisible, en un seul paragraphe.

L'édition 2024 a proposé comme à l'accoutumée, deux séries de sujets de dissertation classés en huit, mais qui partagent les mêmes consignes. Ces 8 sujets diffèrent seulement par leurs libellés.

Exemple

Série 1 sujet 1

Discutez cette opinion d'un auteur anonyme : « Celui qui brûle la forêt est jumeau du fabricant de la bombe

nucléaire ».

Série 2 sujet 1

Discutez cette affirmation d'un auteur anonyme :
« La nature est un temple, requérant soin et respect
des humains qui y vivent ».

Les 30 copies de dissertation doivent être classées pour bien les analyser et faciliter le codage. Nous les classons selon les numéros des sujets, car les thèmes sont presque les mêmes, pas identiques ; nous pensons que ces sujets peuvent partager les mêmes problématiques et vérifier que les apprenants les ont dégagés de la même manière. La variable Série est aussi importante. Nous les avons classées comme suit :

- Apprenants ayant choisi le sujet 1, série 1=2
- Apprenants ayant choisi le sujet 1, série 2=1
- Apprenants ayant choisi le sujet 2, série 1=7
- Apprenants ayant choisi le sujet 2, série 2=2
- Apprenants ayant choisi le sujet 3, série 1=1
- Apprenants ayant choisi le sujet 3, série 2=6
- Apprenants ayant choisi le sujet 6, série 2=1
- Apprenants ayant choisi le sujet 7, série 1=1
- Apprenants ayant choisi le sujet 7, série 2=3
- Apprenants ayant choisi le sujet 8, série 1=1
- Apprenants ayant choisi le sujet 8, série 2=5

Les documents ont été classés selon le sujet choisi et la série. C'est nous qui avons collé l'ordre aux deux séries

des sujets de dissertation comme les copies (cahiers ou carnets) sont amputées de certaines indications identitaires.

2. Lectures préliminaires

Après cette étape, nous devons nous livrer à la lecture préliminaire de ces 30 dissertations comme l'indique l'Écuyer, cité par Dépeteau, c'est une première familiarisation avec le matériel, une sorte de « préanalyse » pour en dégager une idée du « sens général », certaines « idées forces » permettant d'orienter l'ensemble de l'analyse subséquente pour atteindre les objectifs visés . Il convient subséquemment donc de repérer les indicateurs et les unités d'enregistrement pour en déduire un codage assez clair, toujours en rapport avec l'hypothèse et les objectifs spécifiques. Comme il s'agit de vérifier la cohérence entre le sujet de dissertation et sa problématique dans l'introduction du texte, il est logique qu'on analyse deux indicateurs :

- Le sujet et ses sous-parties, sa série ;
- L'introduction et ses sous-parties ;
- La problématique et ses éléments.

Les sous-parties de chaque indicateur deviennent ipso facto des unités d'enregistrement.

- Le sujet : le libellé (et l'auteur) et la consigne ;
- L'introduction et ses sous parties :
 - La problématique : qui pose le problème du sujet ;

- La division : sous forme de questions ou d'exposé.
- La problématique : question directes, indirectes ou affirmatives, fait réel, fait désiré.

Récolte des données

Cette récolte se fera copie par copie : lire le sujet et l'introduction, se concentrer sur la problématique et dégager l'incohérence présupposée entre elle et le sujet. Pour cela, chaque apprenant devient une unité d'enregistrement. Il se pose un problème d'écriture et surtout des sujets incomplets. Nous les recopierons tels quels par apprenant (A)

Voici d'abord les sujets de l'examen d'Etat de dissertation édition 2024, en 2 séries :

Série 1 :

1. Discutez cette affirmation d'un auteur anonyme : « La nature est un temple, requérant soin et respect des humains qui y vivent ».
2. Développez ce propos d'un sage africain : « Si quelqu'un te parle avec du feu, réponds- lui avec de l'eau ».
3. Commentez cette déclaration de Roger Caillais : « Toute réussite vient d'une discipline et se corrompt dès qu'on en néglige les contraintes ».

4. Commentez ce point de vue d'un auteur anonyme : « Se mettre en chemin, c'est grossir sa gibecière des idées et des biens ».
5. Expliquez cette opinion d'un auteur anonyme : « La haine ne se propage pas par la connaissance. Elle se propage par ignorance ».
6. Expliquez cette déclaration de Christian Sobir : « La mode est un bourreau que ses victimes acclament ».
7. Développer cette opinion d'Albert Jacquard : « Notre richesse collective est faite de notre diversité participative et collaborative ».
8. Commentez ce point de vue d'un auteur anonyme : « La santé est la meilleure couronne dont peut s'orner l'être ».

Série 2 :

1. Discutez cette opinion d'un auteur anonyme : « Celui qui brûle la forêt est jumeau du fabricant de la bombe nucléaire »
2. Développez cette déclaration d'un auteur anonyme : « La peur engendrée par le trouble paralyse notre bon sens, quand la paix nous permet de réfléchir »
3. Commentez cette affirmation de Karl Popper : « Quiconque hésite est déjà un être moral ».
4. Commentez cet avis de Carlo Goldoni : « Qui n'a pas quitté son pays est plein de préjugés »

5. Expliquez cette opinion d'un auteur anonyme :
« L'amitié est un commerce qui tient longtemps grâce aux deux bouts »
6. Expliquez cette déclaration de Jean DION : « Ne pas être à la mode est la meilleure façon de ne pas se démoder »
7. Développez cette opinion d'un auteur anonyme : « On ne saurait être pleinement heureux si les autres ne le sont pas autour de soi »
8. Commentez cette déclaration d'un auteur anonyme : « La santé dépend plus des précautions que des médecins »

Analyse des données

Il sied de signaler le sens de chaque abréviation avant cette analyse :

A : apprenant ; Se : série ; S : sujet

A1, Se1, S1

Sujet : « La nature est un temple, requérant soin et respect des humains qui y vivent », pas de consigne ni d'auteur.

Problématique :

Qu'est-ce que la nature ? Quels sont les humains ?

Comment est-ce que la nature est un endroit qui prend soin et respect des gens qui vivent ?

Cohérence : néant

A2, Se1, S1

Sujet : idem, pas de guillemets, pas de consigne ni d'auteur

Problématique : pourquoi la nature est un temple, requérant soin et respect des humains ?

Est-ce que la nature est un temple, requérant soin et respect des humains qui y vivent ?

Cohérence : néant, pour un sujet à discuter

A3, Se2, S1

Sujet : « Celui qui brûle la forêt est jumeau du fabricant de la bombe nucléaire

Pas de guillemets fermés, ni de consigne, ni d'auteur

Problématique :

Est-ce que toute personne qui abîme le milieu est-elle semblable à un criminel ?

Pourquoi abîmer le milieu est semblable à un criminel ?

Cohérence : néant, pour un sujet à discuter

A4, Se2, S2

Sujet : Développer ce propos d'un sage africain :« Si quelqu'un te parle avec du feu, réponds-lui avec de l'eau »

Problématique :

Est-ce que la colère est un bon remède ?

Est-ce que rester calme et positive dans chaque situation est la bonne habitude à adopter ?

Est-ce que si une personne agit mal envers nous, sommes-nous obligés de s'emporter ?

Cohérence : néant

A5, Se1, S2

Sujet : idem, sans consigne ni auteur

Problématique :

Pourquoi quand quelqu'un nous parle avec du feu nous devons lui répondre avec de l'eau ?

Pourquoi l'eau ou la sagesse est la réponse donné au feu, pas de point d'interrogation.

Cohérence : à moitié

A6 Se1 S2

Sujet : idem

Problématique : une personne te parle avec la couleur, réponds-lui avec douceur, erreur phonétique

Cohérence : néant, reformulation à la place de la problématique

A7 Se1 S2

Sujet : idem, pas de consigne ni d'auteur, ni de guillemets fermés

Problématique : est-ce que et-il est vrai que dans la vie tu parler avec l'orgueil doit te parler avec douceur.

Cohérence : néant, la question est incompréhensible

Pas d'alinéa en début de l'introduction, abus de la majuscule

A8 Se1 S2

Sujet : idem, pas de consigne ni d'auteur

Problématique : peut-on demander pourquoi l'auteur nous demande de répondre avec sagesse quand l'homme s'agresse avec haine, avec colère ? Pourquoi nos réponses doivent tels être répondu avec sagesse ?

Cohérence : à moitié

Questions mal posées, redondance, redite

A9 Se1 S2

Sujet : idem, guillemets non fermés

Problématique : est-ce que la pensée de l'auteur est-elle concrète et vérifiable ?

Pas d'alinéa, accroche prête à porter, perroquetage.

Cohérence : néant, si elle n'est pas concrète, faut-il discuter pour un sujet à développer ?

A10 Se1 S2

Numéro sujet oublié

Sujet : idem, pas de guillemets, ni de consigne, ni d'auteur

Problématique : doit faire ce qui est juste, pour quoi ? On n'es peut pas rendre le mal pour le mal mais on doit faire ce qui est bien ? Comment on n'es peut pas répliquer à celui qui nous à parle avec du feu mais doit répondre avec de l'eau ?

Cohérence : néant, qu'est-ce qui est juste ?

Accroche prête à porter

A11 Se2 S2

Numéro sujet oublié, pas de consigne ni d'auteur

Sujet : « La peur engendrée par le trouble paralyse notre bon sens, quand la paix nous permet de réfléchir ».

Problématique : pourquoi la paix nous perme de se resonne ?

... comment marche par le trouble paralyse notre bon sens

Pas de point d'interrogation

Cohérence : néant, mots interrogatifs (pourquoi, comment) bien choisis, mais une formulation de questions ratée.

A12 Se2 S2

Sujet : idem, sans consigne, ni d'auteur, ni guillemets

Problématique : inexistante, l'apprenant donne des exemples au lieu de questions

Pas d'alinéa

Cohérence : néant

A13 Se2 S3

Sujet : Commentez cette déclaration de Roger Caillois : « Toute réussite vient d'une discipline, et se corronp dès qu'on néglige les contraintes »

Problématique : est-ce que les même personne qui nous décourage sont de qui nous demande de l'aide ? (question incompréhensible).

Cohérence : néant

Écriture illisible, a et o confondus.

A14 Se2 S5

Sujet : « L'amitié est un commerce qui tient longtemps grâce aux deux bouts », pas de consigne ni d'auteur

Problématique : Qu'est-ce que l'amitié ? Comment l'amitié peut-il faire un commerce qui tient longtemps grâce aux deux bouts ?

Cohérence : à moitié, à la deuxième question malgré sa mauvaise formulation.

A15 Se2 S5

Sujet : idem, pas de guillemets, ni de consigne, ni d'auteur

Problématique : de quelle manière l'amitié est un commerce ?

Comment faire pour que l'amitié soit un commerce qui tient longtemps ?

Cohérence : une seule posées pour deux, répétition de mêmes mots interrogatifs (de quelle manière et comment).

A16 Se2 S5

Sujet : idem, pas de majuscule en début de guillemets, ni de consigne, ni d'auteur

Problématique : inexistante, l'apprenant contredit le sujet dès l'introduction

Accroche prêt à porter

Cohérence : néant

A17 Se2 S5

Sujet : idem, sans consigne ni auteur

Problématique : est-il vrai que un pasteur est un éducateur qui tient longtemps le problème aux plusieurs hommes ?

Comment rendre son le pasteur bien développé ? Si l'éducation est le bon moyen pour le développement des hommes pourquoi alors les a mal phabetes ?

Cohérence : néant, hors sujet, questions floues.

A18 Se2 S5

Sujet : idem, pas de consigne, ni d'auteur

Problématique : Est-il vrai que avoir une connaissance est un source de bénédiction qui provient entre les deux personnes ? Que doit-on retenir de ce sujet ?

Cohérence : néant, (est-il vrai... ?) question vague ; la deuxième est une chanière conclusive.

A19 Se2 S5

Sujet : idem, sans consigne ni d'auteur

Problématique : Qu'est-ce qu'une amitié ? et quand est-ce que ont reconnu une amitié ? et pourquoi dises-nous que l'amitié est une vie de change ?

Cohérence : néant, questions mal formulées.

Orthographe et écriture laissent à désirer.

A20 Se2 S6

Sujet : « Ne pas être à la mode est la meilleure façon de ne pas se démoder », pas de consigne ni d'auteur.

Problématique : Pourquoi ne pas être à la mode est la meilleure façon de ne pas se démoder ? Comment est-ce que ne pas être à la mode est la meilleure façon de ne pas se démoder ?

Cohérence : très bonne, malgré les redites.

A21 Se2 S7

Sujet : « Notre richesse collective est faite de notre diversité participative et collaborative », pas de consigne ni d'auteur.

Problématique : Comment la diversité participative et collaborative peut-elle contribue à la richesse collective ?

Cohérence : à moitié, une seule question, très bien posée.

A22 Se2 S7

Sujet : On ne saurait être pleinement heureux si les autres ne le sont pas autour de soi », guillemets non ouverts, pas de consigne, ni d'auteur.

Problématique : Comment peut-on avoir une vie meilleure ?

Pour avoir une meilleure vie il faut faire comment ?

Cohérence : néant (confusion entre "avoir" et "à voir")

A23 Se2 S7

Sujet : idem, pas de consigne ni d'auteur

Problématique : Et-ce qu'il faut toujours les autres pour la satisfaction d'un homme ? Ce mieux d'être heureux sans les autres ?

Cohérence : à moitié, la deuxième question est mal formulée

A24 Se2 S7

Sujet : idem, pas de consigne ni d'auteur

Problématique : Est-il nécessaire de dire qu'il faut être complètement joyeux si les autres ne le sont pas au milieu de nous ? Comment est-ce que nous serions complètement joyeux si les autres ne le sont pas au milieu de nous ? Pourquoi est-ce que cet auteur a dit qu'il faut être pleinement joyeux si les autres le sont ? (hors sujet)

Cohérence : à moitié, la logique de question : le pourquoi précède le comment

A25 Se2 S8

Sujet : la santé est la meilleure couronne dont peut s'orner l'être », pas de majuscule en début, ni de guillemets, ni d'auteur

Problématique : Pourquoi la santé est-elle la meilleure couronne ? Comment l'être peut s'orner de cette couronne ?

Cohérence : à moitié, la première question est mal formulée ; mais un bon choix des mots interrogatifs (pourquoi et comment)

A26 Se2 S8

Sujet : Commentez cette déclaration d'un auteur anonyme :

« La santé dépend plus des précautions que des médecins.

Pas de majuscule en début, ni de guillemets fermés

Problématique : Est-il vrai que les précautions est meilleur que les médecins ? les malades dépendent plus des précautions que des médecins ?

Cohérence : à moitié, à cause de la question "Est-il vrai que... ?"

A27 Se2 S8

Sujet : idem, pas de consigne ni d'auteur

Problématique : Que doit-on faire pour avoir une bonne santé ?

Cohérence : néant, car la question manque de pertinence

A28 Se2 S8

Sujet : idem, pas de guillemets, ni d'auteur, ni de consigne

Problématique : est-il vrai que les précautions sont bonnes par rapport aux médecins ? Quelles sont les précautions ou les mesures à prendre pour rester en bonne santé ?

Cohérence : à moitié, à cause de la question « Est-il vrai que... ? »

A29 Se2 S8

Sujet : idem

Problématique : Dans ce travail, nous parlerons de comment entretenir sa santé

Cohérence : néant, question trop vague

A30 Se2 S8

Sujet : idem

Problématique : inexistante

Cohérence : néant.

3. Choix et définition de codes

Pour faciliter la tabularisation, nous préférons coder les indicateurs et les unités d'enregistrement par des initiales de mots qui les sous-tendent et les portent.

4. Processus de codage

- Apprenant : A1, A2, A3...
- Série un ou deux : Se1 ou Se2
- Nombre d'apprenants ayant choisi le sujet : NA.A.C.S
- Problématique : P
- Cohérence sujet-problématique : C.S.P

Ce processus permet de prime abord de déterminer les indicateurs ou catégories ainsi que les unités d'enregistrement, la logique étant celle de l'inclusion.

Voici les catégories, les unités de contexte, d'enregistrement et de numérotation :

Série I ou Série II

Nous allons vérifier combien de sujets de dissertations on trouve sur le premier cahier, combien d'apprenants ont choisi tel ou tel sujet et relever s'il y a eu cohérence entre ce sujet et sa problématique. Nous exprimerons toutes les valeurs en chiffre, avec une éventuelle explication dans l'observation.

4. Résultats

Les résultats portent sur la vérification de l'hypothèse centrale après administration du test empirique. Deux catégories entre en jeu, la série I et la série II des sujets de dissertation. Toutes deux ont comme unités d'enregistrement le nombre de sujets, 8 par série, le nombre d'apprenants ayant choisi tel ou tel sujet, la cohérence numérisée entre le sujet et sa problématique et une observation.

Cohérence sujet - problématique dans la série I

S. N°	NAACS	C.S-P	Observation
1	2	0	
2	7	1/7	2 cohérences à moitié
3	1	0	
4	-	-	
5	-	-	
6	-	-	
7	1	0.5	$\frac{1}{2}$ cohérence
8	1	0.5	$\frac{1}{2}$ cohérence

Il est un constat que 7 apprenants ont choisi le sujet 2, mais avec deux cohérences à moitié, c'est-à-dire qu'au lieu de 2 questions cohérentes, une seule l'est pour 2 sujets. Deux sujets étaient aussi en cohérence partielle avec leurs problématiques dans cette série I des sujets de dissertation.

Cohérence sujet - problématique dans la série II

S. N°	NAACS	C.S-P	Observation
1	1	0	
2	2	0	
3	1	0	
4	-	-	
5	5	1/5	2 cohérences à moitié
6	1	1	Très bonne cohérence
7	3	1/3	2 cohérences à moitié
8	5	1/5	2 cohérences à moitié

En principe, pour qu'un sujet soit en pleine cohérence avec sa problématique, il est logique de poser deux questions, une sur le constat du problème, l'autre sur le moyen de le résoudre comme nous le démontrerons dans notre apport.

Dans le tableau ci-dessous, 6 apprenants sur 13 ont formulé des problématiques avec une seule question en cohérence avec les sujets choisis. Mais un seul apprenant s'y est exercé avec brio dans cette série II des sujets de dissertation.

Cohérence sujet - problématique dans les série I et II

S. N°	NAACS	C.S-P	Observation
1	3	0	
2	9	1/7	
3	2	0	
4	-	-	
5	5	1/5	
6	1	1	

7	4	1,5/3	
8	6	1,5/5	
Total	30	6/30	

Dans ce tableau synoptique, nous avons trouvé 6/30 sujets de dissertation qui sont en cohérence avec leurs problématiques, bien sûr, ce sont des cohérences partielles que nous avons additionnées pour trouver des unités.

En résumé, 6 problématiques sont en cohérence avec leurs sujets, mais 24 ne le sont pas.

Cohérence en pourcentage

Nbre sujets choisis	Nbre apprenants	Cohérence		Incohérence		Observation
		Nbre	%	Nbre	%	
30	30	6	20	24	80	

Ces résultats penchent à 80% vers l'incohérence entre les sujets et leurs problématiques. Ils corroborent notre hypothèse selon laquelle aucun manuel, sinon très peu, en usage à Lubumbashi ne définissent pas le problème posé dans un sujet de dissertation et que cela aurait une incidence négative sur les productions écrites des apprenants à l'examen d'Etat.

Pour ce faire, les manuels scolaires de dissertation au secondaire en RD Congo devraient procéder de la manière suivante :

1. Définir théoriquement le problème comme : « un écart entre le fait réel et le fait désiré, entre l'insatisfaction et la satisfaction, entre le manque et la possession ».

2. Entraîner les apprenants à dégager ce problème d'un sujet par deux questions :
- a) Qu'est-ce qui manque, qui est négatif, qu'on veut corriger, améliorer ?
C'est le fait réel qui permet de poser la question « pourquoi... ? »
 - b) Que désire-t-on pour changer cette situation désagréable ?
C'est le fait désiré qui permet de poser la question "comment... ?"

Ces deux questions valent surtout pour des sujets à commenter, expliquer, développer, analyser.

Pour des sujets à discuter, deux questions également méritent d'être posées :

- a) Une axée, sur la thèse.

Ex : Quels sont les méfaits de la destruction de la nature ?

- b) Une autre, sur l'antithèse

Ex : Comment peut-on protéger la nature ?

Cet exemple correspondrait à la problématique d'un sujet, comme :

Discutez cette opinion d'un auteur anonyme : « Celui qui brûle la forêt est jumeau du fabricant de la bombe nucléaire »

Cette stratégie permettrait de corréler un sujet de dissertation et sa problématique. Nous le détaillerons dans nos prochains essais de dissertation.

5. Discussion

Les résultats auxquels cette recherche a abouti ont confirmé notre hypothèse : les manuels de dissertation en usage n'expliquent pas du tout comment relever le problème d'un sujet de dissertation. Tout problème appelle des questions ; nous avons pensé à deux, une qui marque et relève la situation de départ, situation désagréable et la deuxième qui évoque les moyens d'y trouver d'éventuelles solutions ou hypothèses.

Nous avons trouvé que 80% de dissertations des apprenants présentent des problématiques en incohérence avec leurs sujets et 20% seulement, en cohérence mitigée. Nous avons imputé la responsabilité aux manuels scolaires, prenant les enseignants comme variable parasite maîtrisée.

Très peu de manuels ont tenté d'aborder la problématique dans le sens d'en extraire le problème avant de proposer la stratégie du questionnement. Mais Eric Cobast, cité en revue de la littérature, effleure la notion de problème lorsqu'il suggère que « la problématique... joue sur un double sens, une ambiguïté, parce qu'elle repose sur un paradoxe ou bien une contradiction » (Cobast, E., 2020, p. 42-43.) Cet essayiste n'explique pas clairement en quoi consiste ce paradoxe, cette contradiction.

En fait, tout sujet, comme évoqué, pose un problème qui va en contradiction avec la société, parce que puisé d'elle par les œuvres des écrivains ou la réflexion des

examineurs (sujets anonymes). Contradiction, désaccord ou écart entre la situation que l'on vit, le fait réel et celle qu'on préférerait vivre, le fait désiré.

Deux coauteurs déjà cités évoquent également le concept « problème ». A eux d'abonder que la problématique « précise aussi la façon dont on va raisonner pour chercher une réponse à la question-problème initiale... » (Michel R. et Verrelle V.) Ils n'éclairent pas non plus ce problème, comment le dégager du sujet et le transformer en questions.

Kumwimba Kabongo, lui, précise même : « Poser le problème, c'est éclairer le lecteur sur le nœud de la question... » (2022, p.75) sans décortiquer le problème en question.

Pour revenir à notre apport succinctement, le schéma ci-après est nécessaire.

Schéma de la problématique d'une dissertation

Certes, cet apport pourrait tant soit peu éclairer un problème posé dans un sujet, toutefois, quelques hypothèses resteraient en suspens. L'on se demanderait s'il faut seulement deux questions, avec les mêmes mots interrogatifs ; si tous les sujets répondraient facilement à ce canon ; s'il en est de même pour un travail scientifique, si la reformulation ne ferait pas partie de la problématique.

Notre vœu est que le problème d'un sujet de dissertation soit défini, extrait du sujet et transformé en

questions pour qu'on parle d'une problématique cohérente avec son sujet au niveau secondaire

Conclusion

In fine, la cohérence est un atout, une exigence non seulement en didactique, mais en toute réflexion, spécialement en dissertation. Cet article a posé le problème de cette cohérence entre le sujet de dissertation et sa problématisation. Les manuels scolaires en usage à Lubumbashi ne précisent pas exactement comment assurer cette corrélation. Il en découle la préoccupation d'y trouver une stratégie.

Ce problème se pose avec acuité, car 80 % d'apprenants diplômables n'ont pas bien corrélié les sujets et leurs problématiques à l'examen d'État édition 2024 en RD Congo. Ce résultat tire de l'analyse de 30 copies de dissertation sur les 100 récoltées. Sur 30 apprenants, seulement 20 ont bien corrélié leurs sujets de dissertation à leurs problématiques. Notre hypothèse l'a démontré ; les manuels scolaires en usage à Lubumbashi et ailleurs n'expliquent pas clairement la notion du problème, comment l'extraire du sujet de dissertation et le transformer en questions. Si les manuels n'arrivent pas à cette hauteur, la difficulté va chuter sur les pratiques des apprenants en passant par les enseignants de français, variable mise à part délibérément, le souci étant de scruter les manuels scolaires, notre variable indépendante.

La corrélation entre un enseignant de français et les copies de dissertations des apprenants se vérifierait par la lecture de leurs cahiers de résumés dans le but de trouver

le manque de clarté et de stratégie dans l'initiation à la recherche du problème dans un sujet de dissertation. Les recherches ultérieures s'en occuperont.

Notre préoccupation est d'interpeller l'État RD Congolais sur la qualité des manuels en usage dans l'enseignement en général et le secondaire en particulier. Mais surtout les essayistes de dissertation, car cette sous-branche, la dissertation, prépare à la vie par une évaluation certificative. Sans conteste, cette recherche est un pas. Sans le vôtre, la science s'arrête.

Bibliographie

BAKASANDA Janos et MAZALA Jean-Pierre, 2023. *Je rédige seul(e) ma dissertation française*, Talenta, Lubumbashi

BATABANGAL IBALA Willy, 2011. *Écrire une dissertation, préparation et rédaction*, MédiasPaul, Lubumbashi

BATTAGLIA Christian, 2015. *La Dissertation. Rédiger un texte argumentatif*, Ellipses, Paris

CANOLLE-COUNNARIE Myriam et COUNNARIE François, 2020. *Français, La Dissertation au bac*, Ellipses, Paris

COBAST Eric., 2020. *J'apprends à faire une dissertation en 7 jours*, l'Étudiant, Paris

CREPIN Florence et alii, 2004. *Français, Méthodes et techniques*, Nathan, Paris

DEPELTEAU François, 2013. *La Démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la communication des résultats*, De Boeck, Québec

DPSMD, 2005. *Programme national, s,e*, Kinshasa

- FALCON Guy**, 2023. *Formuler une problématique. Dissertation, mémoire thèse, Rapport de stage*, Dunod, Paris
- FOGEL Jean.-François**, 2023. *37 Règles pour savoir tout écrire*, Dunod / Malakoff
- GRAVIER Michel et Toledo Alain de**, 2006. *L'Art de la thèse*, La Découverte, Paris
- KILEKA NTAMBA Cléoplace**, 2017. *Cours pratique de la dissertation*, Étoile, Lubumbashi
- KITETE MULENDA François**, 2018. *La Pratique de la dissertation*, B.A.M.S., Lubumbashi
- Kumwimba Kabongo Polycarpe**, 2012. *150 citations de Julien Kilanga Musinde : des références en matière de dissertation*, Baobab, Lubumbashi
- Kumwimba Kabongo Polycarpe**, 2014. *400 citations thématiques pour une dissertation consacrée*, B.A.M.S., Lubumbashi
- Kumwimba Kabongo Polycarpe**, 2022. *Dissertation facile. L'araignée à plusieurs pattes pour trouver les idées très facilement*, Etoile, Lubumbashi
- MARIE-LAURE Bellard**, (2023), *La Dissertation littéraire*, Ellipses, Paris
- MICHEL Raphael et VERSELLE Vincent**, 2020. *Enseigner la dissertation, Apports théoriques et propositions pratiques*, consulté le 16/03/2025, HEP Vaud <https://www.hepbe.ch> PDF
- NADHOUR Gano**, (2023), *Autour de la problématique de la dissertation littéraire*, consulté le 04/12/25, <https://www.etudiant.fr>.
- ROUZALQUES-DAMON Evelyne et alii**, 2004. *Français, Méthodes et techniques*, Nathan, Paris

SAINT-PIERRE Julie et TRATTIER Véronique Trotter,
2009. *Guide d'insertion de citations*, JFD, Québec
Viktorovitch Clément, 2021. *Le Pouvoir rhétorique*, Seuil,
Paris

ETUDE DE FAISABILITE ORGANISATIONNELLE ET DUREE DES PROJETS DANS LE SECTEUR DE L'EDUCATION AU CAMEROUN

OMGBA JEAN JOEL LEONCE,
UNIVERSITE DE YAOUNDE I

Résumé

La présente étude examine l'influence de la faisabilité organisationnelle sur la durée d'exécution des projets du secteur de l'éducation au Cameroun. Elle porte une attention particulière aux acteurs impliqués dans la planification, la coordination et le suivi au sein des Ministères de l'Éducation de Base (MINEDUB), des Enseignements Secondaires (MINESEC) et de l'Enseignement Supérieur (MINESUP). Un échantillon raisonné de 221 participants a été retenu, et les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire structuré. Les analyses statistiques, fondées sur des tests de corrélation et de régression, ont permis d'évaluer la nature et l'intensité de la relation entre la qualité perçue des études de faisabilité organisationnelle et la durée d'exécution des projets. Les résultats montrent que la faisabilité organisationnelle exerce une influence significative, quoique modérée, sur la maîtrise des délais, confirmant le rôle déterminant d'une planification rigoureuse dans l'optimisation temporelle des projets du secteur de l'éducation. Cette recherche éclaire les causes structurelles des retards récurrents et propose des pistes d'amélioration susceptibles de guider les décideurs publics et les partenaires techniques dans le renforcement de la gouvernance et de la performance des projets.

Mots-clés : *faisabilité organisationnelle, durée des projets, gouvernance.*

Abstract

This quantitative study examines the influence of organizational feasibility on project execution duration within Cameroon's education sector, focusing on stakeholders involved in project planning,

coordination, and monitoring under the Ministry of Basic Education (MINEDUB), the Ministry of Secondary Education (MINESEC), and the Ministry of Higher Education (MINESUP). A purposive sample of 221 participants was surveyed using a structured questionnaire. Statistical analyses based on correlation and regression tests were conducted to determine the nature and strength of the relationship between the perceived quality of organizational feasibility studies and project completion timelines. Findings indicate that organizational feasibility has a significant, albeit moderate, effect on schedule control, highlighting the critical importance of rigorous planning in optimizing project timelines. This research sheds light on the structural causes of recurrent delays and provides actionable insights to assist policymakers and technical partners in strengthening project governance and performance.

Keywords : *organizational feasibility, project duration, governance.*

Introduction générale

L'efficacité des projets publics dans le secteur de l'éducation demeure un défi majeur pour les pays en développement, où la complexité des environnements institutionnels et organisationnels influe directement sur les délais d'exécution et la qualité des réalisations. En amont de la planification stratégique, l'étude de faisabilité organisationnelle s'impose ainsi comme un levier déterminant. Elle a pour finalité d'anticiper les écueils et de mitiger les risques inhérents à la phase de mise en œuvre, en évaluant systématiquement les capacités d'absorption, les structures de gouvernance et les dynamiques institutionnelles du contexte d'accueil. Or, la littérature scientifique souligne avec force que la simple existence formelle d'une telle étude ne saurait garantir ni la ponctualité ni le succès du projet si la dimension

organisationnelle n'y est pas intégrée de manière substantielle (Flyvbjerg, 2014 ; Morris & Pinto, 2020)

En effet, Flyvbjerg (2014) renseigne que près de 90 % des grands projets d'infrastructure à l'échelle mondiale dépassent les prévisions initiales en matière de coûts et de délais, en raison principalement des insuffisances dans l'analyse organisationnelle. Cette observation est confirmée par une étude sectorielle menée par Simon (2023) dans le secteur industriel à Addis-Abeba, laquelle révèle que 54 % des projets ont subi des retards significatifs malgré la réalisation des études de faisabilité conventionnelles. Par ailleurs, la recherche de Maureen et Wairimu (2024) au Kenya démontre que les projets immobiliers intégrant des études de faisabilité exhaustives, incluant une évaluation approfondie des facteurs organisationnels et humains, améliorent considérablement la maîtrise des délais et la gestion des coûts avec un taux de respect des échéances supérieur à 75 %.

Ces constats trouvent une résonance particulière dans le contexte africain, où les projets du secteur de l'éducation sont fréquemment confrontés à des défis structurels majeurs. La gouvernance multi-niveau, la fragmentation institutionnelle, le déficit en ressources humaines qualifiées ainsi que les difficultés de coordination entre acteurs publics et partenaires techniques et financiers constituent autant de freins à la réalisation efficace des infrastructures scolaires (Nkafu Policy Institute, 2022 ; World Bank, 2021). Le rapport de la Banque mondiale (2021) souligne que dans plusieurs pays africains, les dépassements de coûts et les retards dans le secteur de l'éducation peuvent atteindre respectivement 25 % et 30 %

en moyenne, affectant directement la capacité des systèmes éducatifs à améliorer l'accès et la qualité.

D'un point de vue conceptuel, cette problématique peut être éclairée par plusieurs cadres théoriques complémentaires qui permettent de comprendre les déterminants organisationnels et institutionnels de la durée et de la réussite des projets publics. D'abord, la théorie de la contingence (Burns & Stalker, 1961 ; Lawrence & Lorsch, 1967) soutient qu'il n'existe pas de structure organisationnelle universellement optimale étant donné que l'efficacité dépend plutôt de l'adéquation entre la structure, les processus de décision et l'environnement dans lequel évolue l'organisation. Appliquée aux projets du secteur de l'éducation, cette théorie suggère que la faisabilité organisationnelle repose sur la capacité des acteurs à adapter la configuration institutionnelle du projet (coordination, communication, ressources humaines et matérielles) aux contraintes contextuelles et environnementales spécifiques. Une structure rigide, hiérarchisée et peu flexible tend à ralentir les processus décisionnels et à prolonger les délais d'exécution, tandis qu'une organisation plus organique et adaptable favorise la réactivité et l'efficacité (Donaldson, 2001).

Ensuite, la théorie institutionnelle (DiMaggio & Powell, 1983 ; Scott, 2014) apporte un éclairage complémentaire en expliquant comment les organisations publiques s'alignent sur des pressions institutionnelles coercitives, normatives et mimétiques. Dans le contexte camerounais, caractérisé par une multiplicité d'acteurs des Ministères de l'Éducation de Base (MINEDUB), des Enseignements Secondaires (MINESEC), de l'Économie, de

la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) et des Marchés Publics (MINMAP), ces pressions institutionnelles peuvent engendrer des redondances administratives, une dilution des responsabilités et un déficit de coordination. Cette dynamique contribue à la lenteur de l'exécution et à la faible efficacité des projets de ce secteur. Ainsi, selon Scott (2014), la performance d'une organisation publique ne dépend pas seulement de ses ressources internes, mais aussi de son alignement avec les règles, normes et attentes institutionnelles de son environnement.

Enfin, la théorie de la gestion de projet (Kerzner, 2018 ; Project Management Institute [PMI], 2017) fournit un cadre méthodologique pertinent pour comprendre comment la planification, la gestion du temps, la gestion des parties prenantes et le suivi-évaluation conditionnent la performance des projets publics. Dans cette perspective, la durée des projets du secteur de l'éducation dépend non seulement de la rigueur dans la planification initiale, mais aussi de la qualité de l'étude de faisabilité organisationnelle qui, selon Pinto et Slevin (1988), constitue un facteur critique de succès lorsqu'elle prend en compte la culture organisationnelle, les compétences managériales et la communication interinstitutionnelle.

Dans le cas du Cameroun, ces approches théoriques offrent un cadre explicatif solide pour comprendre les difficultés observées. Le Global Partnership for Education (2024) indique que seulement 75 % des enfants achèvent le cycle primaire et que le taux d'achèvement du premier cycle secondaire ne dépasse pas 36 %, une situation exacerbée dans les zones rurales et les régions affectées par des

crises sociopolitiques (MINEDUB, 2023). Ces insuffisances sont étroitement liées aux retards et à la qualité déficiente des infrastructures scolaires, comme le montre une analyse réalisée par Njong et Mom (2025). Ces derniers établissent une corrélation statistiquement significative entre la qualité des infrastructures et les performances scolaires, notamment dans les Régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. L'analyse des projets récents dans le secteur de l'éducation révèle par ailleurs que trois ans après leur ouverture, les universités publiques de Bertoua, d'Ebolowa et de Garoua ne présentaient qu'un taux moyen d'achèvement physique de 58,86 % (African Development Report, 2025). Cette situation s'explique par des insuffisances dans la planification organisationnelle et la gouvernance, particulièrement la faible capacité des administrations locales à coordonner les interventions et à assurer un suivi rigoureux (Eyong & Shey, 2025). Ces auteurs insistent sur l'importance de renforcer la dimension organisationnelle dans l'étude de faisabilité, notamment en intégrant des mécanismes de gestion des parties prenantes, d'évaluation des compétences institutionnelles et de clarification des responsabilités.

Les recherches effectuées dans le département du Fako corroborent ces conclusions. En effet, les entraves constatées dans la mise en œuvre des projets résultent des prévisions peu réalistes, des modifications récurrentes des plans initiaux, d'une gestion inadéquate des chantiers ainsi que d'un manque de coordination entre les différents acteurs concernés (Project-House.net, 2023). De manière analogue, la situation observée à Buea se caractérise par des difficultés similaires, notamment une communication

déficiente, une planification approximative, des financements irréguliers et un suivi insuffisant. Ces dysfonctionnements conjugués contribuent à retarder la livraison effective des infrastructures scolaires (Project-House.net, 2023).

Ces observations sont renforcées par les données du Nkafu Policy Institute (2022), qui attribuent près de 46,5 % des échecs des projets publics au Cameroun à des insuffisances en matière de leadership, de gouvernance et de suivi-évaluation. Bien que des mécanismes institutionnels tels que le Document de Programmation des Investissements Publics (DPIP) aient été mis en place, leur impact demeure limité sans une analyse organisationnelle rigoureuse intégrée à l'étude de faisabilité. Le déficit de compétences techniques et managériales parmi les équipes en charge des projets, en particulier au niveau local, constitue également un frein majeur. Le MINEDUB (2023) souligne que les gestionnaires des établissements scolaires, souvent désignés comme maîtres d'ouvrage délégués, ne bénéficient pas toujours de formations adéquates en gestion de projet et passation de marchés. Cette situation compromet la capacité à anticiper et à résoudre les problèmes sur le terrain. Ainsi, à la lumière des théories de la contingence, institutionnelle et de la gestion de projet, les lenteurs et l'inefficacité observées dans la mise en œuvre des programmes de développement de l'éducation au Cameroun apparaissent comme le résultat d'une inadéquation structurelle entre les exigences de l'environnement institutionnel, les capacités organisationnelles et les pratiques managériales. Cette donnée conditionne directement la faisabilité et la durée des projets publics

dans le secteur de l'éducation. Cette lecture peut être approfondie à travers la perspective de la théorie de la contingence institutionnelle (Aguilera & Jackson, 2003 ; Kostova, Roth & Dacin, 2008 ; Greenwood, Oliver, Sahlin & Suddaby, 2008), laquelle postule que l'efficacité des organisations publiques dépend de leur aptitude à ajuster leurs structures et leurs processus aux contingences institutionnelles et contextuelles. Autrement dit, la réussite des initiatives éducatives publiques dépend de la capacité des acteurs à concilier la quête de légitimité institutionnelle dictée par les cadres règlementaires et informatifs, avec l'impératif d'adaptation organisationnelle indispensable à l'efficacité opérationnelle (Scott, 2014 ; Donaldson, 2001). C'est dans cette dialectique entre contingence, institution et gouvernance que se joue la faisabilité réelle des programmes sectoriels de l'éducation au Cameroun.

1. Position du problème

À l'heure où le Cameroun s'inscrit résolument dans des dynamiques de développement éducatifs ambitieux, la persistance des retards dans la mise en œuvre des projets publics interroge la qualité des processus préparatoires, notamment l'étude de faisabilité organisationnelle. Il devient alors impératif de mieux comprendre comment cette dimension, trop souvent négligée, affecte la capacité des projets à respecter les délais impartis et à produire les effets escomptés.

En dépit des investissements importants consentis par l'État camerounais et ses partenaires internationaux pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation, les projets

du secteur éducatif demeurent affectés par des retards récurrents. Ces retards compromettent à la fois la ponctualité des réalisations, la qualité des infrastructures et l'impact réel des interventions sur les populations bénéficiaires. Les rapports émanant des institutions nationales (MINEPAT, 2023 ; CONAC, 2022 ; MINEDUB, 2023) et les travaux académiques récents (Mbassi & Kamdem, 2024 ; Nkafu Policy Institute, 2022) sont unanimes que ces dysfonctionnements ne sauraient être attribués exclusivement aux contraintes financières ou aux aléas sécuritaires, mais relèvent principalement de carences structurelles inhérentes à l'organisation même des projets.

A cet égard, la qualité de l'étude de faisabilité organisationnelle apparaît comme une variable explicative capitale. Trop souvent perçue comme une formalité administrative ou limitée à une analyse technique et financière, la faisabilité organisationnelle néglige fréquemment une analyse rigoureuse des réalités institutionnelles, des capacités opérationnelles et des mécanismes de gouvernance propres à chaque projet (Eyong & Shey, 2025 ; Tchamyou, 2021). Pourtant, comme le démontrent Adu-Gyamfi et Adjei (2022) dans le contexte ghanéen, une planification organisationnelle approfondie qui anticipe clairement sur la définition des rôles, la mobilisation des ressources humaines, les circuits décisionnels et les modalités de coordination, constituent un levier déterminant pour assurer le respect des délais, la maîtrise des coûts et la pérennité des résultats.

Au Cameroun, cette dimension est souvent abordée de façon superficielle, voire ignorée. L'absence d'un diagnostic organisationnel rigoureux dès la phase

préliminaire limite fortement la capacité des projets éducatifs à s'adapter aux réalités du terrain. Cette lacune se traduit par une faible professionnalisation des acteurs locaux, des chevauchements de compétences, des lourdeurs administratives et un manque de leadership opérationnel (Mbassi & Kamdem, 2024 ; Project-House.net, 2023). Ces insuffisances engendrent une dynamique de blocage qui institutionnalise les retards et contribue à l'érosion progressive de l'efficacité et de la légitimité des projets auprès des bénéficiaires.

La portée de cette problématique revêt une acuité particulière dans la mesure où les ambitions éducatives du Cameroun s'inscrivent dans des cadres stratégiques nationaux et internationaux, tels que la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) et les Objectifs de Développement Durable (ODD). L'atteinte de ces objectifs requiert une reconsidération fondamentale de la phase d'étude de faisabilité, non plus envisagée comme une étape formelle, mais comme un moment stratégique où l'analyse organisationnelle permet de prévenir les obstacles, de renforcer la gouvernance et d'aligner les capacités institutionnelles aux ambitions du projet (Tchamyou, 2021 ; Eyong & Shey, 2025).

De ce fait, la présente étude met en lumière les insuffisances constatées dans les mécanismes d'organisation et de planification institutionnelle des projets du secteur éducatif au Cameroun. Au regard de ce diagnostic, il paraît pertinent de s'interroger sur la problématique suivante : dans quelle mesure la qualité de l'étude de faisabilité organisationnelle influence-t-elle les délais d'exécution des projets du secteur de l'éducation au Cameroun ? Plus

précisément, comment cette dimension peut-elle être optimisée afin d'améliorer la performance globale de ces projets ? Autrement dit, quelle est l'incidence de la gouvernance des projets et du degré d'implication des parties prenantes sur l'optimisation des études de faisabilité, et, par extension, sur la performance des initiatives de développement du secteur de l'éducation ?

La question de la performance temporelle des projets publics constitue un enjeu majeur dans les secteurs sensibles tels que l'éducation. En effet, la recherche scientifique dans ce domaine reste encore embryonnaire, tant en termes de volume que de profondeur analytique, ce qui entrave une compréhension fine des dynamiques organisationnelles à l'œuvre dans la maîtrise des délais. Cette carence de travaux empiriques rigoureux limite la possibilité d'établir des corrélations robustes entre la qualité des études organisationnelles préalables et les résultats temporels observés dans les projets du secteur de l'éducation.

Par ailleurs, les analyses disponibles tendent à privilégier des approches globales ou multisectorielles souvent détachées des spécificités institutionnelles, sociales et opérationnelles propres au secteur éducatif camerounais. Or, ce dernier présente des contraintes structurelles singulières telles que la forte dépendance à l'aide extérieure, la complexité des procédures administratives, la rareté des ressources humaines qualifiées, ainsi qu'une gouvernance parfois fragmentée qui requière une approche analytique différenciée et contextuellement ancrée (UNESCO, 2023).

Dans cette perspective, une exploration systématique des variables organisationnelles les plus susceptibles d'influer sur les délais de réalisation s'impose comme une priorité scientifique et opérationnelle. Elle permettrait non seulement d'objectiver les causes récurrentes des retards, mais aussi de construire des modèles prédictifs d'optimisation du temps mobilisable par les gestionnaires publics et les partenaires techniques. Une telle démarche contribuerait également à une meilleure intégration des dimensions organisationnelles dans les cadres logiques et méthodologiques des projets du secteur de l'éducation, en amont de leur mise en œuvre.

2. Approche méthodologie.

Cette étude s'inscrit dans une approche quantitative. Elle s'attelle à analyser l'effet de la qualité des études de faisabilité organisationnelle sur la durée d'exécution des projets dans le secteur de l'éducation au Cameroun. En cohérence avec les fondements théoriques présentés dans les parties précédentes, elle mobilise une démarche hypothético-déductive permettant de tester de manière rigoureuse la relation de causalité entre deux variables principales : d'une part, la rigueur méthodologique des études de faisabilité organisationnelle (variable indépendante) et, d'autre part, la durée d'exécution observée lors de la mise en œuvre des projets du secteur de l'éducation (variable dépendante).

Ce choix méthodologique repose sur l'idée que la performance temporelle des projets publics découle en grande partie de la qualité du diagnostic organisationnel

préalable, comme le soulignent Kerzner (2018) et le Project Management Institute (PMI, 2021), pour qui la planification stratégique et l'évaluation institutionnelle constituent des déterminants majeurs de la réussite des projets.

La population cible de l'étude est constituée des cadres et agents directement impliqués dans la planification, la coordination et le suivi des projets publics du secteur de l'éducation. Il s'agit notamment des responsables de la Division des Projets et de la Planification du MINEDUB, de la Division des Projets, de la Coopération et de la Planification du MINESEC, ainsi que de la Direction de la Gouvernance et de l'Appui Institutionnel du MINESUP. Ces entités jouent un rôle clé dans la chaîne décisionnelle et opérationnelle des projets, ce qui en fait des sources d'information privilégiées pour l'analyse envisagée. Cette délimitation institutionnelle est justifiée par la position stratégique qu'occupent ces structures dans la planification et la supervision des investissements éducatifs publics, conformément aux recommandations de Bryson (2018), qui insiste sur la nécessité de s'appuyer sur les acteurs institutionnels pour garantir la validité contextuelle des études empiriques portant sur la gouvernance publique.

Un échantillon par choix raisonné de 221 participants a été retenu à l'aide d'une approche fondée sur la sélection intentionnelle d'acteurs disposant d'une expérience professionnelle avérée dans l'implémentation et le suivi des projets du secteur de l'éducation. Ce type d'échantillonnage selon de Patton (2015), permet de garantir la pertinence et la fiabilité des données recueillies en ciblant des informateurs bien positionnés pour évaluer les pratiques de

faisabilité organisationnelle et leur influence sur la durée d'exécution des projets.

L'outil principal de collecte de données est un questionnaire, conçu selon des standards méthodologiques rigoureux et validé en amont par un panel d'experts en gestion de projet public. Ce questionnaire comprend des items quantifiables relatifs à la perception des répondants sur la qualité des études de faisabilité organisationnelle, surtout en ce qui concerne la structure de gouvernance, la disponibilité des ressources humaines, la clarté des responsabilités, les mécanismes de coordination interinstitutionnelle et la gestion des procédures administratives. Une seconde section du questionnaire permet de recueillir des données sur la durée effective d'exécution des projets, comparée aux échéances initialement prévues dans les documents de planification.

La mise en œuvre effective de l'approche s'est déroulée selon un protocole rigoureux garantissant la fiabilité et la validité des données recueillies. Après la validation du questionnaire, une phase pilote a été conduite auprès d'un échantillon restreint afin de vérifier la clarté des items et la cohérence interne des échelles de mesure. Les ajustements nécessaires ont ensuite été intégrés avant le déploiement complet du dispositif de collecte. La diffusion du questionnaire s'est effectuée par voie électronique, mais aussi et surtout, par entretiens administrés en présentiel afin d'assurer un taux de réponse optimal. Les répondants ont été informés des objectifs de la recherche et du caractère confidentiel de leurs réponses, conformément aux principes éthiques de la recherche en sciences sociales.

Les données obtenues ont ensuite été soumises à un contrôle, incluant la vérification des valeurs aberrantes et la cohérence des réponses, avant leur traitement statistique à l'aide du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ce processus méthodologique, aligné sur les exigences de Creswell et Creswell (2018) en matière de recherche quantitative, a permis d'assurer la robustesse empirique et la crédibilité scientifique du travail.

L'analyse a consisté successivement à réaliser des tests de fiabilité, de significativité, des analyses en composantes principales (ACP), et des régressions simples. Ces tests ont permis d'évaluer la nature et la direction du lien entre la faisabilité organisationnelle et la durée des projets, tandis que la régression linéaire simple a permis d'estimer l'intensité de l'influence de la variable indépendante sur la variable dépendante. L'interprétation des coefficients de régression a suivi les seuils de significativité usuels ($p < 0,05$), selon les exigences méthodologiques de Hair, Hult, Ringle et Sarstedt (2019). L'analyse a également intégré une réflexion sur la robustesse du modèle statistique à travers le coefficient de détermination (R^2), afin d'évaluer la part de variance expliquée par la faisabilité organisationnelle dans la durée d'exécution des projets du secteur de l'éducation.

La démarche méthodologique adoptée vise ainsi à produire des résultats empiriquement fondés et statistiquement robustes, susceptibles d'éclairer la décision publique et d'orienter les politiques d'investissement dans le secteur de l'éducation au Cameroun. Elle s'inscrit dans une logique de recherche appliquée, où l'objectif n'est pas seulement de valider une relation statistique, mais aussi de

dégager des leviers organisationnels d'amélioration de la performance des projets publics. Dans cette optique, l'étude répond à l'appel de l'OCDE (2020) et de la Banque mondiale (World Bank, 2021) pour une gouvernance axée sur les résultats et une meilleure intégration des principes de faisabilité organisationnelle dans la planification stratégique.

3. Résultats

3.1. *La faisabilité organisationnelle influence la durée des projets du secteur de l'éducation*

Rappelons que le modèle de régression que nous envisageons estimer est de la forme suivante : $Y = \beta \cdot X + \varepsilon_t$ où :

- **Y** : durée des projets éducatifs ;
- **X** : représente la faisabilité organisationnelle
- **β** : le coefficient de régression ;
- **ε_t** : le terme d'erreur.

L'analyse de régression a été effectuée au seuil de risque prédéfini de 5 %, soit à un intervalle de confiance de 95%. Notamment une régression linéaire simple confrontant la durée des projets éducatifs (**Y=variable expliquée**) à la faisabilité organisationnelle (**X=variable explicative**).

a. Variable dépendante : durée des projets

Tableau 1 coefficients ^a

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	T	Sig.
	A	Erreur standard	Bêta		
(Constante)	1,000E-013	,067		,000	1,000
¹ Faisabilité organisationnelle	-,273	,067	-,273	-4,068	,000

Source : nos analyses

La lecture du tableau ci-dessus montre que le bêta standardisé est de **-0,273** pour la relation entre la durée des projets du secteur de l'éducation et la faisabilité organisationnelle. Dans cette perspective, l'équation de régression à laquelle nous aboutissons est la suivante : $Y = -0.273 X$. De plus, la signification asymptotique de **0.000 (inférieur à 5 %)** est la preuve que notre test est statistiquement significatif au seuil asymptotique de **5%**. Par conséquent, il est logique de conclure que plus la faisabilité organisationnelle est solide, plus les délais d'exécution des projets sont réduits. Cela confirme que l'organisation interne joue un rôle structurant et déterminant pour la performance temporelle des projets. Ce constat est en phase avec les valeurs de R-deux et de R-deux ajusté contenues dans le tableau ci-dessous.

b. valeurs prédites : (constantes), faisabilité organisationnelle

Tableau 2 Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	,273 ^a	,075	,070	,96426724

Source : nos analyses

Le tableau ci-dessus nous montre que le R-Deux et le R-Deux ajustés sont proches soit : **0.075** et **0.070** respectivement et le coefficient de corrélation est de : **r = 0.273**. En réalité, le coefficient de corrélation (r) mesure l'intensité et le sens de la relation linéaire entre les deux variables. Avec une valeur de 0,273, la relation est positive mais relativement faible (Cohen, 1988). Cela signifie que lorsque la faisabilité organisationnelle s'améliore, la durée des projets tend à être influencée dans un sens favorable, mais cette influence reste limitée. En d'autres termes, la faisabilité organisationnelle n'explique qu'une partie de la variation observée dans les délais des projets. Ensuite, le coefficient de détermination R^2 indique que 7,5 % de la variance de la durée des projets est expliquée par la faisabilité organisationnelle. Ce pourcentage est faible, ce qui suggère que de nombreux autres facteurs (ressources financières, compétences des équipes, contraintes environnementales ou politiques) jouent un rôle important dans la détermination des délais (Kerzner, 2017). La valeur

ajustée (7 %) confirme la tendance observée. Comme la différence entre R^2 et R^2 ajusté est très faible (0,005), cela indique que le modèle est relativement stable et que l'influence de la faisabilité organisationnelle reste constante même en tenant compte de la taille de l'échantillon.

Ces résultats montrent que la faisabilité organisationnelle exerce un impact réel mais limité sur la durée des projets. En pratique, cela signifie qu'un renforcement des structures organisationnelles (planification claire, coordination des activités, mécanismes de suivi efficaces) contribue effectivement à une meilleure maîtrise des délais, mais que cet effet n'est pas suffisant à lui seul. L'amélioration de la performance temporelle des projets nécessite donc une approche intégrée combinant faisabilité organisationnelle, faisabilité financière, disponibilité des ressources humaines et soutien institutionnel (PMI, 2021). En somme, l'analyse met en évidence une relation positive mais faible entre la faisabilité organisationnelle et la durée des projets. Si l'organisation interne constitue un facteur favorable au respect des échéanciers, elle n'est pas la seule dimension déterminante. Ces résultats plaident en faveur d'une approche holistique de la gestion de projet, intégrant à la fois les dimensions organisationnelles, économiques, sociales et techniques pour garantir une réduction significative des délais.

4. Discussion

Les résultats empiriques de cette étude révèlent une relation négative et significative entre la qualité de l'étude de faisabilité organisationnelle et la durée d'exécution des

projets du secteur de l'éducation au Cameroun, confirmant ainsi l'importance stratégique de la phase préparatoire dans la réussite opérationnelle des projets publics. Le coefficient bêta standardisé de $-0,273$, associé à une valeur de signification inférieure à $0,001$, atteste d'une corrélation robuste : plus la faisabilité organisationnelle est rigoureuse, plus la durée d'exécution tend à diminuer. Cette observation s'inscrit dans la lignée des analyses de Kerzner (2017), pour qui la qualité de la phase de faisabilité notamment sous l'angle organisationnel constitue un déterminant clé de la performance temporelle, en permettant d'anticiper les risques, de clarifier les rôles décisionnels et d'assurer la cohérence entre les objectifs du projet et les ressources disponibles. Le Project Management Institute (PMI, 2021) renforce cette idée en soulignant que la faisabilité organisationnelle contribue à un alignement stratégique entre la vision institutionnelle et les capacités opérationnelles, réduisant ainsi la vulnérabilité des projets face aux imprévus.

Dans le contexte camerounais, cette corrélation prend une résonance particulière. Les lenteurs administratives, la centralisation excessive du pouvoir décisionnel, la superposition des compétences institutionnelles et la faiblesse des mécanismes de coordination constituent des obstacles structurels majeurs à l'efficacité des projets du secteur de l'éducation. De précédents travaux (Ndongko & Tambo, 2000 ; Tchindjang, 2016) ont déjà mis en évidence les conséquences de cette désorganisation sur les performances temporelles et financières des projets publics. Dans cette optique, l'étude de faisabilité organisationnelle ne saurait être considérée

comme une formalité administrative, mais plutôt comme un instrument stratégique de gouvernance permettant de rationaliser la chaîne de commandement, d'assurer une allocation efficiente des ressources et d'instaurer une culture de la responsabilité. Cette démarche devient d'autant plus cruciale dans une conjoncture de rareté budgétaire et de pressions sociales croissantes pour un accès élargi et équitable à l'éducation.

Le coefficient de corrélation de $-0,273$ traduit une relation modérée mais statistiquement significative entre la qualité de la faisabilité organisationnelle et la durée des projets, confirmant que les projets les mieux structurés en amont sont ceux qui connaissent les retards les plus faibles. Ces résultats corroborent ceux de Ika, Diallo et Thuillier (2012), qui ont démontré, à partir d'un échantillon de projets financés par la Banque mondiale en Afrique subsaharienne, que la qualité de la planification organisationnelle améliore significativement la performance globale, notamment en matière de respect des délais et de maîtrise des coûts. Diallo et Thuillier (2004) soulignent de leur côté que la clarté des lignes hiérarchiques et la cohérence des structures de gouvernance constituent des leviers essentiels d'efficacité pour les projets de développement. De même, Müller et Turner (2010) insistent sur l'influence conjointe des compétences comportementales des gestionnaires et de la planification organisationnelle dans la réussite temporelle et qualitative des projets, confirmant la pertinence des résultats obtenus.

Toutefois, le coefficient de détermination ($R^2 = 0,075$; R^2 ajusté = $0,070$) indique que la faisabilité organisationnelle n'explique qu'environ 7 % de la variance

observée dans la durée d'exécution, suggérant que d'autres variables contextuelles interviennent de manière significative. Néanmoins, dans le champ des sciences sociales, une telle valeur ne saurait être interprétée comme marginale. Hair et al. (2019) rappellent qu'un R^2 faible mais significatif traduit souvent la contribution réelle d'un facteur clé au sein des systèmes organisationnels complexes, où les interdépendances multiples limitent les effets explicatifs isolés. Dans le cas des programmes de développement de l'éducation camerounais, cette part explicative témoigne de l'importance de la dimension organisationnelle tout en soulignant la nécessité d'une approche holistique intégrant d'autres déterminants tels que la disponibilité et la régularité des financements, les compétences techniques et managériales des équipes projet (Turner & Müller, 2005), la stabilité politique, la qualité du cadre réglementaire, les procédures de passation de marchés et les contraintes macroéconomiques. Bourne (2015) ainsi que Meredith et Mantel (2017) mettent d'ailleurs en garde contre les lectures unidimensionnelles de la performance, plaidant pour une compréhension systémique où interagissent des variables institutionnelles, humaines et environnementales.

D'un point de vue opérationnel, les résultats de cette recherche appellent à un renforcement substantiel de la professionnalisation de la phase de faisabilité organisationnelle dans les projets du secteur de l'éducation. Il s'agit d'abord de développer les compétences des acteurs impliqués à travers des formations spécialisées en planification stratégique, gestion du changement, évaluation des risques et leadership organisationnel (Bryson, 2018).

Ensuite, la mise en place d'outils de gouvernance tels que les tableaux de bord de performance et les revues périodiques des projets s'impose pour assurer une coordination efficace et une responsabilisation accrue des parties prenantes (Schwalbe, 2020 ; Weiss & Wysocki, 1992). En outre, les études de faisabilité devraient être systématiquement contextualisées : il est illusoire de transposer des modèles organisationnels conçus pour des environnements urbains à des zones rurales sans les adapter aux réalités socioculturelles, politiques et logistiques locales (Proulx & Zongo, 2010 ; Avots, 1969). Enfin, l'institutionnalisation de la faisabilité organisationnelle comme exigence réglementaire préalable à tout financement ou lancement de projet apparaît indispensable. Une telle mesure permettrait de promouvoir une culture de la planification rigoureuse, de prévenir les dérives bureaucratiques et d'aligner les pratiques nationales sur les standards internationaux en matière de gestion de projet (OECD, 2020).

Somme toute, les résultats de cette étude confirment que la faisabilité organisationnelle constitue un levier déterminant de performance temporelle et structurelle dans les projets du secteur de l'éducation au Cameroun. Loin d'être un simple instrument procédural, elle s'impose comme un outil stratégique d'optimisation des ressources, de gouvernance proactive et de durabilité des interventions. Dans une perspective de réforme des politiques publiques et d'amélioration de la performance institutionnelle, son intégration systématique dans le cycle de vie des projets apparaît non seulement opportune, mais essentielle à la réalisation effective des objectifs éducatifs nationaux.

Conclusion générale

Les résultats de cette étude confirment que la faisabilité organisationnelle constitue un déterminant significatif, bien que non exclusif, dans la maîtrise des délais d'exécution des projets du secteur de l'éducation au Cameroun. Les analyses empiriques ont révélé une relation négative et statistiquement significative entre la qualité des études de faisabilité organisationnelle et la durée d'exécution des projets, démontrant ainsi que la rigueur méthodologique, la clarté institutionnelle et la cohérence organisationnelle en amont favorisent la réduction des délais et l'amélioration de la performance opérationnelle. Toutefois, cette influence demeure modérée et doit être appréhendée dans un cadre systémique où interagissent plusieurs variables interdépendantes, notamment la gouvernance institutionnelle, la disponibilité des ressources financières, la stabilité politique et les compétences managériales des équipes projet (Turner & Müller, 2003 ; Diallo & Thuillier, 2004).

Ainsi, la faisabilité organisationnelle apparaît comme une condition nécessaire mais non suffisante à la performance temporelle des initiatives publiques dans le domaine éducatif. Sa contribution réelle dépend de la qualité de la gouvernance, comprise comme la capacité des institutions à coordonner efficacement les acteurs, à garantir la redevabilité et à maintenir une flexibilité stratégique face aux incertitudes de l'environnement (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2015). La réussite des initiatives publiques du secteur de l'éducation repose dès

lors sur une articulation dynamique entre planification, pilotage et apprentissage collectif. Meredith et Mantel (2017) rappellent à ce propos que la maîtrise du temps dans les projets dépend d'une combinaison intégrée entre planification organisationnelle, alignement des parties prenantes et dispositifs de contrôle proactifs. Cette étude s'inscrit ainsi dans une approche systémique de la gestion de projet, rejoignant les perspectives de Müller et Jugdev (2012), pour qui la performance découle de l'interaction transversale de dimensions structurelles, comportementales et institutionnelles.

Dans le contexte particulier des pays en développement, et plus spécifiquement en Afrique subsaharienne, la transformation de la faisabilité organisationnelle en efficacité opérationnelle demeure un défi majeur. Les lenteurs administratives, la fragmentation des responsabilités, la rigidité bureaucratique et la volatilité des financements affaiblissent la capacité d'exécution et compromettent la durabilité des résultats (Grimsey & Lewis, 2002 ; Barka & Ncube, 2012). Face à ces contraintes structurelles, il devient impératif de renforcer les capacités institutionnelles par la formation continue des acteurs, la décentralisation effective des responsabilités, la professionnalisation du management public et l'adoption de cadres méthodologiques agiles et adaptatifs. Ces mesures permettraient d'actualiser de manière continue les diagnostics organisationnels et d'assurer une meilleure résilience face aux fluctuations politiques et économiques.

Sur le plan scientifique, cette recherche apporte une contribution significative à la littérature sur la gouvernance et la performance des projets publics, en mettant en lumière

le rôle souvent sous-estimé de la faisabilité organisationnelle dans la dynamique temporelle des projets du secteur de l'éducation. Elle invite à dépasser une conception strictement techniciste de la planification pour l'inscrire dans une logique de gouvernance apprenante, intégrant les dimensions institutionnelles, humaines et contextuelles. Sur le plan managérial, les résultats plaident pour l'institutionnalisation des études de faisabilité organisationnelle comme étape stratégique incontournable du cycle de projet. Celles-ci doivent être envisagées non pas comme un simple exercice administratif, mais comme un véritable outil d'aide à la décision publique, permettant d'optimiser la coordination interinstitutionnelle, la gestion des risques et la transparence des processus décisionnels.

Sur le plan social, la portée de cette étude se manifeste à travers sa contribution potentielle à l'amélioration de la gouvernance éducative et, par ricochet, à l'efficacité des politiques publiques d'éducation. Une meilleure maîtrise des délais de mise en œuvre des projets contribue directement à la disponibilité plus rapide des infrastructures scolaires, à la qualité de l'offre éducative et, in fine, au renforcement du capital humain qui est le levier essentiel du développement durable et de la réduction des inégalités. En optimisant la planification organisationnelle et la gouvernance des projets du secteur de l'éducation, cette recherche offre ainsi des pistes concrètes d'action pour les décideurs publics, les bailleurs de fonds et les praticiens du développement.

En somme, lorsque la faisabilité organisationnelle est rigoureusement conçue et intégrée à un dispositif global de gouvernance, elle devient un puissant levier d'amélioration de

la performance des projets éducatifs. Elle contribue non seulement à la réduction des délais d'exécution, mais également à la consolidation d'une culture de planification stratégique, de reddition de comptes et d'efficacité institutionnelle. Cette étude ouvre enfin des perspectives de recherche prometteuses, notamment sur les interactions entre faisabilité organisationnelle, leadership politique, mécanismes de suivi-évaluation et performance durable. Une telle orientation permettrait de mieux comprendre les conditions systémiques d'une gouvernance éducative efficiente, au service du développement humain, de la cohésion sociale et de la transformation institutionnelle du Cameroun et, plus largement, de l'Afrique subsaharienne.

Références bibliographiques

ADU-GYAMFI A. & ADJEI K., 2022. Integrating organizational assessment into feasibility studies: Implications for project success in Ghana's education sector, *African Journal of Project Management*, 14(2), pp. 88-105.

AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 2025. African Development Report: Education Infrastructure and Development in Central Africa, African Development Bank, Abidjan.

AGUILERA R. V. & JACKSON G., 2003. The cross-national diversity of corporate governance: Dimensions and determinants, *Academy of Management Review*, 28(3), pp. 447-465.

AVOTS I., 1969. Why does project management fail ? *California Management Review*, 12(1), pp. 77-85.

- BARKA H. B. & NCUBE M.**, 2012. Infrastructure in Africa: The record, African Development Bank, Abidjan.
- BOURNE L.**, 2015. Stakeholder relationship management : A maturity model for organizational implementation (2^e éd.), Gower, Aldershot.
- BRINKERHOFF D. W. & BRINKERHOFF J. M.**, 2015. Public sector management reform in developing countries : Perspectives beyond NPM orthodoxy, *Public Administration and Development*, 35(4), pp. 222-237.
- BRYSON J. M.**, 2018. Strategic planning for public and nonprofit organizations (5^e éd.), Wiley, New York.
- BURNS T. & STALKER G. M.**, 1961. The management of innovation, Tavistock, Londres.
- COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION (CONAC)**, 2022. Rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun, CONAC, Yaoundé.
- CRESWELL J. W. & CRESWELL J. D.**, 2018. Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5^e éd.), SAGE Publications, Thousand Oaks.
- DIALLO A. & THUILLIER D.**, 2004. The success of international development projects, trust and communication : An African perspective, *International Journal of Project Management*, 22(3), pp. 233-243.
- DIMAGGIO P. J. & POWELL W. W.**, 1983. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, *American Sociological Review*, 48(2), pp. 147-160.
- DONALDSON L.**, 2001. The contingency theory of organizations, Sage Publications, Londres.

EYONG F. & SHEY J., 2025. Public project governance and institutional performance in Cameroon, University of Buea Press, Buea.

FLYVBJERG B., 2014. What you should know about megaprojects and why: An overview, *Project Management Journal*, 45(2), pp. 6-19.

GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCATION (GPE), 2024. Education sector performance report : Cameroon, GPE, Washington D.C.

GREENWOOD R., OLIVER C., SAHLIN K. & SUDDABY R., 2008. The Sage handbook of organizational institutionalism, Sage Publications, Londres.

GRIMSEY D. & LEWIS M. K., 2002. Evaluating the risks of public private partnerships for infrastructure projects, *International Journal of Project Management*, 20(2), pp. 107-118.

HAIR J. F., BLACK W. C., BABIN B. J. & ANDERSON R. E., 2019. Multivariate data analysis (8^e éd.), Cengage Learning, Boston.

IKA L. A., DIALLO A. & THUILLIER D., 2012. Critical success factors for World Bank projects: An empirical investigation, *International Journal of Project Management*, 30(1), pp. 105-116.

KERZNER H., 2017. Project management : A systems approach to planning, scheduling, and controlling (12^e éd.), Wiley, New York.

KERZNER H., 2018. Project management : A systems approach to planning, scheduling, and controlling (12^e éd.), Wiley, New York.

KOSTOVA T., ROTH K. & DACIN M. T., 2008. Institutional theory in the study of multinational

corporations : A critique and new directions, *Academy of Management Review*, 33(4), pp. 994-1006.

LAWRENCE P. R. & LORSCH J. W., 1967. *Organization and environment: Managing differentiation and integration*, Harvard Business School Press, Boston.

MAUREEN K. & WAIRIMU N., 2024. Feasibility studies and project performance in Kenya's construction industry, *Nairobi Business Review*, 12(3), pp. 45-61.

MBASSI M. & KAMDEM C., 2024. Institutional complexity and public governance in Cameroon, *Presses Universitaires Africaines*, Yaoundé.

MEREDITH J. R. & MANTEL S. J., 2017. *Project management : A managerial approach (9^e éd.)*, Wiley, New York.

MINEDUB, 2023. Rapport statistique sur la performance du système éducatif camerounais, *Ministère de l'Éducation de Base*, Yaoundé.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (MINEPAT), 2023. Évaluation de la performance du BIP 2022 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, *MINEPAT*, Yaoundé.

MORRIS P. W. G. & PINTO J. K., 2020. *The Wiley guide to managing projects (3^e éd.)*, Wiley, New York.

MÜLLER R. & JUGDEV K., 2012. Critical success factors in projects: Pinto, Slevin, and Prescott the elucidation of project success, *International Journal of Managing Projects in Business*, 5(4), pp. 757-775.

MÜLLER R. & TURNER J. R., 2010. Leadership competency profiles of successful project managers, *International Journal of Project Management*, 28(5), pp. 437-448.

NDONGKO W. A. & TAMBO L. I., 2000. The educational system of Cameroon: Structure and functioning, UNESCO, Paris.

NJONG A. & MOM F., 2025. Infrastructure quality and academic performance in Cameroon, *Central African Journal of Education and Development*, 9(2), pp. 89-112.

NKAFU POLICY INSTITUTE, 2022. Public investment efficiency in Cameroon's education sector, Nkafu Research Center, Yaoundé.

OCDE, 2020. *Gouvernance pour un développement durable : Renforcer les capacités institutionnelles en Afrique*, OCDE, Paris.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), 2020. Development co-operation report 2020 : Learning from crises, building resilience, OECD Publishing, Paris.

PATTON M. Q., 2015. *Qualitative research & evaluation methods* (4^e éd.), Sage Publications, Thousand Oaks.

PINTO J. K. & SLEVIN D. P., 1988. Critical success factors across the project life cycle, *Project Management Journal*, 19(3), pp. 67-75.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), 2017. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (6^e éd.), PMI, Newtown Square.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), 2021. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide) (7^e éd.), PMI, Newtown Square.

PROJECT-HOUSE.NET, 2023. Evaluation of public construction projects in Southwest Cameroon, [en ligne] disponible sur : <https://www.project-house.net>

PROULX J. & ZONGO T., 2010. Les défis de la gestion des projets de développement en Afrique, Presses de l'Université du Québec, Québec.

SCHWALBE K., 2020. Information technology project management (9^e éd.), Cengage Learning, Boston.

SCOTT W. R., 2014. Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities (4^e éd.), Sage Publications, Londres.

SIMON D., 2023. Determinants of project delays in Ethiopian industry, *African Journal of Management Studies*, 18(1), pp. 77-96.

TCHAMYOU V. S., 2021. Strengthening institutional capacity in the project planning cycle : The missing link in Cameroon's public sector reform, *Cameroon Economic Review*, 5(3), pp. 61-77.

TCHINDJANG M., 2016. Territoires, gouvernance et développement au Cameroun, Presses Universitaires Africaines, Yaoundé.

TURNER J. R. & MÜLLER R., 2003. On the nature of the project as a temporary organization, *International Journal of Project Management*, 21(1), pp. 1-8.

TURNER J. R. & MÜLLER R., 2005. The project manager's leadership style as a success factor on projects: A literature review, *Project Management Journal*, 36(2), pp. 49-61.

UNESCO, 2023. The United Nations World Water Development Report 2023 : Partnerships and cooperation for water, UNESCO, Paris.

WEISS J. W. & WYSOCKI R. K., 1992. 5-phase project management : A practical planning and implementation guide, Perseus Books, New York.

WORLD BANK, 2021. Education sector analysis: Improving efficiency and outcomes in Sub-Saharan Africa, World Bank Publications, Washington D.C.

RESILIENCE SOCIALE ET ECONOMIQUE DES COMMUNAUTES LOCALES DE LA COMMUNE DE TANGUIETA FACE AUX CONFLITS ARMES DANS LE PARC NATIONAL DE LA PENJARI

Raymond Yatté GNONLE¹,

Raymond-Bernard AHOANDJINO²

Akimou TCHAGNAOU³

¹ Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

¹ Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

¹ Laboratoire Lettres, Education et Communication (LaboLEC), Faculté des Sciences de l'Education (FSE), Université André Salifou de Zinder, Niger

Résumé

Cette recherche porte sur la résilience sociale et économique des communautés locales de la commune de Tanguiéta face aux conflits armés dans le Parc national de la Pendjari. Dans un contexte de violences croissantes en Afrique de l'Ouest, l'étude vise à comprendre comment les habitants de Tanguiéta s'adaptent aux impacts des conflits armés. La méthodologie employée repose sur une enquête qualitative et quantitative menée auprès des populations locales, avec un échantillon représentatif de différents groupes socio-économiques. Des entretiens avec des

¹ Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

² Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

³ Laboratoire Lettres, Education et Communication (LaboLEC), Faculté des Sciences de l'Education (FSE), Université André Salifou de Zinder, Niger

leaders communautaires et des acteurs humanitaires ont été réalisés, complétés par des observations de terrain. Les résultats révèlent que les stratégies de résilience les plus courantes incluent la diversification des activités économiques, le recours à l'aide humanitaire, et la solidarité communautaire. La migration saisonnière est également une option, bien que moins utilisée. Les réseaux de soutien familial et communautaire sont essentiels en période de crise. Par ailleurs, une part importante de la population bénéficie de l'assistance des ONG, mais des lacunes persistent dans la couverture des besoins, notamment en matière de protection et de cohésion sociale. Ces résultats soulignent l'importance d'une approche intégrée combinant soutien familial, communautaire, et humanitaire pour renforcer la résilience des communautés.

Mots clés : *Résilience communautaire, conflits armés, stratégies de réponse, Soutien humanitaire*

Abstract

This research focuses on the social and economic resilience of local communities in the commune of Tanguiéta in the face of armed conflicts in Pendjari National Park. In the context of increasing violence in West Africa, the study aims to understand how Tanguiéta's inhabitants adapt to the impacts of armed conflicts. The methodology involves a qualitative and quantitative survey conducted among the local population, with a representative sample from different socio-economic groups. Interviews with community leaders and humanitarian actors were carried out, complemented by field observations. The results reveal that the most common resilience strategies include diversifying economic activities, relying on humanitarian aid, and community solidarity. Seasonal migration is also an option, although less frequently used. Family and community support networks are crucial during times of crisis. Additionally, a significant portion of the population benefits from NGO assistance, though gaps remain in addressing needs, particularly in protection and social cohesion. These findings highlight the importance of an integrated approach combining family, community, and humanitarian support to strengthen community resilience.

Keys words : *Community resilience, Armed conflicts, Response strategies, Humanitarian aid.*

Introduction

Les conflits armés dans les zones frontalières du Sahel ont des répercussions significatives sur les communautés locales, et la commune de Tanguiéta, située à proximité du Parc national de la Pendjari, n'échappe pas à cette réalité. Le Parc de la Pendjari, une réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO, est un patrimoine écologique d'importance mondiale, mais il est aussi devenu un théâtre de tensions et de violences liées aux activités des groupes armés. Ces conflits, qui ont émergé et se sont intensifiés depuis la dernière années, affectent profondément la stabilité socio-économique des communautés locales. Ils posent un défi majeur à la survie et au bien-être des populations qui dépendent largement des ressources naturelles pour leurs moyens de subsistance. Comment, dès lors, les communautés locales de Tanguiéta peuvent-elles développer une résilience sociale et économique face à ces menaces récurrentes ?

La résilience, telle que définie par C. Holling (1973), est la capacité d'un système à absorber des perturbations et à se réorganiser tout en conservant essentiellement les mêmes fonctions, structure, identité et rétroactions. Cependant, dans des contextes aussi instables que celui de Tanguiéta, où la violence armée déstabilise les fondements mêmes de la société, cette résilience est mise à rude épreuve. N. Adger (2000) souligne que la résilience des communautés dépend en grande partie de leur capacité à s'adapter aux changements, à diversifier leurs sources de revenus et à maintenir des réseaux sociaux robustes. Pourtant, dans des zones en proie aux conflits, ces capacités sont souvent

érodées par l'insécurité, les déplacements de populations et la destruction des moyens de subsistance.

En effet, les recherches menées par P. Collier et A. Hoeffler (2004) montrent que les conflits armés ont des effets dévastateurs sur l'économie locale, exacerbant la pauvreté et réduisant les opportunités économiques. Dans le contexte de Tanguiéta, les activités économiques traditionnelles telles que l'agriculture, la pêche et le commerce de proximité sont gravement perturbées par l'insécurité, tandis que l'accès aux marchés est restreint par la présence de groupes armés dans les zones environnantes. La déstabilisation de ces activités met en péril la sécurité alimentaire et la stabilité économique des ménages, forçant souvent les populations à adopter des stratégies de survie qui, à long terme, fragilisent encore davantage la résilience communautaire.

D'un point de vue social, la fragmentation des communautés, la perte de cohésion sociale et l'érosion des structures traditionnelles de soutien sont des conséquences directes des conflits armés. Comme le soulignent F. Berkes et C. Folke (1998), la résilience sociale est intrinsèquement liée à la capacité des individus et des communautés à se soutenir mutuellement en temps de crise. Pourtant, à Tanguiéta, les conflits ont contribué à une méfiance croissante entre les groupes, à une désintégration des réseaux d'entraide, et à un affaiblissement des institutions locales. Selon J. Lederach (1997), la paix sociale est une condition sine qua non pour la résilience, mais elle est souvent difficile à maintenir dans un contexte où la violence est omniprésente. Les travaux de M. Pelling (2011) et B. Walker et Salt (2006) insistent sur l'importance de la gouvernance locale et des

capacités institutionnelles pour renforcer la résilience face aux chocs. Dans le cas de Tanguiéta, les institutions locales sont souvent dépassées par l'ampleur des défis posés par les conflits armés. L'absence de mécanismes de sécurité adéquats, combinée à une gouvernance faible et à un accès limité aux services publics, accentue la vulnérabilité des communautés. Selon C. Folke et al. (2005), une gouvernance efficace est essentielle pour mobiliser les ressources nécessaires à la reconstruction et à l'adaptation des communautés après un choc, mais la réalité sur le terrain montre que ces ressources sont souvent insuffisantes ou mal allouées.

En outre, l'interaction entre les conflits armés et les questions écologiques dans le Parc de la Pendjari crée un cercle vicieux de dégradation environnementale et d'insécurité économique. Les recherches de P. Homer-Dixon (1999) démontrent que les tensions écologiques, exacerbées par les conflits, peuvent alimenter des cycles de violence en raison de la concurrence accrue pour les ressources naturelles. Dans ce contexte, les communautés locales de Tanguiéta sont confrontées à des choix difficiles entre la préservation de leur environnement et la satisfaction de leurs besoins immédiats. Cette situation est d'autant plus critique que l'accès aux ressources naturelles du parc est de plus en plus restreint en raison des mesures de sécurité renforcées, ce qui limite encore davantage les opportunités économiques pour les populations locales.

La question de la résilience sociale et économique des communautés de Tanguiéta face aux conflits armés dans le Parc national de la Pendjari soulève donc des problématiques complexes, multidimensionnelles et interconnectées.

Comment ces communautés peuvent-elles non seulement survivre, mais aussi se reconstruire et prospérer dans un environnement marqué par une insécurité chronique et des pressions écologiques croissantes ? Les travaux de L. Gunderson et C. Holling (2002) suggèrent que la résilience nécessite une approche intégrative qui tienne compte des dynamiques sociales, économiques et écologiques. Cependant, le cas de Tanguiéta montre que cette résilience est continuellement remise en cause par des facteurs internes et externes qui dépassent souvent la capacité des communautés à y faire face.

Ainsi, cette recherche se propose d'explorer les dynamiques de résilience sociale et économique des communautés locales de la commune de Tanguiéta face aux conflits armés dans le Parc national de la Pendjari. En mobilisant une analyse interdisciplinaire, nous chercherons à comprendre comment les ressources locales, les pratiques communautaires et les réseaux sociaux peuvent être renforcés pour soutenir une résilience durable dans un contexte de crise prolongée.

1. Itinéraire méthodologique

Dans l'espoir d'atteindre les objectifs fixés, cette recherche repose sur une démarche essentiellement mixte. La nature de cette recherche est à la croisée des chemins entre les sciences sociales et la recherche appliquée, avec une approche mixte qui combine des méthodes qualitatives et quantitatives. Elle vise à analyser en profondeur la résilience sociale et économique des communautés locales de

la commune de Tanguiéta face aux conflits armés dans le Parc national de la Pendjari.

Pour étudier la résilience sociale et économique des communautés locales de la commune de Tanguiéta face aux conflits armés dans le Parc national de la Pendjari, une approche d'échantillonnage stratifié a été choisie. Cette approche permet de garantir que l'échantillon reflète la diversité des conditions socio-économiques et géographiques des communautés concernées. Les unités d'observation sont les individus et les groupes au sein des communautés locales, ainsi que les parties prenantes clés impliquées dans la gestion des conflits et le soutien aux communautés. Les principales unités d'observation comprennent les ménages locaux, les leaders communautaires, les responsables locaux et ONG, les représentants des autorités locales.

L'échantillonnage débute par la sélection de plusieurs villages au sein de la commune de Tanguiéta. Les critères de sélection des villages incluront : localisation géographique, niveau de conflit, caractéristiques socio-économiques.

Au sein de chaque village sélectionné, l'échantillon est constitué comme suit :

- Ménages

Un échantillon aléatoire de ménages est choisi à partir des listes disponibles auprès des autorités locales ou des organisations communautaires. L'échantillon vise à inclure environ 200 ménages au total, répartis sur plusieurs villages (Tanguiéta, Tanongou, Cotiakou). Les critères d'inclusion des ménages incluent la diversité en termes de taille du ménage, de niveau de revenu, et de sources de subsistance.

- Leaders communautaires

Sélection des leaders communautaires et des membres influents des structures locales, tels que les chefs de village, les membres des conseils de village, et les leaders religieux. 10 leaders par village ont été consultés.

- Responsables locaux et ONG

Identification des responsables d'ONG opérant dans la région, des agents gouvernementaux locaux, et des représentants des organisations humanitaires. 5 représentants de ces groupes sont inclus.

- Représentants des autorités locales

Sélection des représentants des autorités locales, tels que les maires, les chefs de district, et les responsables des services sociaux. 5 représentants ont été consultés.

La taille totale de l'échantillon est déterminée en fonction des ressources disponibles et des besoins de l'étude. Une taille d'échantillon de 200 ménages, accompagnée de 20 interviews avec les leaders communautaires, les responsables locaux, et les autorités, sera visée pour garantir une couverture adéquate des différentes perspectives et une représentativité suffisante des données.

Pour garantir la qualité et la profondeur des données, divers outils seront utilisés, chacun adapté à des objectifs spécifiques de la recherche. Les questionnaires structurés sont utilisés pour obtenir des données quantitatives sur les aspects économiques et sociaux de la résilience. Les entretiens semi-directifs fournissent des données qualitatives détaillées sur les perceptions et les expériences

des participants. Ces entretiens sont menés avec le leaders communautaires, les responsables locaux et ONG : Pour obtenir des informations sur les interventions mises en place et leur impact sur les communautés, les représentants des autorités locales. Le dépouillement et le traitement des données ont été faits à l'aide du logiciel Excel 2010. Le traitement des données a pris en considération le dépouillement des guides d'entretien et des fiches d'enquêtes.

3. Effets des conflits armés sur les structures sociales et économiques des communautés locales de Tanguiéta

Sont présentées dans cette partie, les données liées à l'impact des conflits armés sur les structures sociales et économiques des communautés locales de Tanguiéta.

Graphique 1: Répartition par affectation directe par les conflits armés

Source : Résultats de l'enquête, 2024

La majorité des répondants ayant été directement affectés par les conflits armés indique que les conflits ont eu des répercussions significatives sur la communauté. Cette situation met en évidence la nécessité de stratégies de résilience adaptées aux besoins des personnes directement touchées. Les 30% restants, bien que non affectés directement, pourraient encore être influencés par les impacts économiques et sociaux des conflits, ce qui nécessite également une attention dans les stratégies de réponse et de soutien.

Les résultats indiquent que la majorité des répondants ont été directement affectés par les conflits armés, signalant des répercussions importantes sur leur communauté. Ce constat est en accord avec les observations de J.-P. Dozon (2005) qui a étudié l'impact des conflits en Afrique de l'Ouest et a noté que les conflits armés entraînent souvent des perturbations sociales et économiques profondes, notamment la perte de biens et la dégradation des moyens de subsistance. Il montre comment la crise est en mesure de se nourrir de tensions sociales et foncières, de déplacements de populations (migrants, réfugiés) et d'un effritement des économies locales, autant d'éléments qui traduisent des perturbations sociales et économiques profondes. Il insiste aussi sur le fait que les communautés touchées doivent développer des stratégies de résilience adaptées pour survivre dans un contexte de violence prolongée. Plus loin, dans son analyse de la crise dans la durée, il souligne entre autres, l'effondrement d'un certain modèle d'économie politique, ce qui cadre avec l'idée de dégradation des moyens de subsistance et de pertes matérielles entraînées par le conflit (J.-P. Dozon, 2011).

Les 30 % des répondants qui n'ont pas été directement affectés par les conflits armés pourraient cependant ressentir les impacts indirects, tels que l'instabilité économique ou les tensions sociales croissantes. Comme le note M. Kaldor (2013), les conflits armés dans les zones fragiles ont tendance à provoquer une détérioration des structures sociales et économiques, même pour ceux qui ne sont pas directement touchés par la violence. Cela souligne l'importance d'inclure l'ensemble de la communauté dans les stratégies de réponse et de soutien.

Les conflits violents font des victimes, mais il est souvent difficile de savoir exactement combien. Leurs conséquences dans les pays touchés sont nombreuses et diverses. Les conflits violents tuent de plusieurs manières : les combats font des victimes parmi les civils et les militaires, les maladies sont plus fréquentes et la criminalité violente s'accroît. Les guerres entraînent des migrations massives. Les pays qui sortent d'un conflit sont confrontés à un risque aggravé de résurgence des hostilités. Les conflits ont aussi des conséquences économiques. Ils conduisent à une montée du chômage et à une perte de revenu, car ils perturbent l'activité économique, détruisent l'infrastructure, génèrent de l'incertitude, font augmenter les coûts de transaction et favorisent la fuite des capitaux. Les dépenses sociales sont souvent comprimées afin de permettre une hausse des dépenses militaires. L'économie subit des changements structurels. Il importe de traiter les conséquences d'un conflit violent, non seulement pour des raisons humanitaires, mais aussi pour réduire la probabilité de récurrence du conflit.

Tableau 1: Répartition des réponses par type d'affectation

Type d'Affectation	Pourcentage (%)
a) Perte de biens (récoltes, bétail, etc.)	71.4%
b) Déplacement forcé	35.7%
c) Perturbation des activités économiques	57.1%
d) Perte de membres de la famille ou proches	21.4%
e) Autres	7.1%
Total	100%

Source : Résultats de l'enquête, 2024

Les données montrent que les conflits armés ont eu un impact significatif et varié sur les répondants. La perte de biens et la perturbation des activités économiques sont les impacts les plus fréquemment rapportés, mettant en lumière les défis économiques majeurs auxquels les communautés font face. Le déplacement forcé et la perte de membres de la famille ou des proches ajoutent une dimension humaine et sociale importante aux impacts des conflits. Les "autres" impacts pourraient également nécessiter une attention particulière pour une compréhension complète des répercussions des conflits sur les individus et les communautés.

La perte de biens et la perturbation des activités économiques, rapportées par la majorité des répondants, illustrent les défis économiques majeurs auxquels font face les communautés de Tangiéta. P. Richards (2005) a étudié

les conséquences des conflits en Sierra Leone et a montré que la destruction des infrastructures économiques et la perte de moyens de subsistance sont des résultats communs des conflits armés, conduisant à une dépendance accrue envers l'aide externe. Richards soutient que la diversification économique est cruciale pour renforcer la résilience des communautés.

Les déplacements forcés et la perte de membres de la famille, soulignés dans les résultats, ajoutent une dimension humaine aux impacts des conflits. Les travaux de C. Nordstrom (2004) sur les conflits en Angola montrent que ces impacts humains sont souvent sous-estimés dans les stratégies de résilience, mais qu'ils sont essentiels pour comprendre la véritable portée des conflits sur les communautés locales. Il insiste sur le fait que les réponses doivent inclure un soutien psychosocial et des initiatives de réconciliation pour traiter les traumatismes collectifs.

Graphique 2 : Répartition des réponses par impact des conflits sur la source de revenu

Source : Résultats de l'enquête, 2024

La majorité des répondants ayant été affectés par les conflits armés rapportent que leurs principales sources de revenu ont été perturbées, soulignant les répercussions économiques graves des conflits. Cette situation met en évidence la vulnérabilité économique des communautés face aux conflits armés et l'importance de développer des stratégies de résilience qui peuvent aider à protéger et diversifier les sources de revenu en période de crise. C'est dans ce sens qu'un leader communautaire s'exprime :

« Avant les conflits, notre communauté était économiquement stable avec une activité commerciale florissante. Les agriculteurs et les éleveurs avaient un accès régulier aux marchés et pouvaient subvenir à leurs besoins sans grandes difficultés. Avant les conflits, la sécurité était relativement bonne. Les incidents de violence étaient rares, et les habitants pouvaient mener leurs activités quotidiennes sans crainte ». H. U. Leader communautaire, 2024.

La perturbation des principales sources de revenu pour les répondants affectés par les conflits armés est une autre conséquence importante relevée. À cet égard, les travaux de P. Le Billon (2012) sur l'économie politique des conflits montrent que les communautés dépendantes de l'agriculture ou de l'élevage sont particulièrement vulnérables aux perturbations causées par les conflits armés, ce qui nécessite des interventions visant à stabiliser et diversifier

les sources de revenu. Le Billon suggère que des initiatives comme l'accès à de nouveaux marchés ou la formation professionnelle sont cruciales pour renforcer la résilience économique.

Le témoignage du leader communautaire met en lumière l'ampleur des pertes humaines et des déplacements, ce qui rejoint les observations de C. Cramer (2006) sur les conflits en Afrique subsaharienne, où les familles et les structures communautaires sont souvent gravement perturbées. Cramer souligne l'importance de programmes de réhabilitation sociale et de soutien aux familles pour reconstruire le tissu social après les conflits.

Graphique 3: Répartition des réponses par modification des structures sociales

Source : Résultats de l'enquête, 2024

71.4% des répondants estiment que les structures sociales de leur communauté ont été modifiées en raison des conflits. Cette proportion élevée indique que les conflits ont eu des répercussions profondes sur les relations sociales, les rôles communautaires, et la cohésion sociale. 21.4% des répondants ne constatent pas de modification des structures sociales, ce qui pourrait suggérer que certaines communautés ou groupes au sein de la communauté ont réussi à maintenir leurs structures sociales malgré les conflits.

La majorité des répondants constate des changements dans les structures sociales de leur communauté en raison des conflits armés, ce qui souligne l'ampleur des perturbations sociales causées par ces conflits. Les modifications peuvent inclure des altérations dans les relations interpersonnelles, la hiérarchie sociale, et les rôles communautaires. La stabilité perçue par une partie des répondants et l'incertitude de certains montrent que les impacts sociaux des conflits peuvent varier selon les individus et les sous-groupes de la communauté. Il est crucial de comprendre ces changements pour développer des interventions qui soutiennent la cohésion sociale et les mécanismes de résilience communautaire.

Les résultats montrent que la majorité des répondants perçoivent des changements dans les structures sociales de leur communauté à cause des conflits. L'affaiblissement de la cohésion sociale, l'émigration et les modifications des rôles au sein des familles sont des conséquences typiques observées dans des contextes similaires. F. Bouchet-Saulnier (2013) a décrit comment les conflits armés conduisent à des transformations sociales profondes, fragmentant les réseaux de soutien traditionnels et modifiant les dynamiques

communautaires. Elle soutient que les interventions doivent viser à renforcer la cohésion sociale et à rétablir les réseaux de soutien pour assurer une résilience durable.

Graphique 4 : Répartition des réponses par principales modifications observées

Source : Résultats de l'enquête, 2024

70% des répondants ont observé un affaiblissement de la cohésion sociale. Cela reflète des impacts significatifs sur les relations communautaires, possiblement dus à des tensions, des conflits internes, ou des perturbations dans les interactions quotidiennes. 40% des répondants ont noté l'émigration de certains membres de la communauté. Cette migration pourrait être une réponse aux conditions de vie difficiles ou aux menaces de sécurité, affectant la composition et la dynamique de la communauté. 50% des

répondants ont observé des modifications dans les rôles et responsabilités au sein des familles. Les conflits peuvent entraîner des changements dans les structures familiales et les responsabilités domestiques, souvent en réponse à la perte de membres de la famille ou aux nouvelles réalités économiques.

Les principaux changements observés dans les structures sociales de la communauté incluent un affaiblissement de la cohésion sociale, une émigration notable, et des modifications des rôles et responsabilités au sein des familles. Ces modifications mettent en évidence les perturbations profondes et variées causées par les conflits armés, affectant la stabilité sociale et les dynamiques familiales. Les données soulignent l'importance d'adapter les stratégies de résilience pour renforcer la cohésion sociale et soutenir les familles dans un contexte de perturbations continues.

C'est dans ce sens qu'un leader communautaire s'exprime en ces termes « les conflits ont causé la perte de nombreuses vies dans notre communauté, laissant des familles en deuil et créant un climat de tristesse et de peur. Beaucoup de familles ont été forcées de fuir leurs maisons, entraînant des déplacements massifs et des camps de réfugiés locaux. » H. U. Leader communautaire, 2024.

4. Les stratégies de résilience des communautés locales face aux conflits armés

Sont présentées dans cette rubrique, les données liées aux stratégies de résilience mises des communautés locales pour faire face aux conflits armés.

Graphique 5 : Répartition des réponses par stratégies adoptées

Source : Résultats de l'enquête, 2024

57.1% des répondants ont adopté la diversification des activités économiques comme stratégie pour faire face aux impacts des conflits. Cette approche vise à réduire la dépendance d'une seule source de revenu, augmentant ainsi la résilience économique face aux perturbations. 50% des répondants ont eu recours à l'aide humanitaire. Cette aide est cruciale pour répondre aux besoins immédiats tels que la nourriture, les soins médicaux et les abris, surtout dans les contextes de crise. 42.9% des répondants ont fait appel à la solidarité communautaire. Ce soutien mutuel est vital pour maintenir la cohésion sociale et partager les ressources et les responsabilités en période de crise. 21.4% des répondants ont adopté la migration saisonnière. Cette

stratégie peut permettre aux individus de chercher des opportunités économiques ailleurs pendant les périodes difficiles ou de fuir les zones les plus touchées par les conflits.

Les stratégies les plus couramment adoptées par les répondants pour faire face aux impacts des conflits armés comprennent la diversification des activités économiques, le recours à l'aide humanitaire, et la solidarité communautaire. La migration saisonnière est également une stratégie utilisée, mais par une proportion plus faible de répondants. Ces stratégies reflètent une combinaison d'adaptations économiques, de soutien mutuel, et d'assistance extérieure pour gérer les effets des conflits. La prévalence de la diversification économique et du recours à l'aide humanitaire souligne l'importance de renforcer les capacités locales et les réseaux de soutien dans les contextes de crise.

Les résultats montrent que la diversification des activités économiques est une stratégie couramment adoptée par les répondants. Ce résultat est conforme aux observations de P. Richards (2005), qui a souligné que les communautés confrontées à des conflits prolongés cherchent souvent à diversifier leurs sources de revenus pour réduire leur vulnérabilité économique. Richards insiste sur l'importance de cette stratégie pour maintenir la subsistance en période de crise, mais il note également les défis liés à la disponibilité limitée des ressources et aux opportunités économiques.

Graphique 6: Répartition des réponses par réseaux de soutien

Source : Résultats de l'enquête, 2024

64.3% des répondants comptent principalement sur leur famille élargie comme réseau de soutien. La famille joue un rôle crucial en offrant un soutien émotionnel et matériel, et en maintenant des liens importants dans les périodes de crise. 50% des répondants se tournent vers les ONG et les associations humanitaires pour obtenir de l'aide. Ces organisations fournissent une assistance essentielle en matière de secours d'urgence, de services de santé, et d'autres formes de soutien. 42.9% des répondants font appel à leurs voisins et amis. Le soutien informel de la communauté locale est important pour le partage de ressources et de conseils, ainsi que pour maintenir un réseau social pendant les périodes difficiles. 35.7% des répondants

se fient aux organisations communautaires. Ces organisations jouent un rôle important dans la mobilisation des ressources locales et la coordination des efforts de soutien au sein de la communauté.

Les réseaux de soutien les plus importants en période de crise pour les répondants sont la famille élargie, les ONG et associations humanitaires, et les voisins et amis. La famille élargie est la principale source de soutien, soulignant son rôle vital dans la gestion des crises. Les ONG et associations humanitaires sont également cruciales pour fournir une aide externe, tandis que le soutien des voisins et amis et des organisations communautaires complète les efforts de soutien et de solidarité. Ces données mettent en évidence la nécessité d'une approche combinée, intégrant le soutien familial, communautaire, et humanitaire, pour renforcer la résilience des communautés en période de crise.

Graphique 7: Répartition des réponses par réception d'assistance

Source : Résultats de l'enquête, 2024

71.4% des répondants ont reçu une assistance de la part du gouvernement ou des ONG, indiquant que l'aide externe a joué un rôle important dans la gestion des impacts des conflits. Cette proportion élevée souligne l'importance du soutien extérieur dans les situations de crise. 28.6% des répondants n'ont pas reçu d'assistance, ce qui pourrait refléter des défis dans l'accès aux services, des lacunes dans la couverture de l'aide ou des besoins non satisfaits.

Graphique 8 : Répartition des types d'assistance reçus

Source : Résultats de l'enquête, 2024

80% des répondants ont reçu du soutien matériel, incluant des vivres et autres biens essentiels. Cela reflète une priorité dans la réponse humanitaire pour répondre aux besoins de base en nourriture et en biens essentiels pendant

les crises. 50% des répondants ont bénéficié d'une formation ou d'un soutien pour diversifier leurs activités économiques. Ce type d'assistance aide les individus à renforcer leur résilience économique en développant de nouvelles compétences et en explorant des alternatives de revenus.

20% des répondants ont reçu une assistance en matière de protection ou de sécurité. Ce soutien est crucial pour assurer la sécurité physique des personnes vivant dans des zones de conflit, mais est moins fréquent que le soutien matériel ou la formation économique. 10% des répondants ont reçu une formation axée sur la cohésion sociale. Bien que ce soit le type d'assistance le moins courant, il vise à renforcer la solidarité et la coopération au sein des communautés, ce qui est important pour la résilience sociale à long terme.

La majorité des répondants ayant reçu une assistance ont bénéficié de soutien matériel, ce qui souligne l'importance de répondre aux besoins immédiats en vivres et en biens essentiels en période de crise. La formation pour la diversification des activités économiques est également significative, reflétant un effort pour améliorer la résilience économique des individus. Le soutien en matière de protection et de sécurité est crucial mais moins répandu, tandis que la formation sur la cohésion sociale est la moins fréquente, bien qu'elle joue un rôle important dans la promotion de la solidarité communautaire. Ces données indiquent que les programmes de soutien sont diversifiés, avec un fort accent sur les besoins de base et le développement économique, mais avec des opportunités pour

renforcer encore la cohésion sociale et la protection dans les réponses humanitaires.

L'aide humanitaire, autre stratégie largement adoptée, est essentielle pour répondre aux besoins immédiats en période de crise. Selon M. B. Anderson (1999), les interventions humanitaires doivent non seulement fournir une assistance de base mais aussi renforcer les capacités locales pour éviter une dépendance à long terme. Anderson souligne que l'aide humanitaire peut parfois créer des dynamiques de dépendance, mais elle peut également servir de levier pour renforcer la résilience si elle est bien coordonnée avec des initiatives de développement local.

La solidarité communautaire, qui inclut le soutien mutuel entre membres de la communauté, est un autre élément crucial de la résilience. J. Scott (1976), dans son étude sur les stratégies de survie des paysans, a montré que les réseaux de solidarité sont souvent la première ligne de défense des communautés face aux chocs. Cependant, Scott avertit que ces réseaux peuvent s'effondrer sous la pression de crises prolongées, rendant crucial le renforcement des liens sociaux à travers des initiatives formelles, comme la création de coopératives.

Les résultats montrent que la famille élargie est la principale source de soutien pour les répondants. Ceci est en ligne avec les observations de S. Amartya (1999), qui a argumenté que les réseaux familiaux jouent un rôle vital dans la gestion des crises en Afrique, particulièrement dans les contextes où les institutions formelles sont faibles. Sen note toutefois que la pression sur ces réseaux peut devenir insoutenable, nécessitant un soutien externe pour alléger la charge. Les ONG et associations humanitaires apparaissent également

comme des sources de soutien cruciales, fournissant une aide complémentaire à celle des réseaux familiaux. E. Ferris (2011) a documenté l'importance des ONG dans les zones de conflit, en particulier pour leur rôle dans la coordination de l'aide et la mise en œuvre de programmes de résilience. Ferris souligne néanmoins que ces organisations doivent travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour éviter des interventions mal adaptées qui ne répondent pas aux besoins réels.

Les voisins et amis, ainsi que les organisations communautaires, constituent d'autres piliers du soutien en période de crise. J.-P. de Sardan (2005) a mis en évidence l'importance des relations de proximité et de l'entraide dans les sociétés rurales d'Afrique de l'Ouest. Cependant, il avertit que ces réseaux peuvent être fragilisés par les conflits prolongés, surtout si les ressources deviennent rares.

La majorité des répondants ont reçu une assistance de la part du gouvernement ou des ONG, ce qui témoigne de l'importance du soutien extérieur dans la gestion des impacts des conflits. Cette situation reflète les observations de M. Duffield (2007), qui a analysé comment l'aide internationale est devenue un outil central de gestion des crises dans les régions affectées par les conflits. Cependant, M. Duffield (Ibid.) met en garde contre le risque de créer une dépendance à l'égard de l'aide extérieure, soulignant la nécessité de renforcer les capacités locales pour une résilience durable. Le fait que 28,6 % des répondants n'aient pas reçu d'assistance montre les défis liés à l'accès équitable aux services d'aide, un problème souvent documenté dans les travaux de (D. Keen, 2008). Cet

auteur souligne que les lacunes dans la couverture de l'aide peuvent exacerber les inégalités existantes et créer des tensions au sein des communautés.

Les répondants ont majoritairement bénéficié de soutien matériel, ce qui souligne l'importance de répondre aux besoins de base en période de crise. Par contre, la formation sur la cohésion sociale est moins fréquente, bien qu'elle soit essentielle pour reconstruire les liens communautaires. Les travaux de M. Nussbaum (2011) sur les capacités humaines suggèrent que le renforcement de la cohésion sociale est crucial pour la résilience à long terme, car il permet aux individus de participer activement à la vie communautaire et de se soutenir mutuellement.

Les réponses indiquent que le développement des infrastructures locales, la formation en gestion des crises, et la création de réseaux de solidarité sont perçus comme des solutions clés pour renforcer la résilience communautaire. Ces propositions rejoignent les recommandations de A. Varshney (2002), qui a étudié le rôle des infrastructures sociales et économiques dans la prévention des conflits. Il soutient que des infrastructures robustes et des réseaux sociaux solides peuvent atténuer les impacts des crises et faciliter la reprise.

La suggestion d'établir des systèmes d'alerte précoce pour détecter les menaces de conflits est également pertinente. Comme l'a noté R. Rotberg (2002), les systèmes d'alerte précoce sont essentiels pour anticiper les crises et mobiliser les ressources avant que la situation ne se détériore. Cependant, R. Rotberg (*Ibid.*) souligne que ces systèmes doivent être bien intégrés dans les structures locales pour être efficaces.

Par ailleurs, la résilience des communautés locales est un concept multidimensionnel crucial pour comprendre comment les populations s'adaptent et se redressent après des perturbations majeures telles que les conflits armés. Dans le contexte de la commune de Tanguiéta et du Parc national de la Pendjari, la résilience sociale et économique est particulièrement pertinente, étant donné l'impact significatif des conflits sur les moyens de subsistance et la cohésion sociale des communautés locales. Il faut noter que la résilience est souvent façonnée par des facteurs sociaux et économiques spécifiques à chaque communauté. La résilience sociale implique des réseaux de solidarité et des stratégies d'adaptation communautaire, tandis que la résilience économique est influencée par la diversification des moyens de subsistance et l'accès aux ressources. De là il faut donc noter la nécessité de comprendre les dynamiques locales pour concevoir des interventions efficaces en période de crise. A. Beauregard (2018), met en avant que la résilience urbaine est un processus dynamique qui nécessite une compréhension des interactions complexes entre les structures sociales et économiques. Selon lui, les villes et les communautés rurales doivent développer des stratégies adaptées aux spécificités locales pour renforcer leur capacité de récupération post-conflit. Sa recherche fournit des insights précieux pour adapter ces stratégies au contexte de Tanguiéta.

M. Sullivan souligne l'importance de l'aide extérieure, des réformes institutionnelles, et du soutien au secteur informel pour favoriser la résilience économique. Ses conclusions peuvent aider à comprendre les défis économiques spécifiques rencontrés par les communautés de Tanguiéta. E.

Fiddian-Qasmiyeh (2018), aborde la résilience des communautés locales en réponse à la migration forcée induite par les conflits. Elle affirme que la résilience est souvent une réponse collective qui nécessite des adaptations sociétales et économiques. Ses travaux apportent des perspectives sur la manière dont les communautés locales peuvent intégrer les migrants et ajuster leurs structures économiques en période de crise, ce qui est pertinent pour les communautés de Tangiéta confrontées à des déplacements internes. C. Coyne (2020), met en évidence que les réponses aux crises sont souvent conditionnées par les politiques publiques et les interventions externes. Il souligne que la résilience économique est influencée par la stabilité politique et la gouvernance locale. Cette analyse aide à comprendre comment les politiques en place peuvent affecter la résilience des communautés locales de Tangiéta.

5. Stratégies de renforcement de la résilience

Selon un enquête, il faut « investir dans la construction et la réhabilitation des infrastructures locales comme les routes, les écoles, et les centres de santé. Offrir des formations supplémentaires aux membres de la communauté sur la gestion des ressources et la préparation aux crises » F. K. Leader communautaire, 2024.

Les réponses suggèrent que le développement des infrastructures locales est essentiel pour renforcer la résilience, car des infrastructures solides soutiennent le développement économique et l'accès aux services de base. Les suggestions pour des formations supplémentaires indiquent une reconnaissance de la nécessité de développer

les compétences et les capacités des membres de la communauté pour mieux faire face aux crises.

Un autre pense qu'il faut, « *établir des réseaux de solidarité formels et des coopératives pour renforcer le soutien mutuel et la cohésion sociale. Encourager l'agriculture durable et l'élevage local pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance extérieure* » D. O. Leader communautaire, 2024.

La proposition de créer des réseaux de solidarité et des coopératives souligne l'importance du soutien mutuel et de la cohésion sociale pour surmonter les défis ensemble. L'accent mis sur l'agriculture durable reflète un besoin de garantir la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux sources extérieures, essentielle en période de crise.

Pour un personnel d'ONG locale, il faut « *fournir un meilleur accès à l'information sur les stratégies de résilience et les opportunités d'assistance disponibles. Mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour détecter et répondre rapidement aux menaces de conflits* » K. S. animateur communautaire, 2024.

Toujours sur cette question, un autre mentionne qu'il faut « *promouvoir des programmes éducatifs et des campagnes de sensibilisation sur les droits, la sécurité, et la résilience* » F. T. animateur communautaire, 2024.

L'amélioration de l'accès à l'information sur les ressources disponibles et les stratégies de résilience peut aider les individus à mieux se préparer et réagir face aux crises. La mise en place de systèmes d'alerte précoce est vue comme un moyen de détecter et d'atténuer les impacts des conflits avant qu'ils ne deviennent graves. La promotion de l'éducation et de la sensibilisation est perçue comme un

moyen d'informer les membres de la communauté sur leurs droits et les meilleures pratiques pour renforcer la résilience.

6. L'avenir de la communauté en question face aux conflits armés

Sur cette question, un leader communautaire pense que :

« La persistance des conflits pourrait entraîner une dégradation continue de la sécurité, mettant en danger les vies et les biens des membres de la communauté. Les conflits prolongés risquent de détruire les infrastructures essentielles, comme les écoles et les centres de santé, ce qui compliquerait encore plus la vie quotidienne. Par exemple dans la commune de Matéri, certaines écoles primaires et collèges sont fermés à cause des attaques permanentes dans la commune. La perturbation des activités économiques pourrait entraîner un chômage élevé et une dépendance accrue aux aides extérieures, aggravant ainsi les conditions de vie ». H. U. Leader communautaire, 2024.

Pour un chargé de projet, la question de migration et dépeuplement est à considérer. Pour lui,

« La fuite des habitants vers d'autres régions pourrait entraîner un dépeuplement, réduisant la capacité de la communauté à se reconstruire et à

maintenir ses activités. C'est le cas des communes comme Tanguiéta et Cobly qui abritent plusieurs réfugiés. Les conflits prolongés pourraient affaiblir aussi les liens sociaux et communautaires, menant à une désintégration de la cohésion sociale et à une augmentation des tensions internes » H. U. Chargé de projet, 2024.

Pour renforcer la résilience, un leader communautaire pense que :

« J'aimerais voir une augmentation des efforts pour assurer la sécurité locale, avec une meilleure protection contre les attaques et une présence accrue des forces de sécurité. Je souhaiterais aussi la mise en place de programmes de soutien économique plus robustes, y compris des subventions pour les petites entreprises et des formations pour les nouvelles compétences professionnelles. » H. U. Leader communautaire, 2024.

Pour un chargé de projet :

« Je pense qu'il faut encourager la création et le renforcement des réseaux de solidarité locaux pour améliorer le soutien mutuel et la coopération au sein de la communauté. Il faut aussi augmenter l'aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents et soutenir les efforts de réhabilitation de la communauté. Il faut proposer des formations sur la gestion des

conflits et la médiation pour renforcer les capacités locales à résoudre les disputes et maintenir la paix interne. » H. U. Chargé de projet, 2024.

De ces données, on note que les préoccupations principales incluent la sécurité continue, l'érosion des infrastructures, la perturbation économique, la migration, la perte de cohésion sociale, et le manque de soutien externe. Ces préoccupations reflètent les impacts directs et indirects des conflits sur la communauté, indiquant une crainte pour la stabilité à long terme et les conditions de vie. Les souhaits mettent l'accent sur la sécurité locale, le renforcement des infrastructures, le soutien économique, les réseaux de solidarité, l'amélioration des services de santé et d'éducation, l'augmentation de l'aide humanitaire, et la formation en gestion des conflits. Ces suggestions montrent un désir de solutions pratiques pour améliorer la sécurité, la cohésion sociale, et le soutien économique, en visant une approche intégrée pour renforcer la résilience de la communauté.

Conclusion

La présente recherche a examiné les mécanismes de résilience sociale et économique des communautés locales de la commune de Tangiéta face aux conflits armés dans le Parc national de la Pendjari. Ce travail, mené dans un contexte de tensions croissantes et d'insécurité dans la région, a mis en lumière les profondes répercussions des conflits sur les structures sociales et économiques locales,

tout en soulignant les stratégies variées adoptées par les populations pour s'adapter à ces défis. À travers une analyse approfondie et une enquête rigoureuse, plusieurs constats majeurs ont été établis, qui appellent à une réflexion sur les actions à entreprendre pour renforcer la résilience de ces communautés vulnérables. Les conflits armés dans et autour du Parc national de la Pendjari ont transformé la vie des habitants de Tanguiéta, perturbant leurs activités quotidiennes, érodant leurs moyens de subsistance et modifiant les dynamiques sociales au sein de leurs communautés. Il ressort de l'analyse que ces conflits ont non seulement impacté directement la majorité des habitants par des pertes matérielles, des déplacements forcés, et des pertes humaines, mais ont également affecté de manière indirecte ceux qui n'ont pas été directement touchés. La destruction des biens et la perturbation des activités économiques ont amplifié la vulnérabilité des ménages, créant un cycle de pauvreté difficile à briser sans interventions ciblées et soutenues.

Les résultats de cette recherche montrent que la diversification des activités économiques, le recours à l'aide humanitaire et la solidarité communautaire constituent les principales stratégies de résilience mises en place par les populations locales. Ces stratégies témoignent de la capacité d'adaptation des communautés de Tanguiéta face aux défis imposés par les conflits. La diversification des activités, bien que cruciale, reste limitée en raison de l'insuffisance des ressources et des opportunités économiques. L'aide humanitaire, quant à elle, joue un rôle vital, mais son accès reste inégal et son impact est parfois éphémère. La solidarité communautaire, bien que solide, est mise à rude

épreuve par la précarité croissante, et les migrations saisonnières, bien qu'utiles pour certains, demeurent une solution temporaire et partielle.

Par ailleurs, la recherche a révélé l'importance des réseaux de soutien dans la gestion des crises. La famille élargie, les ONG, les associations humanitaires, ainsi que les voisins et amis, jouent un rôle clé dans le soutien des membres de la communauté en période de crise. Cependant, la prépondérance du soutien familial souligne également les limites de l'action collective face à des défis aussi vastes et complexes que ceux engendrés par les conflits armés. Les données suggèrent également que, malgré l'importance de l'assistance reçue, une part non négligeable de la population reste sans soutien, révélant ainsi des lacunes dans la couverture de l'aide et des défis d'accès qui nécessitent une attention particulière. Les types d'assistance reçus, principalement axés sur le soutien matériel, montrent l'urgence de répondre aux besoins de base en période de crise. Toutefois, il est également nécessaire de renforcer les initiatives de formation pour la diversification des activités économiques et de promouvoir la cohésion sociale pour assurer une résilience à long terme.

En définitive, cette recherche offre un éclairage précieux sur les défis auxquels sont confrontées les communautés de Tanguiéta dans un contexte de conflit armé. Elle souligne la nécessité d'approches intégrées qui prennent en compte à la fois les besoins immédiats et les aspirations à long terme des populations. Les stratégies de résilience identifiées dans cette étude, bien qu'efficaces à certains égards, nécessitent un renforcement pour pouvoir véritablement répondre aux crises futures. Il est impératif que les acteurs

locaux, nationaux, et internationaux travaillent ensemble pour élaborer des solutions inclusives et durables qui renforcent la capacité de ces communautés à surmonter les adversités, à préserver leur cohésion sociale, et à garantir la sécurité économique de leurs membres.

Références bibliographiques

ADGER Neil, FOLKE Carl, 2005, *Social-Ecological Resilience to Coastal Disasters*. Science : Vol. 309, Issue 5737, pp. 1036-1039

ADGER Neil, 2000, *Social and ecological resilience: are they related?* School of Environmental Sciences and CSERGE, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, UK. *Progress in Human Geography* 24,3 pp. 347-364

ANDERSON Mary, 1999, *Do No Harm: How Aid Can Support Peace - or War*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers

BEAUREGARD Robert, 2018, *Cities in the Urban Age : A Dissent*. Cambridge, MA: Harvard University Press

BERKES Fikret, FOLKE Carl, 1998, *Linking Social and Ecological Systems Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience*. New York : Cambridge Univ, Press, 459 pp.

BOUCHET-SAULNIER Françoise, 2013, *The Practical Guide to Humanitarian Law* (3rd revised edition), Lanham, MD: Rowman & Littlefield

COLLIER Paul & HOFFLER Anke, 2004, *Greed and Grievance in Civil War*, *Oxford Economic Papers*, 56(4), 563-595.

COYNE Christopher, 2020, *Defense, peace, and war*

economics. Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/9781108668873>

CRAMER Christopher et RICHARDS Paul, 2011,

« Violence and war in agrarian perspective », *Journal of Agrarian Change* 11/3, p. 277-297.

DOI : [10.1111/j.1471-0366.2011.00312.x](https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00312.x)

CUTTER Susan, BURTON Christopher & EMRICH Christopher, 2010, Disaster Resilience Indicators for Benchmarking Baseline Conditions. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 7(1), 1-22.

DIXON Paul, 2009, Resilience Theory and System Change: The Dynamics of Adaptation in a Globalised World, *Journal of International Development*, 21(1), 175-194.

DOZON Jean-Pierre, 2005), Les migrations et l'effritement du modèle ivoirien : chronique d'une guerre annoncée, *Critique internationale*, n°28

DUFFIELD Mark 2007, *Development, Security and Unending War: Governing the World of Peoples*. Cambridge: Polity Press

FERRIS Elizabeth 2011, *The Politics of Protection: The Limits of Humanitarian Action*. Washington, DC: Brookings Institution Press

FIDDIAN-QASMIYEH Elena 2018, *Southern-led responses to displacement: Modes of South-South cooperation?* In E. Fiddian-Qasmiyeh, G. Loescher, K. Long & N. Sigona (Eds.), *The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies* (pp. 1-20). Oxford University Press,

<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190672532.013.2>

4

GUNDERSON Lance, HOLLING Crawford (ed.), 2002,

Panarchy : Understanding transformations in Human and Natural Systems. Washington and London, Island Press, <http://www.resalliance.org/index.php/panarchy>

HOLLING Crawford, 1973, Resilience and stability of ecological systems, *Annual Review of ecology and systematics*, 4, 23.

KALDOR Mary, 2013, *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era* (3rd edition). Cambridge : Polity Press

KEEN David, 2008, *Complex Emergencies*. Polity Press

LE BILLON Phillipe, 2001, The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts. *Political Geography*, 20(5), 561-584

LEDERACH John, 1997, *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace

NUSSBAUM Martha, 2011, *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge, MA: Harvard University Press

DE SARDAN Olivier Jean-Pierre, 2005, *Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du changement social*. Paris : Karthala

RICHARDS Paul, 2005, *No Peace, No War: An Anthropology of Contemporary Armed Conflicts*. Ohio University Press

SCOTT James, 1976, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven, CT: Yale University Press

SEN Armatya, 1999, *Development as Freedom*, New York : Alfred A. Knopf

VARSHNEY Ashutosh, 2002, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*, New Haven, CT: Yale University Press

LES PRATIQUES FORMELLES D'ÉVALUATION FORMATIVE CHEZ DES ENSEIGNANTS DU FONDAMENTAL I AU MALI

Soumaïla Nagaza DIARRA

École Normale Supérieure (ENSup) de Bamako

soumi2005@yahoo.com

Résumé

Depuis plus de vingt ans, les réformes curriculaires axées sur le développement des compétences ont mis en avant l'évaluation formative comme outil central de régulation des apprentissages. Dans ce contexte, cette étude se penche spécifiquement sur les pratiques formelles d'évaluation formative chez des enseignant(e)s du fondamental I au Mali. En s'appuyant sur une méthodologie qualitative combinant observations de classes et entretiens, elle identifie quatre pratiques principales : la proposition d'exercices en fin de leçon, la correction collective d'exercices en classe, la correction individualisée des productions écrites des élèves et l'attribution de devoirs à domicile. Malgré les contraintes du contexte scolaire malien (effectifs élevés, manque de formation, manque de ressources, etc.), ces enseignant(e)s montrent une réelle volonté d'ajuster leur enseignement aux besoins des élèves. Ces pratiques formelles traduisent une appropriation de l'évaluation formative comme outil de soutien aux apprentissages et de différenciation pédagogique, au service de la réussite scolaire.

Mots-clés : évaluation formative, formelle, enseignement fondamental I, pratiques enseignantes.

Abstract

For more than twenty years, curriculum reforms focused on competency-based approaches have highlighted formative assessment as a central tool for regulating learning. In this context, the present study specifically examines the formal practices of formative assessment among primary

school teachers (fundamental level I) in Mali. Drawing on a qualitative methodology combining classroom observations and interviews, the study identifies four main practices: proposing exercises at the end of lessons, conducting collective correction of exercises in class, providing individualized feedback on students' written work, and assigning homework. Despite the constraints of the Malian school context - large class sizes, lack of training, and limited resources - teachers demonstrate a genuine willingness to adapt their teaching to students' needs. These formal practices reflect the appropriation of formative assessment as a tool for supporting learning and promoting pedagogical differentiation in the service of academic success.

Keywords: *formative assessment, formal, primary education, teaching practices.*

Introduction

À l'heure où de nombreux pays, tant en Occident qu'en Afrique, ont engagé des réformes curriculaires dans le but d'améliorer la réussite éducative, l'évaluation formative des apprentissages scolaires suscite un intérêt croissant (Morrissette, 2013). S'inscrivant dans cette dynamique, le Ministère de l'Éducation nationale (MEN) du Mali, à travers le Programme Décennal de Développement de l'Éducation et de la Culture (PRODEC), a identifié le développement des curricula comme un levier central pour améliorer la qualité des apprentissages et accroître le taux de fréquentation scolaire (MEN, 2000).

Au cœur de ces réformes, le concept de compétence constitue le socle du curriculum malien. Il oriente désormais l'ensemble des activités d'enseignement et d'apprentissage, en accordant une place centrale à l'évaluation formative. Cette dernière n'est plus conçue comme un outil de sanction ou de sélection, mais comme un levier de régulation continue,

destiné à soutenir la progression des élèves dans une perspective de développement à long terme (Morrisette, 2010). En effet, l'évaluation formative s'inscrit dans une logique d'accompagnement des apprentissages, favorisant une posture réflexive chez l'élève tout en permettant à l'enseignant(e) d'ajuster ses interventions pédagogiques en fonction des besoins observés (Black & Wiliam, 2009). Comme le souligne Perrenoud (1998, p. 120), « *est formative toute évaluation qui aide l'élève à apprendre et à se développer, autrement dit, qui participe à la régulation des apprentissages et du développement dans le sens du projet éducatif* ». Dès lors, l'évaluation formative constitue un outil puissant au service de la réussite scolaire, en particulier au cours des premières années de scolarité, où elle contribue à différencier les pratiques pédagogiques en fonction des profils et des besoins spécifiques des élèves (Allal & Mottier Lopez, 2005 ; Mottier Lopez, 2015).

Par ailleurs, l'évaluation formative implique une participation active des élèves, tant dans la définition des objectifs d'apprentissage que dans la compréhension des critères de réussite et l'autorégulation de leurs processus cognitifs (Ruminot, 2023). Malgré les nombreux avantages documentés dans la littérature, cette approche reste néanmoins sous-exploitée dans les pratiques enseignantes où domine encore une logique de contrôle et de classement (Nathalie & Elvire, 2012). Au Mali, cette problématique est particulièrement aiguë dans le contexte de l'enseignement fondamental I, où la qualité des apprentissages demeure un enjeu critique. Bien que les textes officiels promeuvent une évaluation formative ancrée dans le quotidien de la classe, sa mise en œuvre soulève de nombreuses interrogations. En

effet, plusieurs travaux pointent d'une part le manque de formation initiale et continue des enseignant(e)s à ce sujet (Schneider & Meyers, 2012 cités par Ruminot, 2023), et d'autre part l'insuffisance de ressources pédagogiques, souvent aggravée par la surcharge des effectifs (Traoré & Diarra, 2023). Autant de freins à l'appropriation des pratiques évaluatives innovantes.

Dans la littérature, on distingue deux modalités de mise en œuvre de l'évaluation formative : les pratiques formelles, structurées et intentionnelles, et les pratiques informelles, souvent spontanées et intégrées aux interactions pédagogiques quotidiennes (Morrissette & Harvey, 2010).

Dans le cadre de la présente étude, nous nous focalisons spécifiquement sur les pratiques formelles, afin de mieux comprendre les modalités concrètes par lesquelles les enseignant(e)s du fondamental I cherchent à soutenir les apprentissages. De manière précise, nous nous intéressons aux pratiques d'évaluation formative structurées, intentionnelles.

Bien que de nombreux modèles théoriques de l'évaluation formative aient été développés (Black & Wiliam, 1998), on constate un écart persistant entre les discours institutionnels et les pratiques réelles dans les classes (Allal & Mottier Lopez, 2005 ; Younes & Gaime, 2012). Ce déséquilibre, souvent dénoncé dans la recherche, révèle une approche parfois trop normative, déconnectée de la complexité du terrain éducatif, surtout dans les contextes à faibles ressources comme celui du Mali.

Dans cette recherche, nous avons opté pour une approche compréhensive, en valorisant les points de vue des enseignant(e)s sur leurs pratiques. Dans ce cadre, il est

pertinent de s'interroger : quelles sont les pratiques formelles d'évaluation formative mises en œuvre par les enseignant(e)s du fondamental I pour soutenir les apprentissages des élèves ?

Pour explorer ces dimensions, nous avons suivi, pendant deux mois et demi, cinq enseignant(e)s dans leurs pratiques quotidiennes. C'est dans ce cadre que nous mené des observations des classes et des entretiens avec les enseignant(e)s concerné(e)s. Les résultats montrent une mobilisation de pratiques formelles d'évaluation formative par les enseignant(e)s, notamment à travers : la proposition d'un exercice en fin de leçon, la correction collective d'exercices pour soutenir collectivement les élèves, la correction individualisée des productions écrites pour leur soutenir individuellement, et l'attribution de devoirs à domicile.

Ces pratiques, bien que parfois rudimentaires, contribuent à réguler les apprentissages et à favoriser la progression des élèves, dans un contexte scolaire encore marqué par de nombreuses contraintes.

1. Problématique

Depuis plus de deux décennies, de nombreuses réformes éducatives dans les pays du Sud, notamment en Afrique francophone, ont été guidées par des paradigmes pédagogiques centrés sur le développement de compétences (Allal & Mottier Lopez, 2005). Au Mali, cette orientation s'est traduite, à travers le Programme Décennal de Développement de l'Éducation et de la Culture (PRODEC), par

la valorisation de pratiques d'évaluation censées soutenir la réussite des élèves (MEN, 2000).

Parmi ces pratiques, l'évaluation formative occupe une place centrale. Elle est conçue comme un processus régulateur permettant d'ajuster l'enseignement aux besoins des élèves et de renforcer la progression de leurs apprentissages (Black & Wiliam, 1998 ; Perrenoud, 1998). Pour ces auteurs, elle ne se réduit donc plus à une simple mesure de la performance, mais devient un instrument de régulation pédagogique.

Cependant, malgré un discours institutionnel qui promeut l'évaluation formative comme un outil structurant du curriculum, sa mise en œuvre dans les classes demeure problématique. Plusieurs travaux (Allal, 2007 ; Mottier Lopez, 2015) soulignent qu'il existe souvent un écart entre les textes officiels, les principes théoriques de l'évaluation formative et les pratiques effectivement mises en œuvre dans les classes. Cette tension entre prescriptions et usages pratiques est particulièrement marquée dans les contextes éducatifs à faibles ressources, comme celui du Mali, où les enseignants sont parfois confrontés à des classes surchargées, à un manque de formation continue et à une insuffisance de ressources pédagogiques (Schneider & Meyers, 2012 ; Traoré & Diarra, 2023). Les enseignants doivent donc composer avec de multiples contraintes tout en cherchant à mettre en œuvre des pratiques qui soutiennent les apprentissages. Ces contraintes limitent la possibilité de recourir à une évaluation véritablement formative, c'est-à-dire utilisée comme outil de régulation des apprentissages plutôt que comme simple mesure de performance.

De plus, avec les réformes curriculaires et les avancées en didactique, le concept d'évaluation formative s'est élargi pour inclure à la fois des pratiques informelles (interactives, intuitives), souvent spontanées et non planifiées, et des pratiques formelles (instrumentées), plus structurées, systématiques et intentionnelles (Allal & Mottier Lopez, 2005 ; Morrissette & Harvey, 2010). Or, les travaux sur les pratiques évaluatives s'intéressent sur les logiques informelles d'accompagnement ou sur les difficultés d'appropriation des principes évaluatifs par les enseignants, laissant parfois de côté l'analyse des pratiques formelles d'évaluation formative telles qu'elles sont réellement mobilisées dans le quotidien des classes (Ruminot, 2023 ; Younes & Gaime, 2012).

En ce qui concerne le cas spécifique du Mali, peu de recherches se sont intéressées aux pratiques formelles d'évaluation formative, entendues comme des dispositifs planifiés visant à recueillir des données ciblées sur les acquis et les besoins des élèves, en vue d'une régulation pédagogique structurée. Plus précisément, peu d'études ont documenté ces pratiques formelles, ni exploré la manière dont les enseignants les conçoivent, les mettent en œuvre et les adaptent aux réalités de leurs classes.

Dans ce contexte, le problème central réside dans la tension entre les prescriptions institutionnelles qui promeuvent l'évaluation formative comme levier de réussite scolaire et les pratiques réelles des enseignants, qui se développent dans un environnement marqué par de fortes contraintes matérielles et pédagogiques.

Dès lors, il devient nécessaire de s'interroger sur la nature et la portée réelles des pratiques formelles

d'évaluation formative au Mali : comment les enseignants s'approprient-ils ces dispositifs ? Dans quelle mesure ces pratiques participent-elles à une régulation effective des apprentissages des élèves ?

Ainsi, la question centrale est la suivante : quelles sont les pratiques formelles d'évaluation formative que les enseignants du fondamental I affirment mettre en œuvre pour soutenir les apprentissages des élèves, et dans quelle mesure ces pratiques remplissent-elles une fonction régulatrice dans un contexte éducatif contraint comme celui du Mali ?

2. Approche théorique et méthodologique de recherche

Nous avons mené une recherche qualitative à visée compréhensive. Il convient donc de présenter le cadre théorique de référence dans lequel s'inscrit cette recherche avant d'en exposer l'approche méthodologique.

2.1. Approche théorique :

Pour comprendre le point de vue des enseignants et les logiques qui influencent leurs pratiques formelles d'évaluation formative, nous nous sommes basés sur l'interactionnisme symbolique comme cadre théorique de référence. Cette perspective de recherche, connue sous le nom de l'école de Chicago, est une tradition de recherche qui, globalement, conçoit le monde social sous l'angle des interactions. L'interactionnisme symbolique a mis en exergue la nature symbolique de la vie sociale : les significations sociales doivent être considérées comme produites par les

activités interagissantes des acteurs (Blumer, 1969 cité par Coulon, 2019).

D'une manière générale, les chercheurs qui partagent cette perspective de recherche étudient « *les phénomènes sociaux sous l'angle des interactions qui lient les acteurs au quotidien, et s'intéressent aux significations qu'ils engagent dans ces interactions* » (Morrissette et al., 2011, p. 4). Cette perspective de recherche permet de découvrir le sens que les membres d'un groupe professionnel donnent aux situations auxquelles ils sont confrontés, ou qu'ils contribuent à construire dans leur vie quotidienne.

L'interactionnisme symbolique a d'abord orienté la manière de recueillir les données, en privilégiant l'observation et les entretiens comme espaces d'interaction et de production de sens. Il a ensuite influencé notre posture analytique : comprendre les pratiques enseignantes à partir du point de vue des acteurs, en dégagant les significations qu'ils attribuent à leurs actions dans un contexte d'interactions sociales. Enfin, il a servi de grille d'interprétation des résultats, en mettant en évidence la dimension co-construite et évolutive des pratiques formelles d'évaluation formative.

Les notions d'interaction et de sens sont donc essentielles pour étudier les pratiques formelles d'évaluation formative, puisque ces dernières se déploient dans des contextes de relations sociales entre enseignant(e)s et élèves. De même, l'entretien de groupe, utilisé dans cette recherche comme un outil important de collecte des données, permet aux enseignant(e)s de débattre entre eux de leurs pratiques en situation d'interaction.

S'appuyer sur l'interactionnisme symbolique a permis d'expliquer plus en profondeur comment les pratiques formelles d'évaluation formative sont mises en œuvre par les enseignant(e)s et quelles logiques les sous-tendent. Plus concrètement, l'adoption de cette approche théorique offre la possibilité d'étudier les pratiques enseignantes en s'appuyant sur leurs points de vue concernant leurs propres pratiques et interactions.

Afin de mieux comprendre la portée de ce cadre théorique dans notre étude, il est nécessaire de préciser les deux concepts qui en constituent les piliers : l'interaction et la pratique.

L'interaction est conçue comme un processus d'interprétation dont la mise en œuvre par les acteurs leur permet de communiquer et de poursuivre leurs échanges en interprétant leur langage et leurs actes (Coulon, 2019). Étudier les actions collectives revient donc à étudier la démarche des acteurs sociaux qui les accomplissent, en incluant l'univers des significations auxquelles ils se réfèrent. Dans une telle perspective, la perception du monde par les acteurs dépend de leurs acquis culturels et intellectuels, mais également de leur appartenance à un groupe de référence.

Il est important de souligner que l'interaction est un processus d'influences réciproques, au cours duquel les participants échangent sur leurs pratiques communes et quotidiennes. Elle constitue le lieu par excellence de la co-construction du sens (Coulon, 2019). Ainsi, dans cette recherche, les enseignant(e)s, en tant qu'interactant(e)s, sont amené(e)s à expliciter le sens de leurs propres conduites et de celles de leurs élèves, à définir la situation

et à en livrer leur interprétation (Traoré & Diarra, 2023). Plus précisément, lors de l'entretien de groupe (EG), qui constitue un outil de collecte mobilisé dans cette étude, il est demandé aux enseignant(e)s de verbaliser leurs pratiques et de trouver les mots justes pour les décrire. Le rôle du chercheur consiste alors à interpréter ces discours en s'appuyant sur les points de vue exprimés par les enseignant(e)s à propos de leurs pratiques.

Quant au concept de « pratique », il est volontairement utilisé au pluriel. Comme le souligne Talbot (2014, p. 11), *« on ne peut pas parler de LA pratique enseignante mais bien de pratiques »*. Ces dernières renvoient avant tout à ce que les enseignants font concrètement en classe. Elles sont multiples et diversifiées, car elles dépendent des contextes et des environnements dans lesquels elles s'inscrivent. Une de leurs caractéristiques essentielles est qu'elles se construisent en situation, à travers des microdécisions, des ajustements et du « bricolage ». C'est pourquoi nous retenons la proposition d'Altet (2002, cité par Talbot, 2014, p. 11), qui définit *« la pratique enseignante comme la manière de faire singulière d'une personne, sa façon réelle, propre d'exécuter une activité professionnelle : l'enseignement »*.

2.2. **Approche méthodologique :**

La recherche s'est déroulée dans quatre écoles publiques du fondamental I : Banankabougou « A » et « B », ainsi que les écoles des 759 et 501 Logements sociaux de Yirimadjo. Ces écoles relèvent du Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Banankabougou, situé en Commune VI du district de Bamako.

Nous avons débuté l'enquête de terrain par des discussions informelles avec les quatre directeurs des établissements sélectionnés, afin de leur présenter l'objet de notre recherche. Ces directeurs nous ont ensuite mis en contact avec des enseignant(e)s de leurs établissements. Nous avons d'abord échangé avec plusieurs enseignant(e)s dans chaque école au sujet de notre étude et, sur la base du volontariat, nous en avons retenu cinq.

Pour garantir l'anonymat des enseignant(e)s participant(e)s, nous avons utilisé les initiales de leurs prénoms et noms. Les enseignant(e)s concerné(e)s sont tous expérimenté(e)s, leur ancienneté variant de 12 à 22 années dans l'enseignement. Il convient également de préciser que les enseignant(e)s ont indiqué, lors des entretiens individuels, avoir suivi une formation à l'approche équilibrée, d'une durée comprise entre 4 et 7 jours. Faut-il le préciser, l'approche équilibrée est une méthodologie d'enseignement de la lecture et de l'écriture.

Concernant le déroulement de l'enquête proprement dite, à l'aide d'une grille d'observation, nous avons d'abord mené des observations de cours et pris des notes dans les classes des cinq enseignant(e)s concerné(e)s. Nous avons observé un total de quinze (15) séances de cours dans les différentes classes, soit trois (3) séances par enseignant(e). Les séances observées avaient une durée comprise entre 1h20 et 1h35. Les notes issues des observations de classe ont été intégralement retranscrites.

Après les observations, nous avons mené les entretiens en deux phases :

Dans un premier temps, cinq (5) entretiens individuels d'explicitation ont été réalisés - un par enseignant(e). Au cours de ces entretiens, nous avons d'abord relu et expliqué les notes prises lors des trois (3) séances observées. L'enseignant(e) devait alors identifier les éléments des notes correspondant à des pratiques formelles d'évaluation formative, puis expliciter la manière dont il ou elle procédait ainsi que le sens donné à ces pratiques.

Dans un second temps, un entretien de groupe a été conduit. Il a constitué une occasion pour chaque enseignant(e) de présenter à ses pairs une ou plusieurs de ses pratiques, préalablement explicitées lors de l'entretien individuel d'explicitation, ouvrant ainsi un espace d'échanges et de discussion collective autour des pratiques évoquées. Lors de l'entretien de groupe, notre rôle, en tant que chercheur, a consisté à faire en sorte que tous les enseignant(e)s puissent participer activement aux échanges sur chaque pratique abordée.

Les entretiens ont été intégralement enregistrés et retranscrits selon un protocole rigoureux. Nous avons ensuite mené une analyse qualitative dans une perspective inductive et interprétative. L'analyse des données a suivi une démarche thématique, inspirée de l'analyse structurale du discours. Elle nous a permis de dégager quatre catégories : (1) proposer un exercice en fin de leçon aux élèves ; (2) soutenir collectivement les élèves par le biais de la correction collective d'exercices ; (3) soutenir

individuellement les élèves à partir de la correction individualisée de leurs productions écrites et ; (4) attribuer des devoirs à domicile.

3. Résultats

3.1. Proposer un exercice en fin de leçon aux élèves :

Les enseignant(e)s mettent régulièrement en œuvre, parfois de manière quasi systématique, une pratique d'évaluation formative formelle à la fin de leurs leçons, en proposant un exercice perçu comme un « mini-test » permettant aux élèves de s'entraîner sur une notion récemment abordée. Ce type d'exercice constitue une précieuse occasion pour les enseignant(e)s de recueillir des informations sur le niveau de compréhension des élèves et d'ajuster leur enseignement en conséquence. Ce moment opportun leur permet en effet d'aider les élèves en difficulté tout en consolidant les apprentissages chez ceux qui ont déjà bien compris la notion. Il s'agit également d'une démarche visant à responsabiliser les élèves en les impliquant activement dans leur propre processus d'apprentissage. Les observations menées en classe confirment la régularité de cette pratique : à la fin de la majorité des leçons, les enseignants proposent un exercice d'écriture, réalisé soit dans les cahiers, soit sur ardoise. Par exemple, lors de la première séance de cours observée chez DD - après une leçon sur « *Les nouvelles de la classe* » - elle a demandé à ses élèves d'écrire sur leur ardoise le mot « *sunɔɔ* » (qui signifie « sommeil »). À partir d'une phrase d'élève (« *xxx bɛ sunɔɔ la* »), les mots ont d'abord été décodés collectivement, avant que les élèves ne reproduisent

individuellement le mot « *sunɔgɔ* », renforçant ainsi leur maîtrise orthographique. À travers ces exercices, les feedbacks donnés remplissent une double fonction : améliorer les compétences en lecture et renforcer la maîtrise du lexique, notamment l'orthographe, une pratique commune aux cinq enseignant(e)s observé(e)s. Cette pratique fait l'objet d'un consensus au sein du groupe d'enseignant(e)s comme en témoigne cet extrait d'échanges :

NC : à la d'une leçon, moi je donne un exercice. C'est pour voir si les élèves ont compris et comme ça je peux aider les élèves. Ils vont bien comprendre. Je prépare la leçon et je prépare ça aussi. C'est pour voir si les élèves ont compris et ça permet de les faire travailler. Mais certains n'aiment pas travailler.

MK : c'est ça ! C'est pour voir comment les élèves se débrouillent...

MD : en première année, ça permet à mes élèves d'apprendre à écrire, à améliorer ce qu'ils ont compris.

DD : je donne chaque fois des exercices à mes élèves à la fin... Ils font ça sur les ardoises et parfois dans les cahiers. Je donne l'exercice et après je le corrige avec les élèves. Ça permet de voir les élèves qui ont des problèmes et parfois je les aide (...) C'est difficile, je ne peux amener tous les élèves à comprendre.

MC : tu as tout dit DD. C'est comme ça que je fais aussi. (EG)

Cet extrait met en lumière une pratique enseignante couramment observée : l'utilisation formelle des exercices en classe comme outil d'évaluation formative pour réguler les apprentissages des élèves. En fin de leçon, ces exercices jouent un rôle central en permettant aux enseignants de recueillir des informations précises sur le degré de maîtrise des notions enseignées. Ils offrent également une occasion d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées, que ce soit sur le plan conceptuel ou méthodologique. En analysant les productions des élèves, l'enseignant(e) peut formuler un diagnostic sur leur compréhension et, le cas échéant, apporter une aide ciblée lors de la correction. Cette rétroaction ciblée permet aux élèves de bénéficier d'un soutien adapté, favorisant ainsi leur progression. Bien plus qu'une simple vérification des acquis, ces exercices deviennent un véritable levier d'ajustement pédagogique. Par ailleurs, cette pratique ne relève pas du hasard : les enseignant(e)s l'anticipent dès la préparation de leurs leçons, en planifiant un exercice à la fin de chaque séquence d'enseignement-apprentissage. Ainsi intégrée à leur démarche, cette logique « après-coup » vise à consolider les apprentissages et à orienter les décisions pédagogiques futures.

Cette pratique démontre une évaluation formative formelle intégrée à la séquence d'apprentissage (Allal, 2007). En proposant un exercice à la fin de la leçon, les enseignant(e)s se situent dans une logique de régulation « en cours d'action » (Perrenoud, 1998), permettant d'identifier immédiatement les difficultés d'apprentissage et de réajuster l'enseignement.

3.2. Soutenir collectivement les élèves par le biais de la correction collective d'exercices :

Les enseignants rapportent que l'une des pratiques d'évaluation formative qu'ils mettent en œuvre pour soutenir les apprentissages des élèves consiste en la correction collective des exercices réalisés en classe. Conçus comme de véritables « mini-tests », ces exercices visent à vérifier le niveau de compréhension des élèves face aux situations d'apprentissage abordées. Leur correction devient alors un moment privilégié de remédiation, non pas limité à la simple vérification des réponses, mais centré sur l'identification, la compréhension et la correction des erreurs. Dans une dynamique collaborative, les difficultés sont prises en charge collectivement, ce qui permet d'éclairer l'ensemble du groupe-classe sur les points d'achoppement du contenu abordé. Ainsi, cette pratique est perçue comme un levier essentiel de soutien pédagogique, favorisant un ajustement des apprentissages.

Les enseignant(e)s insistent également sur le caractère planifié et structuré de cette démarche. Dès la préparation de leurs leçons, ils ou elles intègrent un exercice d'application spécifiquement conçu pour une correction ultérieure. Cette anticipation témoigne de l'importance accordée à cette étape, considérée à la fois comme un outil d'évaluation et un moyen efficace de consolidation. En attirant l'attention des élèves sur les objectifs d'apprentissage visés, la correction collective devient une véritable opportunité d'approfondissement. Elle permet aux enseignant(e)s de revenir sur les éléments clés de la leçon, en apportant des explications complémentaires qui

renforcent l'ancrage des connaissances. Les cinq enseignant(e)s reconnaissent que cette pratique fait pleinement partie de leur répertoire professionnel, comme le suggère cet extrait :

DD : moi, je donne toujours un exercice à mes élèves à la fin d'une leçon et je corrige (...) Quand je corrige, je peux faire intervenir parfois beaucoup d'élèves. Ça aide les élèves qui n'ont pas compris et ça renforce pour ceux qui ont déjà compris. Eh, je peux intervenir pour aider ceux qui n'ont rien compris.

MD : oui ! Ça peut aider tout le monde. Chacun comprend, corrige ce qui n'a pas marché chez lui...

MC : ouais, c'est bien dit. Hunn... il faut toujours faire travailler les élèves.

NC : On corrige ensemble. Cela profite à beaucoup d'élèves. Ça permet aux élèves qui ont fait des erreurs de les corriger. Ça permet aux élèves de comprendre et renforce pour ceux qui avaient compris...

MK : Je corrige avec eux, ça permet à beaucoup de comprendre (...) Il y a des élèves qui ne vont rien comprendre. Ils vont faire les mêmes erreurs. Ils n'aiment pas travailler. Mais ça aide certains élèves. (EG)

À travers cet extrait, les enseignant(e)s soutiennent que la correction collective d'un exercice vise à accompagner l'ensemble des élèves du groupe-classe dans leurs apprentissages, en leur permettant de surmonter leurs

difficultés ou de consolider leurs acquis face à une situation d'apprentissage. Comme le précise DD, cette pratique aide les élèves en difficulté tout en renforçant les acquis de ceux qui maîtrisent déjà la notion abordée. Elle favorise également la participation d'un grand nombre d'élèves, en encourageant les échanges et en permettant à chacun, à partir des erreurs identifiées, de réguler ses apprentissages au regard de l'objectif visé. Dans cette optique formative, les enseignant(e)s adaptent parfois leur degré d'implication lors de la correction, en régulant les interactions et en distribuant équitablement la parole. Ils ou elles adoptent alors une posture de retrait pour laisser plus d'initiative aux élèves, tout en assurant un soutien ponctuel sous forme d'étayage, orientant les élèves dans la recherche de solutions sans leur fournir immédiatement la bonne réponse, sauf en cas de blocage général.

La correction collective permet donc de renforcer la dimension réflexive de l'apprentissage (Black & Wiliam, 1998), car les élèves sont amenés à comprendre leurs erreurs, à expliciter leurs démarches et à apprendre des erreurs des autres.

Toutefois, malgré ses apports, cette pratique présente des limites, car elle ne permet pas à tous les élèves de comprendre une notion au même moment : certains continuent de reproduire les mêmes erreurs après la correction. Les enseignant(e)s reconnaissent que la correction collective ne constitue pas une solution unique face aux difficultés d'apprentissage, en raison de facteurs tels que le manque de motivation, l'incapacité à comprendre certaines situations. L'efficacité réelle de cette pratique dépend donc largement de la capacité de chaque élève à

saisir les explications fournies et à les mobiliser dans d'autres contextes d'apprentissage.

3.3. Soutenir individuellement les élèves à partir de la correction individualisée de leurs productions écrites :

Les enseignant(e)s expliquent que, lorsqu'ils ou elles donnent un exercice à leurs élèves, ils ou elles procèdent parfois à une correction individuelle des productions écrites. Ainsi, lorsque le travail d'un élève est incorrect, l'enseignant(e) en profite pour lui montrer ses erreurs et lui expliquer la démarche à suivre afin de réussir l'activité. Ce moment devient alors l'occasion d'instaurer un « tête-à-tête pédagogique », propice à une prise en charge personnalisée des difficultés d'apprentissage. Il favorise ainsi une prise en charge de l'hétérogénéité des élèves dans le cadre d'une évaluation formative formelle.

Par exemple, MC explique que certains après-midis, elle propose à ses élèves un exercice à réaliser sur ardoise ou dans leur cahier. Après un travail individuel, les élèves viennent lui présenter leur production pour correction. Ces échanges, bien que brefs, lui offrent l'occasion d'intervenir de façon ciblée. Si le travail est correct, elle félicite l'élève et l'encourage. Dans le cas contraire, elle l'invite à reprendre l'exercice en précisant la démarche appropriée. Ce moment privilégié lui permet de mieux connaître les élèves et de clarifier leurs incompréhensions. Toutefois, bien que reconnue pour son efficacité, cette pratique reste exigeante et chronophage. C'est pourquoi MD, NC et DD soulignent la nécessité de l'adapter aux réalités du terrain, notamment en raison des effectifs souvent élevés dans les classes.

Cette façon de procéder est d'ailleurs reconnue par les deux autres enseignant(e)s comme le suggère l'extrait d'échanges sur le sujet :

MC : je donne parfois un exercice que les élèves vont faire sur leur ardoise et quelques fois aussi dans les cahiers. Eh... quand un élève finit de faire, il vient me donner et je corrige. Et si ce n'est pas bien fait, j'encourage l'élève. C'est rapide si le travail de l'élève est bon. Eh... si ce n'est pas bon, je montre les choses à corriger. Je lui montre comment il doit faire (...) C'est parfois pendant les soirs que je fais ça.

MD : c'est ça ! Mais j'ai beaucoup d'élèves (...) Je ne peux pas corriger pour tous les élèves de ma classe. (...) Je corrige pour certains, si je vois que ce qu'un élève a fait n'est pas bon, je lui dis d'aller reprendre.

DD : comme MD, je ne peux pas tout corriger. Je corrige pour certains et je montre ce qui n'est pas bon.

MK : si j'ai le temps, je corrige pour le monde. Et quand, je n'ai pas de temps, je corrige pour certains.

NC : Quand tu n'as pas beaucoup d'élèves, tu fais ça (...) Mais si tu as beaucoup d'élèves dans la classe, tu choisis de corriger pour quelques élèves et ça permet de les connaître et tu peux aider certains. (EG)

Dans cet extrait, les enseignant(e)s considèrent que la correction de la production écrite d'un élève, à la suite d'un exercice, constitue un moment privilégié pour soutenir ses apprentissages. Pour les élèves ayant réussi l'exercice, leur intervention vise surtout à valider le travail et à renforcer la confiance en soi par des encouragements. En revanche, pour ceux qui ont globalement compris les notions mais commettent quelques erreurs, les enseignants attirent leur attention sur ces points et apportent des explications ciblées. Quant aux élèves dont la production est inadéquate en raison d'une mauvaise compréhension de la consigne, ils sont invités à reprendre l'exercice avec une consigne reformulée. Les enseignant(e)s s'accordent à dire qu'il s'agit d'une démarche formelle efficace pour répondre aux besoins de chaque élève, même si l'extrait souligne aussi ses limites, notamment liées au manque de temps et à des effectifs de classe souvent élevés.

À ce sujet, MD, NC et DD indiquent adapter leur mode d'intervention selon le nombre d'élèves dans leur classe. En raison des contraintes locales, il leur est difficile de corriger individuellement chaque production écrite et d'échanger de manière personnalisée avec tous les élèves. Ils choisissent donc de corriger le travail de certains élèves avant de procéder à une correction collective. L'intervention formative prend alors la forme d'échanges brefs avec quelques élèves sur leur production écrite, offrant un soutien individualisé. Toutefois, cette démarche bénéficie surtout à ceux qui terminent rapidement l'exercice, favorisant ainsi les plus performants - d'où son qualificatif caricatural de méthode du « premier venu, premier servi ». MC et MK, bien que non confrontés à des effectifs élevés,

déclarent également recourir à cette pratique, qui peut être considérée comme une variante du soutien individualisé lors de la correction des écrits.

Cette pratique illustre d'ailleurs une forme d'évaluation formative différenciée (Perrenoud, 1998), qui vise à répondre aux besoins spécifiques de chaque élève. Elle s'inscrit donc dans la logique du soutien individualisé. La correction personnalisée des productions écrites permet une régulation fine des apprentissages, mais cette exigence entre souvent en tension avec les contraintes organisationnelles (temps, effectifs élevés).

3.4. Attribuer des devoirs à domicile :

Dans leurs récits, les enseignant(e)s rapportent qu'ils donnent régulièrement des exercices sous forme de devoirs à domicile à leurs élèves, estimant qu'ils permettent à ces derniers de s'exercer chez eux afin de consolider les apprentissages abordés en classe et de faciliter l'intégration de certains contenus complexes. Ces devoirs font souvent l'objet d'une correction collective en classe, impliquant la participation active des élèves, ce qui favorise une meilleure compréhension des notions. Avant de procéder à cette correction, les enseignant(e)s veillent à ce que tous les élèves aient réalisé le travail demandé, estimant que cette étape est essentielle pour soutenir ceux qui ont rencontré des difficultés en les aidant à comprendre et à corriger leurs erreurs. La correction collective devient ainsi un moment d'apprentissage partagé, jugé bénéfique pour l'ensemble des élèves. À titre d'exemple, NC évoque un devoir donné récemment en conjugaison : deux jours avant l'entretien de groupe, elle a demandé à ses élèves de conjuguer les verbes

venir et finir au présent de l'indicatif, a vérifié chaque cahier le lendemain pour s'assurer du travail accompli, puis a invité deux élèves à corriger l'exercice au tableau. Selon elle, cette activité renforce les apprentissages et illustre une démarche partagée par ses collègues, qui privilégient cette pratique dans le cadre de l'évaluation formative formelle, traduisant un consensus sur son utilité pédagogique. Comme le montre l'extrait ci-dessous, les enseignant(e)s s'accordent sur cette manière de faire :

MC : je donne souvent des exercices d'écrire, de calcul, etc. à faire à la maison. Je contrôle le lendemain pour voir si tout le monde a fait. On corrige ensemble. Ça fait travailler les élèves sur ce qu'on a fait.

NC : oui ! C'est bon de donner un exercice à faire à la maison. Je contrôle pour s'ils ont fait l'exercice. Ça permet de consolider ce qu'ils ont appris. Je fais ça en calcul, en conjugaison, en grammaire...

MK : c'est ça ! Il y a certains qui ont déjà compris en classe. Ils vont mieux comprendre (...) Ceux qui vont essayer, se débrouiller ; ça va leur permettre d'apprendre un peu. Certains ne font rien, ils donnent ça à quelqu'un de leur famille. Cela ne va pas aider ces élèves à comprendre quelque chose. (EG)

Les exercices à domicile sont présentés comme une forme d'évaluation formative formelle visant à permettre

aux élèves de s'exercer sur les apprentissages abordés en classe et à consolider leurs acquis, notamment en lien avec des notions complexes. Cette pratique pédagogique repose sur l'idée que « c'est en s'exerçant qu'on apprend ». Elle encourage le travail en dehors du cadre scolaire traditionnel et responsabilise les élèves en les incitant à poursuivre leur apprentissage de manière autonome. Les devoirs à la maison, en particulier en écriture, visent ainsi à développer les compétences rédactionnelles tout en soutenant les apprentissages dans d'autres disciplines telles que la grammaire, la conjugaison, le calcul, etc.

Le devoir à domicile peut donc être considéré comme un prolongement de l'évaluation formative hors des quatre murs de la classe. Il permet à l'élève de s'autoévaluer et d'apprendre de manière autonome. Ce qui responsabilise davantage l'élève.

Néanmoins, certain(e)s enseignant(e)s soulignent les limites, notamment lorsque des élèves font faire leurs devoirs par d'autres membres de leur famille, ce qui compromet l'objectif initial de consolidation des apprentissages individuels.

4. Discussion

L'analyse a mis en relief quatre pratiques d'évaluation formative formelle utilisées par les enseignant(e)s : la proposition d'un exercice en fin de leçon, la correction collective des exercices pour soutenir collectivement les élèves, la correction individuelle des productions écrites des élèves pour leur soutenir individuellement, et l'attribution de devoirs à domicile. Ces pratiques, bien qu'ancrées dans les

routines pédagogiques courantes, méritent d'être examinées à la lumière des travaux sur l'évaluation au service des apprentissages.

Premièrement, proposer un exercice en fin de leçon constitue une forme d'évaluation immédiatement intégrée à l'enseignement. Selon Allal (2007), cette pratique relève de l'évaluation formative intégrée à l'enseignement, en ce qu'elle favorise l'autorégulation des apprentissages et permet à l'enseignant(e) d'adapter sa pédagogie en fonction des difficultés observées. Cependant, encore faut-il que cet exercice ne soit pas seulement un outil de vérification, mais bien une opportunité d'interaction pédagogique. Si les enseignant(e)s ne réinvestissent pas les résultats de ces exercices pour réguler leurs pratiques, leur potentiel formatif reste limité (Allal, 2007). En plus, cette démarche gagnerait à être enrichie par des outils variés comme le questionnement oral, l'autoévaluation, les grilles de compétences (Black & Wiliam, 1998).

Deuxièmement, la correction collective des exercices pour soutenir collectivement les élèves peut favoriser la construction sociale des savoirs (Vygotski, 1978), notamment par la verbalisation, les échanges et la confrontation des points de vue. Toutefois, cette approche collective peut occulter les difficultés individuelles, notamment lorsque les élèves en difficulté n'osent pas exprimer leurs incompréhensions. Ce phénomène est particulièrement préoccupant dans les classes à effectif élevé, fréquentes dans le système éducatif malien. Dès lors, la nécessité d'une rétroaction immédiate et ciblée apparaît essentielle, comme le souligne Sadler (1989), afin de

favoriser une différenciation pédagogique adaptée à chaque élève.

Troisièmement, la correction individuelle des productions écrites des élèves pour les aider individuellement s'inscrit pleinement dans une logique de différenciation pédagogique. Le fait que certain(e)s enseignant(e)s consacrent du temps, notamment certains après-midis, pour soutenir individuellement les élèves témoigne d'une volonté d'adaptation et d'un engagement personnel fort. Sadler (1989) insiste sur l'importance d'une rétroaction de qualité, centrée sur les écarts entre la production de l'élève et les objectifs visés, afin de favoriser l'amélioration des performances. Cette pratique s'inscrit dans les principes de l'évaluation formative visant à faire progresser chaque élève à son rythme. Elle traduit une conception de l'évaluation comme un levier au service des apprentissages (Perrenoud, 1998). Toutefois, elle reste marginale et repose sur l'engagement personnel des enseignant(e)s, souvent confronté(e)s à une charge de travail importante qui peut limiter la généralisation.

Enfin, les devoirs à domicile, bien que largement pratiqués, soulèvent un débat sur leur efficacité réelle comme outil d'évaluation formative. Bien qu'utiles pour la consolidation, ils ne permettent pas toujours une évaluation formative, sauf s'ils donnent lieu à un retour constructif. Or, les conditions de suivi des devoirs à la maison sont souvent précaires (manque de soutien familial, ressources limitées, etc.). Cooper (2001) estime d'ailleurs que leur impact dépend fortement de la qualité des consignes, du niveau d'autonomie des élèves et du retour offert par l'enseignant. Ils peuvent

même accentuer les inégalités si les élèves ne disposent pas d'un environnement favorable à leur réalisation.

En somme, les résultats révèlent que, si les enseignant(e)s mobilisent des outils susceptibles de soutenir les apprentissages, la dimension régulatrice de ces pratiques - pourtant centrale dans l'évaluation formative (Allal & Mottier Lopez, 2005) - est parfois négligée. Ce constat met en évidence le besoin d'une formation continue permettant aux enseignant(e)s de s'approprier les fondements théoriques et les modalités pratiques d'une évaluation véritablement formative. En outre, il convient de rappeler que la mise en œuvre de ces pratiques reste tributaire de contraintes, telles que des effectifs de classe élevés, le manque de temps.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en lumière les principales pratiques formelles d'évaluation formative observées chez des enseignant(e)s dans l'enseignement fondamental I au Mali. Bien que ces pratiques traduisent une volonté de soutenir les apprentissages des élèves, leur efficacité dépend de la manière dont elles sont exploitées pour ajuster l'enseignement et favoriser une participation active des élèves dans leur propre progression. Ainsi, les enseignant(e)s recourent à des dispositifs variés - tels que les exercices de fin de leçon, les corrections collectives et individualisées, et les devoirs à domicile - qui s'inscrivent dans une logique de soutien aux apprentissages. En mobilisant ces pratiques, ils ou elles répondent aux principes fondamentaux de l'évaluation formative, tels que définis par

Black et Wiliam (1998) ou Allal (2007). Toutefois, malgré cette dynamique positive, ces pratiques restent souvent contraintes par le contexte (effectifs élevés, manque de formation, manque de temps), ce qui en limite la portée réellement formative.

La discussion, appuyée sur des travaux de référence, souligne l'importance de renforcer les compétences des enseignants en matière d'évaluation formative, de développer des dispositifs institutionnels qui en valorisent les usages, et de créer des conditions pédagogiques propices au suivi individualisé des élèves. L'évaluation formative ne doit pas être perçue comme une simple formalité, mais envisagée comme un véritable outil d'ajustement pédagogique au quotidien. Il serait donc pertinent que de futures recherches s'intéressent à l'optimisation de ces pratiques, en explorant les effets d'une participation plus active des élèves au processus évaluatif, à travers des démarches telles que la co-évaluation ou l'auto-évaluation.

Références bibliographiques

ALLAL Linda (Éd.), 2007. *Régulation des apprentissages en situation scolaire et en formation*, De Boeck, Bruxelles, 256 p.

ALLAL Linda & MOTTIER LOPEZ Lucie, 2005. « L'évaluation formative de l'apprentissage : revue de publications en langue française », In: *L'évaluation formative : pour un meilleur apprentissage dans les classes secondaires*, pp. 265-290, OCDE.

BLACK Paul & WILLIAM Dylan, 1998. *Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment*, Phi Delta Kappan

COOPER Harris, 2001. *The Battle over Homework: Common Ground for Administrators, Teachers, and Parents*, Corwin Press

COULON Alain, 2019. *Ethnométhodologie et éducation*, Creative Commons (CC) (Ouvrage publié en 1963 par les PUF), 112 p.

HEMONT Florian, 2010. « Réflexivité limitée et réification : un travail interactionnel de conventionnalisation », *Questions de communication*, N°18, pp. 239-256.

HUGO Benjamin & BARRIER Thomas, 2023. « Pratiques et conceptions », *Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation*, Vol. 9, N°2, pp. 71-92.

MORRISSETTE Jöelle, 2010. « Un panorama de la recherche sur l'évaluation formative des apprentissages », *Mesure et évaluation en éducation*, Vol. 33, N°3, pp. 1-27.

MORRISSETTE Joëlle, 2013. « Des modes d'interaction au cœur de la mise en œuvre d'une évaluation formative non instrumentée », *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, Vol.16, N°2, pp. 88-111.

MORRISSETTE Joëlle & HARVEY Louise 2010, « Un panorama de la recherche sur l'évaluation formative des apprentissages », *Mesure et évaluation en éducation*, Vol. 33, N°3, pp.1-27.

MORRISSETTE Joëlle, GUIGNON Sylvie & DEMAZIERE Didier (dir.), 2011. « Introduction. De l'usage des perspectives interactionnistes en recherche », *Recherches qualitatives*, Vol. 30, N°1, pp. 1-9.

RUMINOT Carolina, 2023. « L'évaluation formative : pratiques d'évaluation en classe et dilemmes du personnel enseignant dans la mise en œuvre », *Mesure et évaluation en éducation*, Vol. 46, N°3, pp. 1-26.

MEN, 2000. *Cadre général d'orientation du curriculum de l'enseignement fondamental au Mali*.

MOTTIER Lopez Lucie, 2015. *Evaluations formative et certificative des apprentissages : enjeux pour l'enseignement*, De Boeck, Louvain-la-Neuve, 112 p.

PERRENOUD Philippe, 1998. *L'évaluation des apprentissages : de la fabrique de l'excellence à la régulation des apprentissages. Entre deux logiques*, De Boeck, Bruxelles

SADLER D. Royce, 1989. « Formative assessment and the design of instructional systems », *Instructional Science*, Vol.18, N°2, pp. 119-144.

TALBOT Laurent, 2014. *L'évaluation formative : Comment évaluer pour remédier aux difficultés d'apprentissage*, Amand Colin, Paris

TRAORE Idrissa Soïba et DIARRA Soumaïla Nagaza, 2023. « L'évaluation formative dans le fondamental I au Mali : les soutiens collectif et individuel aux apprentissages des élèves », *Revue Regard d'Afrique*, Vol. 2, N° fin de Campagne / Décembre 2023, pp. 115-147.

VYGOTSKI Lev Semionovitch, 1978. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, Harvard University Press

YOUNES Nathalie & GAIME Elvire, 2012. « L'évaluation formative en contexte : points de vue d'enseignants, points de vue d'élèves », *Mesure et évaluation en éducation*, Vol. 35, N°3, pp. 101-128.

ANALYSE LEXICO-SEMANTIQUE DES NOMS DE QUARTIER DANS LA CITE DE NOTSE

YELOU Dovi

Université de Lomé, Togo

yelouguillaume@gmail.com

Résumé

Cette étude vient proposer des prolégomènes à la sauvegarde de la pureté linguistique (forme, contexte et sens) des noms des quartiers qui ont vu naître la cité de Notsé. Elle relève de l'onomastique qui est une branche de la lexicologie et qui a pour tâche, l'étude des noms propres de lieux (toponymes) et des noms propres de personnes (anthroponymes). Elle s'inscrit dans la lexico-sémantique, en particulier dans la toponymie puisqu'elle traite de la forme graphique, du contexte et du sens des noms de lieux. Les analyses sont menées dans l'approche sociolinguistique de Labov William en raison du fait qu'il s'agit de l'utilisation de la langue par les locuteurs dans l'attribution des noms aux lieudits. Elles sont faites à partir de la documentation disponible sur le patrimoine culturel de cette cité et des données collectées dans cette ville et transcrites. À l'issue du classement et analyses des items, nous sommes parvenus à des noms avec diverses références comme motivation telles que des repères de la nature (cours d'eau, végétaux, relief), des personnes et des événements. Ils sont assortis de formes morphologiques et portées sémantiques très variées.

Mots clés: lexico-sémantique; toponymes; sociolinguistique; onomastique; Notsé.

Abstract:

This study proposes prolegomena to the preservation of the linguistic purity (form, context and meaning) of the names of the districts that saw the birth of the city of Notsé. It falls under onomastics which is a branch of lexicology and whose task is the study of proper names of places (toponyms) and proper names of people (anthroponyms). It is part of

lexico-semantics, in particular in toponymy since it deals with the graphic form, the context and meaning of place names. The analyses are carried out in the sociolinguistic approach of Labov William because it concerns the use of language by speakers in the attribution of names to places. They are made from the documentation available on the cultural heritage of this city and the data collected in Notsé and transcribed. After classifying and analyzing the items, we arrived at names with various references as motivation, such as natural landmarks (watercourses, plants, relief), people and events. They are accompanied by very varied morphological forms and semantic scopes.

Keywords: *Lexico-semantics; toponyms; sociolinguistics; onomastics; Notsé.*

Introduction

La dation est l'action d'attribuer un nom à une personne, un lieu ou une chose. Toute localité quelle qu'elle soit, a un nom et une version des faits (analysables) qui motivent son existence. À cet effet, dans le cadre de l'analyse des noms des lieudits dans l'aire **éwé**, nous nous sommes intéressés aux quartiers de la cité de **Notsé**, berceau ou origine du pays **éwé** dans son ensemble où l'**ewegbe** sert de code linguistique aux populations. Par cité de **Notsé**, nous désignons tous les quartiers originels c'est-à-dire ceux créés par les premiers arrivés dans le milieu et les quartiers périphériques ou ceux créés par la suite.

L'**ewegbe** est une langue **gbe** de la branche **kwa** de la famille Niger-Congo amplement abordée par des auteurs tels que Westermann (1930), Ansre (1961) ; Aféli (1978) ; Agbessimé (2011), Komla (2015) ; Yelou (2017). Elle sert dans tous les domaines sociaux au quotidien en l'occurrence dans l'attribution des noms. Esquisser une étude sur les noms de quartiers revient à ressortir la place de la linguistique dans

le processus d'attribution des noms à ces quartiers tout en dégagant les procédés morphologiques liés à l'attribution de ces noms, les contextes et les valeurs sémantiques qui leur sont rattachés.

Les toponymes sont des noms qui désignent les lieux de par leurs origines en rapport avec les langues parlées en ces lieux ou celles dans lesquelles les noms ont été attribués à ces lieux. En raison de ce rapport, ces noms doivent leur pureté et authenticité (graphie, phonétique et sémantique) à leur langue d'origine à travers le temps et l'espace. Cependant, L'évidence révèle que des noms, pour le cas des quartiers surtout pionniers de la Cité de Notsé cèdent leur originalité phonétique, lexicale voire sémantique aux mutations progressives dues à la dynamique des langues d'une part puis à l'effondrement de ce royaume et l'installation des étrangers qui auraient déformé les noms d'autre part. Ce constat fait sur le cas précis des noms des quartiers originels de Notsé soulève le problème de dénuement de forme et de sens de ces toponymes à l'état synchronique de l'évolution de l'ewegbe. Ceci nous amène à nous demander si les noms des quartiers de Notsé reflètent l'histoire, la culture et les représentations sociales de ce milieu. C'est ainsi qu'en parlant de l'importance de la valeur sémantique en toponymie, Rostaing (1992, p. 13) nous dit que « tout nom de lieu a une signification [même si] cette signification a pu, pour diverses raisons, n'être plus perceptible pour les habitants ». Comment se présentent donc les toponymes désignant les quartiers de Notsé ? Quelle est la forme étymologique de ces noms ? Qu'est-ce qui motive leur existence ? Quelle portée sémantique revêtent-ils ?

Parlant des hypothèses qui sous-tendent notre étude, nous présumons que de façon générale, les noms désignant les quartiers de Notsé se présentent sous forme composée de plusieurs constituants grâce à de différents procédés morphologiques.

Et de façon spécifique, nous disons que,

- étymologiquement, ils ont une image graphique purement en ewegbe avec une réalisation superficielle dans l'usage ;
- ces toponymes sont motivés chacun par le contexte de son attribution au milieu ;
- Ils détiennent chacun une charge informationnelle qui lui a été conférée par le contexte.

Ce travail vise à étudier les différentes formes et les contours des noms qui désignent les quartiers qui sont à l'origine et à l'extension de la cité de Notsé.

Pour atteindre ces différents objectifs, nous allons reconstruire la forme étymologique de ces toponymes, analyser le contexte d'attribution de ces différents noms, et, enfin, faire ressortir les différentes valeurs sémantiques liées à ces toponymes.

1. Cadres théorique et méthodologique

1.1. Cadre théorique

Nos analyses meuvent dans l'approche sociolinguistique développée dans les années soixante aux USA par William Labov. Ce courant d'analyse consiste à mettre en rapport la langue avec la société. Pour Labov, la langue n'est pas un système abstrait et homogène comme le pensait Saussure,

mais un phénomène social vivant. Elle varie, évolue et se structure en fonction des pratiques et des groupes sociaux qui la parlent. Autrement dit, la société au sein de laquelle une langue est parlée, influence celle-ci, et elle reflète ladite société. La sociolinguistique s'intéressant à l'usage ainsi qu'à la pratique de la langue dans différents domaines de la vie quotidienne, entre autres dans la désignation des lieux par les locuteurs, cadre avec notre étude portant sur les procédés d'attribution de noms aux quartiers originels et aux quartiers nouveaux de Notsé. Elle se veut renforcée par d'autres approches telles que, la pragmatique (théorie du sens en contexte) et l'approche transformationnelle imprégnée de la théorie générativiste de Chomsky (1957) analysant les unités en structure de surface et en structure profonde d'une part et la pragmatique pour analyser les motivations et les sens en contexte d'autre part.

1.2. Démarche méthodologique

Nous sommes parti d'abord de la documentation disponible sur l'ensemble du patrimoine ewé, précisément de l'ouvrage intitulé *Le Royaume de Notsé* de Ewefiagan Togbui Agokoli IV.

Ensuite, nous sommes allé à la collecte des informations de terrain, dans les différents quartiers de la ville de Notsé et auprès des informateurs en âge avancé résidents à Lomé.

Cette collecte de données a été faite auprès de quatre-vingt (80) personnes dont l'âge varie entre quarante-cinq (45) ans et soixante-quinze ans (75) ans. Toutes ces informations recueillies à travers une administration de questionnaires ou une enquête directe ont été transcrites via l'API (2005) et classées selon leur nature. Ces données

sont entre autres : l'historique de la cité de Notsé, les noms des quartiers, les motivations de ces noms. Cette démarche a été progressive.

Enfin, nous sommes passé à l'analyse des données. À cet effet, en dehors de l'historique, nous avons considéré les quartiers selon l'ordre chronologique de leur occupation par les populations sans oublier le contexte de leur implantation puis les processus morphologiques et portées sémantiques qui se dégagent de leurs noms.

2. Informations géographiques et politico-administratives sur Notsé

Notsé est une localité située au sud-est du Togo dans la région des plateaux précisément dans la préfecture de Haho dont il est le chef-lieu et aussi celui de la commune de Haho 1. Elle est limitée au Nord par la préfecture de l'Ogou, au Sud par la préfecture du Zio, à l'Est par la préfecture du Moyen-Mono et à l'Ouest par la préfecture d'Agou.

Pour ce qui concerne Notsé-centre, sur une superficie de 50km², il compte environ 39400 habitants au dernier recensement géographique de la population et de l'habitat (RGPH 5) avec une forte diaspora répartie à travers le monde. La cité est située à 6.94833° latitude nord et 116806° de Longitude Ouest.

L'ewe est la langue maternelle dominante dans les foyers et les communautés locales autour de Notsé. Même si des langues comme le gen et l'aja sont parlées par une partie non négligeable de la population. Ceci est dû aux déplacements des populations.

quartiers formant la cité de Notsé, aujourd'hui, ville de Notsé. Il s'agit aussi bien des quartiers pionniers ou originels que des quartiers secondaires, c'est-à-dire créés par la suite.

Selon Dubois et Al. (2011 p. 485), la « toponymie est l'étude de l'origine des noms de lieux, de leurs rapports avec la langue du pays, les langues d'autres pays ou les langues disparues ». Cette étude, qui a pour cadre la ville de Notsé, a pour objectif d'identifier et d'expliquer les noms des quartiers qui composent cette ville.

C'est ainsi que nous avons recensé dans la ville les toponymes désignant les différents quartiers. Parmi ceux-ci, il y en a qui constituent en réalité le noyau de cette localité. Nous les appelons les quartiers pionniers ou originels. Ils ne sont pas nés tous à la fois mais de façon progressive dans des contextes différents avec des significations bien précises même si celles-ci échappent à bien des égards. Ces quartiers ont vu naître et ont accueilli dans d'autres cas les fondateurs des autres quartiers que nous appelons quartiers secondaires. Nous les analysons les uns après les autres de façon chronologique afin de maintenir une cohérence entre leurs contextes d'implantation dans une démarche onomastique.

Comme le dit Yelou (2019, p. 458), parlant de la toponymie, « les références historiques sont toujours présentées et évoquées de manières plus ou moins détaillées dans le processus d'attribution des noms des lieux ». Et c'est ce que nous allons démontrer à travers l'analyse lexicosémantique des noms des différents quartiers composant la ville de Notsé.

3.1. Les quartiers originels

La Cité de Nosté est formée de six quartiers originels: Dakpodji, Tegbe, Alinou, Ekli, Agbaladomé et Adimè. Leur analyse nous permet de mieux comprendre la portée aussi bien historique que sémantique dont sont chargés ces différents toponymes.

3.1.1. [Dakpodji]

Dakpodji est fondé vers l'an 1500. Sa fondation est le fruit de la quête du mieux-être par le redoutable chef de fil Eda/ Da ou encore Noin. Après qu'il ait parcouru 70km vers l'Ouest avec ses acolytes qui s'exfiltrèrent du royaume de Tado suite aux conflits de succession au trône et à l'action d'une épidémie de variole qui décima en masse la population, Ils élièrent domicile à l'endroit qui sera baptisé plus tard Dakpodji.

Sur le plan morphologique et étymologique, Dakpodji est formé par composition comme le présente l'analyse ci-dessous :

Il s'agit d'un composé binomino-prépositionnel où N1 (Èdá) est le nom propre de personne et N2 (èkpó) est un substantif (puisqu'il désigne une chose : colline) et Prép (jí) fixe l'endroit. L'ensemble au sens strict forme un toponyme renvoyant au sanctuaire du fondateur de la nouvelle Cité).

Au plan morphémique, nous avons le processus d'aphérèse du premier élément /è/ dans les deux premiers constituants /èdá/ et /èkpo/. **Dakpoji** est donc le fruit de ce processus.

Et enfin sur le plan onomastique, cet espace autrefois anoikonyme (inhabité) est désormais anthropotoponyme (en référence à son fondateur). C'est le premier quartier originel de Notsé, il est dirigé par les descendants de ce dernier.

3.1.2. [Ekli]

D'après nos enquêtes sur le terrain, l'existence de ce quartier se réfère à l'expression de la manière autoritaire dont un certain frère de Da prit possession de cet espace non habité qu'il vient de découvrir dans ses promenades dans les environs de leur nouvelle terre d'accueil afin de s'autonomiser.

Sur le plan morphologique, il s'agit d'un nom simple.

Sur le plan morphémique, il s'agit de la prothèse en raison de l'adjonction du morphème /è/ en début du mot. Ce préfixe s'analyse ici comme nominalisateur de /kli/. C'est un processus de grammaticalisation qui rentre en jeu dans la datation de ce quartier.

3.1.3. [Alinou]

Ce quartier doit son nom à la richesse de son sol favorable à la culture du petit mil. Il s'analyse comme suit:

Morphologiquement, c'est un composé binomique formé de N1 (hàlí) et N2 (nù)

Ce n'est qu'un quartier né au bord du champ du petit mil et pour le désigner, rapidement, les populations prennent comme repère la délimitation du champ. En raison de sa position, il constitue le cœur de la cité et plus tard le quartier royal (fiasamé).

3.1.4. [Agbaladome]

Agbaladomé est ce lieu isolé où résidait le clan Agbala ou des Agbala (agbalawo). C'est le clan des notables; c'est le quartier où les notables étaient choisis. Pour le désigner, la

population faisait allusion aux membres dudit clan (les notables par excellence) qui y étaient.

Morphologiquement on a:

Sur le plan morphémique, on note le procédé de l'apocope marqué par l'éllision de "wó", morphème pluralisateur dans le nom "àgbáláwó".

3.1.5. [Adimé]

C'est un potatoponyme/hydrotoponyme né dans un ancien point ou retenu d'eau.

Morphologiquement,

Dans les textes officiels, la consonne rétroflexe /ɖ/ de /adj-/ est substituée par [d] du fait que ces textes utilisent le français où ce son n'existe guère.

3.1.6. [Tégbé]

Bien avant l'arrivée de Togbui Noin et de son groupe, Tégbé existait déjà avec les mêmes caractéristiques linguistiques. Il serait créé par un groupuscule devancier de celui de Noin. Le développement rapide de la Cité cellulaire de Notsé l'a rapidement phagocyté. Tégbé devient ainsi un quartier de Notsé et doit d'une part son nom à la tradition de son origine (peuple venu de nulle part) et à l'apanage héréditaire reconnu à ce peuple dans le processus d'intronisation des rois dans la cité de Notsé depuis sa fondation et pour toujours.

Morphosémantiquement, Tégbé est un nom simple qui signifie "demeurant" ou "depuis toujours".

3.2. Les quartiers secondaires

Nous classons dans les quartiers secondaires les quartiers implantés suite à l'extension de ceux inventoriés dans les quartiers pionniers. Certains d'entre eux sont créés par des nouveaux immigrants alors que d'autres résultent de simples déplacements de certains habitants des quartiers pionniers.

3.2.1. [Kpota]

Kpótà < kpò ("colline" substantif) ètàmè (sommet) est un composé binomique qui signifie "sommet de la colline".

Ce quartier est un toponyme allusif annexe de Tégbé. Les premiers habitants de Lomanava auraient été hébergés par les habitants de tégbè qui leur auraient donné une partie de leurs terres.

3.2.3. [Avizouha]

Avizouha	<	àví		zu□□		èhà
		↓		↓		↓
		N		V		N
		Pleurs		devenir.acc		chanson

"des pleurs sont devenus nos chansons (de tous les jours)"

Ce composé nomino-verbo-nominal est devenu le nom de ce quartier suite aux divers malheurs qui survenaient de façon trop régulière et mettaient la population dans des pleurs et deuils perpétuels. C'est un côté d'Alinou qui était la cible de ces malheurs répétitifs. Enfin, cette zone finit par devenir un quartier à qui les malheurs sont attribués comme nom par les voisins.

3.2.4. [Zongo]

C'est un quartier annexe de Adimè qui doit son existence aux colporteurs haoussa. Le sens littéral de ce quartier a échappé à la fois à ses occupants et aux occupants des quartiers voisins. Mais généralement au Togo et dans la sous région ouest-africaine, les quartiers habités en premier par les haoussa et par extention les musulmans sont appelé- Zongo.

les chasser ou attraper. Les nuits, il venait saccager les cultures et les récoltes des paysans. Au vu des dégâts et pertes causés par ce crocodile qui ne reculait pas devant les cris et pleurs de la population, les sages du milieu ont fait appel à un certain chasseur appelé Ana. Celui-ci affronta et tua ce crocodile, mettant ainsi fin aux désarrois des paysans. Ce milieu une fois débarrassé de ce monstre de crocodile est devenu un milieu paisible où les gens pouvaient se rendre sans crainte et ont fini par s'y installer. Alors pour désigner ce milieu désormais, on l'indexait, par souvenir à ce grand chasseur : "c'est ici que Ana a tué Eló ou le crocodile".

Ainsi ,

Par effacement du premier /à/ dans /àna/ et une coalescence vocalique entre /wu/ et /élo/, /anawulo/ > naolo.

Conclusion

Cette étude ayant porté sur les toponymes désignant les quartiers originels et secondaires dans la cité de Notsé, constitue des prolégomènes aux études onomastiques (anthroponymes et toponymes) dans l'aire Ewe. Elle est d'une grande richesse linguistique car elle nous a permis de faire

ressortir les différentes motivations sémantiques qui ont été à la base de la création des noms des quartiers originels et des quartiers secondaires dans la cité de Notsé. La recherche étymologique de ces noms, partant des structures profondes vers les structures de surface nous a fait voir qu'au plan linguistique, ces toponymes résultent d'une grande maîtrise de la langue de la cité par les donneurs de ces noms ou les fondateurs de ces quartiers de la cité. Les analyses ont été conduites selon l'approche sociolinguistique puisqu'elles dégagent l'usage que les locuteurs font de la langue dans le cas précis des attributions de noms aux localités.

Cette approche a été appuyée par d'autres approches telles que: la pragmatique (théorie du sens en contexte) et de la grammaire générative transformationnelle (analyse des unités en structure profonde et en structure de surface).

Au plan méthodologique, nous sommes parti d'abord de la documentation disponible sur l'ensemble du patrimoine ewé, précisément de l'ouvrage intitulé *Le Royaume de Notsé* de Ewefiagan Togbui Agokoli IV. Ensuite, nous sommes allé à la collecte des informations de terrain, dans les différents quartiers de la ville de Notsé et auprès des informateurs en âge avancé résidents à Lomé. Les données recueillies ont été transcrites via l'API (2005) puis analysées.

Les noms des quartiers ont été analysés suivant l'ordre de leur fondation pour maintenir la cohérence entre les motivations de la naissance de chacun d'eux en rapport avec le(s) précédent(s). Nous sommes parvenus aux résultats que nous appréhendons à deux niveaux. D'une part, au niveau du type de toponymes, la prédominance est du type anoikonymes. Il est à retenir ici que les quartiers originels

dans leur ensemble n'ont jamais été habités avant l'arrivée de ceux qui sont aujourd'hui considérés comme leurs fondateurs. Leur occupation est relative et fonction des besoins. Néanmoins, on dégage des toponymes qui doivent leur nom aux personnes fondatrices, aux espèces végétales, aux reliefs, aux repères et aux événements.

D'autre part, sur le plan morphologique, deux catégories de toponymes sont inventoriées: les toponymes nominaux (qui sont majoritaires) et les toponymes verbaux. Il est également à souligner le processus d'effacement d'un élément d'un constituant ou de l'un des constituants du composé lexical lors du passage de la structure profonde à la structure de surface où la forme graphique se métamorphose. Le recours à l'étymologie des noms est en effet indispensable pour la reconstruction de leur forme et sens dans un contexte bien authentique. Ceci étant, on pourrait bien enrichir le patrimoine ewe à travers l'étude onomastique des localités dans leur ensemble (en abordant les quartiers nouveaux, nés dans les périphéries de la Cité) ainsi que des noms des grandes figures emblématiques et fondateurs de ces localités (canton, village et quartier).

Références bibliographiques

AFELI Kossi Antoine, 1978. *Essai d'une analyse phonologique de l'Ewedomegbe (éwé de l'intérieur) suivi d'une étude de la combinaison des tons dans le syntagme nominal*, thèse de 3e cycle, Université Paris III.

AGBESSIME Komla Enyuiamedi, 2007. *L'onomastique ewe*, mémoire de DEA de linguistique à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) à l'Université de Lomé, 67 p.

AGBESSIME Komla Enyuamede, 2022. «Prolégomènes à une étude des toponymes des nouveaux quartiers de Lomé au Togo », in Presse de l'Université de Lomé, Juin 2022, pp. 81-103.

ANSRE Gilbert, 1961. *The Tonal Structure of ewe*, Hartford Studies in linguistics N°1, Hartford, Connecticut, 86 p.

DUBOIS Jean et al., 1994. *Dictionnaire de Linguistique et des sciences du langage*, Larousse, 514p.

EWEFIAGAN Togbui Agokoli IV, 2018. *Le royaume de Notsé*, Éditions Awoudy, Collection Tourbillon. 140 p.

JONASSON Kerstin, 1994. *Le nom propre, constructions et interprétations*, Editions Ducolot, Belgium.

JONASSON Kerstin, 1994. *Les noms propres : entre langue et discours*. Paris : Presses Universitaires de France (PUF).

KOMLA Kadza Kodjo Essenam, 2015. *Une étude dialectométriques de l'éwé: une langue kwa du Sud Ghana, Togo et Bénin*, Thèse de Doctorat Unique, Université de Lomé, FLLA, DST, 300p.

KOGNANOU Edah Gaméfio Georges & PERE-KEWEZIMA Essodina Koman, 2024. « Etude lexico-sémantique des noms des quartiers originels d'Akumafé, une souche du pays waci », in UIRTUS Vol 4 N°2, Pp 124-137

LABOV William, 1972. *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

NOAM Chomsky, 1957. *Syntactic structures*. The Hague / Paris: Mouton.116P

ROSTAING Charles, 1992. *Les noms de lieux : essai de toponymie*. Éditions Librairie Larousse.

ROSTAING Charles, 1992. *Les noms de lieux : leur origine, leur signification, leurs transformations*. Paris : Éditions Klincksieck.

TCHITCHI Yaovi Toussaint. 1979. « Éléments de toponymie, d'anthroponymie et d'ethnonymie », in *Communication tome 2, séminaire national de formation linguistique*, Lokossa. Pp.

WESTERMANN Diedrich Hermann, 1930. *A Study of the Ewe Language*. London: Oxford University Press, 258 P.

YELOU Dovi, 2017. *La systématique comparée de deux langues gbe: l'ajagbe et l'ewegbe*, Thèse de doctorat unique, Université de Lomé, Togo, 325p.

YELOU Dovi, 2019. « Onomastique en pays aja et mutations identitaires : analyse

Morphosyntaxique », In *Germivoire 11/2019*, www.germivoire.net, Revue

Scientifique de littérature, des langues et des sciences sociales, pp. 442-468.

ORGANIZATION OF PULAAR VERBAL SYSTEM (PART TWO)

Boubacar BA

Docteur en linguistique Anglaise

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar/Sénégal

Abstract

The present research aims at the contrastive study of two dialects of Pulaar (Senegal-Guinea Conakry), analysis based on the verbal system at the Morphological level. The aim of this work is to show, through the verbal system of Pulaar suffixation is essentially composed of the derivational and inflectional order subsystems. The study also emphasizes the difference and the concordance of the types of suffixes according to the dialect in order to have the standard process of Pulaar as stipulated in the sub-regional project of MAPE consisting in upgrading the national languages by harmonization alphabets and spellings as well as new technical terminology from the early 1980s.

Introduction

As it is mentioned in our first part, this one puts forward the second important aspect of organization of Pulaar verbal system. In fact, the relationship between European and African languages we find out is the fact that African languages specifically the case of Pulaar gets many various suffixes according to the voices we use. The point that raises our theme is formed by several elements connected with all social categories of human being. First, language thanks to which people come to communicate is the only main and simple object of Linguistics. Therefore, there are the more so as questions to ask than answers to bring about

language; first, how language is going to be manifested or transmitted throughout all the members of the same community? Second, how sounds or even morphemes are produced differently between the two dialects? Third, how language is perceived toward people? Consequently, there are many issues of what we intend to do. A long time ago, Pulaar language is neglected by almost all writers; seeing this point we have a social obligation first; then intellectuals' to stand at reconstructing the roots of Pulaar which has tendency to disappear as time goes along.

The problem of the study

The point that raises our theme is formed by several elements connected with all social categories of human being. First, language thanks to which people come to communicate is the only main and simple object of Linguistics. Therefore, there are the more so as questions to ask than answers to bring about language; first, how language is going to be manifested or transmitted throughout all the members of the same community? Second, how sounds are produced differently between the two dialects? Third, how language is perceived toward people? Consequently, there are many issues of what we intend to do. A long time ago, Pulaar language is neglected by almost all writers; seeing this point we have a social obligation first; then intellectuals to stand at reconstructing the roots of Pulaar which has tendency to disappear as time goes along.

In our library of linguistic department, we hardly find out any writings about Pulaar if not they are insufficient to

answer our desires. Our position will be to promote this local language to contribute to the development of our country but also to give the language its rank or its real position on Earth that it could have had as any other language surrounding it.

In accordance with our research, there is no critical review but writings. On the Internet where all information is stocked, nothing to report about Pulaar critical writings because many, all Pulaar speakers get their ideas across easily understood within themselves whereas that is not the case, consequently, there is something to ask.

First and foremost, before making any analysis to Pulaar language; these two dialects seem to be easy for other different speakers of Pulaar language who think that all native and their surroundings are adequate to make theme understood well; even though it is far from it for people who belong to the same community or the same ethnic group: what influences cause this misunderstanding? Would probably be one of the main questions to raise and to solve because when we know that Senegalese speakers and Guinean's both live together in influenced environments with others linguistic communities which can come to shatter this tendency.

Methodology of our study

For having information, we have to follow only three ways through which we could examine data:

- ✓ Books
- ✓ Internet
- ✓ People

Books or writings relating to Pulaar language in general are few far between for not saying that nothing exist in all intend and purpose in our library, only some available books about Senegalese Pulaar dialect which are obviously insufficient for the sake of argument. These books restrain themselves to Toucouleurian speech which constitutes one dialect in Senegal, so we cope with difficult tasks to perform for getting information.

For that is good we must not only limit to read a lot but consumed with ambition we have got to collect many documents to devour many pages for writing this article. For the sake of argument necessary to our documentation, our great and high well-known university only one writer took initiative to promote Pulaar language it is really poor it is again very distressing. We find out after period of Wars Authors, Novelists, Poets, Writers or even again Researchers they all started to be interesting in local or national languages particularly in Pulaar among which some have known and the majority not.

The writings of these writers are not promoted because there is a high failure of succession of the following generation. The Successors hadn't been focusing on writings for giving all local languages their best places in the society so that they could facilitate the link or the communication throughout all over the World, to insure the relationship between people. With this respect of ideas, they are wild with other needs, otherwise, until now the relief doesn't take over from the predecessors.

On the internet, our documentary research is neither sufficient nor exhaustive because information is very poor and inadequate for our subject so, it's with the full

knowledge of unavailable data to our question that's why we go ahead to people for asking them many interrogations with the aid of a better structural corpus after which we are going to plan our good article. Thus, our gait will be based on different questions and different Pulaar dialects received from all Senegalese and Guinean communities.

Many speakers in general out of Pulaar community cannot see differences in Pulaar ethnic group that's why some use the term "Toucouleur" meaning a bad connotation to qualify Halpulaar community what the largest part of Senegalese Pulaar speakers, it is in the light of it we are going to try progressively to get information from available books, documents that could help us make clearly what we have to and want to explain to people throughout our modest writings, intelligences, capacities.

Placing opposite two varieties of Pulaar language each other such as Guinean's and Senegalese's dialects requires a large domain of study but the way on which we count to use devices allowing us to reach our aim. So, that consists in drawing up a series of questions then we go directly towards the Pulaar speakers for asking them our questions one by one and at the same time receive from them what we need as answers, but as we said it firstly this information is very difficult to collect specially to illiterate people (men, women, adults, teenagers, students, youth). Since then, efficient and effective means like recording device, with which we cannot neglect any data that would be susceptible escaping to us, the recorder will contribute to reduce times and to keep all that people will say.

As for getting some sources of information we have got to spend a lot of money, at this stage the information retrieval

costs us more expensive than we think even though data has to be specific, reliable, and adequate for our article.

At last, money constitutes a real means among much other; money serves us to make many documents photocopy. The contrastive analysis identifies a general approach to the investigation of language particularly when carrying on in some areas of applied linguistics. In the contrastive study of two dialects the points of structural differences are identified and make up a potential difficulty in foreign language teaching or learning. This enables linguists to predict the difficulties a learner would encounter.

Literature review

Talking about Pulaar language, many works have been devoted to description even if these have most often been carried out in theoretical areas of the surface and have mainly the fact of the dialects of Fouta Tooro of Senegal, Cameroon, Nigeria etc...and very few works for the dialect of Guinea Conakry in Chaikh Anta Diop University a part from our modest master's where we have intended to show some writings in some linguistic areas like Phonology and semantic systems of this dialect.

Very often, linguistic literature on Pulaar comes down to works and articles here and there consisting in the presentation of the Fulani language as well as its community which composes it. These various productions are the result wanting to lead to definitive and complete approaches to the grammatical system of Pulaar such as semantics, morphology, syntax, phonetics, morphonology and on all the

rest of syntactic categories like verb adverb adjective noun...

Concerning to phonology, we content that the origin of the phonic changes resides in many factors and according to Alf Sommerfelt who results that "the comparison of the defended theories in the past". In fact, the study of this phonic change limits to the physiological description of unaware transformation of the forms of language. He is one of the greatest linguists who contrives to achieve the passage from the former conception to the new one, from which the linguistic change is considered as the fruit of a situation of anterior variation where the linguistic diversity is dependent on the social differentiation, that is to say this ambiguous view has been noticed within a sociolinguistic community and defended from the sixties. In this way, the Norwegian linguist's model of a phonic change is clearly articulated to react against the neo-grammarians' theory that is why he utters contentiously "these processes of change are the same which can be observed in the so-called slips of the tongue, but the change of the first kind differs from the latter by being able to extend from one individual or a small group in which it originates to the whole group and thus becomes a linguistic change". Presumably, a phonic change is therefore a social phenomenon and not individual although it starts from the person. In proportion, we are sure to assert that the problem of allophones is not underlined for not overstating but in Pulaar language, all variants either same or different or even interchangeable are allophones too because they come true like simple phonemes. The much more wonderful aspect is the high contrast between strong consonants and strong vowels like

in the following examples (mbaadi) and (hiihi) in Jalonke against (eyyo) and (jikku), we immediately, see the opposition between the strong consonants (kk) ; (yy) and strong vowels (aa) ; (ii).

The purely and strictly linguistic works were above all the work of Professors Yero Sylla 1982, Fary Ka 1983, Arnott 1970, Mc Intosh 1984, Mamadou Ndiaye 1987, etc, and for most of their work reveals a lack of in-depth examination of the whole questions they attempted to solve or approach.

For the Professor Sylla with his book of Modern Grammar of Pulaar tries to pedagogically account for all the grammatical aspects of Pulaar in a general way while relying on the dialect of Fuuta Tooro.

On remaining to his logic, Professor SYLLA had already skimmed off the fact that it was very harsh to depen at those time the whole matters of Pulaar at the same time, that is why he progressively advocated to put the different and fundamental bases of all questionable issue related to Pulaar language.

As far as Professor Ndiaye, he too has effectively worked on the morphology of Pulaar and in fact proposed the richness of the language in terms of vocabulary which must be continued in terms of reflection.

To Doctor Omar KA in his book entitled "Wolof Phonology and morphology" shows that verbs in Wolof have several forms according to the question of expected and unexpected alternations we add to the free morpheme of one simple verb to create another new verb through the rule of reduplication. This fact is also valid in Pulaar verbs where the same procedure is employed at that level.

Professor Souleymane FAYE in his book entitled "Grammaire Didactique du Wolof Parlé" practically tells us the same on Wolof verbs when he shed light on the fact that there is a non-infinitive mark in Wolof verbs that is all simple and complex forms can be added to construct one or many forms of verbs.

By way of Pulaar verbs as many other local or national or even African languages, verbs are always constructed from a verba base which is itself a total verb to which we add other different morphemes to have new verbs.

As for structural linguistics' view, where an approach to linguistics stresses the importance of language as a system and which investigates the place that linguistic units such as sounds, words and sentences have within the system.

Structural linguists study the distribution of sounds within the words of any language, that is to say whether certain sounds appear only at the beginning of words or also in the middle position or even at the final one. Therefore, they define some sounds system as distinctive and use in the identification of words like Phonemes which has been defined as the smallest unit of sound in a language which can distinguish two words and as Allophones which have also been described as any of the different forms of a phoneme. Similar studies of distributions and classifications are carried out in Morphology and Syntax.

In actual experience, language always appears in the form of individual acts of speech that is why any analysis of the structure of language is therefore bound to start with an examination of such acts. Historically, we found out two opposite classes on linguistic studies: Chomsky's class and Greenberg's class.

Our analysis lies in Arnold's study on classification of many Pulaar suffixes. Therefore, a recent and in-depth reflection on language and properties focusing on Milner's syntax, drawing on the suggestions of Cambridge School where word order and linearity were discussed. Furthermore, Chomsky's work called "Syntactic Structure", which was previously and for a long time considered as a reference, is now subject to enormous criticism by the Cambridge School, particular on the name of generativism. Prior to anything, TESNIERE had already started to set the basis of the syntactic structure lying on the linearity before he died.

As for Chomsky, the study of language should be the issue of basing it to the logic and coherent system of any language since anyone has the cognitive faculty to skim off and acquire of innate language, where as in Greenberg view, he puts the stress on the typological facts of languages which consist of analysing several languages so that we could have a minimum and reduced list of the number of universal languages.

At the heart of the reflection on the notion of fluctuation as a general linguistic term is the establishment of criteria which can allow the recognition of the facts of fluctuation as. Although these phenomena must have always been part of the functioning of any language, their systematic consideration and their enhancement within the theoretical framework of functional linguistics are relatively late.

We owe the term fluctuation to Kenneth L. PIKE who had dealt with this question as early as 1947. Pike presents the facts of fluctuation using, as was his custom, examples in Kalaba. Thus, the alternation of the sound /s/ and /z/ in the words "tasse", which is pronounced tasa or taza, and "epee",

which is pronounced zuli or suli, is to be interpreted as a fluctuation between full phonemes. It is indeed proven that in the same language the sounds in question are phonemes, since they are opposed in identical environments (nisa: "man", niza: "three"). He then specifies that this variation is limited to the two words quoted and that it does not occur in other words. Previously, he takes care to distinguish what is free variation and what is located between "full independent phonemes" and "submembers of phonemes" between phonemes or between variants. Furthermore, he specifies that in the case of a fluctuation between phonemes (full phonemes) the replacement of one phoneme by another is done "sporadically" and "arbitrarily". This precision of the arbitrariness of fluctuations is important because it shows that from the start the fluctuations are recognized as completely independent of what we call, following André MARTINET, "Varieties of use".

It is for all these shortcomings that we recognize and accept the following conclusion, which consists in touching on the problem of significant linguistic advances linked to our national languages and this is precisely because very few studies have been devoted to our languages and Pulaar in particular.

The various works carried out by these illustrious professors deserve to be further explored, that is why, and we are going to put ourselves out of the contribution to this operation of in-depth analysis of the verbal system of the two dialects in question after having specified or shedding light on the phonological system of both dialects in analysis. This work requires a lot of efforts to enumerate practically

all different or identical phonemic letters of both sides of our survey.

B. Presentation and semantic classification of imperfective in Pulaar

Pulaar is an aspectual language that is the reason why the notion of imperfective is important. It turns out that, Pulaar language has two main aspects: the perfective and the imperfective. The former is an aspect which describes the process really finished or considered it as over. It lays emphasis on the finished actions character expressed by the verb or on the result of the actions. The perfective aspect is also called the accomplished action. But then again, the latter is an aspect which describes the ongoing accomplishment process, which are considered as a plan or which repeat one another in the full time. The imperfective mostly puts the emphasis on the continuity, the progress of an action without taking into account of the result of that. The imperfective is also known as the unaccomplished action. In this way, there are subdivisions in the perfective and imperfective. The perfective is subdivided into three types of perfective basing on the three voices that exist in Pulaar language. As for the imperfective, it is, in its turn divided into four types imperfective with three voices in each one of them.

The narrow link of both cases (PERFECTIVE and IMPERFECTIVE) of Pulaar language enables us to highlight first the perfective aspect then, secondly, the imperfective one because from the one we have the other.

The perfective aspect puts the stress on the action of the terms; it is an emphatic case of the verb. Therefore, we are going to illustrate it by using some instances from Yero Sylla's book entitled *Pulaar_Modern_Grammar*, published in 1993.

Futa Tooro

Active Voice:

"Aali suud sawru ndu"

PN V N ART

"Ali has hidden the stick"

Middle Voice:

"Aali suud-i"

PN V ASPm

"Ali has hidden himself"

Passive Voice:

"Aali suud-a"

PN V ASPp

"Ali has been hidden"

Futa Jalon

Active Voice:

"Aali suud-u sawru nduŋ"

PN V ASP N ART

"Ali has hidden the stick"

Middle Voice:

"Aali suud-i"

PN V ASP

"Ali has hidden something
or himself"

Passive Voice:

"Aali suud-a"

PN V ASPp

"Ali has been hidden or something"

A relevant conclusion can be drawn from the Toroobian Active pertaining to the Jalonkian one, according to the speeches we skim off the total existence of a perfective aspect on the one hand and the total absence of it on the other hand.

These substantial examples above belong to the first case of perfective aspect.

The second case of perfective aspect concerns or governs a durative semantic value; it indicates that the process is considered as having been completed but its result has been lasting yet. If it is an action or a state, it is acquired and goes on characterizing the subject. Syntactically speaking, we use the particle "ko" to clear it.

Futa Tooro

Active Voice:

"ko Aali suud-i sawru ndu"

FOC PN hide ASPa N ART

"It is Ali who has hidden the stick"

Middle Voice:

"ko Aali suud-ii"

FOC PN V ASPm

"It is Ali who has hidden himself"

Passive Voice:

"ko Aali suud-aa"

FOC PN V ASPp

"It is Ali who has been hidden"

Futa Jalon

Active Voice:

"ko Aali suudī sawru nduŋ"

FOC PN V ASPa N ART

"It is Ali who has hidden the stick"

Middle Voice:

"ko Aali suud-ii"

FOC PN V ASPm

"It is Ali who has hidden himself"

Passive Voice:

"ko Aali suud-aa"

FOC PN V ASPp

"It is Ali who has been hidden"

In Jalonkian passive sentence another relevant translation can be brought out as (Something has been hidden to Ali) by the way, we admit that Jalonkian speeches allow or enable the bivalent factor at the difference of the Toroobian language.

The three and last case of perfective lays emphasis on the subject pertaining to other, possible or real actions. This

one is, thus, an emphatic perfective of the subject with the series of independent clauses.

Futa Tooro

Active Voice:

"Aali suud-ii sawru ndu"

PN V ASP N ART

"Ali has hidden the stick"

Middle Voice:

"Aali suud-iima"

PN V ASPm

"Ali has hidden himself"

Passive Voice:

"Aali suud-aama"

PN V ASPp

"Ali has been hidden"

Futa Jalon

Active Voice:

"Aali suud-ii sawru nduŋ"

PN V ASP N ART

"Ali has hidden the stick"

Middle Voice:

"Aali suud-iima"

PN V ASPm

"Ali has hidden somebody something"

Passive Voice:

"Aali suud-aama"

PN V ASPp
 "Ali has been hidden"

To analyze the examples above, we are obliged to imperatively say that the difference we notice in both Middle Voices of the two dialects regarding to their meaning in English. The verbal ending (**iima**) in Toroobe does not correspond to the other in Jalonke which is (**ike**) for having the same meaningful sentence. Therefore, we will say (**Aali suudike**) which means (**Ali has hidden himself**). The different verbalizing elements like (**ii, aa, iima, aama**) added to verbs in both dialects indicate the insisting aspect of what is expressed at the moment.

The imperfective case is made up of four categories as we said it above can be highlighted with the use of (**yoo**) to express not only the suggestion but also the fact of stressing or making apostrophe on people or even the idea of giving order we are referring to at the time of speaking in Pulaar language.

Futa Tooro

Active Voice:

"yoo Aali suud sawru ndu"

Subj PN V N ART

"Let Ali hide the stick"

Middle Voice:

"yoo Aali suud-o"

Subj PN V ASP

"Let Ali hide himself"

Passive Voice:

"yoo Aali suud-e"

Subj PN V ASP

"Let Ali be hidden"

Futa Jalon

Active Voice

"yoo Aali suudu sawru nduŋ"

Subj PN V N ART

"Let Ali hide the stick"

Middle Voice:

"yoo Aali suud-o"

Subj PN V ASP

"Let Ali hide himself"

Passive Voice:

"yoo Aali suud-e"

Subj PN V ASP

"Let Ali be hidden"

The different voices in both sides testify that Ali takes part in the process of the actions particularly in Active and Middle cases because he is in the heart of the proposal but as for the passive one, he is out of the suggestion hence the doubt regarding to the achievement of the action. This difference is also noticed in English with the use of SHALL and WILL into the suggestions or propositions.

(yoo), specially in Jalonkian dialect is also used for subjunctive tense and in a way for expressing orders or even for imperative case.

Making a bee line for the second imperfective case of Pulaar will be the use of Pulaar obligation mark (**maa**).

Futa Tooro

Active Voice:

"maa Aali suud-**a** sawru ndu"
OBL PN V ASP N ART
"Ali must hide the stick"

Middle Voice:

"maa Aali suud-**oo**"
OBL PN V ASP
"Ali must hide himself"

Passive Voice:

"maa Aali suud-**ee**"
OBL PN V ASP
"Ali must be hidden"

Futa Jalon

Active Voice:

"maa Aali suud-**a** sawru nduŋ"
OBL PN V ASP N ART
"Ali must hide the stick"

Middle Voice:

"maa Aali suud-**oo**"
OBL PN V ASP
"Ali must hide himself"

Passive Voice:"maa Aali suud-**ee**"

OBL PN V ASP

"Ali must be hidden"

The examples above show that there is a widely part of similarities from both sides of these dialects but, we must remark that in the Middle Voice sentence there are, minimally, two main understandings predominantly in Jalonkian speech according to the context. The sentence (**maa Aali suudoo**) one can skim off that it is Ali who will do the act of hiding by himself or again something exterior can urge him without his own free will.

As for the passive case, the use of the strong and short verbalizing facts /e/ and /ee/ in /suude/ and /suudee/ shows that the existence of the more insisting value of Pulaar obligation with the word (**maa**) on the one hand and the less insisting one on the other hand. The "ŋ" sound at the end of the article /ndu/ can be considered as a reality of Jalonkian dialect. Always on analyzing the word (**maa**), we can advocate that Pulaar future will be expressed with the addition to the personal subject pronouns. The term (**maa**) is exclusively that of expressing the obligation predominantly in Toroobe but not always the case as for Jalonkian one where there is another common term (**bee**) for the same expression.

Consequently, all the instances of obligative case with (**maa**) can also go with (**bee**) as in the following:

Futa Tooro**Active Voice:**

"bee Aali suud-**a** sawru ndu"
OBL PN V ASP N ART
"Ali must hide the stick"

Middle Voice:

"bee Aali suud-**oo**"
OBL PN V ASP
"Ali must hide himself"

Passive Voice:

"bee Aali suud-**ee**"
OBL PN V ASP
"Ali must be hidden"

Futa Jalon

Active Voice:

"bee Aali suud-**a** sawru nduŋ"
OBL PN V ASP N ART
"Ali must hide the stick"

Middle Voice

"bee Aali suud-**oo**"
OBL PN V ASP
"Ali must hide himself"

Passive Voice

"bee Aali suud-**ee**"
OBL PN V ASP
"Ali must be hidden"

The third case of imperfective lies emphasis on the continuity aspect of Pulaar tense what Henry Gaden calls the emphatic present.

Futa Tooro

Active Voice

"Aali suud-**at** sawru ndu"

PN V ASP N ART

"Ali is hiding the stick"

Middle Voice

"Aali suud-**oto**"

PN V ASP

"Ali is hiding himself"

Passive Voice

"Aali suud-**ete**"

PN V ASP

"Ali is being hidden"

Futa Jalon

Active Voice

"Aali suud-**ay** sawru nduŋ"

PN V ASP N ART

"Ali is hiding the stick"

Middle Voice

"Aali suud-**oto**"

PN V ASP

"Ali is hiding himself"

Passive Voice

"Aali suud-ete"

PN V ASP

"Ali is being hidden"

The first thing to remark is the variation of verb ending (**at**) and (**ay**) in respectively (suud**at**) and (suud**ay**) according to the way of speaking of each dialect. The second one would be Middle and Passive Voices the ways are the same from both sides.

The last case of imperfective focuses not only on the continuity of actions expressed by verbs but, on the emphatic case of subject.

Futa Tooro

Active Voice

"ko Aali suud-**ata** sawru ndu"

FOC PN V ASP N ART

"It is Ali who is hiding the stick"

Middle Voice

"ko Aali suud-**otoo**"

FOC PN V ASP

"It is Ali who is hiding himself"

Passive Voice

"ko Aali suud-**etee**"

FOC PN V ASP

"It is who Ali is being hidden"

Futa Jalon

Active Voice

"ko Aali suud-**ata** sawru nduŋ"

FOC PN V ASP N ART

"It is Ali who is hiding the stick"

Middle Voice

"ko Aali suud-**otoo**"

FOC PN V ASP

"It is Ali who is hiding himself"

Passive Voice

"ko Aali suud-**etee**"

FOC PN V ASP

"It is Ali who is being hidden"

In Active Voice sentences from both sides, the verb (**suudata**) can also be written as (**suudoyta**) in Jalonke thereby marking not only the continuity but a certain idea of future. Here, the use of the particle (**ko**) has semantically two grammatical functions: at first glance, it can be understood as an emphatic particle that stresses on the subject of the sentence and at second view it is expressing the time when something could be done, at this stage its synonym is (**nde**) in both speeches.

By way of conclusion of our presentation, we will proceed to recap all the Pulaar aspectual marks of perfective and imperfective in the following chart taken from Yero Sylla's book entitled *Pulaar modern grammar*.

TORODO'S CHART OF ASPECTS

PERFECTIVE				IMPERFECTIVE			
Proce ss	Acti ve	Midd le	Passi ve	Proce ss	Acti ve	Midd le	Passi ve
P1		I	A	IMP1		O	E
P2	I	Ii	Aa	IMP2	A	Oo	ee
P3	Ii	iima	Aama	IMP3	At	oto	ete
				IMP4	Ata	otoo	ete

JALONKE'S CHART OF ASPECTS

PERFECTIVE				IMPERFECTIVE			
Proce ss	Acti ve	Midd le	Passi ve	Proce ss	Acti ve	Midd le	Passi ve
P1	u/i	I	A	IMP1	u/i	O	E
P2	I	Ii	Aa	IMP2	a	Oo	Ee
P3	Ii	Ike	Iima	IMP3	ay	Oto	Eté
				IMP4	ata	Otoo	Etee

At the slight difference of the two dialects, we espy the total absence of verbalizing suffix to the perfective and imperfective forms in their active voice, that of not the case for the Jalonkian's chart where the whole latitude of choice is permitted depending upon different verbs.

On always remaining to the presentation charts of PERFECTIVE and IMPERFECTIVE of our two dialects, we are going to draw the followings from KA, Fary Silate's article, IFAN 1986-1987 pages 17-18.

TORODO'S CHART

PERFECTIVE				IMPERFECTIVE			
Process	Active Voice	Middle Voice	Passive Voice	Process	Active Voice	Middle Voice	Passive Voice
P1	mi looti še looti	mi lootima še lootima	mi lootaama še lootaama	IMP1	maa mi loot maa še loot	maa mi loota maa še loota	maa mi loote maa še loote
P2	mbido looti hebe looti miin looti	mbido lootii hebe lootii miin lootii	mbido lootaa hebe lootaa miin lootaa	IMP2	mbido loota hebe loota miin lootaa	mbido lootaa hebe lootaa miin lootaa	mbido loote hebe loote miin lootete
P3	kamen lootii mi loot	kamen lootii mi looti	kamen loota mi loota	IMP3	kamen lootaa mi lootaa	kamen loototo mi loototo	kamen lootete mi lootete
P4	še loot Lootu-mi	še looti Lootu-mi	še loota Lootaa-mi	IMP4	še lootaa Lootaa mi	še loototo Loototaa mi	še lootete Lootetee Mi
P5	Loot-daa looti	Looti-daa lootii	Lootaa-daa Lootaa	IMP5	Lootee-daa Lootetee	Loototo-daa Lootottee	Lootete-daa Lootetee

JALONKE'S CHART

PERFECTIVE				IMPERFECTIVE			
Process	Active Voice	Middle Voice	Passive Voice	Process	Active Voice	Middle Voice	Passive Voice
P1	mi looti še looti	mi lootike še lootike	mi lootaama še lootaama	IMP1	maa mi loot maa še loot	Maa mi looto Maa še looto	Maa mi loote Maa še loote
P2	mido looti hiibe looti mej looti	mido lootii hiibe lootii mej lootii	mbido lootaa hebe lootaa miin lootaa	IMP2	mbido loota hebe loota loota miin lootaa lootata	mbido lootoo hebe lootoo lootoo miin loototoo	mbido loote hebe loote lootete miin lootetee
P3	kamen lootii mi loot	kamen lootii mi looti	kamen loota mi loota	IMP3	kamen lootaa mi lootaa	kamen loototo mi loototo	kamen lootete mi lootete
P4	še looti loot mi	še looti Lootu-mi	še loota Lootaa-mi	IMP4	še lootaa Lootaa mi	še loototo Loototaa mi	še lootete Lootetee Mi
P5	loot-daa looti	Looti-daa	Lootaa-daa	IMP5	lootei-daa	loototo-daa	Lootete-daa

		Lootii	Lootaa		lootata	loototoo	Lootetee
--	--	--------	--------	--	---------	----------	----------

TORODO'S CHART

PERFECTIVE				IMPERFECTIVE			
Process	Active Voice	Middle Voice	Passive Voice	Process	Active Voice	Middle Voice	Passive Voice
P1	loot-mi lootaa	lootoo- mi looto- daa	lootee- mi loote- daa	IMP1	Loot Looten	looto looto- den	lootee- mi loote- daa
P2	o lootaa yo mi loot	o lootoo yo mi looto	o loote yo mi loote	IMP2	Lootee Lootat	lootee loototo	o lootee yo mi loote
P3	yo 6e loot yo mi lootat yo 6e lootat	yo 6e looto yo mi loototo yo 6e loototo	yo 6e loote yo mi lootete yo 6e lootete	IMP3	Lootaten lootatee	loototo- den loototee	yo 6e loote

JALONKE'S CHART

PERFECTIVE				IMPERFECTIVE			
Process	Active Voice	Middle Voice	Passive Voice	Process	Active Voice	Middle Voice	Passive Voice
P1	lootu- mi lootaa	lootoo- mi looto- daa	lootee- mi loote- daa	IMP1	Lootu Looten	Looto looto- den	lootee- mi loote- daa
P2	o lootaa yo mi lootu	o lootoo yo mi looto	o loote yo mi loote	IMP2	Lootee Lootoy	Lootoye Lootoyto	o lootoye yo mi lootoye
P3	yo 6e lootu yo mi lootoy yo 6e lootoy	yo be looto yo mi lootoyo yo be lootoyo	yo be loote yo mi lootoyte yo be lootoye	IMP3	looto den looto dee	loototo- den lootoyee	yo be lootoye yo mi lootoye

Conclusion

The survey of these different parameters of the two Pulaar dialects based on both Perfective and Imperfective Aspects lead us to assert that the three voices contain different terminologies or classes according to the forms (plural or singular) as shown the charts above.

This is also determined by the different instances where the emphasis is absolutely and totally put on the voices depending on the context that shows many meaningful verbalizing elements start always with vowel plus consonant at Middle and Passive voices except the case of Active one. In some instances, the analysis can also have the successive vowels as the aspects to which we get double suffixes added immediately to the root of the verbs to give meaningful Pulaar sentences according to the voices.

Bibliographic references

ANDERSSON, S. R. 1985, "Inflectional Morphology", in Shopen (ed).

ANDERSSON, S. R. 1977, "On the Descriptive of Consonant Gradation in Fula" Studies in African Linguistics.

ANTILLA, R. 1972, "An Introduction to historical and comparative linguistics" (New York).

ARNOTT, D. W. 1972, "The Nominal and Verbal Systems of Fula", London, Clarendon Press.

BA, O. « Petit vocabulaire de la langue Peule parlée au Fouta Tooro » Centre Linguistique Appliquée de Dakar.

BAYLON, C et FABLE, P. 1990, Initiation à la Linguistique.

- BENVENISTE, E.** 1995 et 1997, « Vingt Ans Après » Actes du colloque de Cerisy la Salle du 12 au 19 Aout Université Paris X- Nanterre Avril (Centre de Recherche Linguistique).
- BENVENISTE, E.** 1966 et 1974, « Problèmes de linguistique générale I et II », Paris, *Gallimard*.
- BERTHET, M. F.** and **LEHMANN, A.** 2000, « Introduction à la lexicologie sémantique et morphologie » Nathan University.
- BOYER, H.** 1996, « Eléments de sociolinguistique (langue, communication et société) » deuxième édition revue et corrigée Paris.
- BUYSSENS, E.** 1943, « Problèmes du sens: les langues et le discours » Bruxelles.
- CHARAUDEAU, P.** 1982, « Eléments de sémiolinguistique; d'une théorie du langage à une analyse du discours ».
- CHOMSKY, N.** 1985, "Knowledge of language: its nature, origin and use" (New York: Praeger)
- CHOMSKY, N.** 1988, "Language and problems of knowledge: the Managua lectures" (Cambridge MA: MIT Press).
- CHOMSKY, N.** "The Logical Structure of Linguistic Theory". New York: Plenum Press.
- CONEIN, B.** 1983, « Langage ordinaire et conversation: recherches sociologiques en analyse du discours.
- CREISSELS, D.** et **KOUADIO, N.** 1977, "Description phonologique et grammaticale d'un parler Baoulé », ILA, Abidjan.
- CULIOLI, A.** 1984, « Théorie du langage et théorie des langues », L'information grammaticale, « E. Benveniste aujourd'hui » tome I (Actes du Colloque international du CNRS Université F. Rabelais, Tours 1983), Paris.

DELAFOSSÉ, M. 1913, « Chroniques du Fouta Sénégalais », (traduction du manuscrit de SIRE-ABAS-SOH). Paris E. LEROUX.

DELAFOSSÉ, M. 1972, « Les Pays, les Peuples, les Langues, l'histoire des civilisations », (Paris).

DIAGNE, M. 2009, « Bref Aperçu grammatical et lexical du bayot-kugere », Editions du Livre Universel, Dakar.

DIOP, A. B. 1965, « Société Toucouleur et Migration » (enquête sur l'immigration toucouleur à Dakar). IFAN, Initiations Africaines no XVIII.

DUPIRE, M. 1977, « L'organisation sociale des Peuls » Paris, Plon.

DOWNES, W. D. 1983, "Language and society" (London: Fontana, 1983).

DUBOIS, J. 1991, "Dictionary of linguistics" Larousse Paris.

DUBOIS-CHARLIER, F and **VAUTHERIN, B.** 2004, « Syntaxe Anglaise » Achevé d'imprimer en Novembre.

EUROPA, L. 2004, "Methods of Analysis in Linguistics".

FAYE, S. 1992, « English Phonetics for beginners » Centre Africain pour le Développement, la Recherche et l'Éducation August.

FAYE, S. 2012, « Grammaire Didactique du Wolof Parlé » (les Editions du Livre Universel Dakar).

FISCHER, J. L. 1959, "Social influences on the choice of a linguistic variant." Word.

FISHMAN, A. J. 1971, « Sociolinguistique: Langue et Culture » Université de Yeshiva.

FISHMAN, A. J. 1965, "Varieties of ethnicity and language consciousness" Georgetown University.

FISHMAN, A. J. 1968, "Readings in the sociology of language", The Hague, Mouton.

FISHMAN, A. J. 1968, "Sociolinguistics and the language problems of the development of nations", *Social science*, in Press.

FISHMAN, A. J. 1968, "Sociolinguistic perspective on the study of bilingualism", *Sociolinguistics*, in Press.

FREI, H. 1929, « *Economie linguistique: la grammaire des fautes* » Paris-Genève-Leipzig.

FROMKIN, V. and RODMAN, R. 1993, "An Introduction to Language" (Harcourt Brace College Publishers New York).

GARFINKEL, H. 1967, "Studies in ethnomethodology" New York, Prentice Hall.

GARTON, F. 1979, « *Introduction à la Phonétique du Français* », Presses Universitaires de France à Vendome.

GARVIN, P. 1959, « The standard language problem: concepts and methods. *Anthropological Linguistics*.

GIMSON, A. C. 1960, "The instability of English alveolar articulations", *Le Maître Phonétique*.

GIMSON, A. C. 1964, "Phonetic change and the RP vowel system" in D. Abercrombie et al.

GLEASON, H. A. 1961, "An Introduction description linguistics revised" (Editions New York).

GREENBERG, J. H. 1962, "Language of Africa" Indiana University.

GUITARD, L. 1972, « *Grammaire Descriptive de la Langue Anglaise* » Editions Roundil.

JALLO, Y. D. 1975, "Doos²e Celluka", Dar Menphis Press.

KA, F. S. 1977, « *Description morpho-syntaxique du Jengelle* », (Parler Peul du Sénégal), doc. ronéot. Thèse 3^e cycle, Paris III (Sorbonne).

KA, F. S. 1980, « *Syntaxe de l'Expansion objectale en Pulaar* », Article à paraître dans B. IFAN « B », 43.

- KA, F. S.** 1982, « Le Pulaar au Sénégal (étude dialectologique) », Université de Dakar Institut Fondamental d'Afrique Noire Novembre.
- KAN, A. T.** 2009, "Doos²e Celluka, Nju±±udi Ba²al Pulaar Rogere Timmungal", EENAS Novembre.
- KANE, B.** 1974, "A Comparative study of the phonological systems of English and of Wolof".
- KANE, O.** 1982, « Les Migrations des Fulbe », (Article inédit).
- KAYE, J.** 1989, "Phonology: A Cognitive View" (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum).
- KREIDLER, C. W.** 1989, "The pronunciation of English: A course book in Phonology", (Oxford: Basil Blackwell).
- LACAN, J.** 1966, Ecrits, Paris, Seuil.
- LADEFOGED, P.** 1982, "A course in Phonetics", 2nd Edition (New York. Harcourt Brace Jovanovich.
- LEECH, G.** 1981, "Semantics", 2nd Edition (Harmondsworth, Middlesex Penguin).
- LEECH, G. N.** 1983, "Principles of Pragmatics", (Longman Linguistics Library).
- LORD, C.** 1973 "Serial Verbs in Transition", Studies in African Linguistics, Vol. 4, N°3.
- LEHMANN, A.** 2000, « Introduction à la Lexicologie Sémantique et Morphologie », Nathan University.
- LYONS, J.** 1981, "Language, Meaning and Context", (London: Fontana).
- LYONS, J.** 1977, "Semantics 2", Cambridge University Press.
- MARIN, B. and LEGROS, B.** 2003, « Psycholinguistique cognitive : lecture, compréhension et production de texte » SNEL Grafics sa, Février.

MARTINET, A. 1973, « Eléments de Linguistique Générale », juin.

MI²O WAAWI PULAAR: Learner's Guide to Pulaar (FUUTA JALON)

MILROY, L. 1987, "Analyzing Linguistic Variation", (Oxford: Basil Blackwell).

MOUNIN, G. 1968, « Clefs pour la Linguistique », Paris.

NDIAYE, M. 1981, « Phonologie du Pulaar », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Décembre Langues Nationales au Sénégal.

NDIAYE, M. 1981, « Eléments de Phonologie », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Décembre Langues Nationales au Sénégal.

NDIAYE, M. 1983, « Des Nominaux et des Verbaux du Pulaar », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Langues Nationales au Sénégal.

NDIAYE, M. 1983, « Morphologie du Pulaar », Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Langues Nationales au Sénégal.

NEWMAN, P. and **KATLIFF, M.** 2001, "Linguistic Fieldwork", (Cambridge University Press).

PALMER, F. R. 1986, "Mood and Modality", (Second Edition).

PALMER, F. R. 1976 - 1981, "Semantics" Second Edition, Cambridge University Press.

PULLUM, G. and **LADUSAW, W. A.** 1986, "Phonetic Symbol Guide", (University of Chicago Press).

ROACH, P. 2000, "English Phonetics and Phonology", A Self-contained, Comprehensive Pronunciation Course, Third edition.

SAUSSURE, F. 1916, "Cours de linguistique générale » Paris-Lausanne.

Séminaire de linguistique IFAN - CLAD - FLSH 1979 - 1980,
« Extrait du Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique
Noire, Tome 43, série B, no 1-2, janvier-avril 1981. Paru le 31
janvier 1985, DAKAR, IFAN.

SYLLA, Y. 1979, « Grammatical Relations Fula Syntax »,
(Thèse Ph.D. UCLA)

SYLLA, Y. 1982, « Modern Grammar of Pulaar », in
Linguistique Department (CLAD) Décembre (Nouvelle
Editions Africaines).

SYLLA, Y. 1985, « Sémantique et productivité des
constructions causatives en Peul », Université de Dakar
IFAN.

SYLLA, Y. 1993, « Syntax Peule », contribution à la
recherche sur les universaux du langage Aout, (les Nouvelles
Editions Africaines du Sénégal).

ULLMAN, S. 1962, « Semantics: An introduction to the
science of meaning » Oxford Basil Blackwell.

WANE, B. 1976, « Les Yirlaabe-Hebbiyaabe et le Booseya de
1850 à 1880 », (Mém. de maîtrise. Fac. des Lettres, Dakar).

WANE, Y. 1966, « Les Toucouleurs du Fouta Toro,
Stratification sociale et structure familiale », (Paris, CNRS:
Dakar, IFAN).

ZALESSKI, M. « Grammaire et Stylistique », Les Nouvelles
Editions Africaines Dakar - Abidjan - Lomé.

Other sources

On the internet:

www.wikipediawolof.org

www.wikipediapulaar.org

<https://www.google.com/>